

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°11 Septembre 2025

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 4: Afrique / Education - Pédagogie et Didactiques

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°11
Septembre 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 11 Septembre 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 4 : Afrique / Education, Pédagogie, Didactiques

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo CHARLES
LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Mai 2025**

Date limite de soumission d'articles : **10 Août 2025**

Retour des textes corrigés : **30 Août 2025**

Parution : **Septembre 2025**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Communication Numérique et Prolifération de Contenus Malveillants en Contexte Electoral en Côte d'Ivoire _ ADINGRA Kobenan Benoît & DAGNOGO Gnéré Leticia Blama -----	09
L'Abissa en Pays Nzéma : Etablissement de Liens Logiques entre Langue, Culture, Communication et Intelligence Economique _ Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA -----	26
Exploration Trans-échelles de l'Aménagement Numérique du Territoire en Côte d'Ivoire : Exemple des Technologies Mobiles _ Bosson Camille ADOU -----	56
L'Impact de l'Approche par Compétences sur les Pratiques Evaluatives des Enseignants du Primaire : Entre Conformité aux Référentiels et Innovation Pédagogique _ Darius AZARIA HIMBAÏLE NDAÏ & Nelly OYA -----	76
Redéfinir le Rôle du Téléphone Portable chez les Etudiants de l'Université Yambo Ouologuem de Bamako_ Fatoumata Bintou SYLLA et Al -----	93
Motivation et attrition du personnel enseignant au Sénégal : cas des enseignants-tes du primaire _ Guène FAYE & Ibrahima SAKHO ----	108
Initiatives communautaires des Arabes nomades sur la création des écoles dans les quartiers périphériques de N'Djamena au Tchad _ Haroune Abdoulaye Waddaye & Brahim Malloum Mbodou -----	136
Using Whatsapp to Promote Collaborative Reflection Among Novice Teachers of English in Senegal _ brahima Diallo -----	154
Difficultés des Nouveaux Bacheliers à l'Universités Yambo Ouologuem du Mali : Cas de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education _ Moïse DAGNOKO et Al -----	180
Pratique Appropriée de l'Apprentissage Ponctuel des Ressources et Apprentissage de la « Respiration » en Seconde C _ Josué Gérard Lah & Renée Solange Nkeck Bidias -----	196

Le Paradoxe du Retour : Comprendre les Trajectoires Contrariées d'Etudiants Africains à l'Etranger _ Koffi Antoine, N'GORAN & Bérenger Tabayard, GUEI -----	206
Défis des Pays Africains Face aux Motivations Instrumentales de l'Education Scolaire : Cas de la Côte d'Ivoire _ N'Guessan Norbert KOUADIO ----	235
La Résolution de Problème en Sciences : Etude du Raisonnement chez des Elèves de 6ème dans le Contexte Béninois _ Nicole Aimée AMBOMO & Thierry DOVONOU -----	259
Rôle des Festivals Culturels dans la Dynamisation du Tourisme Béninois _ Richard Codjo AKODANDE HONMA -----	274
Urban Youth and the Issue of Violence in School and Social Setting _ Stève ONDOUA SAMBA -----	288
Évolution et Adaptation des Pratiques Pédagogiques face aux Transformations Psychologiques de l'Adolescent : Etude de Cas du Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou-Benin (2008-2025) _ Tata Jean TOSSOU - -----	304
Professionnalisation et Employabilité : Nouveaux Maux de l'Enseignement Supérieur au XXI ^{ème} Siècle _ SOME Beterbanfo Modeste -----	329

Listes des auteurs

ADINGRA Kobenan Benoît & DAGNOGO Gnéré Laetia Blama, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, kobenanbenoitadingra@gmail.com & dagnogoblama@gmail.com

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA, *Université Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d'Ivoire*, hager.clarisse@gmail.com

Bosson Camille ADOU, *Université de Bondoukou-Côte d'Ivoire* / bosson.adou@ubkou.edu.ci

Darius AZARIA HIMBAÏLE NDAÏ & Nelly OYA, *Université de Bangui, Institut National de Recherche et d'Actions Pédagogiques (INRAP) et Ministère de l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation (MEPPSA)/ Congo-Brazzaville & République centrafricaine*, azaria.darius@yahoo.fr & oyanelly2015@gmail.com

Fatoumata Bintou SYLLA, Lala Aiché TRAORE et Mamadou DIA, *Université Yambo Ouloguem de Bamako, Institut des Sciences Humaines de Bamako et Institut de Pédagogie universitaire / Mali*, bintousyllat@yahoo.fr, adamakone1011@gmail.com et oudidiam55@gmail.com

Guène FAYE & Ibrahima SAKHO, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) / Sénégal*

Haroune Abdoulaye Waddaye & Brahim Malloum Mbodou, *Ecole Normale Supérieure de Bongor & Université de Sarh / Tchad*, harouneabdoulaye84@gmail.com & brahimcapi@yahoo.fr

brahima Diallo, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal*, brahima.diallo@fulbrightmail.org

Moïse DAGNOKO, Ibrahima TRAORE et Nouf SANOGO, *Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako & École Normale Supérieure de Bamako / Mali*, moisedane@gmail.com, mussotra@yahoo.fr et .xy64998930@gmail.com

Josué Gérard Lah & Renée Solange Nkeck Bidias, *Université de Yaoundé I/ Cameroun*, lahjosuegerard1990@gmail.com & nkeckbidias@yahoo.fr

Koffi Antoine, N'GORAN & Bérenger Tabayard, GUEI, *Institut d'Education Well-France, Paris & Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan / France & Côte-d'Ivoire*, antoine.ngoran.kofy@gmail.com & tabayard9@gmail.com

N'Guessan Norbert KOUADIO, *Ecole normale supérieure Abidjan / Côte-d'Ivoire*, allokouad@gmail.com

Nicole Aimée AMBOMO & Thierry DOVONOU, *Ecole Normale Supérieure de YAOUND & Université d'Abomey Calavi / Cameroun & Bénin*

Richard Codjo AKODANDE HONMA, *Université d'Abomey-Calavi (UAC)/ Bénin*, rakodande@gmail.com

Stève ONDOUA SAMBA, *Senior Lecturer, University of Douala / Cameroun*, Ondouasambasteve49@gmail.com

Tata Jean TOSSOU, *Université d'Abomey-Calavi (UAC)/ Bénin*, totajeambo@yahoo.fr

SOME Beterbanfo Modeste, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC), Côte-d'Ivoire*, sombanfo@gmail.com

Communication Numérique et Prolifération de Contenus Malveillants en Contexte Electoral en Côte d'Ivoire

ADINGRA Kobenan Benoît

Doctorant

Université Alassane Ouattara

kobenanbenoitadingra@gmail.com

DAGNOGO Gnéré Laeticia Blama

Maître de Conférences

Université Alassane Ouattara

dagnogoblama@gmail.com

Résumé

À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le paysage politique ivoirien est en proie à de vives tensions qui tendent à favoriser des discours susceptibles d'aboutir à une situation de crise. Ces tensions s'accroissent avec une perception grandissante des discours de haines, nourris par des pulsions xénophobes, des injures et diffamations, la violence verbale etc. Cet article examine les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux, par rapport aux échéances électorales. Ainsi, les résultats issus d'une analyse qualitative de certaines réactions révèlent une persistance de tensions entre militants des partis politiques. Des tensions qui peuvent influencer la stabilité du pays et la cohésion sociale. Cette étude a pour objectif d'interpeller les acteurs politiques sur les risques liés à la prolifération de contenus malveillants tout en les exhortant à éviter les conflits et à œuvrer pour un climat de paix.

Mots clés : Communication, Discours, Elections, numérique, Réseaux sociaux, Tension.

Abstract

As the October 2025 presidential elections in Côte d'Ivoire approach, the Ivorian political environment is subject to intense tensions that tend to encourage discourses likely to lead to a crisis situation. These tensions are exacerbated by a growing perception of hate speech, sustained by xenophobic impulses, insults and defamation, verbal violence, etc. This article examines public reactions on social media in relation to the upcoming elections. The results from a qualitative analysis of certain reactions reveal persistent tensions between political party activists. These tensions can influence the stability of the country and social cohesion. The aim of this study is to alert political actors to the risks associated with the proliferation of hostile content, while urging them to avoid conflict and work towards a more peaceful climate.

Introduction

La communication numérique a impacté les dynamiques sociales et politiques en Côte d'Ivoire, plus particulièrement en période électorale. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'on constate une diversification des offres et opportunités pour une participation citoyenne accrue. Ces réseaux que Mercklé (2011) définit comme « *à la fois l'ensemble des unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les unes avec les autres, directement ou indirectement, à travers des chaînes de longueurs variables* » permettent aux citoyens de faire entendre leurs voix, d'interagir sur la situation socio politique de leur nation, mieux, d'être informé au quotidien de celle du monde entier. Ainsi, les réseaux sociaux permettent certes une diffusion rapide de l'information mais ils sont aussi devenus un espace de prolifération de contenus malveillants. Plusieurs personnes les utilisent pour critiquer, dénoncer les irrégularités et injustices électorales ; tandis que d'autres y tiennent des discours emprunts de haine, qui ont parfois de conséquences sur la stabilité sociale.

À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, l'on observe un paysage politique et social tendu, notamment sur les réseaux sociaux où l'environnement sociopolitique se dégrade à travers la diffusion de contenus marqués par la violence verbale, la diffamation, les menaces, le rejet social et certaines attaques xénophobes entre les militants du parti au pouvoir (RHDP) et ceux de l'opposition.

Comment se manifestent ces antagonismes sur les réseaux sociaux et quels peuvent être les impacts de la prolifération des contenus malveillants en période électorale, sur le processus électoral et la cohésion sociale ?

Nous postulons que le partage d'informations haineuses et hostiles participe de la montée des tensions entre communautés et influence négativement la stabilité sociale, favorise les conflits socio-politiques

et compromet la quiétude sociétale. Or, comme le dit P. Flichy (2008, p.15) « *Internet n'a pas en lui-même d'effet négatif sur la délibération démocratique. Il s'est en partie moulé sur les caractéristiques de notre société.* ».

L'étude est fondée sur la théorie de la citoyenneté numérique. Celle-ci se définit comme une relation d'ordre politique au sens large, relation médiatisée par les technologies numériques, et dont les formes, les lieux et les enjeux varient dans le temps et dans l'espace (Greffet F. et Wojcik S. 2014, p.152). La citoyenneté numérique suppose une redéfinition des droits et devoirs des citoyens autour des appropriations des technologies numériques. Elle insiste sur une utilisation responsable et éthique des technologies numériques. La citoyenneté numérique va au-delà de l'usage des outils numériques, englobant une participation active à tous les niveaux pour promouvoir la dignité humaine et les droits civiques dans l'espace numérique. Aussi, souligne-t-elle la nécessité d'une participation critique et informée pour contrer la désinformation, promouvoir des espaces numériques inclusifs et favoriser une bonne gouvernance cherchant ainsi à élargir et équilibrer la participation politique et sociale. L'apport de la citoyenneté numérique dans le cadre de cette étude est le prétexte idéal pour initier des actions de sensibilisation et d'information sur l'intérêt d'un usage éthique, responsable et sécurisé des réseaux sociaux en contexte électoral, mais surtout la nécessité d'une participation active et positive aussi bien dans les communautés en ligne que hors ligne.

La méthodologie adoptée repose sur un ensemble de données qualitatives recueillies principalement sous format numérique sur les réseaux sociaux *Facebook* et *Tiktok*. Les données s'appuient sur les contenus partagés en ligne par les internautes dont les invectives annoncent une coloration politique opposée. Il s'agit de publications ou de commentaires sous certaines publications pour lesquels nous avons effectué des captures d'écran. Ces captures d'écran ont été enrichies avec une littérature foisonnante sur la question de la violence verbale de la population en ligne et ses incidences sur celle hors ligne. Les publications et commentaires ont ainsi fait l'objet d'une analyse de contenu afin d'en révéler le sens, tel qu'il peut ressortir à travers une analyse conversationnelle ou interactionnelle. Quant à l'analyse

documentaire, elle a porté sur des articles scientifiques ou journalistique, ainsi que des rapports publiés par certaines institutions ou organisations non gouvernementales. Cette analyse documentaire a permis d'enrichir la discussion sur les commentaires publiés en ligne.

Avant de dépeindre le contenu de ces commentaires, il nous paraît important de présenter un aperçu général des enjeux de la communication sur les réseaux sociaux en période électorale.

1. Les réseaux sociaux et les processus électoraux

Les réseaux sociaux facilitent la communication sociale et le partage d'informations. Ainsi, ils jouent un rôle prépondérant dans le processus électoral. En effet, ces plateformes constituent des outils efficaces de communication lors des campagnes électorales. Ils permettent aux militants de communiquer entre eux et sont des moyens pour les candidats de s'adresser à leurs militants en vue de favoriser leur électorat. Par ailleurs, les plateformes numériques facilitent la liberté d'expression dans la période électorale. *« Outils d'échange d'informations et de partage de contenus, vecteurs d'interactions sociales et producteurs de lieu, les forums et réseaux sociaux constituent à la fois un espace de circulation de la parole et d'expression identitaire où chaque utilisateur imprimant dans l'interface numérique les traces des activités et consultant les traces laissées par d'autres apparaissent simultanément comme celui qui s'expose et celui qui observe¹ ».*

Les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables pour toute campagne électorale. Ils constituent des instruments de mobilisation (Bond et al., 2012). Ils permettent aux candidats de stimuler leurs partisans et de dialoguer directement avec les électeurs. En outre, ils favorisent la présentation de programmes d'activités et de campagnes des différents partis politiques pendant le processus électoral. La communication politique en Côte d'Ivoire ne peut plus désormais se passer du numérique particulièrement les réseaux sociaux (Chadwick

¹ Laurence-Corroy, L. et al. *Éducatons aux médias à l'heure des réseaux*. Editions l'harmattan. p. 209

& Howard, 2008, p.218-233), car ils jouent un rôle central dans les campagnes électorales.

La communication numérique occupe une place importante dans la mobilisation et le partage d'informations entre militants. Aujourd'hui, la participation militante, les luttes et rencontres se déroulent le plus souvent sur les réseaux sociaux via les plateformes telles que *WhatsApp, Facebook, Instagram*. Ainsi, elles sont relayées par les militants sur les réseaux sociaux dans le but d'inciter plusieurs personnes à les exécuter, à passer à l'action : « *si les médias sociaux favorisent la mobilisation politique, ce n'est donc pas parce qu'ils participent à l'émergence de la vérité* » (Hassanpour N. 2012, p.18). L'usage des plateformes numériques favorise l'implication des citoyens et leur permet de s'imprégner des réalités électorales et défendre leur intégrité. L'internet stimule la participation citoyenne et joue un rôle majeur en tant qu'outil de campagne, plateforme de débat et garant de l'intégrité électorale. Toutefois, cette liberté d'expression provoque de nombreux incidents numériques et sociaux, en ce qui concerne la diffusion de contenus violents et haineux qui ont parfois de graves répercussions sur la société.

2. La prolifération des contenus malveillants en période électorale

La diffusion de contenus dommageables sur les réseaux sociaux constitue une entrave à la cohésion sociale. Un contenu haineux pouvant faire l'objet de plusieurs commentaires haineux, cela est susceptible de favoriser les conflits inter-ethniques et aboutir à des conflits sociaux et communautaires. La liberté d'exprimer ses opinions, le manque de respect des lois et des valeurs humaines, se heurtent à travers l'expression de la violence, les menaces et la haine. Les plateformes numériques paraissent comme des éléments d'instrumentalisation de la haine.

Ainsi, elles sont décrites par Jacques Englebert et al (2022), comme une machine à outrage favorisant la haine par l'anonymat et les algorithmes. En effet, des individus utilisent les réseaux sociaux pour produire des informations infondées dans le but de salir la réputation de certains candidats, injurier des citoyens et semer la terreur lors des processus électoraux. L'utilisation des plateformes numériques augmente la production des contenus incendiaires. Les militants de

chaque entité politique utilisent les réseaux sociaux pour détourner l'attention et semer la division entre les citoyens, décrédibiliser leurs adversaires en vue de gagner la confiance des populations.

Les injures et menaces par les acteurs politiques et militants participent de la discorde sociale mais aussi provoquent des conséquences dramatiques d'ordre social et politique. La liberté d'expression peut donc entraver l'équilibre démocratique même si les réseaux sociaux demeurent des espaces d'expression d'opinions et d'idéologies. Le monitoring effectué par *Internews Côte d'Ivoire* révèle que « du 30 septembre au 6 octobre 2021, les discours de haine sont passés de 121 à 95. À l'inverse, ce rapport fait état d'une augmentation de 41% des discours haineux diffusés en ligne, notamment sur Facebook sur la période du 4 au 10 novembre 2021¹ ». (Barrett, P. 2019, p. 5). Tout se passe comme si « inonder les médias sociaux de contenus de mauvaise qualité est un moyen d'empêcher le libre échange d'idées² ». (Constant K. 2022, p.4)

Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont sources de déstabilisation de régime politique à travers les incitations à la haine, les appels aux meurtres... Ce qui favorise la division, crée de nombreux conflits au sein de la société et constitue une entrave à la paix et à la cohésion sociale. Les données présentées dans les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la nature des contenus et messages malveillants qui pullulent les réseaux sociaux à la veille des échéances électorales.

3. Présentation et analyse des données

Le paysage électoral ivoirien est exposé, à l'approche des élections présidentielles du mois d'octobre 2025, à des discours haineux, diffamatoires, injurieux, offensants et des menaces de morts, témoignant d'un contexte électoral poignant et tendu pouvant conduire à des conflits sociaux. Il s'agit de contenus tels que des commentaires, vidéos, textes et images des militants des différents partis politiques en Côte d'Ivoire.

3.1. Présentation des données

Au milieu de moult commentaires, nous en avons sélectionné quelques-uns pour en constituer notre corpus d'analyse. Ils émanent principalement de Facebook, Tiktok et sources C1, C2, C3...C10

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

Selon le verbatim 1, les militants du Rassemblement Des Républicains (RDR), aujourd'hui Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), sont les adeptes de la violence. Toutefois, il rappelle que la violence est le propre de tout être humain. Tandis que le verbatim 2 semble indiquer qu'il y'aura une riposte toute aussi violente à la prochaine sortie de l'adversaire ou la prochaine manifestation.

Avec des propos emprunts de grossièreté, le C3 prévient ses adversaires qu'ils n'ont pas le monopole de la violence et que leur suprématie n'a que trop duré. Le C4 affirme que le règne du parti au pouvoir se termine en 2025 et que son leader politique, en la personne de M. Laurent Gbagbo sera à nouveau élu président de la république de Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne le C5, les partisans de l'actuel Président Alassane Ouattara sont appelés à quitter le pays en cas de défaite de leur mentor politique. Ce qui laisse penser qu'ils pourraient être pourchassés ou même molestés si leur leader venait à perdre le pouvoir. Selon le C6, le Président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur pour la Côte d'Ivoire, à l'image du père fondateur de la nation, le Président Felix Houphouët Boigny. Il considère que tous ceux qui ne le reconnaissent pas ainsi sont des idiots et doivent être emmenés à quitter le pays, sous-entendu par la violence. Le verbatim 7 contient des propos qui chosifient une catégorie d'individus dont on estime qu'ils sont des étrangers qui se sont installés sur le territoire ivoirien à la faveur de la crise postélectorale de 2011. Quant au verbatim 8, ce sont des insultes à l'endroit de l'ex président Gbagbo Laurent, ainsi que de tous ses partisans.

Le C9 présente des menaces qui visent à interdire la création d'un nouveau mouvement politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Un commentaire qui semble adressé aux militants ou adeptes de l'ex président Laurent Gbagbo. Enfin le C10 fait l'apologie de M. Cherif Ousmane, Général de l'armée et chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire depuis décembre 2023. Ce dernier, surnommé « le

guépard » est présenté comme la personne grâce à qui la victoire du parti au pouvoir est assurée d'avance.

À travers ces commentaires nous percevons une atmosphère politique et sociale exposée à la violence avec des militants défendant le candidat de leur parti politique. Les attaques et injures sur les réseaux sociaux à la veille des élections présidentielles sont le signe d'un environnement susceptible d'être pollué par la violence. Une violence qui semble préméditée et à laquelle chaque parti se prépare en affinant ses armes.

3.2. Discussion

Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire révèlent un paysage politique et social tendu et profondément polarisé. Dans cette situation, les plateformes numériques notamment les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant permettant aux Ivoiriens non seulement de s'exprimer librement mais aussi de participer au débat politique public, de partager les avis et différentes préoccupations. Cependant le constat est que ces espaces numériques servent de lieu d'expressions de propos malveillants et où les différents militants des partis politiques expriment leur mécontentement.

En effet, si le verbatim¹, indique que les militants du RDR sont les partisans de la violence et que la violence est inhérente à l'homme, cela sous-entend que l'auteur de ce commentaire prévient que les militants de son bord politique sont également capables de poser des actes de violence et sont éventuellement prêts à le faire si les conditions sont réunies. Il faut dire que la violence, les revendications ont intégré le domaine politique, et cela entraîne de lourdes répercussions sur la société. À cela, Michel Rocard (1991) rappelle que : « *Le métier politique consiste à revendiquer le pouvoir, lequel a deux fonctions principales : exercer le monopole public de la violence et canaliser la circulation de l'argent* ».

Par ailleurs, la période électorale est très redoutée en Côte d'Ivoire à cause des velléités de bataille ou d'affrontements entre partis politiques. En écrivant « *ne te presse pas, il aura forcément un match retour...* », l'auteur du verbatim 2 annonce qu'il se prépare pour les prochaines élections qui à coup sûr vont susciter de la violence, à laquelle lui et ses compagnons de lutte sont préparés à réagir.

L'expression « *on est prêt, epuis on attend* » montre que les stratégies et moyens sont déjà définis et réunis, en attendant le jour ou le moment de passer à l'action. Dans le C3, l'auteur exprime un ras-le-bol lorsqu'il écrit « *vous avez trop chanté ont na trop entendu ça...* » il poursuit en indiquant qu'ils sont prêts à aller dans le même sens que ceux qu'ils considèrent comme étant les instigateurs de cette violence, à répondre à la violence par la violence, à travers les termes « *vous voulez la violence non ok...on vas aller marcher venez vous allez comprendre* ». Max Weber (1925) disait à juste titre que « *le recours à la violence sans fard, comme moyen de contrainte pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur, est constitutif de tout groupement politique* ».

Avec le C4, il faut percevoir, au-delà des mots, le souhait que l'ancien président M. Laurent Gbagbo, puisse à nouveau diriger le pays en tant que Président de la République de Côte d'Ivoire. Ce Président dont on estime que le pouvoir a été écourté par injustice, et qui plus est s'est retrouvé à faire un séjour dans une résidence pénitentiaire en Europe. L'expression « *coûte que coûte* » signifie qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens y compris la violence pour atteindre leur objectif qui est la magistrature suprême pour leur candidat. Allant dans le même sens, l'auteur du C5 demande aux partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, de quitter le pays si M. Laurent Gbagbo revenait au pouvoir. Dans le cas contraire ils seront certainement pourchassés et molestés. C'est ce qui ressort des propos suivants « *quand votre ... Ouattara va fuir là suivez-le ! sinon façon vous tchatchez là, on va fermer gueule là* » qui peuvent être considérés comme une mise garde. En ce qui concerne le C6, il faut déjà attribuer ce verbatim aux militants du président Alassane Ouattara. Ce dernier est considéré par ses militants comme le bienfaiteur de la Côte d'Ivoire et celui qui a le plus œuvré pour le progrès et le rayonnement du pays après le président Houphouët Boigny, Père fondateur de la nation ivoirienne. L'auteur continue en mettant en garde sur le fait que sa communauté est capable d'aller jusqu'à la destruction du siège des partisans qui agiront à déstabiliser le pays et fragiliser ses acquis. Il termine en qualifiant d'« *idiots* » les pourfendeurs du président actuel. Comme pour dire qu'il faut être un idiot pour ne pas se rendre à l'évidence du travail de qualité accompli par l'actuel président depuis qu'il est à la

tête du pays. C'est tout le sens des propos suivants : « *après Houphouët, qui a travaillé sérieusement à développer la côte d'ivoire ? ces bien Alassane Ouattara, on vous met en garde ne soyez pas surpris de la destruction de votre siège, on ne veut plus d'idiots dans notre pays.* » Ces propos injurieux rejoignent ceux du C8 qui va jusqu'à qualifier l'ancien président de « bête » et à proférer de la grossièreté à l'endroit de ses partisans. C'est le paroxysme de la violence verbale ainsi que des menaces de mort qui pourraient d'ailleurs aller jusqu'à s'étendre aux familles des camps en opposition. Cela se perçoit à travers les propos de l'auteur du C9 qui affirme en substance : « *vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais si vous aimez votre vie et celle de vos familles alors plus jamais...* » Cette situation vient corroborer les dires du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas) selon lesquels : « *La violence électorale est déclenchée pendant la période électorale quand des parties en position de force ou de faiblesse constatent que l'autre partie établit de manière unilatérale les règles du jeu électoral qui la favorisent* ».

Par ailleurs, lorsque l'auteur du C7 emploie les mots « *bouvières sanguinaires transformés en ivoiriens à partir de 2011...* », il évoque un autre pan de la crise politique en Côte d'Ivoire qui a pour fondement la nationalité ou l'ivoirité. En effet, ils sont nombreux ceux qui estiment que l'actuel président, M. Alassane Ouattara n'est pas un ivoirien d'origine et par conséquent ne devrait pas prétendre à diriger la côte d'Ivoire. Ainsi le verbatim 7 insinue que plusieurs de ses militants sont des citoyens d'autres pays notamment ceux de la sous-région mais qui ont également acquis cette nationalité grâce à l'accession au pouvoir en 2011 de leur leader politique, M Alassane Ouattara. Tout comme le verbatim 10 fait les éloges du chef d'état-major de l'armée, un Général de l'armée ivoirienne et homme de confiance du président Alassane Ouattara.

Incontestablement, tous ces commentaires témoignent d'un environnement politique tendu et angoissant. Les élections présidentielles du mois d'octobre 2025 révèlent un paysage politique profondément polarisé. Cette polarisation s'est transformée en violence verbale entre les partisans des camps politiques. Les vidéos et commentaires pessimistes relatifs aux élections reflètent le niveau

de division qui règne au sein des partis politiques ainsi que les tensions sociales. Comme disent Azzi et Klein, « *l'accumulation de sentiments de frustration et de colère chez plusieurs individus, produit le potentiel nécessaire à l'engagement dans des actes violents* » (Azzi A. et Klein O. 1998, p. 12).

Ce contexte rappelle également les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire marquées par cette même violence, notamment avec le concept de « désobéissance civile » qui avait paralysé le pays pendant quelques semaines. On comprend alors qu'à quelques mois des échéances électorales de 2025, les propos de haine, de violence verbale etc... que ce soit sur les plateformes numériques ou au cours des rassemblements réels, soient de nature à troubler la quiétude des ivoiriens. Les mêmes causes pouvant produire les mêmes effets.

D'où l'urgence d'insister sur la nécessité d'organiser des élections, crédibles, apaisées, transparentes et inclusives afin de garantir la paix, la stabilité, la cohésion sociale et parvenir à une réconciliation véritable et durable. Parallèlement, une réglementation des médias numériques s'impose également.

4. Législation et régulation des médias numériques

La prolifération de contenus malveillants sur les médias sociaux se rapproche à plusieurs infractions et est sanctionnée par des lois en Côte d'Ivoire. Des lois dont l'objectif est de recadrer les injures, les diffamations, l'apologie des crimes et propos haineux. « *La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs* »¹.

En outre, la loi 2022-979 du 20 décembre 2022 modifiant la loi 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle contient des textes adoptés qui permettent de réguler les contenus audiovisuels et les termes

¹ Art. 229 de la loi n°2019-574 du 26 Juin 2019 portant code pénal ivoirien

xénophobes, les propos haineux, injurieux qui sont fréquemment diffusés sur Internet et les réseaux sociaux.

Ainsi cette loi protège d'une part, contre les infractions telles que l'incitation à la haine, à la provocation publique, à la discrimination, ethnique, raciale, sociale et religieuse, ethnique : *« est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 5.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour toute personne de menacer autrui de mort ou de violence par le biais d'un système d'information. Lorsque la menace à un caractère, raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, la peine d'emprisonnement est de dix à vingt ans et l'amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA »*¹.

Ces dispositions juridiques permettent de bien recadrer les réseaux sociaux et freiner la prolifération des contenus haineux susceptibles d'influencer la paix et la cohésion sociale.

5- De la responsabilité des plateformes numériques

Il est appréciable de constater que le partage de contenus malveillants est parfois réprimé par les plateformes numériques elles-mêmes. En effet, certaines plateformes, notamment *YouTube*², *Facebook*, *TikTok* ont adopté des lignes directrices par rapport à la diffusion de contenus haineux sur les réseaux sociaux dont elles ne tolèrent pas la publication. Selon les « *standards de la communauté* », tout comme *YouTube*, *Facebook* également « *supprime tout discours incitant à la haine, ce qui comprend tout contenu qui attaque directement des personnes en raison de leur race ; leur ethnicité ; leur origine nationale ; leur religion, leur orientation sexuelle ; leur sexe ou leur identité sexuelle ; leur infirmité ou leur état de santé. Les*

¹ L'art 59 loi n°2013-451 du 19 juin relative à la lutte contre la cybercriminalité

² Selon le « règlement de la communauté » de YouTube : « Nos produits sont des sites de liberté d'expression. Cependant nous n'autorisons pas les discours encourageants ou cautionnant la violence envers des individus ou des groupes en raison de leur race, origine ethnique, religion, handicap, sexe, âge, nationalité, statut d'ancien combattant ou orientation/identité sexuelle, ou dont l'objectif principal est d'inciter à la haine sur la base de ces caractéristiques. Trouver le bon équilibre peut être un exercice délicat, mais, si l'objectif principal d'une vidéo est d'attaquer un groupe protégé, nous estimons que son contenu n'est pas acceptable. <https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fr/communityguidelines.html>. Consulté le 04/04/2025 à 13h 26 min

organisations et personnes incitant à la haine de ces groupes protégés n'ont pas le droit de présence sur Facebook ».

Aux dires des administrateurs de la plateforme, *Facebook* sert à discuter entre parents, amis, collègues ou même entre institutions. Il peut donc arriver que certains utilisateurs soient dans la contrainte de publier des contenus violents, notamment à des fins de sensibilisation ou d'information. Dans ces circonstances, ils doivent signaler à l'avance ces contenus à la communauté Facebook au risque d'être censurés.¹

Quant au réseau social *Twitter* aujourd'hui nommé X, Les administrateurs ont fait la précision suivante à l'endroit des usagers : *« Vous ne devez pas directement attaquer ni menacer d'autres personnes, ni inciter à la violence envers elles en vous fondant sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité sexuelle, l'appartenance religieuse, l'âge, le handicap ou la maladie. Par ailleurs, nous n'autorisons pas les comptes dont le but principal est d'inciter à nuire aux autres sur la base de ces catégories. Les exemples de comportements que nous ne tolérons pas incluent, mais sans s'y limiter, le harcèlement d'individus ou de groupes de personnes notamment : les menaces violentes ; les souhaits de blessure, de décès ou de maladie visant des individus ou des groupes ; les références à des meurtres de masse, à des événements violents ou à des violences dont ces groupes ont été les principales cibles ou victimes ; les comportements incitant à la peur d'un groupe protégé ; les insultes qualificatives et clichés racistes et sexistes, répétés et/ou sans consentement de la part de la personne visée, ou tout autre contenu dégradant une personne »².*

Toutes ces mesures indiquent la volonté des plateformes numérique de s'autoréguler et lutter efficacement contre la prolifération des contenus malveillants et nuisible. Reste à espérer que les usagers deviennent des responsables en s'y conformant résolument. C'est aussi le sens du projet de charte des réseaux sociaux, initié par la Haute

¹<https://www.facebook.com/communitystandards#> Consulté le 06/04/2025 à 12h 59 min

²<https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/hateful-conduct-policy> Consulté le 06/04/2025 à 22h 45 min

Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) de la Côte d'Ivoire et dont la signature devrait concerner tous les influenceurs, blogueurs et cyberactivistes sur les réseaux sociaux.

Conclusion

Les réseaux sociaux offrent la latitude et la liberté aux citoyens de s'exprimer sur la situation politique de leur pays. Aux dires de P. Flichy (2008, p.15), « *Internet offre de véritables opportunités pour de nouvelles formes démocratiques, multiples et en réseau, où le citoyen ne se contente pas seulement d'élire ses représentants, mais peut également débattre, surveiller et évaluer leurs actions.* » Mais, les débats en ligne, nourrissent parfois des tensions politiques et créent des divisions dangereuses qui ont des répercussions au sein de la société.

L'annonce des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire semble avoir révélé une haine enfouie dans le cœur de certains citoyens, mettant en évidence les divisions qui règnent au sein du pays à travers la politique. Ainsi, les tensions se sont rapidement rependues sur les réseaux sociaux, se traduisant par la violence verbale, les injures, les diffamations, les incitations à la haine, les conflits entre partisans des partis politiques. Des tensions qui pourraient déboucher sur des conflits sociaux et communautaires si l'on n'y prend garde.

Cet article doit être considéré comme une dénonciation de ces contenus emprunts de violence qui prolifèrent, cristallisant ainsi le climat sociopolitique ivoirien à la veille des élections présidentielles. En dénonçant ces contenus malveillants, nous militons en faveur d'une éducation numérique, privilégiant les valeurs politico juridiques et sociales ou encore les valeurs de la citoyenneté, précisément une citoyenneté numérique.

Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre juridico-légal, de mener des campagnes de sensibilisation pour prévenir ces dérives sur les médias numériques en vue d'éviter qu'elles impactent négativement la société. La responsabilité incombe non seulement aux autorités, mais aussi aux citoyens et aux plateformes numériques, afin de promouvoir un environnement électoral serein apaisé et respectueux des diversités d'opinion.

Bibliographie

- DAGNOGO Gnéré Blama, 2018, « Du réseau social traditionnel au réseau social numérique : pistes de réflexion pour une éducation aux médias sociaux numériques en Côte d’Ivoire », in Revue française des sciences de l’information et de la communication [En ligne], <http://journals.openedition.org/rfsic/3495> DOI : 10.4000/rfsic.3495
- DORIAN Paternie, 2021. *Lutte contre les contenus haineux sur les plateformes de médias sociaux : une analyse comparative d’approches de régulation*. ENAP, Montréal
- GIOVINAZZO Francesca, 2016. *La violence politique dans les élections au Moyen-Orient : les cas de l’Égypte, de la Turquie et du Liban*, Science politique, Université Grenoble Alpes.
- GREFFET Fabienne et Wojcik Stéphanie, 2014, « La citoyenneté numérique, Perspectives de Recherches », in *Trente années d’une revue*, Editions Réseaux, la Découverte, pp 125 - 159.
- HAAG Philippe, 2022. *La communication numérique électorale : nouvelle étape de la marchandisation du politique ?* Sciences de l’information et de la communication, Université Bourgogne Franche-Comté, Hal Open science.
- KHALFAOUI Mathias, 2024, « Crise politique au Sénégal sans dialogue, l’édifice démocratique tremble », Fondation Jean-Jaures, Penser pour agir.
- KOFFI Debroux et SORO Oumar, 2022, « Stratégie de lutte contre la cybercriminalité en Côte d’Ivoire » in Revue Internationale du Chercheur. Volume 3 : Numéro 2 pp.106 – 130
- KOFFI Annan, 2020, *Rapport de la commission Koffi Annan sur les élections et la démocratie*. Protéger l’intégrité électorale à l’ère du numérique
- KOUASSI Abraham, 2021, « Un scrutin inclusif dans une atmosphère apaisée » in Mission internationale d’observation électorale Côte d’Ivoire élections législatives, Communiqué de presse.
- MESSIER Christine, 2020, « Lutter contre la propagation des discours de haine sur internet », in Revue iimpact éco, Syndicat National des Ingénieurs de l’Industrie et des Mines (SNIIM).

- NAKSEU-NGUEFANG Georges, 2018. *Lutter contre le discours de haine dans les médias audiovisuels. Normes, jurisprudence, bonnes pratiques et études de cas*. Guide pratique, Organisation internationale de la francophonie.

- PIRA Kouassi Frédéric, 2024. « Le journalisme citoyen face aux défis électoral et démocratique en Côte d'Ivoire » in Graphics Francophones, n°005, pp 230-245

- TIMERA, Mamadou Bouna, DIONGUE Momar et THIAM Ousmane, 2019, « L'élection présidentielle de février 2019 au Sénégal », in EchoGéo [En ligne]. Disponible sur : <http://journals.openedition.org/echogeo/18183> Consulté le 15/07/2026 à 17h 10 min

- Van Der Steen Clara, 2021, « Mobilisation militante sur les réseaux sociaux. Un enjeu numérique dans les sociétés contemporaines » in Bruxelles : CPCP. Analyse n°430 <http://www.cpcp.be/publications/mobilisation-reseaux-sociaux>, Consulté le 15/07/2026 à 17h 08 min

- Youssef, Koné et al. 2020. *Election présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Quels ingrédients pour la participation inclusive*. Document de Politique No. 69 d'Afrobarometer.

L'Abissa en Pays Nzéma : Etablissement de Liens Logiques entre Langue, Culture, Communication et Intelligence Economique

Ayé Clarisse HAGER-M'BOUA

Dre, Maître Assistant, Enseignant-Chercheur

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,

hager.clarisse@gmail.com

Résumé

L'organisation socioculturelle dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne est un système de relations à tous les niveaux entre les individus d'un même groupe ethnique et entre ceux de différents groupes ethniques et ce, conformément à la culture (civilisation), aux activités traditionnelles, commerciales et à l'agencement fonctionnel des obligations mutuelles au sein des sociétés. Considérée comme l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques, l'intelligence économique est nécessaire pour la production de richesse. Malgré le passé récent du continent africain, on peut dire qu'il y a des peuples noirs qui font usage de l'intelligence économique dans leurs activités commerciales. À partir de la théorie historico-culturelle ou théorie socioculturelle de Vygotsky (1934), selon laquelle le savoir d'une société est un processus de transmission culturelle qui engendre le développement des capacités cognitives, nous avons démontré que des peuples noirs d'Afrique subsaharienne ont l'intelligence économique. C'est le cas du peuple Nzéma de Côte d'Ivoire, dont l'organisation socioculturelle de l'Abissa, qui se déroulent à Grand-Bassam chaque année, témoigne de cette intelligence. Le lien communicationnel de l'Abissa est mis en exergue par la culture et la langue nzéma : les Nzéma envoient un message aux peuples qui les entourent ; afin qu'ils prennent part aux festivités. Et, le lien avec l'intelligence économique est marqué par la vente de pagnes-uniformes, d'affiches, de gadgets, etc. par le comité d'organisation, sans oublier la présence massive des entreprises et des acteurs économiques du pays, faisant de l'Abissa une fête culturelle qui utilise des "outils de pensée" économiques transmis par les ancêtres.

Mots-clés : communication, intelligence économique, Abissa, langue nzéma, culture nzéma

Abstract

The sociocultural organization in many sub-Saharan African countries

is a system of relationships at all levels between individuals of the same ethnic group and between those of different ethnic groups, in accordance with the culture (civilization), traditional and commercial activities, and the functional arrangement of mutual obligations within societies. Considered as the coordinated collection, processing, and dissemination of information useful to economic actors, economic intelligence is necessary to produce wealth. Despite the recent past of the African continent, it can be said that there are black peoples who make use of economic intelligence in their commercial activities. Based on Vygotsky's (1934) historical and cultural or sociocultural theory, according to which a society's knowledge is a process of cultural transmission that leads to the development of cognitive abilities, we have demonstrated that black peoples in sub-Saharan Africa do have economic intelligence. This is the case with the Nzema people of Côte d'Ivoire, whose sociocultural organization of Abissa, which takes place in Grand-Bassam every year, bears witness to this intelligence. The communicational link of Abissa is highlighted by the Nzema culture and language: the Nzema send a message to the peoples around them, inviting them to take part in the festivities. And the link with economic intelligence is marked by the sale of uniform cloth, posters, gadgets, etc. by the organizing committee, not to mention the massive presence of the country's companies and economic actors, making Abissa a cultural festival that uses economic "tools of thought" passed down by the Nzema's ancestors.

Keys words: communication, economic intelligence, Abissa, Nzema language, Nzema culture

Introduction

L'économie d'une famille, d'une entreprise, d'une nation est une activité humaine qui consiste en la production, distribution, échange et consommation de biens et de services ; et cela dure depuis des millénaires. Cependant, à partir du XVI^e siècle se développe la pensée économique moderne avec le mercantilisme. Puis, à la fin du XVIII^e siècle, l'économie politique avec Adam Smith¹. À la fin du XIX^e siècle, l'économie politique se constitue en discipline scientifique et s'institutionnalise. Au sein de cette discipline scientifique, on distingue deux grandes approches : la macroéconomie qui étudie les grands agrégats économiques, à savoir : l'épargne, l'investissement, la consommation, la croissance économique, etc. et la microéconomie

¹ Philosophe et économiste écossais, Adam Smith est une des principales figures des Lumières écossaises. Il est l'auteur de deux ouvrages classiques : *Théorie des sentiments moraux* (1759) et *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations* (1776). Il est dans l'histoire l'un des pères des sciences économiques modernes.

qui étudie le comportement des agents économiques, à savoir : l'individu, les ménages, les entreprises, etc. ainsi que leurs interactions, notamment sur les marchés (marché de l'emploi, marché financier, bourse des valeurs, etc.). C'est ainsi que va naître le concept de l'intelligence économique dont la définition est la suivante : ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement, de diffusion, de protection de l'information utile aux acteurs économiques, et d'actions d'influence et de notoriété des entreprises étatiques, des entreprises privées, des fondations, ...

Pour Atsin et Goa (2023), l'intelligence économique nécessite une bonne politique publique et sa mise en œuvre ne doit pas être basée uniquement sur des analyses économiques et mathématiques. Selon ces deux auteurs, tous deux experts en communication -Atsin A. Wilfried est spécialiste en sciences de l'information et de la communication et Goa Kacou est communicologue et enseignant-chercheur au Centre d'Etudes et de Recherches en Communication (CERCOM) d'Abidjan-Cocody, Côte d'Ivoire-, l'intelligence économique doit intégrer la communication sous toutes ces formes. Ils ont, en effet, démontré que la communication de l'intelligente économique recouvre des volets techniques et technologiques, mais surtout des réalités anthropologiques. L'intelligence économique n'est donc pas de l'espionnage économique comme on peut le voir dans les grandes entreprises (multinationales), les grands groupes ; car elle se pratique de façon ouverte et utilise uniquement des informations dites « blanches ou grises » par les spécialistes. Elles sont obtenues par des moyens légaux. En fait, le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise « *competitive intelligence* ».

Au regard de ce qui précède et depuis le passé récent du continent africain, comment les peuples noirs d'Afrique subsaharienne font-ils usage de l'intelligence économique dans les activités commerciales ? En d'autres termes, comment les peuples noirs d'Afrique subsaharienne exercent-ils leurs activités commerciales pour la production de richesse ? le passé glorieux du continent africain avec le commerce de l'or ; lorsqu'on parle du continent africain, surtout d'Afrique subsaharienne, la plupart des personnes pensent

immédiatement à l'esclavage, à la traite négrière ou traite des Noirs², la colonisation, le néocolonialisme, etc. comme si les peuples noirs qui ont vécu sur le continent (en Afrique du Nord, actuel Maghreb et en Afrique tropicale actuelle Afrique subsaharienne), avant l'arrivée des colons au XVe siècle au moment du mercantilisme, n'avaient pas de culture (civilisation), d'histoire, d'organisation sociale, économique et politique. Il en est de même pour leurs langues ; d'où l'imposition et le maintien des langues coloniales au détriment des nombreuses langues africaines et ce, depuis des siècles. Il faut noter que la plupart de ces langues, appelées de façon abusive « langues locales », sont issues de la même proto-langue que l'hébreu ancien, en l'occurrence le protosinaïtique³.

Les langues cananéennes, dont l'hébreu, sont l'un des trois sous-groupes des langues sémitiques du Nord-Ouest de l'Afrique, les autres langues sémitiques étant l'araméen et l'ougaritique⁴. En réalité, ce sont des peuples qui parlaient l'hébreu et qui ont vécu sur la terre de Canaan (une partie de l'Afrique durant l'âge du bronze), avant de quitter ce territoire pour l'Afrique subsaharienne. C'est ce que les récentes découvertes archéologiques ont révélé comme nous pouvons le lire ci-dessous :

« Kach Kouch n'est pas seulement le premier et le plus ancien établissement connu de l'âge du bronze au Maghreb, mais il redéfinit également notre compréhension de la préhistoire récente dans cette région. Les nouvelles découvertes, ainsi que d'autres découvertes récentes, démontrent que l'Afrique du Nord-Ouest était reliée à d'autres régions de la Méditerranée, de l'Atlantique et du Sahara depuis la préhistoire. Nos découvertes remettent en question les récits traditionnels, largement influencés par une vision coloniale présentant le

² La traite des Noirs était de deux types : la traite transsaharienne connue sous le nom de traite négrière arabe (pratiquée par les Arabes, demi-frères des Hébreux) et la traite transatlantique (pratiquée par les Occidentaux).

³ L'alphabet protosinaïtique, également appelé alphabet protocanéen, est en fait l'un des plus anciens alphabets.

Il est, par dérivations et modifications successives, à l'origine de la plupart des alphabets utilisés de nos jours.

⁴ L'ougaritique est une langue chamito-sémitique éteinte de type cananéen, appartenant au groupe nord-ouest des langues sémitiques, parlée dans la ville d'Ougarit à l'âge du bronze récent (XVe – XII^e siècles av. J.-C.).

Maghreb comme une terre vide et isolée n'ayant été « civilisée » qu'avec l'arrivée de peuples étrangers. » Article en ligne⁵ d'Afriquinfos, publié le 15 avril 2025

Il y avait donc deux civilisations en Afrique durant l'âge du bronze : les Sémites (un des sous-groupes des Sémites, à savoir : les Hébreux) dont les ancêtres ont créé l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou au IIIe siècle de notre ère, d'une part, et les Chamites dont les descendants ont créé l'Empire du Mali ou Empire Mandingue au XIIIe siècle après donc la chute de l'Empire du Ghana, d'autre part.

L'organisation socioculturelle, système de relations entre les individus d'un même groupe ethnique ou d'une même communauté linguistique, et entre un groupe ethnique ou une communauté linguistique d'un État et les autres groupes ethniques de cet État, d'États étrangers, pour des activités commerciales au sein des peuples noirs de l'Afrique de l'âge du bronze a été occultée. Aussi, lorsqu'on parle d'intelligence économique, définie comme l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques pour la production de richesse ; cela semble être un concept venu d'ailleurs, ignorant ainsi la renommée des grands empires africains. Aussi, la question que nous nous posons est celle-ci : Depuis le passé récent du continent, comment les peuples noirs d'Afrique subsaharienne font-ils usage de l'intelligence économique dans les activités commerciales ? Au regard de l'expansion migratoire de Bantous en Afrique subsaharienne et au-delà et du passé glorieux de l'Afrique de l'Ouest grâce notamment au commerce de l'or dans l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou et, par la suite, dans l'Empire du Mali ou Empire Mandingue, nous disons que les peuples noirs d'Afrique subsaharienne ont bel et bien l'intelligence économique.

À partir de la théorie historico-culturelle ou théorie socioculturelle de Vygotsky (1934), selon laquelle le savoir d'une société est un processus de transmission culturelle qui engendre le développement de capacités mentales, cognitive, nous avons démontré que les peuples noirs d'Afrique subsaharienne ont bel et bien l'intelligence

⁵ <https://afriquinfos.com/la-decouverte-dun-site-de-lage-du-bronze-vieux-de-4-000-ans-au-maroc-reecrit-lhistoire/>

économique. Pour y arriver, nous avons montré l'expansion conquérante des Bantous, un élan d'exploration du monde (Zamponi, 2023) et également de survie, puis la révolution économique en Afrique subsaharienne chez les peuples bantous avec une culture axée sur des activités commerciales urbaines et maritimes à l'Est de l'Afrique avec 3000 km de littoral, une véritable prouesse et ce, grâce à l'intelligence économique des Bantous, d'une part, et le grand commerce d'or issu du vaste territoire de l'Afrique de l'Ouest : une « révolution économique », d'autre part. Enfin, en guise d'illustration, nous avons, à travers l'Abissa, décrit l'organisation socioculturelle chez les Nzéma de la Côte d'Ivoire, qui ont gardé non seulement la valeur de l'or, mais aussi la valeur de leur culture, témoignant ainsi l'intelligence économique de ce peuple côtier issu de la grande famille des Akans.

1. Expansion des peuples bantous

Dans son ouvrage de (2016) : *Histoire économique de l'Afrique tropicale : Des origines à nos jours*, Jacques Brasseul, économiste, Professeur d'histoire économique, spécialisé en histoire économique et en économie du développement, se pose ces questions : « ... Qui a une idée en Europe de l'expansion bantoue par exemple, qui a duré plusieurs millénaires et constitue une des plus grandes migrations de l'histoire, et une véritable révolution économique ? Qui connaît le phénomène du Mfecane en Afrique australe ? » À titre d'information, le Mfecane, mot d'origine zoulou, renvoie au cycle de guerres et de migrations engendrés par l'ascension au pouvoir de Chaka (1787-1828), roi des Zoulous, après qu'il s'est lancé dans la conquête des peuples nguni, groupes de pasteurs faisant partie du plus grand groupe des Bantous qui occupent une grande partie de l'Est et du Sud de l'Afrique, pour les fusionner en un royaume militariste, sans oublier l'afflux des mercantilistes ou colons en Afrique du Sud. Ce fut donc une période de guerres et de migrations qui a bouleversé l'Afrique australe. En effet, beaucoup de tribus ngunis et les clans ont été réunis par la force sous Chaka. Son organisation politique était très efficace pour intégrer les tribus conquises en raison des régiments de classe d'âge où les hommes de différents villages étaient réunis. Pendant les immigrations connues sous le nom de Mfecane, les peuples ngunis se

sont répartis sur une grande partie de l'Afrique australe, absorbant, conquérant ou déplaçant de nombreux autres peuples. Les tribus ngunis ont gardé les mêmes pratiques politiques que celles utilisées par Chaka, un Zoulou. Les Zoulous sont un peuple bantou dont le nom (amaZulu) signifie « le peuple du ciel ». Ils furent unifiés par le roi Chaka, qui fit de son clan de 1 500 personnes une nation redoutable par la conquête et l'assimilation des autres peuples bantous de l'Afrique australe.

Ce serait l'introduction du maïs, venu d'Amérique, qui permit l'essor démographique du Royaume zoulou. Cela sous-entend qu'il y a eu des échanges commerciaux entre les peuples d'Afrique australe et les peuples noirs d'Amérique, continent que les historiens occidentaux ont appelé de façon abusive le « nouveau monde ». Et, qui parle de commerce ; parle de la présence d'humains ou d'acteurs économiques. Nous pouvons donc dire que des Bantous ont migré et se sont installés en Amérique bien avant la soi-disant découverte de l'Amérique. Pour étayer notre argumentation, nous citons Zamponi (2024 : 1627-1628) qui dit ceci : *“As regards the specific context of North America north of Mexico, as far I am aware, fifteen languages, from three distinct sectors [...], do not meet Hammarström et al.’s minimal requirement of 50 items or so of basic vocabulary from either the Swadesh 100-list or 200-list, and, based on the available documentation, cannot be (convincingly) shown to be related to any other language.”*

Nous disons que si ces langues ne sont apparentées à aucune autre langue ; c'est, tout simplement, parce que ce sont des langues issues du protosinaïtique et qui étaient parlées par des peuples bantous qui ont été transportés, déportés en Amérique pendant le « commerce triangulaire ». Ces langues étant toutes, en réalité, des variantes de l'hébreu (l'hébreu oral ayant été interdit pendant 200 ans a disparu) étaient donc toutes interdites. Et donc les locuteurs natifs des langues bantoues déportés en Amérique devaient s'exprimer dans une autre langue, en l'occurrence celle du colon (anglais/français/espagnol).

“Descendants of the Betoï can now be found in four villages along the river Cravo Norte, in the Colombian department of Arauca (Montejo 1982: 16-17). The name that these people use to refer to themselves is Betoïes. In 1978, their population was Jirara-speaking groups in Catholic missions from the second

half of the seventeenth century was the premise of an inevitable condition of cultural destruction, loss of language, and acculturation. Probably none of the above-mentioned dialects was spoken beyond the mid-nineteenth century. For sure, they were already endangered around 1760, Spanish having become the language commonly spoken by natives in Catholic missions.” (Zamponi, 2023: 223-225)

1.1. Qui sont ces peuples nombreux appelés les Bantous ?

L'expansion bantoue, nom donné par les historiens à une longue série d'expansions géographiques, s'étendant sur plusieurs millénaires (3000 av. J.-C - 1000 ap. J.-C.), avec des locuteurs natifs de langues issues d'une même langue : le protosinaïtique (plus de 400 langues répandues sur 1/3 du continent africain, dérivées d'une seule langue ancestrale, appelée proto-bantou par les linguistes) à l'intérieur du continent africain, plus précisément en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Les peuples bantous ont migré également hors du continent africain, aux quatre coins du globe terrestre dans un élan d'exploration du monde et aussi de survie, après avoir fui la terre promise : Canaan (Proche Orient) au 1^{er} siècle de notre ère pour se réfugier dans le monde entier : en Amérique, en Europe, en Asie et en Océanie. Nous donnons ci-dessous la carte 1 :

Carte 1 : Le monde tropical, entre tropique du Cancer (nord) et tropique du Capricorne (sud)

Source : Histoire économique de l'Afrique tropicale : Des origines à nos jours / J. Brasseul

En 1988, Julian Cobbing, professeur à l'Université Rhodes (Cap-Oriental en Afrique du Sud), pose une hypothèse quant à l'émergence de l'État zoulou ; il avance que le Mfecane, décrit comme une phase de destruction due à des Noirs opposés à d'autres Noirs, est une construction des politiciens et des historiens de l'apartheid. Il avance que les sources du conflit pourraient provenir exclusivement du « besoin en main-d'œuvre servile des colons britanniques du Cap et des esclavagistes portugais » opérant à partir de la baie de Delagoa (dans l'actuel Mozambique). Selon lui, les pressions qui en ont résulté auraient conduit à des déplacements massifs de populations, à la famine et à la guerre à l'intérieur du pays, permettant ultérieurement

aux colons Afrikaners de s'emparer de la plupart des terres concernées. Pour les mêmes raisons, les peuples de l'Afrique de l'Ouest parlant des langues issues du protosinaïtique, à l'instar des langues parlées par les Bantous de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et une partie de l'Afrique centrale, ont été victimes de déportations en tant que des esclaves, du travail forcé dans les plantations, de la traite négrière/transatlantique et de la colonisation.

1.2. Origine des Bantous

Les recherches ethnolinguistiques ont permis d'identifier la zone d'origine des langues bantoues, une branche de la famille des langues nigéro-congolaises, dans une région située aux confins du Nigéria et du Cameroun, appelée « les Grassfields ». En effet, depuis la zone appelée « les Grassfields », l'expansion vers le sud du continent aurait débuté aux alentours de 3000 av. J.-C. Dans un second temps, vers 1500 av. J.-C., un flux de populations bantoues se dirige à l'Est du continent et un autre flux de populations bantoues se dirige le long des rives de l'Océan Atlantique (de l'actuel Gabon, l'actuel RDC, de l'actuel Angola, etc. et aussi en suivant les cours d'eau du fleuve Congo. Cette expansion atteint l'Afrique australe vers 300 ap. J.-C. À la même période, d'autres peuples parlant des langues issues du protosinaïtique tel que les Akan, les Benue, les Ubangi fondèrent l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou. Nous donnons ci-dessous la carte migratoire des peuples bantous.

Carte 2 : Carte migratoire des peuples bantous

Source: The Amazing Bantu Migration and the Fascinating Bantu People

2. Révolution économique en Afrique subsaharienne

Parlant de l'histoire de l'économie de l'Afrique tropicale, appelée également Afrique subsaharienne, Brasseur (2016) indique que l'économie ne peut être détachée de l'histoire ; car, il s'agit de la façon

dont les hommes et les femmes d'une société donnée vivent et survivent. Selon lui, le travail de l'économiste mêle les deux : aspects économiques et faits historiques. Ayant vécu une dizaine d'année en Afrique, l'économiste, spécialisé en histoire économique et en économie du développement fait la distinction entre l'Afrique du Nord également appelée le Maghreb (1/5 du territoire africain), qui avec la présence des Arabo-Occidentaux -les Grecs en premier lieu- serait plus proche de la Méditerranée et de l'Europe que de l'Afrique subsaharienne. Dans son ouvrage, il aborde ainsi les caractères généraux du continent en disant que l'histoire d'Afrique subsaharienne (ou Afrique tropicale), malgré la richesse des publications depuis les années 1960, reste méconnue, à l'exception de certains points souvent abordés par les médias tels que la préhistoire, les empires du Sahel (parlant de l'empire du Mali ou empire Mandingue avec la fabuleuse épopée de Kankou Moussa, l'homme le plus riche du monde), les siècles de traite négrière (la traite transsaharienne et la traite transatlantique), la colonisation et bien évidemment l'évolution de l'Afrique subsaharienne depuis les Indépendances (néocolonialisme).

2.1. Échanges commerciaux entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest et les autres peuples

L'Empire du Ghana ou Empire Wagadou, un ensemble de plusieurs royaumes dont le royaume Ashanti était aussi connu sous le nom de « Côte de l'or ». C'était un grand commerce d'or issu de ce vaste territoire de l'Afrique de l'Ouest, une « révolution économique » pour ces nombreux royaumes. Le métal provenait des champs aurifères de Ghiyaru, de Galam et de Bure dans la partie supérieure du fleuve Niger (dans l'actuel Guinée Conakry, l'actuel Sénégal, l'actuel Mali, l'actuel Mauritanie, l'actuel Burkina-Faso, l'actuel Côte d'Ivoire, l'actuel Ghana, ...) par l'intermédiaire de commerçants qui l'apportaient des champs aurifères de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire, voire la légende de Mansa Moussa (Kankou Moussa), 10^e « Mansa » de l'Empire du Mali de 1312 à 1337, richissime grâce à l'extraction massive d'or évaluée entre trois et quatre tonnes par an à l'époque (faisant de lui l'homme le plus riche de tous les temps) donne un aperçu de cette révolution économique ainsi que l'intelligence économique de ces peuples noirs. En effet, de nombreux grands empires africains entre

autres l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali ont prospéré grâce au commerce de l'or, du sel, de l'ivoire, etc. L'or était nécessaire pour la fabrication de la monnaie du Sud de l'Europe comme en témoigne la pièce d'or ci-dessous.

Figure 1 : *Pièce d'or almoravide*

Source: The British Museum (copyright)

Ce précieux métal de l'Afrique de l'Ouest attirait l'attention des commerçants occidentaux, appelés négriers ou mercantilistes et donc de la concurrence : les Portugais étant les premiers à exploiter les ressources côtières de l'Afrique de l'Ouest à partir du XV^e siècle de notre ère et, dans leur sillage, d'autres Occidentaux (les Britanniques, les Français, etc.). La soi-disant découverte de l'Amérique et de l'or des Aztèques et des Incas ne donna qu'un répit aux nombreux peuples de l'Afrique de l'Ouest. En effet, les puissances coloniales occidentales (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Hollande, Portugal, Italie) retournèrent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe pour se procurer de matières premières, ainsi que d'hommes, de femmes et d'enfants comme esclaves, qu'ils ont transportés par milliers dans des cales des bateaux négriers. Plus de 12 millions de Noirs, arrachés à leur terre, leur continent et déportés comme des biens-meubles pour aller travailler dans les plantations de tabac, de canne à sucre, etc. en Amérique du Nord, dans les Caraïbes (îles) et en Amérique du Sud.

2.2. Les échanges commerciaux en Afrique de l'Est : le grand commerce swahili

Depuis l'antiquité (de 776 av. J.-C à 476 : chute de l'Empire romain), la mer Rouge ainsi que la côte orientale du continent africain étaient connues du monde ; et étaient donc longées par des navires arabes et gréco-romains, à la recherche notamment d'encens et de myrrhe, des produits issus des riches terres d'Afrique subsaharienne. Ces échanges commerciaux favorisèrent alors l'émergence de la tradition de la pêche et le développement d'une langue côtière : le swahili, qui connut une remarquable expansion entre le XIe et le XVe siècle (le XVe correspondant en fait au début de la déportation des Noirs, plus précisément des peuples parlant les langues issues du protosinaïtique comme esclaves). Les Bantous connus sous l'appellation Swahili forment une société établie sur la frange côtière de l'Afrique de l'Est, entre Mogadiscio (capitale de la Somalie) et le sud de l'actuel Mozambique : soit 3000 km de littoral, une véritable prouesse et ce, grâce à l'intelligence économique des Bantous créant ainsi une société dans l'archipel des Comores au Nord-Ouest de Madagascar. Ils formèrent de petites cités-États littorales, grâce à une culture axée sur des activités commerciales urbaines et maritimes, une langue commune, à savoir : le swahili et une religion africaine, mais imprégnée d'influences arabes et indiennes. Cette intelligence économique des peuples bantous ainsi que leur organisation socioculturelle et commerciale font, aujourd'hui encore, de l'Afrique de l'Est, une sous-région d'Afrique subsaharienne, ayant les principales routes maritimes et commerciales du continent en matière de réseaux commerciaux.

L'histoire de l'Océan Indien met l'accent sur les diasporas arabes, persanes, indienne, etc. dans la formation de réseaux commerciaux et ce, depuis trois millénaires, sans faire référence aux Bantous. On sait aussi le rôle ces diasporas dans l'implantation de l'islam, du bouddhisme et de l'hindouisme en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est ainsi que dans l'archipel des Comores. On connaît également l'importance des Arabes et des Perses dans la diffusion de techniques commerciales et financières qui précèdent les réussites génoises ou vénitiennes en la matière, sans mentionner le savoir des Bantous. Les

Africains et les diasporas commerciales africaines sont restées dans l'ombre. Leur rôle a pourtant été déterminant dans l'Ouest de l'Océan Indien, particulièrement celui de la société swahilie, société bantoue, plantée dans des cités-États le long du corridor de 3000 km allant de Mogadiscio jusqu'au Sud du Mozambique. Une société qui doit être mise à l'honneur non seulement pour sa pérennité, mais aussi pour sa spécialisation commerciale presque exclusive et sa capacité à s'adapter aux changements de l'histoire globale, l'histoire du mondiale. Il faut aussi noter que les esclaves (des Bantous) étaient destinés au monde arabo-musulman ; mais, par la suite, ils vont être vendus et déportés en Amérique. Pendant des siècles, le mot "swahili" qui signifie « côte », « rivage » en arabe de la région va désigner les Bantous de la côte, du littoral de l'Afrique de l'Est. Ceux-ci achetèrent contre l'ivoire, l'or, l'encens, les esclaves (des Bantous issus d'autres tribus, d'autres clans) des tissus, des perles et de la céramique, notamment de la porcelaine chinoise. Les commerçants swahilis voyageaient ainsi jusqu'en Arabie, en Inde comme on peut le voir sur la carte ci-dessous et ce, à bord de leurs propres bateaux, expression de leur intelligence économique et, surtout, de leur ingéniosité, prêts à faire la concurrence avec les Perses, les Arabes et les Occidentaux, propriétaires de vrais navires sur les routes commerciales principales.

Carte 3 : Le grand commerce swahili

Source : L'Histoire (<https://www.lhistoire.fr/>)

2.3. Les échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest : le commerce de l'or

L'Empire du Ghana ou Empire Wagadou fut fondé au III^e siècle de notre ère par des tribus de Noirs, un peuple nombreux issu de la descendance d'Abraham, un Sémite et ce, deux siècles après leur fuite de Canaan (actuel Proche-Orient : expression apparue au XIX^e siècle dans le langage diplomatique). Connu comme étant le premier grand empire de l'Afrique de l'Ouest, l'Empire du Ghana, jusqu'à sa chute au XIII^e siècle, était situé dans le Sud de l'actuel Mauritanie et de l'actuel Mali. Ce fut le premier État de l'Afrique subsaharienne à attirer l'attention des mercantilistes dans le monde médiéval. L'Empire

du Ghana ou Empire Wagadou devint, en effet, célèbre dans le monde entier pour son or, d'où son surnom de « Côte de l'or » en anglais Gold Coast (nom que l'actuel Ghana avait porté). La marchandise la plus courante pour laquelle l'or était échangé était le sel, un minéral qui était très demandé par les populations de l'Afrique de l'Ouest pour mieux conserver la viande séchée et donner plus de goût à leur nourriture. La région de la savane au Sud du désert du Sahara occidental et les forêts du Sud de l'Afrique de l'Ouest étaient pauvres en sel ; il fallait donc s'approvisionner chez les vendeurs ambulants, colporteurs (appelés « Dioula » en malinké). Les caravanes de chameaux de ces commerçants apportaient de grandes dalles de sel de roche en provenance de l'autre côté du Sahara à partir des gisements naturels de Idjil, ainsi que des esclaves -malheureusement- pour la plupart issus des guerres entre les Almoravides et les autres peuples et des nombreuses razzias. Nous donnons ci-dessous une carte de ce commerce transsaharien.

Carte 4 : Commerce de l'or en Afrique de l'Ouest

Source : World History Encyclopedia

Le commerce de l'or en Afrique de l'Ouest a été effectué par l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou. Bien que cet empire soit très bien organisé au niveau administratif, il y avait des conflits internes. C'est ainsi qu'en 1076, les Almoravides (Berbères) ont attaqué l'Empire du Ghana, en collaboration avec d'autres conquérants. « *Peu après la défaite contre les Almoravides, une nouvelle dynastie régnante est installée et pratique l'islam. Cependant, les différentes réformes musulmanes provoquent des soulèvements internes dirigés par les descendants de l'ancienne dynastie.* » (Source : Wikipédia). C'est vraisemblablement ce changement de dynastie qui a affaibli l'Empire du Ghana, entraînant sa chute. Comme Whorf (1956) l'a formulé pour la linguistique en disant que des langues différentes pourraient fournir des « segmentations de l'expérience » différentes. Nous disons, à la

suite de Whorf, un érudit dans la science relativement nouvelle de la linguistique dans les années 50, que le changement dynastie ne s'est pas limité qu'au niveau administratif, mais également au niveau spirituel (religieux) et culturel. En effet, en passant d'une dynastie animiste à une dynastie qui pratiquait l'islam (et donc musulmane), il y a eu donc un changement au niveau culturel. L'ancienne dynastie, étant animiste avec une culture proche de la culture des peuples Akan, avait donc une vision de l'or et du commerce de l'or différente de celle de la nouvelle dynastie, devenue musulmane avec « différentes réformes musulmanes ».

Une fois à la tête de l'Empire du Ghana, la nouvelle dynastie va établir, dans le réseau du commerce transsaharien, des tarifications sur l'importation et l'exportation des ressources naturelles de l'empire qui portait désormais un nouveau nom, à savoir : Empire du Mali ou Empire du Mandingue, qui serait fondé par Soundjata Kéita. Alors que les rois de l'Empire du Ghana portaient le nom de « ghana » qui signifie “rois militaires” ; ceux de l'Empire du Mali portaient le nom de « kaya maghan » qui signifie “rois de l'or”. L'achat et la revente de l'or, ainsi que du sel étaient alors effectués par les commerçants ; mais, le passage de l'or n'était plus imposable. En effet, contrairement à l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou où la marchandise était soigneusement contrôlée par les rois de l'empire (à tel enseigne que toute pépite qui pesait entre 25 grammes et ½ kg devenait la propriété du roi, de l'empire) qui en gardait une grande réserve dans son palais ; la marchandise, surtout l'or, n'était plus contrôlée. En réalité, loin d'être une corruption de l'ancienne dynastie, la stratégie qui avait été mise en place par rapport à l'or, selon les historiens, permettait de ne pas inonder le marché (international) et maintenir ainsi la valeur de l'or de l'Afrique de l'Ouest. Il faut noter que le morceau d'or d'envergure était associé au monde spirituel : selon la tradition des Akan, subtiliser, voler l'or peut entraîner la disparition de façon anormale des membres de la famille de celui ou celle qui a posé cet acte. Cela pourrait être une raison pour laquelle les rois de l'Empire du Ghana gardaient les morceaux d'or d'envergure dans leurs palais. En effet, le roi chez les Akan est à la fois roi, prêtre et prophète, et donc le représentant/garant spirituel de son peuple.

3. L'Abissa en pays nzéma

L'Abissa appelé « Koudoum » en langue nzéma, dans son volet culturel, est une danse sacrée pour la purification dont les rituels et festivités durent huit jours. Elle est destinée à consolider les liens spirituels entre les vivants et les morts (le culte des morts est un aspect des traits culturels des peuples Akan issus de l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou) ; mais également à renouveler l'alliance des Nzéma avec « Afantché », génie ayant transmis cette danse sacrée. Cette fête traditionnelle pour la purification se déroule en trois étapes : le Siedu, le Gouazo et le Ewudolé. Le Siedu ou la retraite du grand tam-tam sacré « Edo-ngbolé » représente la 1ère étape fondamentale des festivités de l'Abissa en pays nzéma. Elle est d'une haute portée culturelle ; car, c'est la phase mystique des festivités de l'Abissa. La retraite du grand tam-tam sacré a lieu une semaine avant les festivités de l'Abissa. Elle débute avec le respect de tous les interdits : aucun autre tam-tam ne doit résonner dans le pays nzéma ; et, tous les féticheurs s'abstiennent de toutes pratiques. Au bout d'une semaine, il y a le Gouazo qui signifie « dehors », c'est la 1ère sortie de la période festive : une sortie des Nzéma (voir Figure 3, la photo prise à cette occasion). Et, enfin, le Ewudolé ou le Nouvel An en pays nzéma, le huitième et dernier jour de la période festive.

Dr Ekra Richard, Vice-Président de la Commission tradition de l'Abissa, a rappelé au journaliste du Nouveau Réveil, un quotidien de la presse écrite, le thème qui a été choisi pour l'année 2024 en ces termes : « L'Abissa, patrimoine culturel pour le développement harmonieux des Nzéma de la Côte d'Ivoire et du Ghana. » Il a ainsi levé un coin du voile sur le programme des festivités de l'Abissa, ainsi que les invités d'honneur du festival entre autres les Nzéma du Ghana et les autorités ivoiriennes dont Mme Marie-Irène Richmond Ahoua, représentant Mr Aka Aouélé, Président de la région du Sud-Comoé. Le samedi 19 octobre 2024, selon Dr Ekra Richard, il y a eu une réjouissance populaire avec toutes les autres danses (traditions, modernes, etc.) ; car « celles-ci n'auront plus droit de citer quand l'Abissa va démarrer ». Au lendemain de cette réjouissance populaire, l'Abissa a donc démarré le dimanche 20 octobre 2024 par le rituel du

siedu, c'est-à-dire la retraite du tam tam sacré, qui a duré une semaine. Pendant cette période dite "silencieuse", le peuple nzéma prépare les cœurs au pardon, à l'entente et à la paix ; afin d'être purifié pour le nouvel an en pays nzéma. Mr Roméo N'guessan, au nom des partenaires, a rassuré quant à la détermination de tous les sponsors et partenaires à continuer de soutenir l'Abissa. Mr Mockey Édouard, premier Adjoint au Maire de Grand-Bassam, principale ville du pays nzéma, a également traduit la disponibilité du Conseil municipal de la commune de Grand-Bassam quant à sa participation effective aux festivités de l'Abissa pour l'édition 2024. Nous donnons ci-dessous une photo du lancement officiel de l'édition 2024 de l'Abissa à Grand-Bassam le 20 juillet 2024, jour du Siedu.

Figure 2 : *Lancement officiel de l'édition 2024 de l'Abissa à Grand-Bassam le 20 juillet 2024*

Source : Le Nouveau Réveil, Abidjan – Côte d'Ivoire

3.1. Déroulement des festivités de l'Abissa dans la ville de Grand-Bassam

Dimanche, 20 octobre 2024 / **1er jour** : Procession de tous les participants au festival dans la ville de Grand-Bassam, puis remise du tam-tam « Edo-ngbolé » au roi, sa Majesté Awoulae Tanoé Amon, 25ème roi de Grand-Bassam de la 3ème dynastie Alouhomba, roi des Nzéma Kôtôkô de la Côte d'Ivoire. Cette étape témoigne de la reconnaissance par tout le peuple nzéma du droit de propriété de l'Abissa à la grande famille N'Vavilé, dépositaire de la danse sacrée : l'Abissa. Les anciens de la ville et commune de Grand-Bassam offrent de la liqueur à cette famille pour obtenir sa permission et ses bénédictions pour un bon déroulement des festivités. Il y a, ici, un lien logique entre langue et culture nzéma et cette communication codée qui est faite exclusivement en langue nzéma à travers le tam-tam sacré, moyen de communication par excellence chez tous les peuples Akan, conformément à la culture et tradition akan.

Figure 3 : *Photo du roi des Nzéma de la Côte d'Ivoire prise lors du festival de l'Abissa*

Lundi, 21 octobre 2024 / **2e jour** : Journée dédiée à la jeunesse, aux organisations des jeunes (Il s'agit des jeunes Nzéma de la ville et commune de Grand-Bassam et ceux des villages du département de Grand-Bassam qui enseignent la tradition, la culture et la langue nzéma aux enfants/adolescents Nzéma).

Mardi, 22 octobre 2024 / **3e jour** : De 4h à 6h du matin (le seul jour où l'Abissa est dansée le matin), sortie des Komian (Gardiennes de la culture Akan, les Komian sont à l'Est de la Côte d'Ivoire et au Ghana, dans le célèbre royaume Ashanti), des jumeaux, des triplés, des enfants non ordinaires : par exemple, les Niamkey (9e enfant d'une mère selon l'ordre des naissances), etc. Deux des sept familles du peuple nzéma de la Côte d'Ivoire : la famille N'Vavilé (dépositaire de la danse sacrée : Abissa) et la famille Mafoulè (l'or et l'argent sont les symboles sur leur armoirie) font la parade dans la ville. Il y a aussi la critique sociale (acclamer tout ce qui va bien et dénoncer tout ce qui

ne va pas dans la société, chez les Nzéma de la Côte d'Ivoire (il faut faire la distinction entre eux et leurs frères Nzéma du Ghana).

3.2. Les différentes générations des Nzéma

Mercredi, 23 octobre 2024 / **4e jour** : Journée réservée aux femmes Nzéma : N'djuaffou Ezohilé, sortie de la reine mère, ainsi que la critique sociale faite par la MUDENKO : Mutuelle de développement des NZéma Kôtôkô de la Côte d'Ivoire.

Jeudi, 24 octobre 2024 / **5e jour** : Journée des cadres nzéma (hommes et femmes) du département/ville de Grand-Bassam, Koèhèlè, association de développement, ainsi que la sortie de la famille Azanhoulé.

Vendredi, 25 octobre 2024 / **6e jour** : Journée des chefs traditionnels (uniquement des hommes) du peuple nzéma de la Côte d'Ivoire, ainsi que la sortie des deux dernières familles : Allonhoba et Adahonli

Samedi, 26 octobre 2024 / **7e jour** : 2e sortie de sa Majesté Awoulae Tanoé Amon, 25ème roi de Grand-Bassam, ainsi que le 2e Passage de tous les groupes socioculturels à la place mythique de l'Abissa. Grâce à une parfaite organisation, ces différents groupes performant, l'un après l'autre, devant le roi et tous ses notables aux rythmes des tam tam et chants traditionnels nzéma et ce, pendant des heures.

Figure 4 : *Les femmes de la cour royale sur la place mythique de l'Abissa*

Il faut préciser que du mardi au samedi, des autorités ivoiriennes prennent part aux festivités de l'Abissa.

Dimanche, 27 octobre 2024 / **8e jour** : Fin des festivités de l'Abissa, suivi du discours et de la bénédiction du roi des Nzéma de la Côte d'Ivoire. Les Nzéma célèbrent ainsi leur Nouvel An, en adressant aux uns et aux autres les meilleurs vœux pour la nouvelle année au son de la fanfare populaire.

Il faut aussi noter que la reine-mère est la sœur ou la cousine du roi. C'est elle qui fait les propositions de lois. Elle est la suppléante du roi. Quant à la reine, c'est la femme du roi et n'a pour ainsi dire pas de rôle. Et, les sept conseillers du roi sont les représentants des sept familles de la ville de Grand-Bassam.

3.3. L'intelligence économique des Nzéma de la Côte d'Ivoire

Concernant l'aspect économique des festivités de l'Abissa, en termes d'intelligence économique, nous avons constaté une parfaite organisation de l'Abissa. En effet, les Nzéma ont envoyé des invitations pour l'édition 2024 de l'Abissa, un message adressé au monde qui les entoure ; afin d'annoncer aussi bien aux Nzéma du Ghana, aux autorités ivoiriennes qu'à leurs sponsors et partenaires qu'ils vont célébrer le Festival de l'Abissa ainsi que le Nouvel An

nzéma selon le calendrier traditionnel nzéma du 20 au 27 octobre 2024. Pour ces festivités, les Nzéma de Grand-Bassam, à travers les sept familles « ont mis le paquet » comme disent les Ivoiriens en français populaire ivoirien. Le comité d'organisation de l'Abissa a mobilisé les sponsors et les partenaires du Festival de l'Abissa. La commission vente a réussi, quant à elle, à vendre tous les stocks du pagne-uniforme (un nouveau pagne avec des motifs différents pour chaque édition). En effet, la commission vente a tout mis en œuvre pour vite écouler les stocks du pagne-uniforme, en utilisant aussi bien la vente classique que la vente moderne via les plateformes numériques : l'e-commerce. La vente des gadgets pour les festivités n'a pas cessé durant les huit jours.

Côté gastronomie, il y avait à manger et à boire dans tous les maquis (restaurants ivoiriens) et restaurants de la ville et commune de Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 durant la période coloniale. Située à 43 kilomètres à l'Est d'Abidjan, actuelle capitale économique de la Côte d'Ivoire, la localité de Grand-Bassam est le chef-lieu du département de Grand-Bassam dans la région du Sud-Comoé. Cette présence massive de maquis et restaurants, ainsi que d'hôtels n'est pas fortuite. En effet, Grand-Bassam est la destination préférée des Ivoiriens pour passer le weekend hors d'Abidjan. Aussi pendant la période du Festival de l'Abissa, les maquis et restaurants de Grand-Bassam sont bondés et les hôtels affichent complet : aucune possibilité d'hébergement pour les retardataires. Une aubaine pour les acteurs économiques de Grand-Bassam et de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les organisateurs de l'Abissa : le peuple Nzéma de la Côte d'Ivoire ; d'où la présence massive des acteurs économiques ainsi que des entreprises (nationales et multinationales) de la Côte d'Ivoire au Festival de l'Abissa.

De nombreux touristes (Africains, Européens, Asiatiques, etc.), venus du monde entier, participent chaque année au Festival de l'Abissa. Ils ont toutes les informations nécessaires sur les festivités de l'Abissa : date du festival, programme, offres promotionnelles pour l'hébergement, etc., informations considérées comme stratégiques pour l'économie de la ville de Grand-Bassam et, au-delà, de la région du Sud-Comoé, ainsi que pour le développement durable du département de Grand-Bassam. Nous donnons ci-dessous la photo du palais royal, point névralgique des festivités de l'Abissa en pays

nzéma, où tous les invités et les participants peuvent s'y rendre pour une visite ou pour voir le roi des Nzéma.

Figure 5 : *Le palais royal de Grand-Bassam*

Conclusion

A travers les festivités de l'Abissa chez les Nzéma, nous avons démontré qu'il y a bel et bien une intelligence économique en Afrique subsaharienne. Nous avons également observé des liens logiques entre la langue et la communication, d'une part, et entre la culture et l'intelligence économique, d'autre part, pour le développement économique de la ville et commune de Grand-Bassam, chef-lieu du département de Grand-Bassam en pays nzéma. L'Abissa, appelée en langue nzéma « Koudoum », est une danse sacrée pour la purification dont les rituels et festivités durent huit jours selon le calendrier du peuple nzéma. Cette danse sacrée est destinée à consolider les liens spirituels entre les vivants et les morts ; le culte des morts est un aspect des traits culturels des peuples Akan issus de l'Empire du Ghana ou Empire Wagadou (ensemble de royaumes ayant existé du IIIe au XIIIe siècle de notre ère en Afrique de l'Ouest et qui a disparu, après avoir été, à partir du XIIe siècle, sous le règne d'une nouvelle dynastie qui pratiquait l'islam et avec un nouveau nom : Empire du Mali ou Empire du Mandingue).

Le Festival de l'Abissa est également l'occasion pour le peuple nzéma de renouveler l'alliance des Nzéma avec « Afantchè », génie ayant transmis cette danse sacrée. C'est une belle opportunité pour la promotion et la valorisation de la langue et la culture nzéma. A la suite de Vygotsky, nous disons que ce sont les interactions socioculturelles au sein d'un peuple qui influencent de manière déterminante le processus du développement cognitif, de l'apprentissage et, par conséquent, le développement du peuple ou groupe ethnique ou communauté linguistique en question. Contrairement à Piaget qui affirmait que l'apprentissage arrive après la construction d'un individu ; Vygotsky affirmait que l'apprentissage socioculturel se fait en amont du développement. Selon lui, le développement culturel d'un enfant se fait d'abord sur le plan social et ensuite sur le plan individuel. Il apparaît clairement que toutes les fonctions cognitives, linguistiques d'un enfant, d'un individu se développent grâce à l'interaction avec d'autres personnes dans son environnement (parents, amis, enseignants, etc.). C'est exactement ce que nous avons observé en voyant les enfants, adolescents et jeunes Nzéma, ainsi que les jeunes filles de la cour royale en pleine période de développement cognitif exécuter les pas de danse de l'Abissa. C'est donc à travers leur culture que les enfants Nzéma, une fois adulte, seront bien ancrés dans la culture des peuples Akan en général et la culture nzéma en particulier et une parfaite maîtrise de la langue nzéma.

En plus de l'aspect socioculturel, nous avons analysé l'aspect intelligence économique du Festival de l'Abissa en comparaison avec l'intelligence économique des Bantous, en particulier les peuples bantous connus sous l'appellation Swahili. Ces peuples ont formé une société établie le long de la côte de l'Afrique de l'Est, soit 3000 km de littoral, de routes commerciales swahili, une véritable prouesse et ce, grâce à l'intelligence économique des peuples Bantous. Ils ont même dompté la nature, en créant une société dans l'archipel des Comores au Nord-Ouest de Madagascar. Ils ont également formé de petites cités-États sur le littoral, grâce à une culture axée sur des activités commerciales urbaines et maritimes, et forts d'une langue commune, à savoir : le swahili (un pidgin résultant du brassage langues africaines et arabe) et une religion traditionnelle africaine, imprégnée d'influences arabes et indiennes. Cette intelligence économique des Bantous, à travers leur organisation socioculturelle et

commerciale, fait des peuples Bantous de l’Afrique de l’Est/australe l’équivalent en identité culturelle des peuples Akan de l’Afrique de l’Ouest, confirmant ainsi l’origine commune de ces différents peuples/langues.

Le Festival de l’Abissa véhicule également, chaque année, un message de paix, du vivre ensemble, de l’entraide à l’instar du « ubuntu » (concept africain pour l’éthique) des peuples Bantous d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. C’est pourquoi Mme Kossonou Kouakou Chantal, Sous-Préfet de Grand-Bassam, a saisi l’occasion pour demander que l’édition 2024 de l’Abissa, qui s’est déroulée à un an des élections présidentielles d’octobre 2025, soit le lieu de véhiculer des messages de paix, de réconciliation, de cohésion. Et que l’Abissa se présente par la même occasion comme un moyen de présenter des opportunités d’affaires et de travail pour les jeunes du Département de Grand-Bassam et au-delà du pays nzéma. Au nom du roi, sa Majesté Awoulae Tanoe Amon, 25^{ème} roi de Grand-Bassam de la 3^{ème} dynastie Alouhomba, roi des Nzéma Kôtôkô de la Côte d’Ivoire, Mr N’damoule Blin, notable du roi des Nzéma Kôtôkô de la Côte d’Ivoire, a pris la parole lors du lancement officiel de l’édition 2024 du Festival de l’Abissa à Grand-Bassam pour dire merci à tous les invités de la cour royale (invités d’honneur venus du Ghana et autorités Ivoiriennes). Il a aussi souhaité que chaque partenaire de l’Abissa choisisse, selon sa volonté, parmi les sept familles nzéma, une qu’il pourra intégrer ; car il n’est pas possible de créer une 8^e famille. C’est encore là, un lien entre la culture et l’intelligence économique.

Bibliographie

ATSIN Achy Wilfried et GOA Kacou, 2023. Perspectives d’Intelligence Économique en Côte d’Ivoire. Maison d’édition Notre Savoir, Ex Libris, ISBN : 978-620-5-86109-7

BRASSEUL Jacques, 2016. *Histoire économique de l’Afrique tropicale : Des origines à nos jours*. Armand Colin, ISBN : 2200615183, 9782200615185

RABOTOVAO Samoelson, 2021. « Les “autres qui comptent”, un principe traditionnel malgache de l’opinion publique, vers une nouvelle organisation socio-politique pour le développement ». In : Revue Électronique Langage et Communication, N° 4, pp. 39 - 47

ROCHEX Jean-Yves, 1985. « L'œuvre de Vygotski : fondements pour une psychologie historico-culturelle » (Traduction française de Pensée et langage), in : Revue française de pédagogie, n° 120

SMITH Adam, 1776. *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*. Tome I, traduction française de Germain Garnier, 1881 à partir de l'édition revue par Adolphe Blanqui en 1843

VYGOTSKY Lev Semjonowitsch, 1978. *L'esprit dans la société*. Éd. : Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner et Ellen Souberman, Harvard University Press, ISBN 978-0-674-07668-6

VYGOTSKY Lev Sémonovitch, 1934. *Pensée et langage*. Traduction de Françoise Sève, avant-propos de Lucien Sève, suivi de « commentaires sur les remarques critiques de Vygotski » de Jean Piaget, Collection Terrains, Éditions Sociales, Paris, 1985, Rééditions 2019 : La Dispute, Paris

WHORF Benjamin Lee, 1956. *Language, Thought and Reality*, Cambridge MA: MIT Press

ZAMPONI Raoul, 2024. "Unclassified languages". The Languages and Linguistics of Indigenous North America: A Comprehensive Guide, Vol. 2, edited by Carmen Dagostino, Marianne Mithun and Keren Rice, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, pp. 1627-1648, <https://doi.org/10.1515/9783110712742-061>

ZAMPONI Raoul, 2023. "Betoi-Jirara". In Amazonian languages: An international handbook, Vol. 1, Language isolates I: Aikanã to Kandozi-Shapra, ed. by Patience Epps & Lev Michael, Berlin and Boston, De Gruyter Mouton, pp. 223-261, <https://doi.org/10.1515/9783110419405-005>

Exploration Trans-échelles de l'Aménagement Numérique du Territoire en Côte d'Ivoire : Exemple des Technologies Mobiles

Bosson Camille ADOU

Enseignant-Chercheur,
Université de Bondoukou-Côte d'Ivoire, LaboVST
bosson.adou@ubkou.edu.ci

Résumé :

Il est généralement admis que l'arbitrage de l'Aménagement Numérique du Territoire dans un pays échoie à une diversité d'acteurs à savoir les États ; les firmes multinationales ; les organismes internationaux ; l'ONU ; les ONG ; les Opérateurs Fournisseurs d'Accès et l'Autorité de régulation. Le rapport de ces différents acteurs au territoire dans le projet d'Aménagement des Territoires laisse transparaître des ségrégations spatiales diverses selon les intérêts variés. De façon opératoire, l'espace qui constitue le support matériel de l'Aménagement Numérique du Territoire est stratifié en plusieurs échelles à savoir les niveaux international, national, régional et local. En articulant les échelles macro et micro du processus d'ANT, l'objectif visé par cet article est de mettre en lumière les écarts spatiaux dans la diffusion des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) notamment les technologies mobiles. Pour la réalisation de cette étude, l'approche méthodologique a porté sur une revue documentaire visant à structurer la réflexion sur la notion d'Aménagement Numérique du Territoire et sur la fracture numérique en intégrant les paramètres de zones grises et blanches des technologies mobiles. Aussi a-t-elle intégré une phase d'analyse de données des Opérateurs de Téléphonie Mobile. Les données concernées sont celles relatives à la couverture technologique fournies par l'Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d'Ivoire en 2024. Les différentes approches méthodologiques révèlent que l'Aménagement Numérique du Territoire en Côte d'Ivoire s'opère de façon différentielle dans les aires géographiques. Par ailleurs, cette ségrégation spatiale de l'Aménagement Numérique du Territoire est révélatrice de la présence de la fracture d'accès au réseau de communication électronique. En définitive, eu égard les évolutions technologiques accélérées, l'Aménagement Numérique du Territoire doit-être considéré comme une politique prioritaire au même titre que les projets d'aménagement classique (adduction d'eau potable, électrification, reprofilage des voies, etc.).

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Aménagement Numérique du Territoire, Fracture numérique, Zone blanche, Zone grise.

Abstract :

It is generally accepted that the arbitration of Digital Territorial Development in a country falls to a diversity of actors, namely the States ; multinational firms ; international organizations ; the UN ; NGOs ; the Access Provider Operators and the Regulatory Authority. The relationship of these different actors to the territory in the Territorial Planning project reveals various spatial segregations according to various interests. Operationally, the space which constitutes the material support of Digital Territorial Planning is stratified into several scales, namely the international, national, régional and local levels. By articulating the macro and micro scales of the ANT process, the objective of this article is to highlight the spatial gaps in the diffusion of Information and Communication Technologies (ICT), particularly mobile technologies. For the realization of this study, the methodological approach focused on a documentary review aimed at structuring the reflection on the notion of Digital Territorial Planning and on the digital divide by integrating the parameters of gray and white zones of mobile technologies. It also included a data analysis phase from Mobile Telephony Operators. The data concerned are those relating to technological coverage provided by the Telecommunications Regulatory Authority in Côte d'Ivoire in 2024. The different methodological approaches reveal that Digital Territorial Development in Côte d'Ivoire operates differentially in geographical areas. Furthermore, this spatial segregation of Digital Territorial Development reveals the presence of the divide in access to the electronic communication network. Ultimately, given accelerated technological developments, Digital Territorial Development must be considered a priority policy in the same way as traditional development projects (drinking water supply, electrification, repaving of roads, etc.).

Keywords: Ivory Coast, Digital Territorial Planning, Digital Divide, White Zone, Grey Zone.

1. Introduction

Dans une société qui évolue rapidement vers une information tout numérique, la question de l'accès aux réseaux de communications électroniques dans des conditions satisfaisantes gagne progressivement du terrain mais sûrement en importance et constitue désormais un facteur fort d'attractivité des territoires (H. Bakis, 2010, pp. 1-2). En quelques dizaines d'années, le numérique a pris une place centrale et irremplaçable dans notre société. Ce caractère tient à la capacité des technologies de l'information et de la communication à nourrir toutes les activités, publiques ou privées, personnelles ou professionnelles, marchandes ou non. Cette omniprésence a rendu les infrastructures de connectivité aussi indispensables et attendues que

celles de l'eau ou de l'électricité (P-J. Benghozi, 2023, p. 7). Dans cette perspective, la mise à disposition d'infrastructures et de services numériques apparaît comme une action fondamentale et obligatoire (H. Bakis, 2010, p.1). Il note par ailleurs que le territoire est une ressource et non plus une contrainte pour les promoteurs de l'information. Ainsi, il ne s'agit plus de faire à distance, mais d'offrir aux habitants, citoyens comme ruraux, des services de proximité, interactifs et personnalisés.

En outre, l'un des principes qui gagne de plus en plus du terrain est que le territoire est pensé comme une variable dépendante du processus de changement (P. Ingallina, 2009, p. 9). Consécutivement à ce principe, la relation TIC et territoires fait se rencontrer deux thématiques qui gagnent à être rapprochées : celle du développement de l'économie numérique et celle de l'aménagement des territoires de demain (H. Bakis, 2010, p. 2). Deux enjeux fondamentaux qui sont placés devant les acteurs du développement territorial avec d'un côté permettre l'accès aux réseaux de communications électroniques de tous les usagers (particuliers, entreprises, administrations, associations...); et d'un autre côté améliorer l'attractivité des territoires. L'ordre technologique mondial actuel étant désormais caractérisé par la société de l'information, l'Union Internationale des Télécommunications (2019, p. 7) précise que le 21^{ème} siècle est vraisemblablement l'ère du numérique. Cette société de l'information bouleverse aujourd'hui les variables du développement. À ce titre, les TIC constituent des facteurs impressionnants de l'attractivité des territoires (A. F. Loukou, 2009, p. 7). Toutefois, pour favoriser cette attractivité des territoires, l'intégration des outils numériques s'impose. Face à cette réalité, les stratégies de déploiement de réseaux et d'infrastructures de télécommunication de nouvelle génération sont devenues une priorité des politiques publiques des principaux pays (P-J. Benghozi, 2023, p. 15). Avec la forte appropriation des téléphones mobiles, l'intégration des territoires à la société de l'information s'opère et/ou s'observe de plus en plus par la pénétration des technologies mobiles. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, l'évolution du mobile est matérialisée par une large couverture des réseaux avec plus de 90% du territoire où ils sont implantés (C. Ammi et A. Sawadogo, 2015, p. 4). L'exemple de la Côte d'Ivoire est inédit selon les statistiques de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en

Côte d'Ivoire en 2024 avec plus de 94 % de taux de pénétration. Toutefois, ramener ce chiffre général aux réalités régionales soulève la question suivante : quel est l'état de couverture technologique des régions en Côte d'Ivoire ? L'hypothèse de recherche qui sous-tend cette question est : La couverture technologique des régions en Côte d'Ivoire s'opère de façon différentielle. L'approche trans-échelle abordée dans cette étude, renvoie à une stratification des niveaux d'analyse articulés en niveau local, régional, national et international. Dans cette étude, l'analyse est fondamentalement portée sur l'échelle régionale avec quelques spécificités locales mises en exergue par endroit.

2. Méthodologie de recherche

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude met en avant un cadre théorique axé sur l'Aménagement Numérique en tant qu'un construit social et spatial et présente le matériel et les méthodes privilégiés.

2.1. L'Aménagement Numérique du Territoire, un construit spatio-temporel

La nécessité d'une politique volontariste de réduction des inégalités d'accès aux réseaux de télécommunications passe par l'Aménagement Numérique du Territoire (ANT). Il est appréhendé comme étant l'ensemble des actions visant à équiper un territoire en réseaux de communication électronique (fixe et mobile) et à favoriser l'accès à l'internet et à la téléphonie pour tous ses habitants. Selon L. M. Til (2017, p. 11), réaliser l'aménagement numérique d'un territoire, c'est lui assurer l'accessibilité aux réseaux haut et très haut débit de manière simple, sécurisée et bon marché, ainsi que la disponibilité d'une offre de services appropriés. La mise en œuvre de cette politique d'Aménagement Numérique du Territoire s'appuie sur le déploiement d'infrastructures numériques performantes, notamment la fibre optique et le haut débit mobile, avec le rôle moteur des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie mobile et un soutien financier et réglementaire de l'État. Cette politique vise à réduire la fracture numérique, à couvrir intégralement les territoires en très haut débit et à faciliter l'accès aux services publics et aux activités

économiques, en mobilisant aussi bien les réseaux physiques que les technologies alternatives. C. Chevilly-Hiver (2019, p.22) indique qu'en réalité, bien avant que l'État n'élabore une politique d'aménagement numérique du territoire, les collectivités territoriales ont pris conscience de la nécessité de pallier les carences des opérateurs. L'Aménagement numérique du territoire implique par ailleurs un savoir-faire et un faire savoir. Ce savoir-faire et faire est révélateur de ce que la révolution numérique se construit à l'échelle locale (B. C. Adou, 2020, p. 209). Pour ce faire, les acteurs locaux que sont les collectivités locales doivent être la locomotive politique pour favoriser une diffusion conséquente des TIC. En s'inscrivant dans le champ global de développement, l'aménagement numérique du territoire est un facteur d'attractivité des territoires et du développement durable (R. Le Goff, 2011, p. 74). Toutefois, si cette politique est un construit spatial, sa matérialité s'inscrit également dans le temps. En effet, sur une échelle de temps, l'Aménagement Numérique d'un territoire montre des spécificités dans les possibilités d'accès des populations avant l'introduction d'actions concrètes d'aménagement à la date (t₀) (figure 1). Ainsi, avant la toute première action d'aménagement numérique dans un territoire, celui-ci se trouve dans un désert numérique marqué par une absence totale de possibilités d'utiliser les téléphones cellulaires à des fins communicationnelles ou encore faire de l'internet mobile. Dès la toute première action concrète d'aménagement matérialisée par une implantation d'un pylône ou des réseaux de fibre optique, il va aussitôt avoir une cohabitation entre zone blanche, zone grise et zone couverte. La zone blanche se définit comme un secteur géographique qui n'est pas desservi par un service de communication électronique (A. F. Loukou, 2016, p. 132). Cependant, dans le jargon du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication et en matière d'aménagement numérique du territoire, le terme de « zone grise » désigne les zones géographiques au sein desquelles l'accès à l'Internet ou à la téléphonie mobile se caractérise par un niveau de signal beaucoup plus faible que ce qui est constaté dans les autres zones. Avec ce mix de zones de couverture, avoir une zone totalement couverte et dépourvue d'imperfections communicationnelles relève des actions futures (t+1).

Figure 1 : Schéma synoptique du processus d'Aménagement Numérique des Territoires

Source : l'auteur 2025

2.2. Choix du cadre spatial de l'étude

Le choix de la Côte d'Ivoire comme cadre spatial d'étude est inhérent au fait que le déploiement du numérique dans les régions suscite des questionnements : Quel est l'état de couverture réseau ? Quelles sont les raisons des disparités de couverture réseau ? Quelles sont les conséquences de l'écart de couverture réseau ? Comment remédier aux zones blanches et grises de communication électronique ? Répondre à cette série de questions relève d'un travail de longue haleine mobilisant plusieurs compétences. Dans cette étude, l'accent a essentiellement été mis sur la première question à savoir : Quel est l'état de couverture réseau des différentes régions de la Côte d'Ivoire ?

2.3. Matériel et méthodes

Cette étude repose sur une méthode qualitative. Pour ce fait, la méthodologie utilisée s'appuie sur une recherche documentaire et une enquête de terrain. Les données de sources secondaires utilisées sont issues de travaux de recherche, d'ouvrages généraux, de documents techniques et de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d'Ivoire (ARTCI). En tenant compte du contexte de la démocratisation de la téléphonie mobile, dans cette contribution, la matérialité du processus d'Aménagement Numérique du Territoire s'appuie sur les réseaux de mobilophonie. En d'autres termes, les données de couverture technologique de l'ARTCI constituent de réels viviers d'analyse.

Pour les enquêtes de terrain, le questionnaire a été le matériel utilisé. Celui-ci a essentiellement porté sur la variable relative à l'accès aux technologies mobiles. De façon concrète, les enquêtes de terrain ont été dans un premier temps basées sur des retours d'expériences de terrain à l'issue des missions d'enquêtes effectuées dans les régions du Bounkani, Gontougo et des Grands Ponts en Juin et Juillet 2024. Par ailleurs, la méthode de la boule de neige a été une méthode additionnelle. S'agissant de la méthode de boule de neige, il s'est agi de procéder à des appels téléphoniques à des connaissances issues de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire, afin que ceux-ci puissent dans la mesure du possible mettre en lumière les réalités de couverture technologique dans ces régions dans lesquelles, ils sont parfois originaires ou en fonction.

3. Résultats

L'exploitation des données relatives aux enquêtes a permis de structurer les résultats en deux grandes parties. La première partie dresse le profil de l'Aménagement Numérique du Territoire à partir des technologies mobiles tandis que le second met en exergue l'emprise régionale des zones blanches de communication électronique.

3.1. L'Aménagement Numérique du Territoire en question en Côte d'Ivoire à partir du mobile

Avec le rythme technologique dicté à l'échelle mondiale, les priorités politiques des pays de l'Afrique subsaharienne résident en une adaptation permanente. Cette adaptation permanente est néanmoins caractérisée par une hétérogénéité de la couverture technologique régionale en Côte d'Ivoire

3.1.1. Une couverture technologique globale satisfaisante de la Côte d'Ivoire en 2024

Le bilan de couverture technologique national présenté par la carte 1 met en évidence l'état de couverture de la technologie la plus ancienne à savoir la 2G. Cette couverture est relativement satisfaisante avec plus de 94% du territoire national.

Carte 1 : État de couverture technologique globale de la Côte d'Ivoire en 2024

L'analyse de la carte 1 met en exergue le profil de couverture des différentes régions de la Côte d'Ivoire. En effet, à partir de cette carte 1, il ressort que toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont un taux de couverture moyen supérieur à 50%. Toutefois, malgré ces statistiques satisfaisantes, seulement 29 % des régions c'est à dire 09 sur 31 régions, ont une couverture « théorique » égale à 100 %. Au titre des régions totalement couvertes, on peut noter les régions suivantes : Gboklé, Nawa, Guémon, Haut Sassandra, Goh, Loh-Djiboua, Moronou, Mé et Sud-Comoé. À l'opposé de cette catégorie de régions bien couvertes, celles qui sont considérées comme à la traîne sont entre autres celles du Folon et du Bounkani. Celles-ci ne représentent que 6,45 % des régions.

Cette couverture globale satisfaisante cache néanmoins des disparités régionales notamment dans l'accès au réseau internet mobile.

3.1.2. La 3G, une vulgarisation de plus en plus importante en 2024

Pour la pratique de l'Internet, la technologie mobile la plus vulgarisée est la 3G (carte 2).

Carte 2 : État de couverture technologique de la 3G en Côte d'Ivoire en 2024

À partir de cette carte 2, l'observation générale qui se dégage est que l'ensemble des régions du pays ont une couverture supérieure à 50%.

Contrairement à la 2G, les régions qui ont une couverture totale de 100% sont de 19,35%. Les régions concernées par cette couverture optimale de la 3G sont les régions du Haut-Sassandra, de la Nawa, du Gboklé, du Goh, de la Mé et du Sud-Comoé. Les régions à la traîne technologique au nombre de trois (03) sont celles du Folon, de la Bagoué et du Bounkani. Elles représentent 9,77%. Les régions intermédiaires à ces deux tendances sont les plus importantes avec 70,88%.

3.1.3. Une technologie récente marquée par des disparités de plus en plus prononcées (4G)

Sur la base des statistiques émanant de l'ARTCI en 2024, le taux de couverture de la 4G présente des résultats moins reluisant (cf. carte 3). En effet, seules 19,35% des régions ont une couverture technologique totale de la 4G. Pour la 4G, 19,35% des régions ont également un taux de couverture en deçà de 50%. Les régions concernées par cette difficulté sont entre autres celles du Folon, Kabadougou, Bafing, Worodougou, Poro et Bounkani.

Carte 3 : État de couverture régionale de la technologie 4G

Le recoupement des informations relatives à la couverture technologique territoriale permet de dresser un tableau synthétique (tableau 1). Ce tableau révèle que plus la technologie est de plus en plus récente, moins elle est diffusée. Ces statistiques sont celles des opérateurs de téléphonie mobile qui sont les principaux fers de lance de la pratique de l'aménagement numérique du territoire en Côte d'Ivoire en dehors de projets étatiques initiés tel que le projet backbone national.

Tableau 1 : Couverture technologique par opérateur de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire en 2024

	Moov Africa CI	MTN CI	Orange CI
Couverture 2G	62,82%	79,46%	87,78%
Couverture 3G	17,80%	78,76%	87,78%
Couverture 4G	8,72%	11,04%	65,16%

Source : ARTCI, Juin 2024

Si l’analyse du tableau 1 indique un rythme technologique mondial difficile à suivre par les opérateurs de téléphonie mobile, force est de constater que l’opérateur historique en l’occurrence Orange-CI essaie tant bien que mal de suivre ce rythme. Cela se justifie par les taux de couverture territoriale supérieurs à 50% dans l’ensemble avec respectivement 87,78% pour la 2G et la 3G contre 65,16% pour la 4G. À l’instar de l’opérateur historique, MTN CI essaie de suivre ce rythme de couverture technologique optimal avec 79,46% pour la 2G et 78,76% pour la 3G. Avec la 4G, les statistiques sont de plus en plus inquiétantes avec seulement 11,04% de couverture territoriale. En ce qui concerne l’opérateur Moov Africa CI, hormis la couverture 2G qui a un score relativement satisfaisant (62,82%), avec la 3G et la 4G, les statistiques sont alarmantes avec seulement 17,80% et 8,72% de couverture.

En définitive, les rapports des opérateurs de téléphonie mobile au territoire dessinent des disparités notables en termes de couverture. Ces disparités technologiques observées entraînent une pluralité de zones blanches et de zones grises de communication électronique.

3.2. Une constante quasi-universelle en Côte d’Ivoire, la présence de zones blanches de communication électronique

Les difficultés d’accès au réseau de communication électronique marquent le tournant de l’aménagement numérique du territoire. Elles se traduisent au niveau régional et dans une perspective plus affinée

au niveau local. Le local dans ce contexte s’apprécie au niveau des localités rurales.

3.2.1. Régionalisation des zones blanches de communication électronique

Sur l’ensemble du territoire ivoirien, les zones blanches de communication sont répandues dans toutes les régions du pays avec des expressions différentielles (carte 4).

Carte 4 : État des zones blanches de communication électronique en Côte d’Ivoire en 2024

Source : BNETD/CCT, 2011 ; ARTCI, 2024 Réalisation : ADOU B.C.

En effet, sur cette carte 4, il ressort que les taux de zones blanches dans les différentes régions de la Côte d’Ivoire oscillent entre 0 et 33%. Les régions qui ont des statistiques inquiétantes sont celles du

Boukani et du Folon avec une fréquence comprise entre 21 et 33%. À l'opposé, les régions qui regroupent très peu de zones blanches voire qui n'en disposent même pas, représentent 35,48%. Cette approche généraliste ne met cependant pas en exergue les spécificités locales.

3.2.2. Retours d'expériences de terrain : une diversité de zones blanches sur le territoire ivoirien

Les missions d'enquêtes effectuées dans le cadre de l'élaboration des plans d'adaptation aux changements climatiques dans les régions du Boukani, Gontougo, et des Grands Ponts ont respectivement permis d'identifier différentes localités dont les zones blanches sont manifestes avec des aspects différents. À ce titre, dans la région du Gontougo, il a été observé des zones blanches à un opérateur de téléphonie mobile dans les localités telles que Boaya et Kouassi-Anaguinin dans le département de Kun-Fao. Aussi note-t-on que les localités d'Ahouanou et de Bacanda, dans la région des Grands-Ponts précisément dans le département de Grand-Lahou, sont aussi des zones blanches à un opérateur. À l'opposé de ce type de zone blanche, dans la région du Boukani, des zones blanches à deux opérateurs ont été identifiées dans le département de Nassian à Anveyo et Angobila. La photo 1 montre une forme d'immobilisme de la téléphonie mobile dans la localité d'Anveyo.

Photo 1 : Recherche du réseau de téléphonie de l'opérateur Orange dans la localité d'Anveyo

Source : ADOU, Juillet 2024

Hormis ces détails émanant des expériences de terrain, la méthode de boule de neige a permis de repérer d'autres zones blanches à deux opérateurs. Tel est le cas de Beta dans le département de Man dans région du Tonkpi ou encore Gnamienkro dans le département de Sinfra dans la région de la Marahoué.

Cette catégorisation des zones blanches permet de retenir les définitions suivantes : une zone blanche à un opérateur suppose, dans le cas de la Côte d'Ivoire, que les services des deux autres opérateurs de téléphonie mobile desservent convenablement dans ladite localité. Tandis qu'une zone blanche à deux opérateurs suggère que seul un opérateur de téléphonie mobile émet convenablement dans cet espace.

D'un point de vue géographique, la fréquence des zones blanches s'explique par l'éloignement de certaines localités ou des usagers finaux des équipements d'Aménagement Numérique du Territoire. Cette réalité est matérialisée par la figure 2.

Figure 2 : Sensibilité à la distance dans l'accès aux réseaux mobiles

Source : ARCEP (2012, p.12)

À l'analyse de cette figure 2, il ressort que les services de l'Internet et de téléphonie mobile sont dépendant de la proximité ou non des antennes relais mobiles. Relativement à cette observation, dans la localité d'Anveyo, les populations estiment que les difficultés d'accès convenablement aux réseaux de téléphonie et de l'Internet mobile s'expliquent par leur éloignement de l'antenne relais car celle qui est davantage proche d'eux se situe à plus de 10 kilomètres.

4. Discussion

Le développement des technologies et l'Aménagement Numérique des territoires étant deux variables qui s'opèrent assez rapidement, alors les réalités d'hier, peuvent facilement changer aujourd'hui. En d'autres termes, les déficits de couverture observés à partir des données exploitées en 2024 dans le cadre de cette rédaction, peuvent s'avérer caduques en 2025. Par ailleurs, la limite principale de

l'enquête à travers la méthode de boule de neige a été la mobilisation des informations auprès d'un entourage, proche ou lointain, sensibilisé dans la plupart des cas à la question car ils connaissent et ont anticipé dans une certaine mesure l'objectif l'étude.

Eu égard la fréquence des zones blanches en milieu rural ivoirien révélée par cet article, qu'elles soient en accompagnement ou même parfois en retrait de ces dynamiques nouvelles, les TIC apparaissent souvent auprès des acteurs publics ruraux comme un secteur d'intervention « obligé » sous peine de voir se renforcer encore davantage le discours sur les inégalités et les injustices spatiales entre villes et campagnes (L. Barthe et P. Vidal, 2011, p. 134). C'est consécutivement à cette approche que C. B. Adou (2020, p. 157) indique les initiatives numériques engagées en milieu rural questionnent davantage en Côte d'Ivoire. Si à partir de cet article, le milieu rural a été identifié comme une zone blanche, il convient de noter que les configurations d'usages des services mobiles d'une façon générale expliquent les échecs de la qualité des réseaux de téléphonie mobile et de l'Internet (ARCEP, 2012, p.12). Cette structure indique par ailleurs qu'une série de variables explique l'état d'accès des réseaux de téléphonie et de l'Internet mobile. Au titre de ces variables, on peut citer les variables géographiques (la position de l'utilisateur à l'antenne relais), la performance du terminal de l'utilisateur, la période et le lieu d'utilisation du terminal.

Par ailleurs, le libre choix laissé aux opérateurs de téléphonie mobile comme étant les principaux acteurs de l'Aménagement Numérique du Territoire est un paramètre d'exclusion et d'injustice spatiale. De ce point de vue, J-P. Jambes (2011, p. 168) prenant appui sur l'Assemblée des Départements de France affirme que la politique du gouvernement, qui consiste à subordonner le développement des infrastructures aux opérateurs privés, est néfaste car seulement guidée par la rentabilité et non par l'intérêt général. En dépit de cette réticence des opérateurs de téléphonie, O. SARY (2012, p. 130) ne manque pas de préciser que les équipements à savoir le backbone ou épine dorsale et les antennes relais (pylônes) forment les premiers piliers des réseaux même si quand on parle très souvent de l'Internet et de la téléphonie mobile, la spécificité la plus ancrée dans l'imaginaire collectif est leur caractère virtuel. À partir de cet instant, les différentes technologies

du sans-fil que sont l'Internet mobile et le téléphone mobile doivent leur fonctionnalité à des réseaux techniques inscrits sur l'espace.

En outre, selon E. Bernard (2005 ; p. 552), pour qu'une information soit disponible en tout lieu, encore faudrait-il que le réseau le soit aussi. Pour qu'une information circule d'un lieu à un autre, encore faut-il qu'il existe un système matériel, social et technique l'autorisant. Partant de cette approche, des besoins renouvelés d'infrastructures de télécommunication ont émergé pour garantir des flux de données plus importants répondant à des critères de qualité et de sécurité plus exigeants. Face à de tels enjeux, le Japon et la Corée ont très tôt fait le choix du déploiement massif de réseaux de très haut débit (P-J. Benghozi, 2023, p. 15). À l'image de l'orientation politique adoptée par les pays asiatiques en faveur du numérique, il est désormais un devoir politique pour les États africains de s'arrimer à la dynamique technologique mondiale.

5. Conclusion

En définitive, si la couverture numérique du territoire est assurée, elle est cependant loin d'être achevée. En fait, l'Aménagement Numérique du Territoire à partir des technologies mobiles est certes effectif en Côte d'Ivoire, mais il révèle des disparités technologiques régionales. D'un point de vue social et utilitaire, bien que l'explosion du mobile ait eu pour effet d'apaiser les cris d'alarme relatifs à la fracture numérique qui marginalise la Côte d'Ivoire d'une façon générale, cet article est un plaidoyer scientifique visant à améliorer l'aménagement numérique des régions ivoiriennes et faciliter l'intégration effective des populations à la société de l'information. Cette intégration à la société de l'information des populations s'inscrit dans une logique générale selon laquelle, le développement est désormais une affaire de connectivité où être connecté est le modèle de vie idéal. Alors, s'il est admis que compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, l'aménagement numérique des territoires ne peut jamais être considéré comme achevé, une adaptation technologique régulière s'impose cependant sur tous les territoires. Or, pendant que l'ordre technologique mondial tend à un basculement vers la 5G, certains espaces en Côte d'Ivoire sont encore en marge de la 2G. Autant les évolutions sont rapides, aussi les politiques nationales doivent se

mettre au diapason de ces évolutions technologiques afin de limiter les fractures géographiques. Cette volonté de limiter la fracture numérique est inhérente à la perspective d'une appropriation optimale de la technologie du moment en l'occurrence l'Intelligence Artificielle. Cela s'inscrit dans un contexte mondial caractérisé de plus en plus par une connectivité accrue et où les données sont aussi omniprésentes que précieuses. Alors, en réduisant la fracture numérique, l'Afrique aura une occasion véritable de tirer parti des nouvelles technologies numériques aux fins de la transformation et de la compétitivité à grande échelle en misant sur l'Intelligence Artificielle.

6. Bibliographie

ADOU Bosson Camille, 2020. *La fracture d'accès aux réseaux de communication mobile dans la Sous-préfecture de Bouaké*, Bouaké

ARCEP, 2012, « Rapport sur la couverture et la qualité des services mobiles en France métropolitaine », In Les actes de l'ARCEP, 174 p.

AMMI Chantal et SAWADOGO Alain, 2015, « Déterminants empiriques de l'écart de pénétration de la téléphonie mobile dans les pays de l'UEMOA : Cas du Mali et du Sénégal », In 14th International Marketing Trends Conference, Janvier 2015, Paris, 25 p.

BAKIS Henry, 2010, « TIC et aménagement numérique des territoires », In Territoires numériques intelligents, 26-27 Mai 2010, Montbelliard, 9 p.

BARTHE Laurence et VIDAL Philippe, 2011, « Labours et jachères numériques dans les territoires ruraux », In Netcom, vol. 25, n° 3-4, Mars 2013, pp. 133-136.

BENGHOZI Pierre-Jean, 2023, *Infrastructures numériques et aménagement du territoire*, France Stratégie, 205 p.

BERNARD Éric, 2005, Internet et ses frontières en Afrique de l'Ouest. In Réseaux et frontières, Internet aux marges, G. DUPUY, pp. 550-563, Annales de géographie, Armand Colin, Paris.

CHEVILLEY-HIVER Carole, 2019. La planification de l'aménagement numérique du territoire. In Les collectivités territoriales à l'ère du numérique, C. CHEVILLEY-HIVER, M. HOUSER et A. MARCEAU, pp.21-34, L'Harmattan

INGALLINA Patricia, 2009, L'attractivité des territoires. In L'attractivité des territoires : regards croisés, M. VERNIER, pp. 9-18, Actes des séminaires, Paris.

JAMBES Jean-Pierre, 2011, « Développement numérique des espaces ruraux. Peut-on transformer un problème en ressource territoriale ? », In Netcom, vol. 25, n°3-4, Mars 2013, pp. 165-178.

LE GOFF Richard, 2011. Aménagement Numérique, Attractivité des Territoires et Développement Durable. In L'ingénierie de territoire à l'épreuve du développement durable, L. DAYAN, A. JOYAL et S. LARDON, pp.73-96, L'Harmattan, Paris.

LOUKOU Alain François, 2016, « Étude géographique de la problématique des « zones grises » de communication électronique dans la ville de Bouaké », In IJIAS, vol.15, n°1, Mars 2016, pp.130-140.

LOUKOU Alain François, 2009, « Les TIC et l'attractivité dynamique des territoires dans la problématique du développement local en Afrique », In Tic & Développement, vol. 4, consulté le 04 mars 2015.

SARY Ousmane, 2012. *Dynamique des accès et des usages du téléphone et d'Internet à Dakar : quels liens avec l'aménagement urbain ?*, Bordeaux

TIL Laura Mainer, 2017. *L'aménagement numérique du territoire : savoir-faire et faire savoir. Le cas du département du Tarn*, Toulouse Midi-Pyrénées

L'Impact de l'Approche par Compétences sur les Pratiques Évaluatives des Enseignants du Primaire : Entre Conformité aux Référentiels et Innovation Pédagogique

Darius AZARIA HIMBAÏLE NDAÏ

*École Normale Supérieure (ENS)
Université de Bangui, République centrafricaine
azaria.darius@yahoo.fr*

Nelly OYA

*Institut National de Recherche et d'Actions Pédagogiques (INRAP), Ministère de
l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation
(MEPPSA), Congo-Brazzaville
oyanelly2015@gmail.com*

Résumé

Cette recherche explore l'impact de l'Approche par Compétences (APC) sur les pratiques évaluatives des enseignants du primaire à Bangui (République centrafricaine) et à Brazzaville (Congo). Fondée sur une méthodologie qualitative de type exploratoire, elle mobilise vingt entretiens semi-directifs ainsi que des observations de classe. Les résultats révèlent un écart marqué entre les référentiels officiels et les pratiques effectives. À Bangui, 80 % des enseignants recourent exclusivement aux notes chiffrées contre 60 % à Brazzaville. L'utilisation des grilles critériées demeure limitée (20 % à Bangui et 40 % à Brazzaville), tout comme l'intégration des situations-problèmes (20 % et 35 % respectivement). Les obstacles majeurs identifiés concernent le manque de formation continue, la surcharge des effectifs, l'insuffisance de ressources et la pression institutionnelle. Toutefois, des initiatives locales émergent, telles que l'auto-évaluation et le feedback formatif, davantage institutionnalisés à Brazzaville. L'étude recommande de renforcer la formation continue, d'adapter les conditions d'enseignement et d'aligner les prescriptions institutionnelles avec les principes de l'APC.

Mots-clés : Approche par compétences, évaluation formative, pratiques enseignantes, Bangui, Brazzaville.

Abstract

This study examines the impact of the Competency-Based Approach (CBA) on primary school teachers' assessment practices in Bangui (Central African Republic) and Brazzaville (Congo). Using an exploratory qualitative design, the research involved 20 semi-structured interviews and classroom observations. Findings highlight a significant gap between official guidelines and actual practices. In Bangui, 80% of

teachers still rely exclusively on numerical grades, compared to 60% in Brazzaville. The use of criterion-referenced rubrics remains limited (20% and 40%), as does the integration of problem-based tasks (20% and 35% respectively). Major barriers include insufficient in-service training, overcrowded classrooms, lack of resources, and institutional pressure to provide grades. Yet, innovative practices such as self-assessment and formative feedback are emerging, particularly in Brazzaville. The study calls for stronger teacher training, improved classroom conditions, and better alignment between institutional requirements and CBA principles to enhance teaching practices and learning outcomes.

Keywords: Competency-Based Approach, formative assessment, teaching practices, Bangui, Brazzaville.

Introduction

Depuis le début des années 2000, l'Approche par Compétences (APC) s'est progressivement imposée comme un paradigme central des réformes curriculaires dans les systèmes éducatifs francophones d'Afrique subsaharienne. Largement promue par des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), elle vise à répondre aux exigences contemporaines d'une éducation inclusive, contextualisée et orientée vers le développement de compétences transférables. Cette orientation s'inscrit dans une perspective de professionnalisation des apprentissages et de formation de citoyens autonomes, critiques et capables de s'adapter aux dynamiques socio-économiques actuelles (UNESCO, 2020, p. 15).

En Afrique centrale, des pays comme le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine (RCA) et la République démocratique du Congo (RDC) ont officiellement intégré l'APC dans les curricula du primaire, avec l'appui technique d'organismes internationaux (UNESCO-BREDA, OIF). Toutefois, la traduction effective de cette réforme sur le terrain, en particulier dans le domaine des pratiques évaluatives, demeure problématique. Plusieurs études et rapports institutionnels mettent en évidence un décalage notable entre les prescriptions normatives des référentiels de compétences et les modalités d'évaluation réellement mises en œuvre par les enseignants (ADEA, 2017, p. 42 ; MEN, 2022, p. 18).

L'évaluation, définie ici comme un processus systématique et intégré visant à collecter, interpréter et exploiter des données pour éclairer les

décisions pédagogiques (Scallon, 2004), occupe une place cruciale dans la réussite de l'APC. Alors que cette approche promeut une évaluation formative, critériée et contextualisée, les pratiques observées dans les classes restent dominées par une culture traditionnelle centrée sur la notation sommative, la sélection et la reproduction des savoirs souvent déconnectées des compétences réelles, mobilisables dans la vie quotidienne et essentielles à l'autonomie des apprenants (Perrenoud, 1998, p. 112 ; Tardif, 2006, p. 89). Par exemple, en RCA, plus de 70 % des enseignants du primaire déclarent n'utiliser que des notes chiffrées (MEN, 2022, p. 18). De même, au Congo-Brazzaville, malgré l'existence de référentiels depuis 2006, leur appropriation et leur mise en œuvre restent limitées, en particulier dans les établissements publics (NDINGA-KOUMBA, 2021, p. 57).

Ce décalage entre normes institutionnelles et pratiques effectives soulève des interrogations fondamentales d'ordre pédagogique, didactique et institutionnel : Comment les enseignants perçoivent-ils les finalités et les enjeux de l'évaluation dans le cadre de l'APC ? Dans quelle mesure réussissent-ils à adapter leurs pratiques aux exigences de ce paradigme évaluatif, sans se limiter à une simple transposition mécanique des prescriptions officielles ? Quelles innovations pédagogiques émergent localement pour répondre aux contraintes liées au manque de formation, aux ressources limitées et à l'absence d'un accompagnement adéquat ?

Cette recherche adopte une démarche compréhensive et comparative. Elle analyse l'impact de l'APC sur les pratiques évaluatives des enseignants du primaire dans deux capitales d'Afrique centrale, Bangui (RCA) et Brazzaville (Congo), en mettant en évidence les dynamiques de conformité aux référentiels, mais aussi les processus d'appropriation, d'adaptation et d'innovation. En explorant un champ encore peu documenté dans la région, ce travail contribue à la réflexion scientifique sur l'évaluation en contexte de réforme curriculaire, tout en valorisant la voix des praticiens de terrain.

Sur le plan théorique, l'étude mobilise trois cadres conceptuels complémentaires : la didactique professionnelle (Pastré, 2005, p. 21), la sociologie de l'action éducative (Altet, 2002, p. 64) et les théories contemporaines de l'évaluation formative (Scallon, 2004, p. 91 ; ALLAL, 2007, p. 33). Cette triangulation permet de saisir la

complexité des logiques d'action des enseignants, situées à l'interface entre prescriptions institutionnelles et réalités locales.

Malgré l'intégration officielle de l'APC dans les curricula, les pratiques évaluatives des enseignants du primaire demeurent largement tributaires d'une logique traditionnelle centrée sur la notation sommative. Ce constat amène une question centrale : dans quelle mesure l'APC parvient-elle à réorienter les pratiques évaluatives des enseignants du primaire à Bangui et à Brazzaville, entre conformité aux référentiels officiels et adaptations pédagogiques locales ?

La pertinence de cette problématique réside à la fois dans sa portée scientifique, en éclairant un champ encore peu exploré en Afrique centrale et dans sa portée sociale, en mettant en évidence l'impact direct de l'évaluation sur la qualité des apprentissages et sur l'équité scolaire.

L'objectif général est d'analyser l'impact de l'APC sur les pratiques évaluatives des enseignants du primaire à Bangui et à Brazzaville, en mettant en lumière les dynamiques de conformité, d'appropriation et d'innovation. L'hypothèse centrale postule que, malgré l'existence de référentiels basés sur l'APC, les pratiques évaluatives demeurent partiellement conformes aux principes de l'approche, en raison de lacunes dans la formation continue, d'un déficit de ressources didactiques et de la persistance d'une culture évaluative traditionnelle. La logique de la recherche suit une articulation progressive : (1) identifier le décalage persistant entre référentiels et pratiques effectives ; (2) analyser les facteurs explicatifs qui alimentent ce décalage ; (3) examiner les innovations locales comme indices d'appropriation partielle de l'APC.

Ainsi, l'étude met en lumière que les pratiques évaluatives ne peuvent être comprises isolément, mais uniquement à l'intersection des contraintes institutionnelles, des ressources disponibles et des initiatives pédagogiques portées par les enseignants.

Méthodologie

2.1 Démarche méthodologique

Cette recherche adopte une approche qualitative de type exploratoire et compréhensive, visant à appréhender la complexité des pratiques

évaluatives dans leur contexte réel et à en saisir le sens du point de vue des acteurs (Paillé & Mucchielli, 2012, p. 106). Elle part du postulat que les pratiques évaluatives ne se réduisent pas à l'application mécanique de prescriptions normatives, mais résultent d'une co-construction entre contraintes institutionnelles, ressources disponibles, croyances pédagogiques et habitus professionnels (Perrenoud, 1998, p. 112 ; Tardif, 2006, p. 89).

2.2 Échantillonnage

L'échantillon est composé de 20 enseignants du primaire, répartis équitablement entre Bangui et Brazzaville (10 par site). La sélection a été effectuée selon un échantillonnage raisonné, fondé sur les critères suivants :

- disposer d'au moins cinq années d'expérience dans l'enseignement primaire ;
- avoir bénéficié d'une formation initiale ou continue en lien avec l'APC ;
- exercer dans un établissement public.
-

Ce choix méthodologique visait à assurer la pertinence empirique et la diversité des points de vue (Miles & Huberman, 2003, p. 58).

2.3 Techniques et outils de collecte des données

Deux techniques complémentaires ont été mobilisées :

Entretiens semi-directifs d'une durée moyenne de 40 minutes, centrés sur les conceptions de l'APC, les pratiques évaluatives mises en œuvre, les obstacles rencontrés et les stratégies d'adaptation ou d'innovation.

Observations de classe (deux par enseignant) permettant d'identifier les dispositifs d'évaluation effectivement utilisés, tels que les grilles critériées, les feedbacks formatifs et les pratiques d'auto-évaluation.

Les outils de collecte comprenaient :

- un guide d'entretien structuré autour de trois axes thématiques (représentations de l'APC et de l'évaluation, degré de conformité aux référentiels, innovations locales) ;

- une grille d'observation inspirée des travaux de Tardif, Scallon et Dufresne (2001, p. 77) ;
- un carnet de terrain destiné à consigner les éléments contextuels et interactionnels non capturés par les grilles.

Ces observations ont permis de trianguler les données issues des entretiens, renforçant ainsi la validité interne de l'étude (Denzin, 2012).

Au-delà de l'échantillonnage et des techniques de collecte, l'opérationnalisation du cadre théorique s'est traduite de manière concrète :

- la didactique professionnelle (Pastré, 2005) a orienté l'analyse des gestes professionnels liés à l'évaluation, en distinguant ce qui relève des prescriptions et ce qui procède de l'expérience située des enseignants ;
- la sociologie de l'action éducative (Altet, 2002) a permis de comprendre comment les contraintes institutionnelles et culturelles structurent les pratiques évaluatives ;
- la théorie de l'évaluation formative (Scallon, 2004 ; Allal, 2007) a fourni un cadre de comparaison des pratiques observées avec des standards de qualité internationalement reconnus.

Cette triangulation conceptuelle et méthodologique a garanti la robustesse interprétative des données et renforcé la validité externe des résultats.

2.4 Traitement éthique des données

La démarche a respecté les standards éthiques en recherche en sciences de l'éducation :

Consentement éclairé : chaque participant a reçu une information détaillée sur les objectifs, la nature des données collectées et leur utilisation, puis a signé un formulaire de consentement.

Anonymisation : les noms des enseignants, des établissements et toute donnée permettant une identification directe ou indirecte ont été supprimés ou remplacés par des codes alphanumériques.

Confidentialité : l'ensemble des enregistrements, notes et documents a été conservé sur un support sécurisé et uniquement accessible aux chercheurs impliqués.

2.5 Analyse des données

L'analyse a été effectuée manuellement, selon la méthode d'analyse thématique de contenu de Bardin (2016, p. 67), en trois étapes :

- Codage ouvert des unités de sens issues des transcriptions et notes d'observation ;
- Regroupement en catégories analytiques (par exemple : conformité aux référentiels, pratiques traditionnelles, innovations pédagogiques) ;
- Interprétation croisée entre les contextes de Bangui et de Brazzaville pour identifier convergences, divergences et logiques d'appropriation.

2.6 Critères de saturation des données

La saturation a été considérée atteinte lorsque les nouvelles collectes n'apportaient plus d'informations ou de codes nouveaux pertinents par rapport aux catégories déjà construites (Guest, Namey, & Chen, 2020, p. 113). Cette saturation a été observée dès le 18^e participant, mais la collecte a été poursuivie jusqu'à 20 enseignants pour consolider la représentativité et la robustesse des résultats.

Résultats

L'analyse croisée des données issues des entretiens semi-directifs et des observations de classe met en évidence des tendances communes aux deux contextes étudiés, ainsi que des écarts significatifs dans la mise en œuvre de l'APC.

3.1 Degré de conformité aux référentiels officiels

Les données quantitatives issues des observations permettent d'établir un premier constat chiffré sur le degré de conformité des enseignants aux référentiels officiels. Ces chiffres, mis en perspective par les extraits d'entretiens, éclairent les logiques sous-jacentes des pratiques enseignantes et préparent l'analyse des innovations locales.

Tableau 1 : Comparaison Bangui - Brazzaville sur les pratiques évaluatives observées

Pratique évaluative observée	Bangui (%) (enseignants)	Brazzaville (%) (enseignants)
Utilisation de grilles critériées	20%	40%
Feedback formatif oral	40%	65%
Évaluations basées sur des situations-problèmes	20%	35%
Notes chiffrées uniquement	80%	60%
Implication des élèves dans l'auto-évaluation	15%	30%

Ces résultats révèlent une conformité incomplète aux référentiels : à Bangui, l'APC se réduit souvent à une logique certificative dominée par la notation sommative, tandis qu'à Brazzaville s'esquisse une ouverture plus marquée vers des pratiques formatives, bien que de manière encore inégale.

3.2 Citations illustratives

Les entretiens mettent en lumière les difficultés rencontrées et les contradictions vécues par les enseignants.

Bangui :

« On nous parle de grilles critériées, mais dans ma classe je n'ai pas le temps de les préparer. Avec 180 élèves, je donne une note globale, sinon je ne finis pas le programme. » (Enseignant n°4, Bangui)

« *J'aimerais faire participer les élèves dans leur évaluation, mais avec le manque de fiches et de guides, je reviens toujours aux notes.* » (Enseignant n°9, Bangui)

Brazzaville :

« *La formation APC nous a montré comment intégrer l'évaluation formative, mais nos inspecteurs ne demandent que les notes chiffrées dans les cahiers. C'est contradictoire.* » (Enseignant n°7, Brazzaville)

« *Quand on tente d'innover avec des portfolios, on nous reproche de ne pas avoir mis assez de notes dans le bulletin.* » (Enseignant n°2, Brazzaville)

Ces témoignages confirment que la transformation des pratiques évaluatives se heurte à un conflit de normes entre les référentiels officiels, la culture scolaire héritée et les exigences institutionnelles.

3.3 Pratiques innovantes locales

Tableau 2 : Comparaison Bangui - Brazzaville

Pratiques observées	Bangui	Brazzaville	Analyse comparative
Auto-évaluation	Expérimentée via des fiches simples	Présente mais intégrée dans un dispositif plus large	Débuts encourageants à Bangui, approche plus diversifiée à Brazzaville
Portfolios d'élèves	Pratique quasi absente	Utilisés par certains enseignants	Avancée notable de Brazzaville dans le suivi individualisé
Feedback oral	Rare et non systématique	Régulièrement intégré en fin de séquence	Pratique plus ancrée à Brazzaville
Degré global d'innovation	Initiatives ponctuelles et limitées	Pratiques plus diversifiées et fréquentes	Brazzaville en avance sur l'ensemble des indicateurs

L'analyse comparative des pratiques innovantes révèle que, si Bangui amorce timidement l'intégration de démarches alternatives (ex. auto-évaluation), Brazzaville présente une dynamique plus affirmée, marquée par l'usage de portfolios et l'institutionnalisation du feedback oral. Cette différence traduit non seulement un degré d'appropriation plus avancé des principes de l'APC, mais aussi une meilleure articulation entre pratiques pédagogiques et dispositifs de formation continue.

Les résultats suggèrent que l'innovation pédagogique ne dépend pas uniquement de la volonté individuelle des enseignants, mais repose largement sur l'accompagnement institutionnel et la disponibilité des ressources. Dès lors, renforcer la formation en service et créer des conditions structurelles favorables apparaissent comme des leviers essentiels pour généraliser ces pratiques et réduire l'écart entre prescriptions curriculaires et pratiques réelles en contexte africain.

Discussion

L'écart constaté entre prescriptions officielles et pratiques réelles confirme les limites des réformes curriculaires lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'un soutien continu aux enseignants. Ce résultat rejoint les travaux de Tabulawa (2013), qui souligne que les pédagogies par compétences, lorsqu'elles sont importées sans adaptation, risquent de demeurer un simple discours prescriptif. De même, Fullan (2016) rappelle que toute réforme éducative exige une cohérence systémique, impliquant simultanément la formation, la disponibilité des ressources et une évolution de la culture scolaire.

Dans ce sens, les pratiques innovantes observées à Brazzaville (portfolios, feedback formatif) illustrent qu'une appropriation effective de l'APC est possible lorsque les enseignants bénéficient d'accompagnements ciblés. Ce constat rejoint les conclusions de Black et Wiliam (2018), qui mettent en avant le rôle crucial du feedback formatif dans l'amélioration des apprentissages.

L'argumentation se déploie en trois temps :

- confirmation de l'écart entre prescriptions et pratiques, déjà signalé dans d'autres recherches ;

- identification des facteurs explicatifs de cet écart, qu'ils soient structurels, institutionnels ou pédagogiques ;
- mise en évidence des conditions permettant l'émergence d'innovations locales.

Cette structuration assure une continuité logique entre les résultats empiriques et leur interprétation théorique.

4.1. Confirmation de l'écart entre prescriptions et pratiques

Les résultats confirment l'existence d'un écart structurel et persistant entre les référentiels de l'APC et les pratiques évaluatives réellement mises en œuvre. Cet écart, déjà observé par Ndinga-Koumba (2021) au Congo et par le Ministère de l'Éducation nationale (MEN, 2022) en RCA, illustre la difficulté à traduire des prescriptions curriculaires ambitieuses en pratiques effectives.

L'analyse montre que cet écart est alimenté par une combinaison de facteurs systémiques, institutionnels et pédagogiques, qui interagissent et se renforcent mutuellement, complexifiant toute dynamique de changement.

4.2. Facteurs explicatifs de l'écart

4.2.1. Manque de formation continue adaptée

La formation initiale des enseignants demeure largement transmissive, ce qui rend difficile l'intégration des logiques de l'APC sans accompagnement régulier et contextualisé. Les dispositifs de formation continue, souvent ponctuels et théoriques, produisent peu d'ajustements dans les pratiques quotidiennes (Tchombe, 2019 ; UNESCO, 2021). L'absence d'ateliers pratiques consacrés à la conception de grilles critériées, à l'élaboration de situations-problèmes contextualisées et à la mise en œuvre de l'évaluation formative limite la portée transformative des réformes.

4.2.2. Contraintes structurelles

Les observations de terrain montrent que les effectifs pléthoriques (pouvant atteindre 180 élèves par classe à Bangui) rendent quasi impossibles l'évaluation individualisée et l'usage systématique d'outils critériés. Ce constat rejoint les analyses de Barrett (2017) sur

les limites des pédagogies actives en contexte de forte densité scolaire. Par ailleurs, l'absence de matériel pédagogique standardisé (banques d'items, situations-problèmes contextualisées, grilles d'observation) réduit la capacité des enseignants à mettre en œuvre des innovations évaluatives de façon cohérente et reproductible.

4.2.3. *Pression institutionnelle et culture évaluative*

Les pratiques évaluatives sont fortement influencées par une culture institutionnelle de l'examen. Inspecteurs et chefs d'établissement exigent prioritairement des notes chiffrées pour des raisons administratives, ce qui renforce la prégnance de l'évaluation sommative. Cette focalisation, perçue comme gage d'objectivité et de discipline, corrobore les observations de Black et Wiliam (2018) sur la résistance aux réformes dans des systèmes dominés par la culture de l'examen.

4.3. *Comparaison Bangui - Brazzaville*

La comparaison inter-contextes montre que Brazzaville enregistre un taux d'intégration plus élevé de pratiques évaluatives innovantes, pour deux raisons principales :

- des effectifs légèrement moins élevés, facilitant un suivi plus personnalisé ;
- l'existence d'établissements pilotes bénéficiant d'encadrements pédagogiques renforcés et de ressources adaptées.

Cependant, dans les deux contextes, l'APC demeure éloignée d'une mise en œuvre optimale. Cette situation confirme l'idée défendue par Fullan (2016) et Tabulawa (2013) selon laquelle les réformes pédagogiques importées nécessitent une adaptation fine aux réalités locales, faute de quoi elles risquent de rester de simples prescriptions théoriques.

4.4. Implications pratiques et leviers d'action

Les résultats mettent en évidence plusieurs pistes d'action pour réduire l'écart entre référentiels et pratiques :

Formation continue contextualisée : instaurer des dispositifs réguliers, centrés sur la pratique, incluant la conception de grilles critériées adaptées, la construction de situations-problèmes et des séances réflexives collectives ;

Réduction progressive des effectifs : engager une politique graduelle de désengorgement des classes, au moins dans certaines disciplines pilotes, afin de favoriser l'expérimentation de pratiques formatives ;

Réforme du contrôle administratif : élargir les critères d'inspection pour inclure la diversification des outils d'évaluation et la prise en compte du feedback (OCDE, 2020) ;

Renforcement de la culture de l'évaluation formative : sensibiliser enseignants, inspecteurs et parents aux bénéfices d'une évaluation critériée, centrée sur l'apprentissage plutôt que sur la seule sélection.

4.5. Portée et signification des résultats

Les résultats soulignent que l'alignement entre les référentiels de l'APC et les pratiques effectives nécessite une approche systémique combinant :

- des mesures structurelles (réduction des effectifs, dotation en ressources) ;
- des transformations culturelles (évolution des représentations de l'évaluation) ;
- un accompagnement pédagogique de proximité (mentorat, communautés de pratique).

Sans un ajustement simultané de ces dimensions, l'APC risque de demeurer un cadre prescriptif dépourvu de portée opérationnelle, notamment dans les contextes éducatifs d'Afrique centrale caractérisés par de fortes contraintes structurelles.

En ce sens, cette recherche contribue au débat scientifique international sur l'adaptation contextuelle des réformes éducatives, en

insistant sur la nécessité de co-construire les innovations pédagogiques avec les acteurs locaux afin d'assurer leur appropriation durable.

Conclusion

L'ensemble du raisonnement mené dans cet article converge vers une idée centrale : l'Approche par Compétences (APC), malgré son adoption officielle, ne transforme que partiellement les pratiques évaluatives. Son appropriation dépend autant des ressources disponibles et des conditions contextuelles que de la formation et du suivi institutionnel.

Les résultats montrent que la culture évaluative traditionnelle, centrée sur la notation sommative, demeure dominante, en particulier à Bangui, où 80 % des enseignants recourent exclusivement aux notes chiffrées. Les pratiques innovantes telles que l'usage de grilles critériées, l'intégration de situations-problèmes ou l'auto-évaluation restent marginales dans les deux contextes, bien qu'elles soient plus présentes à Brazzaville.

Les obstacles identifiés se situent à trois niveaux principaux : (1) un déficit de formation continue adaptée, qui limite la capacité des enseignants à concevoir et utiliser des outils d'évaluation formatifs ; (2) des contraintes structurelles, liées notamment à la taille des classes et au manque de ressources pédagogiques standardisées ; (3) une pression institutionnelle forte, centrée sur la production de notes chiffrées, qui entretient une culture de l'examen.

Toutefois, certaines initiatives locales (auto-évaluation, feedback formatif, portfolios) démontrent que le changement est possible dès lors que les enseignants sont soutenus par des dispositifs d'accompagnement ciblés et des conditions de travail améliorées.

Sur le plan pratique, l'étude recommande :

- la mise en place de programmes de formation continue contextualisés, axés sur la conception et l'utilisation d'outils d'évaluation formative ;

- la réduction progressive des effectifs par classe, afin de rendre possible un suivi individualisé et qualitatif des élèves ;
- la réforme des procédures d'inspection, en valorisant la diversification des outils d'évaluation et l'usage de démarches alignées sur les principes de l'APC.

Enfin, de futures recherches pourraient approfondir l'analyse de l'impact des innovations évaluatives locales sur les performances, l'engagement et la motivation des élèves. Une approche longitudinale permettrait également d'examiner les conditions favorables à la diffusion à grande échelle de ces pratiques dans les systèmes éducatifs d'Afrique centrale.

Références bibliographiques

ADEA, 2017. *Rapport sur l'implémentation de l'Approche par Compétences en Afrique*. Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique.

ALLAL Lucie, 2007. Évaluation formative et régulation de l'apprentissage : Des concepts aux pratiques. *Mesure et Évaluation en Éducation*, N° 2 Novembre 2017, pp.1–20.

<https://doi.org/10.7202/1024926ar>

ALTET Marguerite, 2002. *Une pédagogie de l'apprentissage*. Paris : Presses Universitaires de France.

BARDIN Laurence, 2016. *L'analyse de contenu* (4^e éd.). Paris : Presses Universitaires de France.

BARRETT Angeline, 2017. Education quality and teaching in Sub-Saharan Africa: Puzzles and possibilities. *Oxford Review of Education*, N° 5, pp.743–759.

<https://doi.org/10.1080/03054985.2017.1349988>

BLACK Paul et WILIAM Dylan, 2018. Classroom assessment and pedagogy. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 25(6), 551–575.

<https://doi.org/10.1080/0969594X.2018.1441807>

BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2010. *L'enquête et ses méthodes : L'entretien* (3^e éd.). Paris : Armand Colin.

DENZIN Norman Kent, 2012. Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, N° 6, pp.80–88.
<https://doi.org/10.1177/1558689812437186>

FULLAN Michael, 2016. *The new meaning of educational change* (5^e éd.). New York : Teachers College Press.

GUEST Greg, NAMEY Emily et CHEN Marilyn, 2020. *Applied thematic analysis* (2^e éd.). Thousand Oaks, CA : SAGE Publications.

HUBERMAN Michael, 1989. *La vie des enseignants : évolution et bilan d'une profession*. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.

MEN, 2022. *Rapport national sur l'évaluation des apprentissages en République centrafricaine*. Ministère de l'Éducation Nationale.

NDINGA-KOUMBA François, 2021. Les défis de l'implémentation de l'APC dans les écoles publiques congolaises. *Revue Africaine des Sciences de l'Éducation*, N° 17, pp.55–73.

OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES), 2020. *A framework for assessment: Improving learning outcomes*. Paris : OCDE Publishing.

PASTRÉ Pierre, 2005. La didactique professionnelle. *Revue Française de Pédagogie*, N° 154, pp.145–198.

PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2012. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^e éd.). Paris : Armand Colin.

PERRENOUD Philippe, 1998. *L'évaluation : de la régulation des apprentissages à la maîtrise des compétences*. Bruxelles : De Boeck.

SCALLON Gérard, 2004. *L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences*. Bruxelles : De Boeck.

TABULAWA Richard, 2013. *Teaching and learning in context: Why pedagogical reforms fail in Sub-Saharan Africa*. Dakar : CODESRIA.

TARDIF Jacques, 2006. *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.

TCHOMBE Thérèse, 2019. *Teacher professional development and pedagogical innovations in Africa*. Yaoundé : Presses Universitaires Africaines.

UNESCO, 2020. *Repenser l'évaluation pour l'apprentissage au XXI^e siècle*. Paris : UNESCO.

UNESCO, 2021. *Compétences des enseignants et formation continue en Afrique*. Paris : UNESCO.

UNESCO, 2023. *Competency-Based Approaches in Sub-Saharan Africa: Policy and Practice*. Paris : UNESCO Publishing.

Redéfinir le Rôle du Téléphone Portable chez les Etudiants de l'Université Yambo Ouologuem de Bamako

Fatoumata Bintou SYLLA

*Université Yambo Ouologuem de Bamako
Laboratoire Langage Pédagogie Didactique Sociétés et Discours
bintousyllat@yahoo.fr*

Lala Aiché TRAORE

*Institut des Sciences Humaines de Bamako
Laboratoire Langage Pédagogie Didactique Sociétés et Discours
adamakone1011@gmail.com*

Mamadou DIA

*Institut de Pédagogie universitaire
Laboratoire Langage Pédagogie Didactique Sociétés et Discours
oudidiam55@gmail.com*

Résumé

La généralisation de l'usage du téléphone portable est un acquis au Mali. Elle s'explique par le fait que, parallèlement à son statut d'outil de communication, il permet l'accès à l'information ainsi que le développement de compétences dans des domaines divers. Se fondant sur la quasi généralisation de l'usage du téléphone portable par la jeunesse et sur l'intérêt qu'il représente en tant que vecteur d'information, cet article s'est attelé à réfléchir sur les moyens d'en faire un instrument au service de l'éducation, malgré le constat des problèmes liés à son utilisation.

Mots clés : , éducation, téléphone portable, TIC, université,

Abstract

The widespread use of the cell phone is a given in Mali. It is explained by the fact that, alongside its status as a communication tool, it allows access to information as well as the development of skills in various fields. Based on the almost generalization of mobile phone use by young people and on the interest that it represents as a vector of information, we set out to reflect on the means of making it an instrument at the service education, despite the problems associated with its use.

Keywords : education, cell phone, ICT, university.

Introduction

L'aube du 21^{ème} siècle a été marquée par une révolution dans les rapports de l'africain à la connaissance puisqu'avec la vulgarisation de l'internet, le citoyen peut instantanément accéder à l'information et à des savoirs qui, conçus à travers la toile mondiale, foisonnent et facilitent la démocratisation de l'information. D'ailleurs BA, A. H (1985) a prédit les riches possibilités offertes par ce siècle en matière de connaissance et de communication. Dans le domaine de l'éducation, cette révolution a transformé les zones urbaines ouest-africaines où les programmes de formation, jadis essentiellement axés sur les ressources physiques, commencent à s'enrichir de nouvelles pratiques liées à l'avènement de l'internet.

En effet, en dehors des environnements classiques dédiés au travail intellectuel : salles de lecture, bibliothèques, élèves et étudiants ont aujourd'hui la possibilité de s'informer, si sommairement soit-il, pour peu qu'ils disposent de la connexion à internet. D'ailleurs, ATTENOUKON et al (2015) estiment que la prolifération de la téléphonie mobile a favorisé l'enseignement en ligne. C'est une telle opportunité qui nous a conduits à axer une réflexion sur les moyens de faire du téléphone mobile un outil de recherche documentaire pour les jeunes. Car comme De Bruijn et al (2009), il est possible de parler de « domestication » du téléphone. Par contre C MARTHA et al (2006) pensent que le téléphone portable a « envahi l'univers quotidien » des hommes.

Dans le milieu universitaire, les causes profondes de l'envahissement du téléphone portable reposent sur le constat des difficultés des étudiants à accéder à l'information scientifique et renvoient probablement aux problèmes liés à la récurrente question du déficit d'encadrement, au faible pouvoir d'achat des familles, aux fractures d'ordre numérique ou énergétique. L'analyse d'une telle situation permet de montrer l'aubaine que représente le téléphone portable pour la jeunesse, s'il est utilisé à bon escient.

Cet article porte sur le téléphone mobile, communément appelé Smartphone ou téléphone intelligent. Le constat de l'attrait, qu'il

exerce sur la jeunesse estudiantine à Bamako, invite à réfléchir sur les moyens de le transformer en un vecteur d'acquisition de connaissances culturelles et scientifiques. Son importance dans la vie des jeunes suscite des interrogations : le téléphone portable peut-il devenir un outil de recherche documentaire à l'université ? Pourquoi représente-t-il un atout pour les jeunes ? Comment les conduire à accepter de nouvelles pratiques afin qu'ils se l'approprient positivement ?

Comme hypothèse, il est avancé l'idée selon laquelle le téléphone portable peut devenir un outil de recherche documentaire à l'université dans la mesure où au moins chaque étudiant détient un portable, et l'accès à internet à travers, y est plus facile. Cela donne l'opportunité d'ouverture au reste du monde extérieur. Ainsi, il représente un atout majeur dans le domaine de la recherche et peut être utilisé à des fins positives.

Les résultats des enquêtes ont été analysés à travers une méthode qualitative, c'est-à-dire l'interprétation et le commentaire des éléments constitutifs du corpus. Les principaux axes suivants ont été au centre des préoccupations : les atouts que représente le téléphone portable dans le monde estudiantin ; les rôles qu'il joue dans le quotidien et surtout une proposition des mesures d'accompagnement permettant à cet appareil de servir d'outil de recherche incontournable dans le monde de la recherche.

1. Méthodologie

Afin d'évaluer la quantité des étudiants qui utilisent le téléphone cellulaire à des fins éducatives, il a été réalisé une enquête destinée à rechercher s'il existe une tendance à faire du téléphone portable un outil pour la lecture ou la recherche documentaire. L'intention était de montrer qu'il pouvait devenir un moyen d'information culturelle et scientifique au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Parallèlement aux réflexions personnelles et aux lectures, un questionnaire élaboré a été soumis à des étudiants de l'Université Yambo Ouologuem de Bamako. Les recherches ont donc été circonscrites à la ville de Bamako. La taille de l'échantillon était

réduite à cent soixante-dix (170) étudiants de ladite université, sur un choix aléatoire.

Il est à préciser que l'Université Yambo Ouologuem (ancien Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako) comprend deux facultés et deux instituts: la Faculté des Lettres, des Langues et des sciences du Langage; la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education, l'Institut Universitaire de technologie et l'Institut Confuscus. Cette université est issue de la scission de l'Université de Bamako intervenue en 2010-2011. Celle-ci est née de l'Université du Mali créée en 1996.

Les 170 étudiants enquêtés viennent précisément du département des Lettres (Licence3, au nombre de 26), du département d'anglais (Licence 3, au nombre de 28), de l'Institut Universitaire de Technologie (Filière Communication des Organisations (Licence2, au nombre de 35 et Licence3, au nombre de 42) et de la filière Métiers du Livre, des Archives, et de la Documentation (Licence2, au nombre 39).

Le questionnaire élaboré comportait les préoccupations ainsi résumées :

Quelle ampleur a pris l'usage du téléphone par la jeunesse estudiantine de Bamako ?

Quelles en sont les principales fonctionnalités exploitées par les étudiants ?

Comment a évolué cet usage du téléphone portable par la jeunesse estudiantine au Mali à partir de 1996 ?

2. Présentation des résultats

Le dépouillement des guides d'entretien a permis de déduire que :

- parmi les 170 enquêtés, le pourcentage d'usage du téléphone mobile depuis plus de six ans est très satisfaisant: 82 %.
- Une évolution positive dans les pratiques est constatée: en effet, au-delà de la communication, 93 % déclarent avoir plus

de facilité pour faire la recherche documentaire, accéder à l'information, visiter des sites de recherches, utiliser les réseaux sociaux.

- 61 % (réseaux sociaux) contre 31% pour les moteurs de recherches affirment utiliser actuellement plus d'applications qu'au départ.
- 80 % des enquêtés sont favorables à l'utilisation du Smartphone comme un outil pour la formation culturelle des jeunes.
- 76 % pensent qu'on peut en faire un outil de recherche.

L'analyse des résultats d'enquête révèle la place importante que le Smartphone occupe dans la vie des jeunes. Elle nous conforte dans l'idée de sa vulgarisation massive et révèle la fonction d'outil de communication qu'il joue principalement pour les étudiants. Elle montre également qu'il peut devenir un outil de recherche dans des contextes où l'étudiant n'est pas en situation d'apprentissage et lui donner la possibilité de consulter les sites dédiés à la formation, à l'éducation, et à la science.

En effet, les résultats de l'enquête démontrent que les jeunes commencent à l'utiliser pour leurs lectures ou recherches et qu'il peut jouer un rôle dans la construction des savoirs. Nous avons remarqué que très peu d'étudiants en exploitent les fonctionnalités en mesure de les aider sur le plan scientifique même si les sondages indiquent qu'ils sont favorables à un tel usage. Au-delà du désir de communiquer, ils aspirent majoritairement à satisfaire leur curiosité qu'à augmenter leur connaissance, ou développer des compétences alors que le téléphone portable peut remplir actuellement un triple rôle auprès des étudiants en devenant un moyen efficace de communication, de recherche, et d'apprentissage.

Par ailleurs, l'enquête met en lumière une fracture numérique dans la mesure où tous les étudiants de l'Institut Universitaire de Technologie disposent d'un ordinateur. Mais force est de reconnaître que cette fracture met davantage en exergue l'importance du téléphone portable dans le monde universitaire. Les étudiants préfèrent plus faire appel à leur téléphone portable que de travailler avec un ordinateur qui est d'ailleurs l'outil de préférence pour la recherche.

3. Discussion des résultats

3.1. Le téléphone portable : un atout pour les étudiants

Selon les premiers résultats, le pourcentage d'usage du téléphone mobile depuis plus de six ans est très satisfaisant, soit 82 %. Cela montre surtout que le téléphone portable est devenu « une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Grâce aux nouvelles technologies, tout est désormais au bout de vos doigts » (reseaubusiness.fr, article publié le 25 septembre 2022). Mais le revers de la médaille de la grande présence du téléphone dans le milieu universitaire est la crainte de la multiplication des techniques de fraude (Perriault, 1989). Dans le sens, Cherradi, Atmani et Boumilk, (2021) parlent d'abus du téléphone au sein des institutions.

Or, mettre les Technologies de l'Information et de la Communication au service du développement a été un défi lancé à l'Afrique dans les années 2000. L'exemple des sociétés développées, a montré qu'elles pouvaient contribuer à améliorer la qualité de la gouvernance universitaire. En Afrique subsaharienne, elles ont constitué un espoir parce qu'elles participent à la réduction des inégalités aussi bien dans les administrations publiques que dans le monde de l'éducation. Avec l'ADEA, elles ont fait l'objet de rencontres internationales dont la conférence ministérielle tenue à Abuja à laquelle le Mali avait participé.

Ces résultats allant dans le sens des préoccupations africaines développées ci-dessus sont en contradiction avec une étude de TRAORE, D (2007) qui avait mené des recherches sur l'intégration des TIC dans les écoles maliennes. A l'époque, le taux d'équipement était faible. Cette faible tendance à disposer d'un accès aux ressources numériques est développée par BERTHE (2021). Pourtant les étudiants sont favorables aux innovations technologiques : « (...) sur 922 étudiants, 664 personnes (soit 72%), contre 187 personnes (soit 20,3%) des étudiants, ont approuvé l'exigence de la préinscription des étudiants en ligne sur campusmali.» (2021, p.138).

Ce pourcentage reste insuffisant au regard des attentes du monde universitaire où le téléphone mobile est moins coûteux que

l'ordinateur. Cela pourrait aider les étudiants à réduire leur difficulté en matière de recherche documentaire.

3.2. Un symbole de progrès technologique à exploiter

Selon une étude (INSTAT 2016) « entre 2006 et 2015, le taux de possession du téléphone portable dans les familles bamakoises est passé de 22,25 % à 82,7 %. Cette tendance est confirmée par nos résultats qui montrent que 93% des étudiants enquêtés déclare utiliser le téléphone dans la recherche documentaire. Alors que les livres sont rares dans les familles, le mobile, massivement adopté par toutes les catégories sociales de la population malienne, à l'instar des autres pays de l'Afrique (BAKIS Henry, 2010), devient une précieuse opportunité pour la jeunesse souvent privée d'informations sur les publications récentes du monde scientifique. Les nouvelles générations (3G et 4G) parce qu'elles permettent une connexion à très haut débit, constituent désormais des pas importants vers la réduction des obstacles à la recherche de connaissances à des conditions précises qui seront présentées plus loin. Nous tenterons, à travers l'étude des définitions, de mieux préciser l'atout qu'elles représentent pour la jeunesse.

3.3. L'évolution spectaculaire des fonctionnalités du téléphone portable

Inventé en 1876, le téléphone fixe a joué un rôle inestimable dans tous les secteurs de la vie sociale des Etats-Unis et de l'Europe, en resserrant les liens humains au plan individuel et en facilitant la gestion des activités professionnelles ou des relations sociales, diplomatiques, politiques. Introduit tardivement en Afrique il est resté pendant longtemps un outil privilégié de l'administration et des couches sociales favorisées. Ayant morphologiquement évolué au fil des décennies et des siècles, il continue de remplir le rôle d'instrument de communication tout en devenant multifonctionnel. Nos résultats confirment cette tendance dans la mesure où 80 % des enquêtés est favorable à l'utilisation du Smartphone comme un outil pour la formation culturelle des jeunes. Au-delà du milieu universitaire, une étude de TRAORE et al (2021) estime à 70% le taux d'usage du téléphone dans les zones rurales. Cependant HOLMSTRÖM, A (2005) présentait une densité téléphonique moyenne du pays

inférieure à 0,5%. S'appuyant sur les résultats précédents, il est à constater une croissance rapide de la densité téléphonique au Mali.

3.4. Une solution dans un contexte d'apprentissage difficile

L'année académique 2019- 2020, l'effectif global était de vingt-quatre mille sept cent soixante-deux (24762) étudiants pour l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Même si le nombre est infime devant l'immense majorité des jeunes (56% de la population totale estimée à 19 077 690 d'habitants parmi lesquels 42,7% vivent dans la pauvreté. (INSTAT ,2015), la faiblesse des revenus familiaux, les effectifs élevés ainsi que la taille des infrastructures engendrent de réelles difficultés et invitent à réfléchir sur des solutions alternatives et précisément sur le rôle des médias numériques dans la formation des jeunes. Face à ce tableau sombre, l'utilisation du téléphone sera une lumière. L'usage des Smartphones peut jouer un vrai rôle de facilitateur dans la démarche pédagogique lorsqu'il est utilisé pour réaliser des démonstrations de cours (Gilles Despaux et al, 2023).

Dans ce sens 76% d'étudiants enquêtés pense que le téléphone peut être un outil de recherche. Ce point de vue corrobore la position de HOLMSTRÖM, A (2005):

Avec la connectivité vient l'accès au savoir, la possibilité de partager les informations, de faire répandre plus vite les réformes, de transactions financières sécurisées. L'informatisation peut rendre plus efficace les services de santé, de l'éducation, de gouvernance, et – avec un peu d'astuce – la croissance économique. (pp. 7-8). Cette perception positive sur la présence du téléphone en classe est contrédite par le point de vue de certains enseignants de langue qui ont des perceptions plutôt négatives ou ambivalentes quant au soutien du téléphone intelligent en classe à différents aspects pédagogiques (.ALEXANDRE MERCIER, 2019).

Une éducation massive mobilisant tous les acteurs impliqués dans la formation des jeunes étant nécessaire, il devient indispensable d'enrichir l'éducation de nouvelles valeurs pour sensibiliser les jeunes et les convaincre à la fois de l'utilité du téléphone portable dans la recherche d'informations. Dans un environnement universitaire se caractérisant par une insuffisance quantitative et qualitative des

bibliothèques, l'usage téléphonique dans la recherche est une solution idoine.

3.5. La fracture numérique

Les pays développés, à la pointe de la technologie, sont en mesure de pourvoir de façon plus homogène et plus importante les espaces universitaires de parcs informatiques et d'équipements susceptibles afin de rendre plus performantes les formations universitaires. Tel n'est pas le cas en Afrique de l'ouest, y compris au MALI où les dispositifs technologiques apparaissent comme un luxe devant les problèmes cruciaux de survie des étudiants (transports, nourriture, entretien, logement) et sont nettement insuffisants pour répondre aux besoins des étudiants.

Cette fracture numérique est manifeste au sein de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de BAMAKO où, à l'Institut Universitaire de Technologie grâce au nombre réduit des effectifs, les étudiants disposent individuellement d'ordinateurs alors que la taille des effectifs ne le permet pas dans les deux autres facultés. D'ailleurs, la fracture numérique est une réalité malienne constatée par HOLMSTRÖM, A (2005).

3.6.-La fracture énergétique

Selon une étude de l'AFD (), l'Afrique fait face à une fracture énergétique importante. En 2020, près de 600 millions des 1,3 milliard d'habitants n'ont toujours pas accès à des services électriques de qualité.

Cette fracture énergétique, récurrente dans les universités africaines, frappe également celles du MALI. Combien de travaux, d'activités, de cours sont suspendus suite à des délestages et des problèmes d'électricité à Bamako ? De tels inconvénients constituent un frein aux activités pédagogiques et à la recherche documentaire.

Voici comment est née l'idée de transformer le téléphone portable en un instrument de recherche d'information. Notre objectif est de démontrer que le cellulaire peut devenir un outil privilégié d'acquisition du savoir à condition d'éduquer les jeunes à changer de vision dans leurs usages. Nous tenons à préciser qu'une telle démarche

n'exclut cependant pas la nécessité de mettre en place un plus grand nombre de bibliothèques répondant aux besoins académiques et scientifiques des étudiants. Elle vise surtout à enrichir le dispositif classique déjà existant.

3.7. Former scientifiquement

A l'université, nous pensons qu'il faut, dès le départ, familiariser les étudiants avec des préoccupations scientifiques et méthodologiques plus accentuées. Des modules classiques tels « méthodologie de recherche », « méthodologie de rédaction du mémoire ou du rapport de stage » existent déjà. Pourquoi ne pas les renforcer avec les modules « méthodologie de rédaction scientifique », « droit de l'information » ? Il semble nécessaire également de renforcer les travaux de groupe par des ressources scientifiques (articles) en rapport avec leur domaine de formation. Des activités de réflexion sur des ressources spéciales : des articles scientifiques pourraient familiariser les étudiants avec l'écriture scientifique, faire naître une passion, conduire à une utilisation intelligente du téléphone portable, et précisément à une meilleure connaissance des meilleurs sites hébergeant des articles scientifiques. Cette perception sur l'utilité du téléphone portable dans l'univers scientifique confirme la vision de BOUHADDAD Romaiassa et BOULAFRAKH Khadidja (2024)

Effectivement, les technologies de l'information et de la communication sont des piliers des sociétés modernes du savoir et de la connaissance. Ces technologies simplifient l'accès à l'internet, améliorent le contenu pédagogique et sont utilisées pour créer, éditer, manipuler, analyser et transmettre l'information, représentant ainsi les éléments caractéristiques des sociétés économiquement et socialement avancées (p.15)

3.8. Le rôle des autorités parentales et éducatives

3.8.1-Le rôle de la famille

L'enjeu de taille est de convaincre les autorités, les familles, les étudiants, à s'impliquer afin de le transformer en un instrument de recherche de savoirs utiles à leur formation universitaire:

Il est donc évident que l'utilité du téléphone portable contraste avec

ses effets pervers. Face à cette situation, les parents se doivent d'être regardant et d'encadrer l'usage que les enfants font du portable, notamment en matière de loisirs. Pour la sécurité de l'enfant lors de ses contacts avec le téléphone portable, les parents se doivent de les encadrer, de les accompagner. Les parents et les personnes en charge d'enfants doivent prendre soin de leurs enfants, les protéger et les aimer, subvenir à leurs besoins, tisser des liens avec eux et les guider. (BIKINI, 2023, p.419)

La sensibilisation de la famille à travers les médias pourrait développer une plus grande conscience de l'enjeu que représente le téléphone cellulaire pour les étudiants.

3.8.2. Le rôle des parents

Avant le téléphone mobile, la télévision a été pointée du doigt sur le rôle néfaste qu'elle joue dans l'échec scolaire des enfants lorsqu'en famille aucune mesure ne les contraint à la discipline. Aujourd'hui le téléphone portable connecté à internet est un spectre plus dangereux parce que son usage est privé et qu'il peut entraîner l'enfant dans des domaines qui échappent totalement au contrôle des parents.

Devant cet outil devenu une arme à double tranchant, la famille doit intégrer dans l'éducation traditionnelle donnée aux enfants un code de conduite qui place la personne au-dessus de toutes les valeurs, et les prépare à une appropriation positive des Nouvelles Technologies. Une préparation pourrait les former progressivement à un usage modéré et utile à leurs besoins de connaissance. Or il a été prouvé par Koffi Roland BINI (2023) que les charges des parents les empêchent de suivre l'usage du téléphone par les enfants.

3.8.3. Le rôle des responsables des universités

L'Etat doit jouer un rôle de premier plan, prendre à cœur le problème pour sensibiliser l'opinion publique et l'inciter à prendre des mesures. D'ailleurs, les autorités universitaires ont compris que l'utilisation des TIC ne renvoyait pas uniquement aux questions techniques, mais impliquait un changement du contexte et des interactions éducatifs. (Saeed Paivandi and Gaëlle Espinosa, 2013).

L'université, en tant que lieu, par excellence, de la réflexion et de la recherche pour le développement et le progrès de la société, peut produire des textes et élaborer des recommandations qui faciliteront cette éducation aux médias, et principalement à l'usage du téléphone mobile. Son action pourrait être échelonnée à deux niveaux :

Initier les réflexions dans le cadre d'ateliers et produire recommandations ;

Elaborer des modules de formation pour une appropriation généralisée des dispositifs technologiques.

Au niveau des Institutions d'Enseignement Supérieur, il serait utile de prévoir dans les règlements intérieurs des rubriques qui réglementent la conduite des étudiants pendant les cours et fixent des sanctions coercitives en cas d'indiscipline. La prise de telles mesures et leur application stricte pourraient transformer l'attitude de beaucoup de jeunes vers une utilisation profitable du cellulaire. Dans beaucoup d'universités déjà, des chartes sont élaborées pour réglementer l'usage des Nouvelles Technologies à l'université. La généralisation d'une telle pratique pourrait aider les universités à développer leur sens de responsabilité dans leurs usages des Nouvelles Technologies.

Conclusion

Le téléphone portable qui fait partie de l'univers quotidien des jeunes peut contribuer à réduire des inégalités et participer au développement culturel et scientifique des jeunes à condition de les préparer à un usage intelligent de cet outil! Il peut, en effet, devenir un outil potentiel d'acquisitions de savoirs, s'il est judicieusement utilisé. C'est une aubaine que les autorités universitaires doivent saisir, car elle pourrait contribuer non seulement à atténuer, en partie, le problème de l'insuffisance de la documentation à l'université, mais aussi la difficulté que rencontrent les étudiants pour actualiser leurs connaissances. Mais une telle innovation doit reposer d'abord sur une éducation à l'usage des Nouvelles Technologies, absente dans les écoles et les instituts d'enseignement supérieurs, au Mali; ensuite sur une éducation civique, délaissée dans les écoles primaires et

secondaires; enfin sur un renforcement de l'encadrement familial axé sur l'éducation morale.

En sus de ces points cités, l'accent est mis sur les valeurs communicatives et les rôles sociaux que le téléphone portable joue dans le quotidien des jeunes. A travers les réseaux sociaux, la jeunesse est non seulement ouverte au reste du monde mais arrive aussi à maintenir certaines valeurs sociales à travers les TIC (le fait de maintenir le contact, de collaborer avec les autres à distance...)

Bibliographie,

Agence Française de Développement, 2020. *L'AFD et la transition énergétique en Afrique*,

<https://eau.afd.fr/sites/default/files/2021-12-04-03-33/afd-et-transition-energetique-afrique.pdf>, consulté le 31 août 2025 à 14 h 49.

ATTENOUKON Serge Amel, KARSENTI Thierry, & LEPAGE Michel, 2015, «L'apprentissage avec les supports mobiles dans l'enseignement supérieur au Bénin : analyse des usages des apprenantes». In *Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire*, Volume 12, (3), pp. 62-74

BA, Amadou Hampâté, 1985. *Lettre à la jeunesse*, <https://www.lunion-archives.org/web.11/dmdocuments/N12402-19-04-2017-008.pdf>, consulté le 12 août 2025 à 16 h 3à min

BAKIS Henry & VALENTIN Jérémie, 2010, «Amateurisme cartographique et géographique à l'heure du web 2.0», in *Netcom*, 24-1/2 | 2010, pp. 109-132

BERTHE Mamoutou, 2021, «Les TICE à l'université en contexte LMD au Mali: quelles influences sur la gestion administrative et la mobilisation des connaissances dans la Faculté des Sciences Humaines et des sciences de l'Education (FSHSE) et l'Institut Universitaire de technologie (IUT)?», in *Recherches Africaines*, N°29, décembre 2021, pp. 135-143.

BINI Koffi Roland, 2023, «Utilisation du téléphone portable par les enfants dans la famille et défi de l'accompagnement parental : Cas des enfants de la cité « Mami Adjoua » de Yopougon en Côte d'Ivoire», in *Djiboul*, N°005, Vol 3, octobre 2023, pp.418-429

BOUHADDAD Romaisa et BOULAFRAKH Khadidja, 2024. *L'utilisation des smartphones dans les recherches de mémoire de fin*

d'étude : cas des étudiants de 2ème année de Master, Mémoire, Centre universitaire Abdelhafid BOUSSOUF Mila, 2023-2024

BRUIJN de Mirjam, NYAMNJOH Francis & BRINKMAN Ingse. (eds.), 2009. *Mobile Phones : The New Talking Drums of Everyday Africa, Langaa Research and Publishing Common Initiative Group African Studies Centre (ASC), Leyden*

Cherradi Bouchaib, Atmani Rachid. et Boumilk Fouad, 2021, «Pratique de fraude aux examens scolaires et sa relation avec l'évolution des TIC et les modes d'évaluation», in *ITM Web of Conferences*, 39, 1-12. <https://doi.org/10.10501/itmconf/20213903008>, consulté le 31 août 2025 à 12 h 23 min

Gilles Despaux, Thomas Delaunay, Emmanuel Le Clézio, 2023, «Smartphonique et enseignement ou comment utiliser un smartphone comme aide à l'apprentissage», EDP Sciences, <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>, octobre 2023, consulté le 25 août 2025 à 12 h 40 min

HOLMSTRÖM Adam, 2005. *Les Technologies de l'Information et de Communication au Mali. Etude nationale*, ASDI, juin 2005.

MARTHA, Cécile, COULON, Myriam, SOUVILLE, Marc, & GRIFFET Jean, 2006, «Les risques liés à l'usage du téléphone portable et leur représentation médiatique : l'exemple de trois quotidiens français» in *Santé Publique*, volume 18, N° 2, juin 2006, pp. 275-288

MERCIER Alexandre, 2019. *Étude sur les perceptions des enseignants de langue seconde à propos de l'utilisation du téléphone intelligent en classe par leurs étudiants*, Mémoire, Université du QUÉBEC, MONTRÉAL

Perriault, J. (1989). *La logique de l'usage. Essai sur les machines à communiquer*. Paris : Flammarion

Saeed Paivandi and Gaëlle Espinosa, (2013), «Les TIC et la relation entre enseignants et étudiants à l'université», *Distances et Médiations des Savoirs*, 4/2012-2013, <https://journals.openedition.org/dms/425?lang=en> , consulté le 31 août 2025 à 13 h 40 min.

SAHUT, Gilles, 2017, «L'enseignement de l'évaluation critique de l'information numérique : Vers une prise en compte des

pratiques informationnelles juvéniles ?» in *Tic & société, association ARTIC, L'éducation critique aux médias à l'épreuve du numérique*, 11 (1), 2e semestre 2017, pp.1-5

SANOU Brahim, 2012. *La question de l'utilisation du téléphone portable par les élèves* (mémoire), Université de Koudougou

TRAORE Djénéba 2007, « Intégration des TIC dans l'éducation au Mali. Etats des lieux, enjeux et évaluation», in *Distances et Savoirs* 5(1), pp. 67-82

TRAORE Ibrahim, TOGOLA Salif & TRAORE Bakary F, 2021, «Produit social d'établissement de rapports et dynamique socioéconomique : cas de l'usage du téléphone portable dans la commune de fourou au Mali», in *Djiboul*, N°001, Vol 4, juin 2021, pp. 405-419.

Motivation et attrition du personnel enseignant au Sénégal : cas des enseignants-tes du primaire.

Guène FAYE¹

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Ibrahima SAKHO²

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Résumé

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays dans le monde, est confronté au défi de recrutement en nombre suffisant d'enseignants-tes et de leur maintien dans le système éducatif (MEN, 2018). Plusieurs initiatives étatiques ont été prises pour résoudre ce problème dont le recrutement spécial en 2021 de 5000 enseignants-tes principalement du primaire sans formation initiale. Cette initiative a été reprise en 2024 avec l'avènement de la nouvelle alternance. Malgré le rôle crucial des enseignants-tes dans le développement du pays, le métier souffre d'un manque d'attractivité. La question est de savoir ce qui motive les candidats au recrutement et les motifs d'attrition. Pour clarifier la question, nous procéderons par une analyse documentaire et l'exploitation d'un questionnaire adressé à des enseignants-tes et à des cadres du Ministère de l'Éducation.

Dans cet article, nous présentons d'abord sommairement l'évolution de la formation des enseignants-tes, dans un premier temps, ensuite, nous tenterons une clarification des concepts d'attractivité et d'attrition. Également, nous expliquerons la méthodologie adoptée avant de présenter les déterminants de l'attractivité de la profession et les facteurs de l'attrition. Enfin, nous ouvrirons une discussion en la rapportant à l'éthique.

Mots-clés : attractivité - profession enseignante – attrition - carrière - éthique.

Summary

Sénégal, like many countries around the world, faces the challenge of recruiting a sufficient number of teachers and retaining them in the education system. (MEN, 2018). Several state initiatives have been taken to address this problem, including the special recruitment in 2021 of 5,000 teachers, mainly for primary education, without initial training. Despite the crucial role of teachers in the country's development, the

¹ Il est enseignant-chercheur au Département Gestion et Administration de l'Éducation et de la Formation de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et la Formation/ Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses champs de recherche sont l'éthique en éducation, l'écologie et l'épistémologie.

² Il est enseignant-chercheur au Département Gestion et Administration de l'Éducation et de la Formation de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et la Formation/ Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses champs de recherche sont la mesure et l'évaluation en éducation

profession suffers from a lack of attractiveness. The question is what motivates candidates for recruitment and the reasons for attrition. To clarify this issue, we will proceed with a documentary analysis and the use of a questionnaire addressed to teachers and officials from the Ministry of Education.

In this article, we first briefly present the evolution of teacher training, secondly, we will attempt to clarify the concepts of attractiveness and attrition. We will also explain the methodology adopted before presenting the determinants of the profession's attractiveness and the factors of attrition. Finally, we will open a discussion by relating it to ethics.

Keywords: attractiveness-teaching profession-factors of attrition-career - ethic.

Introduction

L'enseignement primaire au Sénégal, pilier fondamental du développement humain, se trouve à la croisée des chemins. D'une part, il doit attirer des professionnels compétents et engagés pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants. D'autre part, il doit faire face à un taux d'attrition préoccupant, qui menace la stabilité et l'efficacité du système éducatif. (Diop, 2011). Le paradoxe noté est la grande affluence aux concours de recrutements des enseignants et le taux important d'enseignants qui quittent les classes après quelques années d'exercice.

Ce problème nous amène à nous poser quelques questions. L'attraction de la profession enseignante est-elle un leurre? Qu'est-ce qui, dans l'enseignement primaire, nourrit et développe l'attractivité ensuite le désamour de la profession chez le personnel enseignant? Quels sont les facteurs de l'attrition de la profession enseignante, surtout en contexte sénégalais? Ces facteurs sont-ils d'ordre physique et psychologique comme la surcharge de travail? Sont-ils sociaux, c'est-à-dire relatifs au statut de l'enseignant, environnementaux au sens de l'austérité de certains établissements et salles de classe rebutants, ou, enfin, économique (nous pensons ici au pouvoir économique du personnel enseignant relativement à celui des agents des autres corps de la fonction publique) ? L'enseignement primaire est-il perçu comme une passerelle vers d'autres professions considérées comme plus valorisantes par les postulants ? L'attraction et l'attrition de la profession enseignante doivent-elles être pensées sous l'angle éthique pour l'amélioration de cette profession ? Sans

verser dans l'utopie, peut-on envisager une meilleure prise en charge des difficultés des enseignants pour réduire l'attrition de la profession enseignante au primaire, au renversement de la tendance actuelle ?

Cette étude se propose d'explorer en profondeur les dynamiques complexes de l'attractivité et de l'attrition dans l'enseignement primaire sénégalais, en mettant l'accent sur la dimension éthique. L'objectif est de comprendre les facteurs qui incitent les enseignants à rejoindre et à rester dans la profession, ainsi que ceux qui les poussent à la quitter.

L'analyse des déterminants de l'attractivité et de l'attrition permettra de mettre en lumière les enjeux cruciaux tels que les conditions de travail, la rémunération, la formation, la reconnaissance sociale et les perspectives de carrière. Une attention particulière sera accordée à la dimension éthique, en examinant comment les valeurs et les principes moraux influencent les choix et les comportements des enseignants. Cette recherche s'inscrit dans un contexte de défis majeurs pour le système éducatif sénégalais, notamment la massification de l'enseignement, la pénurie d'enseignants qualifiés et les inégalités d'accès à l'éducation. En explorant les liens entre l'attractivité, l'attrition et l'éthique, cette étude vise à apporter des éclairages précieux pour améliorer la gestion des ressources humaines dans l'enseignement primaire et garantir une éducation de qualité pour tous les enfants du Sénégal.

I. L'évolution du métier d'enseignant du primaire au Sénégal : de l'indépendance à nos jours

Le Système éducatif sénégalais s'est construit à travers des réformes successives depuis l'indépendance (Diop, 2011 ; Diakhaté, 2013). Hérité de la colonisation, à l'instar de beaucoup d'autres systèmes africains, il a subi l'influence de celui de la métropole. Dans sa dynamique évolutive, une de ses composantes importantes retient notre attention : celle du métier d'enseignant.

Le métier d'enseignant du primaire au Sénégal a connu une évolution significative depuis l'indépendance, reflétant les mutations de la société sénégalaise et les politiques éducatives successives (Diakhaté,

2013). Pour lui, « *le système a évolué suivant des logiques de commande avec l'objectif de scolarisation universelle à moindre coût au détriment de la demande pour un enseignement de qualité et adapté à la réalité locale et aux mutations du monde.* » (p.3).

Il faut noter que le recrutement et la formation sont organisés par le Ministère de l'Éducation nationale (UNESCO, 2018). L'option de massification adoptée par le Sénégal, à partir de Jomtien 1990 a provoqué de profondes réformes dans le recrutement et la formation des enseignants. À partir de cette période, avec le recours aux enseignants non-fonctionnaires (maîtres contractuels et volontaires de l'éducation), le gouvernement a pu relever substantiellement le taux de scolarisation (Diop, 2011).

Nous rappelons ici quelques périodes clés de l'évolution du niveau de recrutement et de la formation initiale en précisant les catégories et le statut social y associé.

1.1. Évolution du niveau de recrutement et formation initiale

Trois grandes périodes ont ponctué le niveau de recrutement et de formation des enseignants du primaire au Sénégal. Il s'agit de la période coloniale et du début des années de l'indépendance, de la période post indépendance et de la période dite récente.

1.1.1. Période coloniale et débuts de l'indépendance :

Le recrutement se faisait principalement parmi les élites locales, formées dans des écoles de normales d'instituteurs françaises. La première école normale fut créée en 1903, à St Louis du Sénégal : l'École normale de St Louis, devenue par la suite l'École normale William-Ponty (Sall, 1996, 57), qui était l'école normale fédérale d'Afrique-Occidentale française d'où sortaient les instituteurs, les médecins et les autres cadres d'Afrique de l'Ouest (Colin, 1980). Il y a eu ensuite les cours normaux des moniteurs, puis les cours normaux des instituteurs adjoints (Diakhaté, 2013). La formation des moniteurs était essentiellement axée sur les fondamentaux (lire, écrire, compter) et les valeurs de la République. Pendant cette période les enseignants du primaire étaient considérés comme des fonctionnaires d'État. Ils bénéficiaient d'un certain prestige social et d'une stabilité d'emploi. Cette période correspondait à ce qu'on pourrait appeler : la période de gloire où « l'enseignant modèle » jouait également le rôle de médecin,

de gendarme, de l'autorité civile, etc.). Également, une période caractérisée par la durée et la qualité de la formation avec un système de modelage en internat, et avec le port obligatoire de la tenue et l'octroi de bourses.

1.1.2. Période postindépendance :

Avec la volonté d'élargir l'accès à l'éducation, les critères de recrutement se sont élargis. Cependant, les places étaient limitées et la sélection restait rigoureuse. La formation initiale s'est diversifiée avec la création d'écoles normales d'instituteurs. Le statut social de l'enseignant s'est maintenu, mais la multiplication des catégories (titulaires, contractuels, volontaires) a créé des inégalités en termes de rémunération et de droits. Après les indépendances le recrutement devrait d'abord concerner les titulaires du Certificat d'études primaires et élémentaires (CEPE), puis le diplôme de fin d'études moyennes (DFEM). À la suite de la réforme de 1983, les formations initiales étaient logées dans les Ecoles Normales régionales qui accueillaient les titulaires du DFEM ou BEPC pour 4 ans et ceux du baccalauréat de l'enseignement secondaire pour 1 an³. Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'en 1994. (Diakhaté, 2013).

La période de la relativisation de la profession : durée de la formation initiale (9mois) ou (1 mois), avec la création des Écoles de Formation des Instituteurs (EFI) à partir de 1994. Parallèlement à cette formation, il y a eu la création du corps des volontaires de l'éducation (VE) en 1995, à la suite de la volonté du gouvernement de démocratiser l'accès à l'éducation.

1.1.3. Période actuelle :

La politique d'universalisation de l'accès et la création d'établissements d'enseignement moyen et secondaire de proximité ont entraîné une augmentation des besoins en personnel enseignant. Le niveau de recrutement s'est démocratisé, mais la qualité de la

³ Les écoles normales régionales recrutaient sur concours des élèves âgés de 18 à 20 ans titulaires du B.E.P.C. ou équivalent, pour une formation de quatre ans.

Le C.F.P.S. de Thiès recrutait des jeunes titulaires du baccalauréat pour une formation d'un an, ils en sortaient avec le titre d'instituteurs ordinaires.

Le C.F.P.P. de Dakar était destiné à accueillir par concours des jeunes titulaires du B.E.P.C. ou équivalent pour une formation d'un an. Ils en sortaient comme instituteurs adjoints.

formation initiale est parfois remise en question. Suivant l'arrêté ministériel N° 18077 du 04 décembre 2014 (MEN, 2014), les écoles normales d'instituteurs (EFI) ont été remplacées par des Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE), avec une intégration plus poussée des nouvelles technologies. L'accès à ces centres se fait par concours de recrutement d'élèves-maîtres (CREM) organisé par le Ministère de l'Éducation nationale à chaque fois que de besoin. Ce concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire pour une durée de 9 mois. Le statut social de l'enseignant se dégradait en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat, des conditions de travail difficiles et de la reconnaissance sociale parfois limitée.

Aujourd'hui, le Sénégal compte 72.008 enseignants au primaire, dont 74,47% dans le public (RNSE, 2023).

2. Attraction et attrition : un jeu d'amour et de désamour de la profession enseignante

Les concepts d'attractivité et d'attrition se conçoivent à travers le concept de motivation. Pour mieux les saisir, plusieurs théories peuvent y contribuer. Pour nous, celle de l'autodétermination de Deci et Ryan (2011, 2017) sera examinée. En effet, pour ces auteurs, l'accent est mis sur les besoins psychologiques fondamentaux de l'autonomie, de la compétence et de l'affiliation. Cette théorie distingue la motivation intrinsèque (plaisir, intérêt) de la motivation extrinsèque (récompenses, pressions). Dans le cadre de la profession enseignante, il est possible de l'appliquer par le prisme de l'examen des conditions de travail qui influencent la motivation intrinsèque des enseignants (liberté pédagogique, développement professionnel, soutien social) et celle de la motivation extrinsèque à travers les promotions, les sanctions, les exigences, etc.

Notre perspective sera de savoir si les enseignants perçoivent un lien entre leurs efforts, leur performance et les récompenses (salaire, reconnaissance, progression de carrière). Il est également possible d'examiner si les enseignants estiment être traités équitablement en

termes de salaire, de charge de travail et de reconnaissance. Ce sont ces différentes logiques qui sous-tendent l'attractivité ou l'attrition. L'attractivité est une sorte de force exercée sur un sujet par un objet. Le candidat à l'emploi qui choisit la profession enseignante qu'il pense lui permettre d'atteindre une autre catégorie professionnelle supérieure, est attiré par cette possibilité, même si celle-ci pourrait être considérée comme un motif. L'attractivité de la profession enseignante dépend de la perception des avantages (salaire, stabilité, sens du travail) par rapport aux coûts (formation, charge de travail, stress). Les facteurs influençant l'attractivité à la profession enseignante sont, entre autres, la rémunération et avantages sociaux, les conditions de travail (charge de travail, soutien administratif, ressources), les opportunités de développement professionnel, l'image sociale de la profession et le sens donné au travail (contribution à la société, impact sur les élèves).

Un autre élément à prendre en considération est l'identité professionnelle. En effet, l'attractivité de la profession dépend de la congruence entre les valeurs et les aspirations individuelles et l'identité professionnelle perçue. C'est dans ce sens qu'il devient intéressant d'explorer comment les futurs enseignants se représentent la profession et si cette représentation correspond à leurs valeurs.

Quant à l'attrition des enseignants, Miller et Chait (2008) l'ont défini comme « les enseignants quittant la salle de classe pour assumer d'autres responsabilités professionnelles, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'éducation, ou pour passer plus de temps avec leur famille ». Elle correspond au nombre d'enseignants qui sont sortis du système éducatif à une période donnée. Elle est intérieure au sujet alors que l'attractivité lui est extérieure.

Elle est décrite comme un processus de décision de quitter un emploi, en incluant des facteurs tels que l'insatisfaction, la recherche d'alternatives et l'intention de départ.

Les promoteurs de la théorie de l'épuisement professionnel (Burnout) la considère comme un syndrome de fatigue émotionnelle, de dépersonnalisation et de diminution de l'accomplissement personnel. Il est souvent lié à un stress chronique et à un manque de ressources.

Des facteurs organisationnels et environnementaux comme la culture d'établissement, leadership, relations avec les collègues, soutien administratif ou les conditions socio-économiques, politiques éducatives, l'évolution de la société peuvent la provoquer.

Ce tour d'horizon des concepts d'attractivité et d'attrition nous amène à rappeler les objectifs de cet article qui est d'examiner les facteurs d'attractivité et d'attrition du personnel enseignant au primaire, d'une part. D'autre part, l'examen de ces déterminants sous le prisme de l'éthique pour envisager la fonction enseignante autrement.

II. Méthodologie

La méthodologie adoptée est empirique et est effectuée en deux phases, ciblant, d'une part, les enseignants et les syndicalistes d'enseignants et, d'autre part, les cadres du ministère de l'Éducation, pour la pluralité des points de vue. Pour la première cible, nous avons choisi le questionnaire pour recueillir leurs avis.

Dans la première phase, l'administration du questionnaire des enseignants a été faite sous google forme, à travers les groupes professionnels d'enseignants préalablement identifiés ; ceux-ci ont

librement choisi de répondre ou de s'abstenir. Grâce à cette approche, nous avons obtenu 55 participants dont 15 femmes et 40 hommes, et dont l'expérience professionnelle comprise entre 3 et 25 ans et le niveau académique allant du bac au master. Au même moment, un autre questionnaire a été soumis à 5 syndicalistes, tous étant des Secrétaires généraux de syndicats d'enseignants de l'élémentaire.

La deuxième phase a consisté à interviewer des cadres du Ministère : le Directeur des Ressources humaine (DRH) et un agent du bureau mobilité pour recueillir des données que nous n'avons pas pu trouver dans les documents à nos dispositions. Cette cible a une vue globale du système éducatif, ce qui justifie l'option pour l'interview. En effet, cet outil nous a donné l'opportunité d'avoir des échanges plus libres et soutenus avec les cadres du système éducatif, ce qui nous a permis de recueillir des informations fondées sur les différents documents administratifs que ces cadres reçoivent de tous les niveaux d'enseignement.

Cette approche nous a permis de répondre à l'exigence de fonder notre analyse sur la pluralité des avis des principaux acteurs éducatifs concernés par l'attraction et l'attrition de la profession enseignante. Ainsi, nous avons combiné l'analyse des données par google forme et par N'Vivo pour ressortir les graphiques et tableaux pertinents pour notre analyse.

En dernier ressort, l'analyse des déterminants de l'attractivité et de l'attrition dans l'enseignement primaire au Sénégal a été faite au prisme de la dimension éthique.

III. Résultats

3.1. Les déterminants de l'attractivité

Le nuage de mots ci-dessous renseigne sur l'esprit qui anime les enseignants sur le vécu dans l'exercice de leur métier, autour de trois unités de sens. La première, caractérisée par la prédominance de mots tels que « manque », « rémunération », « changer », « faire », « métier » et « enseignant » renseignent sur la quête de survie qui les hante. La deuxième montre une vague de mots qui pourraient être analysés sous trois aspects : 1) le métier d'enseignant comme une passerelle vers

la plupart des enseignants répondent en ces termes : « se prendre en charge et avoir une vie descente et prendre en charge la famille ». Cette réponse traduit non seulement une dimension éthique, la véridicité du discours, la sincérité, et exprime aussi le plus important déterminant de l’attractivité des jeunes vers tout emploi recherché, mais constitue le propre de l’homme. Cette idée est éloquemment traduite à travers la réponse de cet enseignant qui déclare que « c’est moins une question de profession qu’une question de survie ».

Il s’agit ainsi, comme les appelle Épicure, de « désirs naturels », qu’ils soient pour le « bonheur », soient pour « l’absence de souffrances du corps » ou pour la « vie même » (Épicure, 1987, p. 221). Ces raisons sont à la fois existentielles et essentielles. Elles sont matérialisées par les données ci-dessous.

Tableau 2 : Baisse des sorties temporaires après l’augmentation des salaires

						456

Source : MEN, 2024

Ces chiffres extraits de la base de données du Ministère de l’Éducation nationale révèlent qu’en trois ans, de 2019 à 2021, le nombre d’enseignants qui ont quitté leur poste dans l’éducation pour un autre s’élève à 716, soit 200 enseignants en moyenne par an. En revanche, en 2022 et 2023, le nombre s’élève à 265, soit en moyenne un peu plus de 100 enseignants. Cette baisse du nombre d’enseignants coïncident avec l’augmentation de leurs salaires en fin 2021. La revalorisation salariale a alors contribué considérablement à la réduction du nombre d’enseignants qui quittent le secteur, même si d’autres facteurs sont à prendre en compte. L’impact de l’amélioration des conditions sociales, et donc d’existence, est un indicateur de l’importance de la satisfaction des enseignants de leur secteur. Leur migration vers d’autres secteurs de la vie professionnelle est le résultat d’une

insatisfaction dont ils espèrent trouver la solution dans ces secteurs. Enfin, malgré la baisse considérable du nombre d'enseignants qui quittent leur poste pour d'autres, des départs sont toujours notés, ce qui est révélateur de la persistance d'une volonté de beaucoup d'entre eux de changer de secteur ou de profession. L'enseignement au Sénégal demeure néanmoins un métier convoité pour le bonheur qu'il apporte dans la réalisation matérielle et humaine du soi.

3.1.2 L'enseignement : un métier qui sécurise et humanise

La dimension psychosociologique est aussi assez déterminante dans le choix de la profession enseignante. En effet, la fonction publique sénégalaise de façon générale - la fonction enseignante en particulier - constitue un cadre sécurisant, car le risque d'une perte d'emploi y est extrêmement faible, même si les comportements déontologiquement punissables y exposent. « Sécurité sociale », « fonction publique sécurisante », « emploi permanent, sans aucun risque de le perdre », c'est en ces termes que les enseignants caractérisent la fonction enseignante. Autrement dit, ne pas s'engager dans la voie du risque de troubles dans sa vie professionnelle semble plus sage, et avoir un emploi permanent en est une assurance. S'en tenir à ce rapport un peu égoïste et pourtant psychologiquement acceptable, parce qu'étant une forme de recherche d'un équilibre humain, serait occulté la dimension humanisante de la profession enseignante telle qu'elle est évoquée par quelques enseignants dans l'expression « l'enseignement est un métier qui humanise ».

L'enseignement peut être comparé à la culture au sens de faire croître une chose ou de favoriser et améliorer les conditions de son développement. Parlant de la valeur de la culture dans la marche et l'équilibre de l'humanité, Béji rappelle justement que « la première mission d'une culture vivable est de nous rendre le monde intelligible, c'est-à-dire, pour reprendre le titre d'un opuscule de Kant (1786), de rendre l'homme capable de *s'orienter dans la pensée*⁴ » (Béji, 2004, p. 59). Dans ce sens, il s'agit de la culture qui, s'écartant de la « surenchère culturelle réduite aux passions de l'opinion » et de l'identité qui ignore les autres identités, vise à discerner l'humain de

⁴ Cette partie mise en italique est mise entre parenthèses dans le texte d'où est tirée la citation.

l'inhumain en l'humanisant. D'ailleurs, « l'homme moderne a porté à sa plus vive conscience la culture comme fondement ou essence de notre humanité » (Béji, 2004, p. 55). Ce qui est intéressant dans l'enseignement, c'est que celui qui l'exerce s'autocultive en demeurant dans une perpétuelle recherche de savoirs qui développent son « être enseignant » et qu'il communique du même coup. Et si nous considérons que « le savoir n'est pas une fin en soi ; il est [aussi]une condition pour le savoir-être » (Faye, 2020, p. 67), nous pouvons dire que l'enseignant, en se développant cognitivement, se développe humainement par la possibilité d'identifier les comportements qui caractérisent l'être humain et les distinguant de l'animal. Ensuite, l'enseignant communique en même temps cette humanité à l'apprenant. A côté de cette dimension éthique, l'enseignement attire les jeunes parce qu'étant plus offrant en termes d'emplois.

3.1.3 De l'accessibilité

L'enseignement constitue une des professions les plus accessibles au Sénégal, en termes de régularité des recrutements. Certains enseignants justifient cette attraction par l'accessibilité du métier, l'enseignement étant « *le métier le plus accessible du fait d'une organisation régulière du concours* ». Le tableau ci-dessous montre l'évolution exponentielle des candidatures au concours de recrutement des élèves-maîtres, entre 2022 et 2024, dont l'année 2023 est une année charnière, car étant celle où les salaires des enseignants sont sensiblement augmentés.

Nombre de candidats au Concours de Recrutement des élèves-maîtres (CREM)		
Année 2022	Année 2023	Année 2024
30 000	66 000	81 000

Source : MEN, 2024

L'accessibilité en tant que facteur déterminant d'intégration de la profession enseignante correspond à la motivation intrinsèque définie dans la théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 2011, 2017). Cette motivation résulte du désir d'une promotion sociale par les

sujets. Il y a aussi des éléments de motivation extrinsèque suscitée par l'environnement.

3.1.4 La vocation inspirée ou le décentrement

Certains enseignants convoquent des raisons d'environnement social, relatives à l'influence des parents qui sont des enseignants, accréditant l'idée d'une reproduction sociale (Bourdieu et Passeron, 1964), alors que d'autres sont influencés par leurs maîtres ou leurs professeurs d'anglais - à travers leurs manières d'être et attitudes qui ont façonné positivement leur imaginaire quand ils étaient élèves. Des passions professionnelles sont ainsi nées de l'environnement social. « L'amour de transmettre le savoir » et « l'envie d'aider les enfants » sont aussi avancés par quelques enseignants comme justification de leur passion pour la profession enseignante.

Quelques-uns des enseignants interrogés affirment être motivés par la volonté de « partager leurs savoirs et savoir-être avec les plus jeunes générations », mieux encore, de les « influencer positivement », de « participer à l'éveil de leur conscience » ou encore de « façonner leur avenir en les inspirant et en les éduquant ». L'enseignement attire ainsi par « la noblesse du métier et sa fonction socialisante », diront deux parmi eux. Agir sur la jeune génération pour contribuer à la transformation positive du monde est ainsi une des principales missions que ces enseignants s'assignent en voulant intégrer le métier d'enseignant. Fernand M. Reimers (2021) exprime cette idée par le titre de son ouvrage : *Former les élèves pour améliorer le monde*, une vision portée par l'UNESCO.

3.1.5 La possibilité de promotion

L'enseignement peut être considéré comme une première marche d'un escalier qui mène au sommet de la pyramide socio-économique. En effet, l'aspiration d'atteindre un niveau élevé, voire le sommet de la pyramide administrative est aussi l'une des motivations de certains enseignants. Bien que n'étant pas leur principale visée, plusieurs enseignants ont perçu l'enseignement comme un métier qui peut mener à d'autres métiers plus intéressants, plus valorisants parce que plus rémunérateurs. L'enseignement est un métier qui ouvre les perspectives d'un meilleur avenir. « À l'époque, c'était le domaine qui

me semblait le plus adéquat pour continuer mes études plus tard quand les conditions idoines pour le faire se réuniraient. L'enseignement mène à tout », disent plusieurs d'entre eux ; l'enseignement offre la « possibilité d'accéder à d'autres stations, à d'autres hiérarchie », dit l'un d'eux, et même s'il n'est pas le meilleur des mondes, il donne l'espoir d'un « monde meilleur ».

3.2. Les déterminants de l'attrition

Plusieurs raisons justifient l'attrition des enseignants. Nous pouvons noter, entre autres, une mobilité interne et externe à l'administration connue sous forme de détachement et de disponibilité, les raisons économiques traduites sous forme d'émigration ou de clientélisme politique, l'épuisement, l'éloignement,

3.2.1 Les détachements et les disponibilités

Cette représentation graphique du tableau 2 illustrant l'importance de l'attractivité du métier d'enseignant tel que révélée la diminution des détachements et des disponibilités en fonction de l'augmentation des salaires montre, a contrario, que l'attrition est en partie liée à la question des ressources financières et matérielles.

Source : MEN, 2024

3.2.2 La volonté de changer de profession

La volonté de changer de profession chez les enseignants est manifeste. À la question « souhaitez-vous changer de profession ? », la moitié des enseignantes interrogées répondent par l'affirmative, de même que le 1/3 des enseignants. Cette réponse de l'un des enseignants interrogés résume le désamour qu'ils sentent du métier : « Oui ? N'importe quel autre métier l'essentiel qu'il soit plus garanti et qu'il soit beaucoup plus rémunéré. »

Si l'on considère l'organisation administration de l'État en termes de secteurs, et que ceux-ci soient perçus comme des vases communicants, nous notons une asymétrie dans la relation entre le secteur de l'éducation et les autres. En effet, le secteur de l'éducation est pourvoyeur de ressources humaines à de nombreux secteurs, car ce sont les enseignants qui demandent à quitter leur secteur pour les intégrer. « *Beaucoup de collègues ont abandonné.* », dira l'un d'eux. En trois ans, de 2019 à 2021, comme l'indique le tableau n°1, 716 enseignants ont quitté le secteur de l'éducation pour d'autres. Le contraire ne se produit pas : les personnels des autres secteurs ne quittent pas le leur pour intégrer celui de l'enseignement.

En effet, animés par un sentiment d'insatisfaction de leur métier, et bien sûr par une volonté d'améliorer leur condition de vie, les enseignants souhaitent un changement de leur statut professionnel. Trois types de destinations sont évoqués par les enseignants. La première destination consiste en un changement de statut à l'intérieur du cadre de l'éducation. Le propos suivant de l'un d'eux synthétise cette position : « *Je souhaite certes changer pour avoir quelque chose de plus grand, mais je préfère un changement à l'intérieur du système éducatif même* ». Les enseignants interrogés qui souhaitent changer de statut visent principalement le corps des inspecteurs de l'enseignement. Ceux-ci constituent le corps d'élite du système éducatif sénégalais et bénéficient du prestige attaché à cette fonction, surtout celle de contrôle du système éducatif. En 2024, le nombre de candidats au concours de recrutement des élèves-inspecteurs s'est élevé à 4175. Ce nombre est important lorsque l'on sait qu'une grande partie des enseignants ne peuvent pas candidater car ne réunissant pas les critères, tels que, entre autres, avoir une l'expérience d'au moins

de cinq ans dans l'enseignement et être titulaire du certificat d'aptitude pédagogique (CAP), le plus haut diplôme des instituteurs ; ou être âgé de moins de cinquante ans. Ces critères excluent beaucoup d'enseignants.

La deuxième catégorie d'enseignants souhaite quitter le secteur de l'éducation pour d'autres secteurs professionnels de la fonction publique, ou pour atteindre un niveau plus élevé de la fonction publique, celui de la hiérarchie A.

« Oui j'aimerais changer de métier car le métier d'enseignant est très complexe, et pour plus de temps pour s'occuper de la famille. Oui, j'ai l'impression de tourner en rond depuis un moment, je voudrai une reconversion professionnelle notamment le journalisme qui me donnera de nouveaux défis. »

Aussi une grande partie de cette catégorie vise-t-elle les corps de l'administration financière tels que celui des inspecteurs des impôts et des domaines et ceux du trésor, mais aussi de la magistrature. À la double question « Souhaitez-vous changer de corps ? Si votre réponse est 'oui', pour quel autre corps ? », cet enseignant répond : « Oui ! Réussir l'ENA⁵ ! Pour gagner plus d'argent. Directeur de société »

Le principal motif qui ressort de cette réponse est financier, puisqu'au Sénégal, ces corps se particularisent par leur niveau élevé de rémunération et de leur indemnité. À la valeur financière, s'ajoute les honneurs et le respect dont ils bénéficient, leurs bonnes conditions de travail comparativement à celles des enseignants, de même que la solennité de leurs prestations.

La troisième et dernière catégorie d'enseignants est celle qui, avec des positions plus radicales, veut quitter définitivement le système

⁵ ENA est le sigle de l'École Nationale d'Administration. Elle est la plus prestigieuse école de formation des cadres de l'administration : les administrateurs civils, les inspecteurs des douanes, des impôts, du trésor, du travail, corps dont rêvent plusieurs enseignants et les autres agents de l'État.

administratif. Parmi eux, les uns veulent changer de secteur pour un autre, particulièrement celui du commerce. Cet enseignant interrogé justifiant sa position par la pénibilité de la profession enseignante : « *le métier d'enseignant est trop pénible il y a trop de choses à faire et trop de contraintes ; je veux aller vers le commerce* ». D'autres enseignants souhaitent d'ailleurs quitter le pays et émigrer, espérant trouver un environnement plus favorable à leur développement économique. Cet enseignant précise que « *certains sont partis à l'étranger, d'autres ont réussi à des concours* », et la principale raison avancée est que « *la rémunération ne permet pas d'atteindre les objectifs de vie* ». Cette volonté de changer radicalement de statut procède d'une insatisfaction de ce que le système de rémunération leur offre.

3.2.3 Le jeu des affinités et le dégarnissement des salles de classe (aspect socio-politique)

La pénurie d'enseignants dans les classes, qui s'explique par plusieurs raisons, se manifeste par le nombre élevé de classes à double flux, de classes multigrades, de classes tenues par des jeunes volontaires de la communauté, ou encore de classes sans enseignants dont les élèves, abandonnés à leur sort, quittent momentanément ou définitivement l'école. Parallèlement aux sorties de la profession qui relèvent du processus normal clairement réglementé par le législateur, certains enseignants sont détachés des classes par la porte entrebâillée des autorités éducatives au nom de leur pouvoir discrétionnaire d'affectation au sein de leur circonscription. Cependant, lorsque ces affectations ne relèvent pas de cas de force majeure, mais simplement fondées sur des affinités, au bénéfice des enseignants, sans que les intérêts des élèves ne soient privilégiés, elles constituent une lésion du système éducatif. Sur cette question, nous relevons deux niveaux. Le premier se situe entre les autorités éducatives et les autres citoyens, autorités ou non, bénéficiant des faveurs liées à la proximité ou à l'affinité avec l'autorité éducative. Le second niveau est politique. Le politique, ayant les faveurs du pouvoir, interfère dans la gestion administrative de l'éducation, comme dans les autres secteurs, et bénéficie de beaucoup de privilèges. Leurs demandes d'affectation en faveur d'enseignants sont souvent satisfaites et contribuent au dégarnissement des classes en enseignants au profit d'autres postes moins contraignants du système éducatif comme la surveillance ou

d'autres secteurs. Ces affectations sont peu respectueuses de l'éthique d'une gouvernance éducative, en particulier des principes d'équité et de justice sociale, puisqu'elles créent une catégorie de privilégiées au sein de la profession enseignante, entretenant du coup le mécontentement des non privilégiés.

3.2.4 Les charges physiques et intellectuelles du métier et l'insuffisance de soutien : l'épuisement

Aux salaires jugés bas, d'autres difficultés se dressent devant les enseignants. Plusieurs parmi ceux qui sont interrogés évoquent « le gros volume de travail » qui se prolonge finalement jusqu'à domicile, les « énormes sacrifices qu'exige l'exercice du métier », « la non maîtrise des méthodes pédagogiques » résultant de l'insuffisance de la formation initiale et de celle continuée. Ce sont là des charges physique, intellectuelles et émotionnelles qui pèsent lourdement sur les enseignants. D'autres citent les classes spéciales telles que les classes à double-flux, les classes multigrades ou les classes sans enseignants, liés au manque de personnel. La tenue de ces classes nécessite des efforts supplémentaires du moment qu'elles augmentent la charge de travail des enseignants, avec l'augmentation du quantum horaire pour les premières et le cumul de programmes pour les deuxièmes. Quant aux classes sans enseignants, elles sont parfois prises en charge par le chef d'établissement ou un volontaire du milieu, qui est accompagné par le chef d'établissement ou l'équipe pédagogique. Dans tous les cas, ces classes induisent des charges supplémentaires aux enseignants. Les charges physiques et intellectuelles du métier épuisent les enseignants, leur font perdre leur énergie et l'amour du travail. Cette lassitude développe le découragement professionnel et le manque de confiance en soi, réduisant ainsi la productivité dans l'exercice du métier. Ce découragement est accentué, selon de nombreux enseignants, par « l'indiscipline des élèves », et aggravé par les « classes à effectifs pléthoriques ». L'indiscipline des élèves est nouvelle réalité de l'école sénégalaise qui inquiète la communauté éducative en ce qu'elle se développe. Il y a quelques années, elle était inimaginable parce que l'enseignant était un modèle de citoyen, respecté par toute la communauté, en particulier par les élèves. Les droits des enfants, la liberté individuelle, le droit des parents de juger de l'agir des

enseignants, sont souvent évoqués dans la limitation de leur pouvoir, laquelle fragilise de plus en plus leur autorité.

Le pilotage du système éducatif et la gestion administratives des enseignants par les autorités administratives sont décriés par ces derniers. La plupart des enseignants interrogés se plaignent des lenteurs administratives dans la gestion de leur carrière professionnelle. Or l'évolution de leurs salaires est fonction de la prise des actes administratifs les concernant, c'est-à-dire leur titularisation et de leur avancement en grade et échelon. Malheureusement, ces actes administratifs sont pris avec beaucoup de retard, ce qui mécontentent les enseignants. En plus de ces maux qu'ils partagent avec leurs adjoints, les directeurs d'écoles élémentaires souffrent de l'absence de sanction, négative surtout, contre les enseignants qui enfreignent le code déontologique de la profession, car entravant la qualité des enseignements et des apprentissages. Selon les directeurs d'école, le plus dramatique pour eux, c'est qu'il leur arrive de sanctionner négativement un de leurs adjoints pour une faute grave, mais l'autorité hiérarchique qui reçoit la mesure pour appréciation ne lui donne pas de suite, désarmant ainsi le directeur et lui faisant perdre son autorité. D'un autre côté, l'environnement social de l'école ne facilite pas parfois la tâche aux enseignants. Selon eux, la communauté, l'un des piliers importants de l'institution scolaire, ne manifeste pas en général son adhésion et son soutien à l'école. Cette idée est illustrée par le propos de cet enseignant qui parle de la « faible participation de la communauté » pour s'en plaindre. Cette attitude de la communauté n'encourage pas les enseignants déjà éprouvés par les différents problèmes cités précédemment.

En clair, la rémunération jugée insatisfaisante, les énormes efforts nécessaires à l'exercice de la profession enseignante, l'indiscipline des élèves, la gestion de leur carrière, l'environnement scolaire et social peu incitatif, sont autant de facteurs qui favorisent l'attrition de la profession enseignante. Ainsi, la volonté de changer de profession s'accroît chez les enseignants et ceux qui nourrissent cette idée sans pouvoir la réaliser s'engouffrent dans l'inaction.

3.2.5. *Du choix des zones à l'intérieur du pays*

D'abord, à l'issue de leur formation initiale, les enseignants sont affectés à des postes suivant les besoins des établissements scolaires en personnel enseignant, sur tout le territoire national. Ce travail est du ressort du Ministère en charge de l'éducation. Ces postes peuvent ne pas agréer les nouveaux recrues, ce qui arrive souvent d'ailleurs, mais ils n'ont aucune possibilité de choisir leur poste d'affectation. Ainsi, dès le début de leur carrière, un goût un peu amer de la profession commence à se sentir par les jeunes enseignants dont le lieu d'affectation ne les agrée pas. Peut-on le leur en empêcher et leur demander de sentir un goût agréable et un air d'espoir alors que tel n'est pas le cas ? Evidemment non, puisque c'est une question individuelle.

Ce sont alors les affectations à des postes non souhaités qui motivent les enseignants non satisfaits de leur poste d'affectation à demander une mutation à des lieux désirés, surtout les capitales régionales. La zone la plus convoitée est la capitale nationale, Dakar, suivie de la région qui lui est frontalière, celle de Thiès. Ainsi, après quelques années d'exercice dans des zones non désirées, souvent parce qu'éloignées des zones urbaines, ou déshéritées, les enseignants participent au mouvement national organisé chaque année par l'État, leur offrant la possibilité de concourir à des postes de leur choix. Ce sont ces mouvements à l'intérieur du pays qui dépeuplent les écoles des zones rurales ou déshéritées au profit des zones urbaines.

Les raisons principales de ces mouvements vers les villes sont surtout liées aux conditions de vie assez difficiles, mais également à l'environnement scolaire austère. L'absence d'électricité et de toilettes dans les écoles, les classes abris provisoires, qui s'élevaient à 5000 en 2023.

L'insatisfaction des enseignants de leur profession tient aux efforts nécessaires à une bonne pratique pédagogique, aux insuffisances de l'action administrative et à l'inertie de la communauté du milieu. En effet, le premier motif d'insatisfaction des enseignants est leurs salaires qu'ils jugent bas comparativement aux salaires des autres agents de la fonction publique sénégalaise d'autres professions et de mêmes diplômes. Ce déséquilibre est surtout lié aux régimes indemnitaires non identiques des différentes catégories

professionnelles. Ces différences salariales frustrant beaucoup d'enseignants, les découragent et suscitent en eux le désamour de leur profession.

IV. Discussion : de l'éthique de l'engagement

L'attraction de la profession enseignante et l'attrition des enseignants qui en suit nous ramènent globalement à une question éthique. L'étude montre que la profession enseignante, malgré son caractère particulier lié à la dimension humaniste, est un moyen pour les enseignants de se réaliser et non une fin pour les apprenants.

4.1. Penser à soi d'abord : une réalité dans la profession enseignante

Certains enseignants ont justifié le choix de leur métier par la volonté de partager leurs savoirs et savoir-être avec les plus jeunes générations ; d'autres par un humanisme, d'autres encore par l'influence d'un parent ou d'un maître. Certes nous pourrions leur concéder cette volonté et leur empathie envers les enfants, mais le motif de leur choix, en tant qu'il relèverait d'un ordre rationnel, serait placé au premier rang des motifs marginaux. En effet, le principal mobile de leur choix est la satisfaction d'un désir de vie heureuse. Les motifs sont différents des mobiles en ce que les premiers procèdent plus des sentiments, alors que les seconds sont de l'ordre de la rationalité. De sorte que, penser à l'autre, comme premier motif de choix d'un métier ou d'un emploi, est une raison moins probable ; penser à soi est le premier mobile. Les motifs tels que le partage du savoir et du savoir-être avec les plus jeunes générations, la participation à l'éveil des consciences, la noblesse du métier et sa fonction socialisante, constituent des germes d'une conscience professionnelle, celle qui approuve ou choisit la bonne action professionnelle. Mais le développement de cette conscience nécessite souvent l'existence de conditions incitatives ou favorables. C'est dire autrement que, lorsque ces conditions qui favorisent le dynamisme affectif ou intellectuel n'existent pas, cette conscience peut s'éteindre. La conscience professionnelle est dans ce sens nourrie par les conditions du bonheur éprouvée dans la profession exercée (Ludwig Feuerbach, 2012). L'esprit et le cœur peuvent être perturbés

par la faim, la peur, la colère, le sommeil, et tant d'autres situations semblables.

Notre étude prouve cette idée. Cependant, la vertu ne dépendant pas de conditions matérielles pour exister. L'homme vertueux, qui l'est par un penchant naturel, peut bien agir sans des conditions particulières et de façon permanente : nous pouvons ainsi parler de vertu professionnelle enseignante. L'enseignant vertueux dans sa profession ne fait pas dépendre son action éducative ou son rapport à l'école aux actes de la communauté ou à la qualité de son environnement scolaire, même si ces éléments sont essentiels.

La faible reconnaissance de la profession et la « *faible participation de la communauté* » à la vie de l'école dont se plaignent certains enseignants sont certes une réalité, mais elles n'enlèvent pas leur responsabilité ; autrement dit, elles ne sont pas des motifs suffisants de découragement, voire d'abandon, de rejet de leur promesse ou de l'école. Évidemment, cette participation est vivement souhaitée du moment qu'elle peut contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. L'engagement de l'enseignant à choisir sa profession, même par défaut, n'était pas assujéti à la participation de la communauté au fonctionnement de l'école ou à son honorabilité ou non. S'engager dans une profession est un signe d'espérance de réaliser ses désirs et de satisfaire des besoins, mais également une promesse, déclarée ou silencieuse, de réaliser des tâches. Or le rapport de l'individu à son engagement relève de l'éthique comme le souligne Paul Ricoeur.

« Toute initiative est une intention de faire et, à ce titre, un engagement à faire, donc une promesse que je fais silencieusement à moi-même et tacitement à autrui, dans la mesure où celui-ci est, sinon le bénéficiaire, du moins le témoin. La promesse, dirai-je, est l'éthique de l'initiative. Le cœur de cette éthique est la promesse de tenir mes promesses. » (Ricoeur, 1998, p. 301)

Cette dimension d'ouverture à l'autre mise au cœur de l'agir est importante en ce qu'elle est un signe de considération. En s'engageant à devenir enseignant, l'individu s'engage vis-à-vis de l'État et de la communauté, et, sur le plan éthique, vis-à-vis de lui-même. Le futur

de tout engagement se retrouve dans l'espace éthique dès lors qu'il est rapporté au respect de la parole donnée. La fidélité et l'honnêteté deviennent ainsi des critères d'appréciation de l'engagement. L'incertitude qui caractérise le futur ne peut être un motif de désengagement que lorsque les termes de l'engagement sont délaissés.

« La promesse permet à l'engagement de traverser la durée. Elle est un défi lancé au caractère accidentel du temps, car elle ignore ce qui l'attend, en même temps qu'à la passivité temporelle de son auteur. Autrement dit, à l'aléa que, nous soyons, nous sommes pour nous-mêmes, dans l'épreuve que constitue l'écoulement du temps. » (Pierre-Olivier Monteil, 2021, p. 71)

4.2. Les enseignants paradoxaux

Les enseignants ne sont pas tous entrés dans leur profession par amour. Certains ont intégré la profession sans conviction, en suivant des parents, des camarades de classe ou des amis. C'est le cas de cet enseignant qui affirme qu'« à vrai dire, je ne voulais pas devenir enseignant. C'est un concours de circonstances qui m'a conduit à ce métier. ». La question qui se pose dans ce cas réside dans le futur professionnel de ce genre d'enseignants, dont la trajectoire peut être pluriel. Car, soit l'enseignant qui est entré dans la profession de cette façon développe peu à peu l'amour du métier, soit il reste un professionnel sans aucune passion du métier, soit il nourrit une désaffection de la profession. Ce désamour du métier d'enseignant nourrit chez l'auteur une volonté de quitter la profession, temporairement ou définitivement. Mais la situation la plus dommageable à la profession est celle des enseignants qui restent dans la profession sans apport professionnel.

Conclusion suggestive : Pour une meilleure prise en charge des difficultés des enseignants

Le travail que nous venons d'exposer nous enseigne que, s'il y a une réalité la plus partagée, c'est bien la dimension éthique qui se présente sous une circularité au cœur de la profession enseignante. D'abord, l'attractivité de la profession enseignante est à penser sous l'angle du « bien » pour l'individu qui choisit. Celui qui est attiré par

une chose désire cette chose. Il est d'ailleurs plus juste de parler de désir que d'attraction, puisque la force que comporte la chose qui attire n'est force que parce qu'un individu la désire. S'il n'y a pas d'individus qui désirent, l'on ne peut parler de force d'attraction. C'est ce désir qui anime la volonté par le jugement positif ou favorable que l'individu fait sur la chose désirée. La volonté « n'est, à l'égard du désir, que consentement ou refus. » (Lavelle, 1951, 196). Nous disons avec Lavelle que « le désir est le moteur de la volonté », et donc, lorsque ce désir s'affaiblit par le jeu des conditions défavorables, la volonté d'agir décroît. Cette décroissance est un facteur d'attrition. Il en est ainsi pour la profession enseignante.

Ensuite, au Sénégal, l'attrition de la profession enseignante tient à la non-satisfaction des enseignants de leur fonction. Ce sentiment s'explique par leurs possibilités matérielles et économiques qu'ils sous-estiment et qui sont parfois négativement appréciées par la société. Cette attrition tient aussi aux exigences de leur profession, à leurs conditions environnementales de travail et au fonctionnement du système éducatif. Elle tient enfin aux valeurs psychosociologiques qui découlent des considérations précédemment évoquées telles que la reconnaissance sociale, l'estime de soi perturbé qui traduit la non-satisfaction de l'enseignant de son statut, surtout comparativement aux autres statuts.

Enfin, faudrait-il alors mettre en avant la question éthique pour penser à la fois l'attraction et l'attrition de la profession enseignante ? Il nous semble que dans ce sens, l'idée de justice conviendrait davantage pour résumer chacune des deux situations. L'attractivité comporte une valeur ; c'est celle-ci qui qualifie la chose désirée et qui justifie en même temps le choix de l'individu attiré volontairement et raisonnablement. En contextualisant l'idée de Lavelle, l'attractivité de la profession enseignante se heurte à l'intervalle qui sépare ce que l'enseignant a, de ce qui lui manque, et qu'il croit devoir posséder (Lavelle, 1951, 198) comme tout le monde. L'enseignant veut réunir les conditions du bonheur, alors que ce succès bute à ce que certains d'entre eux appellent la justice professionnelle en pensant à l'équité salariale, aux conditions de travail, à la gestion de leur carrière qui connaît des lenteurs administratives. Cela voudrait dire

enfin que l'amélioration des conditions d'exercice du métier et de fonctionnement des établissements scolaires, la justice sociale, la question des effectifs et la participation de la communauté sont à repenser à l'aune des aspirations des enseignants pour la valorisation de leur profession.

Notre étude aura contribué à présenter les enjeux à la fois sociaux et moraux de l'attraction et l'attrition de la profession enseignante. Elle est pour les enseignants un miroir qui présente l'identité sociale qu'ils retiennent d'eux-mêmes, à partir de celle que la société leur dicte. Or, nous savons qu'au plan éthique, au-delà de sa puissance transformatrice de la société, cette profession se caractérise par sa plus haute valeur en cela qu'elle humanise les jeunes apprenants en quête d'être. Ainsi, l'imagée dégradée de cette profession est à reconstruire pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et pour les décideurs politiques, cette étude constitue un indicateur épistémique de la valeur de cette profession ; elle leur montre en même temps une voie de sa valorisation.

Références bibliographiques

BÉJI, Hélé, 1980. « La culture de l'inhumain ». Dans *Où vont les valeurs ?*, dirigé par Jérôme Bindé, XX-XX. UNESCO, Albin Michel, 2004.

COLIN, Roland, 1980. *Systèmes d'éducation et mutations sociales : continuité et discontinuité dans les dynamiques socio-éducatives*. Paris : H. Champion,.

DIAKHATÉ, Assane, 2013. *La formation des enseignants au Sénégal : des écoles normales aux Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE), état des lieux et perspectives de rénovation*. Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal, ACADEMIA, Higher Education Policy Network, <https://pasithee.library.upatras.gr/academia/article/view/2077/2119>.

DIOP, Aissatou, 2011. *Politique de recrutement des enseignants non fonctionnaires et qualité de l'éducation de base au Sénégal : quels enseignements vers l'Education Pour Tous (EPT)?*. Mémoire de doctorat, Université de Bourgogne; Université Cheikh Anta Diop (Dakar Economies et finances).

ÉPICTÈTE, 1987. « Lettre à Ménécée ». Dans *Lettres et Maximes*. Paris : PUF.

FAYE, Guene, 2021. « Nécessité d'une dialogique de l'éducation et de l'instruction ». *Revue Liens Nouvelle Série*, N°30-Vol1, 2020.

FERNAND, Reimers, 2021. *Former les élèves pour améliorer le monde*. Guinée : Editions Gannal.

FEUERBACH, Ludwig, 2012. *Éthique : l'Eudémonisme, Suivi de L'homme est ce qu'il mange*. Traduit par Anne-Marie Pin. Hermann philosophie.

KANT, Emmanuel, 1962. *Fondements de la métaphysique des mœurs*. Paris : Delagrave.

LAVELLE, Louis, 1951. *Traité des valeurs*, T. 1. Paris : PUF.

MILLER, Richard, et RICHARD Chait, 2008. *Teacher Turnover, Tenure Policies, and the Distribution of Teacher Quality Can High-Poverty Schools Catch a Break?.* Center for American Progress,

http://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/issues/2008/12/pdf/teacher_attritio.Pdf.

MINISTÈRE de l'Éducation nationale, 2018. Lettre de politique générale pour le secteur de l'éducation et de la formation. Gouvernement du Sénégal.

MONTEIL, Pierre-Olivier. 2021. « Promesse et engagement chez Paul Ricœur ». Cairn.info, <https://shs.cairn.info/aristote-bonheur-et-vertus--9782130523734-page-133?lang=fr>.

RICŒUR, Paul, 2011. « L'initiative ». Dans *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris : Le Seuil, 1998. Première édition en 1986.

RYAN, Richard. M., et DECI Edouard. L. 2010. « A self-determination theory perspective on social, institutional, cultural, and economic supports for autonomy and their importance for well-being ». https://doi.org/10.1007/978-90-481-9667-8_3,

RYAN, Richard. M., et DECI, Edouard, L. 2017. *Self-determination theory : Basic psychological needs in motivation development and wellness*. New York : Guilford Publishing.

SALL, Hamidou Ndiaye, 1996. *Efficacité et équité de l'enseignement supérieur. Quels étudiants réussissent à l'Université*

de Dakar. Tome I: cadre théorique et méthodologie. Tome II: contribution empirique. Thèse de doctorat, Dakar-UCAD FLSH.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Initiatives communautaires des Arabes nomades sur la création des écoles dans les quartiers périphériques de N'Djamena au Tchad

Haroune Abdoulaye Waddaye

Domaine : Histoire

Institution : Ecole Normale Supérieure de Bongor

Maître-Assistant

(Tchad)Bongor

harouneabdoulaye84@gmail.com

ORCID iD :0009-0005-6583-9936

Brahim Malloum Mbodou

Domaine : Histoire

Université de Sarh

Maître-Assistant

(Tchad) Sarh

brahimcapi@yahoo.fr

ORCID iD :0009-0007-2284-0181

Résumé :

A Walia et Toukra, deux quartiers périphériques de N'Djamena, vivaient un nombre important de nomades arabes. La majorité de ces nomades s'étaient installés sur ces sites depuis les années 1980. Ils se distinguent de par leur retard dans le domaine de l'éducation. Profitant de leur long séjour, ces éleveurs nomades ont pris des initiatives pour créer leurs propres écoles : école nomade « Nouvelle-race » et école nomade de la forêt de Walia. La première fut créée en 2008 et la seconde en 2016. Initialement créées pour scolariser les enfants de nomades, ces deux écoles accueillent de nos jours un bon nombre d'enfants issus d'autres communautés riveraines. Les enseignants sont recrutés et pris en charge par les parents d'élèves. L'école nomade « Nouvelle-race » envoient depuis des années des élèves au collège. Aujourd'hui, un bon nombre parmi ses élèves se trouvent dans les lycées, universités, et certains sont même nantis des diplômes supérieurs. Ces deux écoles fonctionnent grâce aux contributions des nomades initiateurs, mais aussi des dons provenant des associations civiles, des personnes de bonne volonté, des acteurs éducatifs ainsi que des expatriés opérant au Tchad.

Mots clés : Eleveurs nomades, Scolarisation, Campement nomade, Système éducatif, mobilité pastorale

Abstract :

To Walia and Toukra, two outlying districts of N'Djamena, lived a

significant number of Arab nomads lived there. The majority of these nomads had settled on these sites since the 1980s. They are distinguished by their backwardness in the field of education. Taking advantage of their long stay, these nomadic breeders took the initiative to create their own schools : the “New Race” nomadic school and the Walia forest nomadic school. The first was created in 2008 and the second in 2016. Initially created to educate the children of nomads, these two schools now welcome a large number of children’s from other riverside communities. Teachers are recruited and supported by the parents of students. The “New Race” nomadic school has been sending students to secondary school for years. Today, a good number of his students are in high schools and universities, and some even have advanced degrees. These two schools operate thanks to contributions from the nomadic initiators, but also donations from civil associations, people of good will, educational actors as well as expatriates operating in Chad.

Keyword: Nomadic breeders, Schooling, Nomadic Camp, Educational System, Pastoral Mobility

Introduction

Au Tchad, selon l’Institut National des Statistiques et d’Etudes Démographiques (l’INSED) de 2014, sur 11.274.106 habitants, les populations nomades représentent 5,6% de la population totale du pays (INSED, 2014), soit 368.066 âmes. De par leur mode de vie basé sur des déplacements réguliers et leurs spécificités socioculturelles, ces nomades éprouvent des difficultés pour avoir accès au service scolaire. Pour autant, la scolarisation est considérée comme un “ bien social ” (Esther Schelling et *al.*, 2008).

En effet, la proportion des communautés pastorales au Tchad selon l’ethnie, se répartit comme suit : les Arabes représentent 54,7%, Peuls 19,1% et Goranes 14,8% (INSED, 2014:22). Ces trois ethnies constituent 88,4% de l’ensemble de nomades du pays. Mais en dépit de leur nombre, la Direction de l’enseignement primaire du Ministère de l’Education Nationale affirme que seuls 2% de leurs enfants sont scolarisés au cycle primaire (Youssouf A. et *al.*, 2021). De son côté, l’INSED (2014), présente le taux net de scolarisation des enfants nomades qui varie de 0,8% chez les filles à 1,0% chez les garçons et, malgré les politiques éducatives nationales lancées dans les années 2000, en passant par des conférences internationales (Jomtien 1990, Dakar 2000) et les actions combinées des acteurs comme les ONG internationales (UNICEF, AFD, Coopération Suisse, etc.) et

nationales (AIDER/Bahr El-Ghazal et ADR/Batha). Dans ce contexte, les nomades de Walia et Toukra, quartiers périphériques de N'Djamena, des Arabes nomades prirent des initiatives pour créer leurs propres écoles. Il s'agit de l'école nomade « Nouvelle-Race » de Toukra et l'école nomade de la forêt de Walia. Bien qu'éprouvant des difficultés de fonctionnement, la création de ces deux écoles illustre bien la prise de conscience de cette tribu nomade sur le bien fondé de l'éducation sur la vie de l'individu.

L'objectif de cette étude est d'abord d'analyser les écoles nomades de Walia et Toukra, une aire géographique restreinte dans les deux quartiers. Mais pour comprendre la naissance des premières écoles nomades avec l'administration coloniale française, nous allons faire un recul au milieu des années 1940 afin de faire un survol sur la période considérée. En second lieu, une analyse mettra en relief le fonctionnement des deux écoles étudiées, eu égard aux spécificités socioéconomiques et socioculturelles des nomades fondateurs. Tout cela nous conduira à la formulation de quelques recommandations à l'endroit des autorités éducatives nationales pour l'orientation de leur politique éducative au profit des communautés nomades.

1. Cadre méthodologique

La méthodologie de collecte des données s'était principalement basée sur l'enquête de terrain, et donc une démarche essentiellement participative. Au cours de nos investigations, nous avons effectué deux descentes dans les campements d'où sont fixées les écoles nomades. La première c'était déroulée le 09 août 2024 à l'école nomade « Nouvelle-race » de Toukra. Dans cette descente, nous avons d'abord échangé le fondateur de ladite école. Par la suite, ce dernier a fait spontanément appel aux anciens élèves de cette école nomade et qui se trouvent aujourd'hui dans des différents établissements secondaires et supérieurs de la place et de l'étranger.

Puis, le 29 juin 2025, nous nous sommes rendu dans les campements nomades de Walia forêt où se trouve une école dénommée « école nomade de la forêt ». Au cours de nos recherches, nous avons interrogé quelques parents d'élèves nomades présents.

Après les parents, nous avons passé classe après classe pour nous entretenir avec les enseignants chargés du cours et sondé également les élèves sur leur attitude vis-à-vis de l'école française. Globalement, la question centrale de nos entretiens s'articule autour de l'historique de création de ces écoles, de leur dynamisme, de consentements de parents et d'élèves vis-à-vis de l'école et sur les défis auxquels sont confrontés les parents nomades pour assurer le bon fonctionnement de leurs écoles.

Outre, les données de terrain, nous avons également consulté les travaux relatifs à la problématique des populations nomades sur l'internet et dans la bibliothèque du CEFOD (Centre d'Etude et de Formation pour le Développement). Ces travaux se sont révélés importants car, nous nous sommes inspirés sur le mode de vie des nomades et spécifiquement sur les défis liés à la scolarisation de leurs enfants. Pour analyser ces données ainsi collectées, nous avons adopté deux approches, déductives et inductives pour bien cerner la problématique liée à l'éducation des enfants nomades dans les deux sites constituant les quartiers nomades.

2. Rappel historique sur la création des premières écoles nomades au Tchad

Au point de vue historique, l'école, en tant qu'institution scolaire destinée à instruire spécifiquement les enfants nomades a été instituée en 1945 dans le district nomade de Djeda'a, (actuelle province de Batha), alors qu'elle existait depuis 1911 à Mao (Kanem), pour les enfants des sédentaires (Haroune A. W., 2017). D'autres créations d'écoles nomades eurent lieu à Nokou puis à Moussoro, dans le Bahr El Ghazal dans les années 1950. Au demeurant, ces écoles furent majoritairement mobiles et suivaient les itinéraires de transhumance. Quelques écoles fixes avec internat ont été également créées à Ouhmadjer (Batha) et au Salamat. Pour recruter les enfants, les colonisateurs s'étaient heurtés à des difficultés liées à l'hostilité des tribus nomades. Dans ce contexte, il fallait user de la force pour recruter les enfants. La résistance des parents d'enfants à l'égard de l'école française s'appuie sur des raisons religieuses et culturelles. Religieusement, les pasteurs nomades confondaient l'école à une œuvre d'évangélisation. Pour ces derniers, les enfants recrutés étaient

destinés à l'enfer car, l'école occidentale ne formait que des mécréants (Haroune Abdoulaye W., 2017). Culturellement, l'école fut considérée par ces nomades comme un élément de destruction de leurs valeurs ancestrales. Comme le soulignaient Youssouf A., et al., nombreuses familles tchadiennes, notamment musulmanes qui refusaient entre temps l'école française (Youssouf Abdelkerim et al., 2011). Un rapport de l'enquête en milieu pastoral, renseigne que de 1911 à 1950 environ, une phase de méfiance à l'égard de l'école introduite par la colonisation française. De manière globale, les écoles nomades de l'époque coloniale ont fonctionné avec un succès relatif (Courcier et al., 2020). Au Kenya par exemple, la situation soulignée lors d'un séminaire à Kaduna par J. S. Mukidi Akaranga est presque similaire. Pour ce dernier, les communautés pastorales du Kenya se méfiaient des agents envoyés pour promouvoir le changement, car ils se sentaient menacés et craignaient que l'éducation moderne ne forme des individus coupés des normes et des valeurs de la communauté (Akaranga, 1995:39).

Toutefois, malgré le rejet de l'école française, quelques enfants nomades ont été formés. Certains d'entre eux ont participé à la vie sociopolitique et socioéconomique dans le pays. Dans nos travaux de recherche antérieurs, nous nous sommes entretenu avec quelques uns, dont Oumar Ben Moussa, Ministre de l'Education Nationale de 2010 à 2012 ; Khayar Oumar Défallah, Ministre de la Jeunesse et des Sports de 2010 à 2011 ; Allamine Adoum, directeur de l'Education de Base en 2010. Néanmoins, après l'accession du Tchad à l'indépendance en 1960, le pays s'était très vite entraîné dans des crises politiques. Débuté à partir de 1965 par des rebellions sporadiques des « fils du Nord », le conflit armé se généralise en février 1979. Durant ce conflit, les nomades étaient pris entre « deux feux » des belligérants. D'un côté, ils étaient souvent accusés d'abriter les rebelles (Zakinet et al., 2023) ; de l'autre côté, les rebelles les accusaient d'être en intelligence avec les forces gouvernementales. Devant ce contexte, les enseignants, majoritairement des « sudistes » ont fui le milieu nomade pour regagner leurs foyers d'origine, entraînant donc la fermeture des écoles.

En conséquence, les écoles nomades ne réapparaissaient qu'en année scolaire 1994-1995 sous forme d'écoles spontanées, sur l'initiative de la Coopération Suisse, au Batha et au Bahr El Ghazal

(Sougnabé P. et Youssef A, 2010). Malgré cela, les sources éducatives officielles du pays datant des années 2010 attestent que, seuls 2% d'enfants nomades ayant reçu une scolarisation au cycle primaire. D'où l'intérêt que nous portons à cette problématique pour démontrer comment les nomades des quartiers Toukra et Walia prennent-ils des initiatives intrinsèques pour créer leurs propres écoles et les soutenir. Ces écoles communautaires évoluent désormais en articulation avec le système éducatif formel.

3. Création des écoles nomades dans les campements de Walia et Toukra

Dans les quartiers périurbains de la capitale N'Djamena, Toukra et Walia, des nomades Oulad Rachid y campent. Ceux-ci, sont originaires de la province du Batha, à plus de 500 kilomètres de leurs lieux de résidence actuels. Depuis les années 1980, commença l'implantation progressive des nomades, principalement des Arabes avec leur bétail de chameaux, dans les quartiers sud de N'Djamena, aujourd'hui Toukra et Walia.¹ Malgré leur ancienneté sur ces lieux, ces nomades peinent à inscrire leurs enfants dans les écoles de la ville. Au début, ils se considéraient comme une « entité sociale à part.² Mais ces dernières années, ayant constaté leur retard scolaire, ces Arabes nomades prirent des initiatives pour créer leurs écoles publiques communautaires.³ La première est située dans la forêt de Walia et dénommée école nomade de la forêt ; la seconde, dans le quartier Toukra, et s'appelle école nomade « Nouvelle-Race ». A l'instar d'autres écoles communautaires dans le pays, ces écoles sont tenues par des enseignants communautaires. A cet égard, Lange (2003) et Krätli (2001) ont défendu que « mieux vaut une école médiocre que pas d'école du tout » (Haroune, 2017:162).

En effet, l'école nomade de la forêt de Walia est située au milieu des campements dont leur nombre peut être estimé à trois cents. Elle est créée en 2016 et couvre aujourd'hui du CP1 au CM1, et donc un cycle primaire incomplet. Quatre enseignants sont chargés du

¹ Djimet Souta, 65 ans, Jardinier, résidant le quartier Toukra, entretien du 18 janvier 2025 à Walia

² Djimet Souta, 65 ans, Jardinier, résidant le quartier Toukra, entretien du 18 janvier 2025 à Walia

³ *Ferick* désigne un regroupement de nomades dans un endroit donné

cours : Gamanoué Oulang Leonard, Jeksoubé Baikamla, Bakayné Marie et Haponré Michel. Ces derniers sont tous des bénévoles et rémunérés à titre subsidiaire de la part des parents d'élèves. De manière générale, les écoles en milieu nomade au Tchad dépendent un peu plus fortement des maîtres communautaires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et réussissent souvent à rendre satisfaction (Haroune Abdoulaye W., 2017). Au fait, l'entrée en jeu du personnel non fonctionnaire communément appelé maître communautaire dans la sphère éducative est historiquement liée à la conférence de Jomtien, en 1990, sur l'éducation pour tous (*Ibid.*). Ici, à l'école nomade de la forêt, les structures de fortune font office des salles de classe comme l'illustre bien un hangar sur lequel flotte un drapeau national.

Photo 1. Une salle de classe de l'école nomade de la forêt de Walia.

Photo : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 29 janvier 2025

La photo N°1 montre la salle de classe du niveau CE1. Pour faute d'équipement, cette salle est restée inoccupée, d'après Jeksoubé, l'enseignant chargé du cours. Les élèves de ce niveau sont combinés à ceux du CE2 et reçoivent un enseignement en système multigrade.

Au total, l'école nomade de Walia compte quatre salles de classe dont trois sont utilisées.

Planche 1. Première rangée dans la planche, les niveaux CE2, CM1 et CM2 en classe avec leurs enseignants.

Deuxième rangée, les élèves du niveau CP1 en récréation puis, l'enseignant des niveaux CM1 et CM2 dispensent le cours

Cliché : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 29 janvier 2025

La photo de première rangée dans la planche N°1 montre les élèves des niveaux CE1 et CE2 avec leur enseignant (à gauche). A droite, sont ceux du niveau CM1 et leur enseignant également. Deuxième rangée, la photo de gauche, ce sont les élèves de CP1 en récréation. A droite, l'enseignant de CM1 devant le tableau entrain de dispenser le cours aux élèves. Selon le chargé de cours de CM1, monsieur Léonard, malgré l'irrégularité de paiement, l'école fonctionne normalement. Les enseignants se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour dispenser les cours aux élèves. Ici, poursuit-il, les enseignants se sacrifient pour que les élèves nomades puissent acquérir des connaissances.

L'école reçoit parfois de soutiens des personnes de bonne volonté (associations, élites politiques nomades, etc.). L'enseignant

réitère que « Les gens venaient souvent visiter l'école. Ils promettent souvent leur soutien, mais rares sont ceux qui honorent leurs promesses. Certains venaient peut être juste pour nourrir leur curiosité ». ⁴ Toutefois, l'enseignant Léonard avait cité Haoua Acyl, femme issue des nomades, et haut-cadre de l'Etat tchadien. Il a expliqué que cette dame a contribué avec des fournitures scolaires ainsi que quelques table-bancs. ⁵ Malgré cela, l'école traverse des difficultés d'ordre infrastructurel, matériel, et didactiques, a déploré l'enseignant.

D'après un nomade se nommant Djibrine, en créant cette école, la population nomade espère avoir un minimum d'instruction pour que les enfants se fassent une place dans la société. Djibrine poursuit de déclarer que de nos jours, les jeunes nomades ont tendance à perdre les techniques d'élevage. ⁶ C'est ce qui fait craindre Djibrine d'une double déperdition de leurs enfants. Ce dernier voulait dire que si jamais ces derniers ne se scolarisent pas, ils perdront doublement, ni les techniques pastorales et moins encore l'éducation.

L'enseignant Baikamla de son côté, a fustigé l'absentéisme des élèves. Selon lui, « Certains parents préfèrent mieux déployer leurs enfants derrière le bétail ou les envoyer au bord du goudron vendre du lait ». ⁷ A ce point, Djibrine revient pour soutenir que les nomades sont limités par des moyens financiers. Pour comprendre cela, le travail des enfants apparait, à cet effet, comme une solution intermédiaire pour la famille (Madjita N., 2005). Muriel Poisson l'a retracé sur les parents pauvres. En terme économique disait-elle, la contribution immédiate du travail de leurs enfants, rapporte plus au bien-être de la famille que leur scolarisation (Poisson M., 1999:33). Mais pour ces nomades arabes de Walia, le travail des enfants n'est pas forcément lié à la pauvreté. Chez ces derniers, la notion de pauvreté est très relative et peut s'exprimer par l'absence de cheptel. Or, à Walia, presque tous les nomades disposent des têtes de bétail (dromadaires, bœufs, petits ruminants).

⁴ G.O. Léonard, le chargé du cours du niveau CM1, entretien du 29 janvier 2025 à l'école nomade de Walia

⁵ G. O. Léonard, enseignant chargé du cours du niveau CM1, entretien du 29 janvier 2025 à Walia, campement de nomades.

⁶ Djibrine, 45 ans, résidant nomade, entretien du 29/01/2025 au campement de Walia

⁷ Baikamla, enseignant chargé du cours, entretien du 30/01/2025, à l'école nomade de Walia

Quoiqu'il en soit, l'effectif des élèves de l'école Walia de manière globale peut être estimé à environ 200. Concernant l'approche genre, on se rend compte que les effectifs des filles et garçons sont approximatifs. Mais force est de reconnaître que dans les écoles en milieu nomade au Tchad de manière générale, le nombre des filles à l'école diminue au fur et à mesure que leur niveau de scolarisation s'élève. Cela est souvent dû au mariage précoce de ces dernières. Nombre d'entre elles se marient très tôt, à partir de 14 ans. Ainsi, le temps de scolarisation de ces filles se réduit parfois avec une entrée tard et une sortie précoce. Après avoir passé dans les salles de classe, nous nous sommes rendu compte que ce sont pour la plupart les filles qui affichent l'âge majeur que les garçons (voir la planche N°1).

Un aspect positif qu'il fallait mentionner, à l'école de Walia, filles et garçons restent ensemble, contrairement à certaines écoles nomades. Dans les années 2010, dans nos travaux antérieurs, par exemple au Bahr El-Ghazal et au Batha, nous avons pu faire certaines observations que certains élèves de sexes opposés refusent de s'asseoir sur le même banc. En plus à Walia, l'installation de l'école au cœur des campements facilite l'ancrage des élèves nomades dans la culture et les valeurs de leur société. Malgré cela, certains spécialistes en la matière recommandent la mise en place d'écoles mobiles comme solution idoine pour les nomades. Pourtant, en 2010, le gouvernement tchadien et l'UNICEF ont expérimenté ces écoles mobiles⁸ dans le Batha, mais elles se sont soldées par un échec. Ces écoles disparaissent complètement, juste après quatre années de fonctionnement, en 2014. Le cas de l'échec des écoles mobiles s'observe un peu partout en Afrique. Par exemple au Nigeria, Ezeomah l'a relevé lors d'un séminaire organisé en 1995 à Kaduna (Nigeria). Un programme d'écoles mobile a été lancé dans les Etats ayant des nomades, mais ce fut un échec (Ezeomah 1995:19). Ce dernier a relevé plusieurs causes parmi lesquelles, le manque d'enseignants issus du milieu ; l'absence d'une administration et d'une coordination adéquate.

Eu égard à cette expérience du passé, la mise en place des écoles fixes au sein des campements est une alternative à soutenir car,

⁸ Les écoles mobiles sont des installations scolaires avec un mobilier et des matériels mobiles, avec une salle de classe de fortune-tente, ou ombre d'un arbre-et un personnel enseignant qui se déplace avec les familles des élèves dans leur déplacement (Swift et al., 2010:7).

les pasteurs nomades eux-mêmes constituaient les ressources culturelles à préserver et soutenir. Les pays qui accordaient plus d'intérêt et de compréhension sur le pastoralisme comme en Iran ou en Mongolie, la scolarisation des enfants nomades a connu de succès. En Mongolie par exemple, un système d'internat a été mis en place pour les élèves nomades (Nadège Darbelaye et *al.*, 2015). Cependant, après l'école de Walia, il existe une autre école nomade dénommée « Nouvelle-race », située au quartier Toukra.

Planche 2 : Photo à gauche une foule assistant à la séance d'ouverture de l'école nomade « Nouvelle-race » de Toukra. Photo 2. Les élèves de l'école « Nouvelle-race » entourant un Américain venu leur rendre visite.

Photo : Mathieu Freed, 2008

A Toukra, un autre quartier périphérique de N'Djamena, dans le 9^{ème} arrondissement, il existe une école nomade, dénommée « Nouvelle Race », créée en 2008 sur l'initiative d'un chef de ferick, Mahamat Saleh Douass. Dans la planche N°2, (images à gauche), nous apercevons une foule composée d'autorités éducatives, municipales, de parents nomades et de personnes anonymes venus prendre part à la cérémonie d'ouverture officielle de ladite école. La création de l'école incarne la prise de conscience des nomades vis-à-vis de l'école occidentale.⁹ Le fondateur Mahamat Saleh nous a fait comprendre que lors de la cérémonie d'ouvertue, les participants ont salué ses efforts.

⁹ Mahamat Saleh Douass, fondateur de l'école nomade « Nouvelle-race », entretien du 09 août 2024 au campement nomade de Toukra

« L'école n'est pas destinée uniquement à instruire les enfants d'éleveurs nomades, mais plutôt tous les enfants tchadiens », instruit son fondateur. La photo de droite, dans la planche, montre les élèves débutants (CP1), au milieu desquels était assis un Américain, venu rendre visite à l'école. Cette école, de par sa spécificité attire les expatriés européens et américains, a ajouté Mahamat Slaeh.

A l'évidence, les nomades de Walia et Toukra méritent d'être soutenus dans leurs initiatives afin de renforcer leur mobilité sociale. De nos jours, il a été partout signalé que les nomades ont pris conscience de rétrocessions sociales et économiques de l'école moderne. C'est le cas au Burkina Faso, quand Haoua Barry, à travers ses travaux sur les Peuls nomades, avait souligné qu'on ressent de nos jours chez les Peuls un désir croissant de s'instruire. Certains d'entre eux ont avoué qu'un certain niveau de connaissance est désormais indispensable. Il faut savoir lire et écrire et en particulier comprendre le français, qui est la langue officielle pour la plupart des démarches administratives (Haoua Barry, 2006:41). Dans le même sillage, Pierre Erny soutient que l'enseignement des langues européennes présentaient l'avantage d'ouvrir sur le monde des sociétés repliées jusque là sur elles-mêmes (Erny P., 2001:55).

4. Attitude des nomades vis-à-vis de l'école française

Dans le cadre de cette étude, les nomades enquêtés affirment que la scolarisation de leurs enfants obéit au désir de changement. Mais ils déplorent plutôt le manque de soutien des autorités éducatives à leur profit. Comme le retrace Oumar Hassane, « Le développement se construit autour de l'éducation scolaire. Si auparavant, nos grands-parents accordaient peu de crédit à l'école des Blancs, aujourd'hui c'est le contraire. Tout le monde lui accorde un intérêt particulier ».¹⁰ Sur le terrain, ces nomades souhaitent que leurs enfants aillent le plus loin possible, aux collèges, lycées et dans les universités.

Par ailleurs, les études menées au Kenya et au Cameroun font aussi mention des sentiments positifs de la population pastorale à

¹⁰ Oumar Hassane, un nomade de 27 ans, résidant dans le campement de Walia, entretien du 09 août 2024, à Walia forêt.

l'égard de l'école occidentale. « Si on a des enfants éduqués, ils pourront défendre nos droits », disait un éleveur au Nord du Kenya (Haroune Abdoulaye W., 2017:133). Abordant la question scolaire de Mbororo au Nord-Cameroun, Libaa avait expliqué que beaucoup de Mbororo sont convaincus que c'est à travers l'école qu'ils auront la porte de sortie et de survie. Les propos de *Jawro*¹¹ de Ndiam Baba en illustrent les faits : “ Nos enfants ne doivent plus subir ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes exclus et brimés, c'est parce que nous n'avons personne “ haut placé ” dans les instances de décisions. Nous voulons que demain, nos enfants deviennent aussi des préfets, des commandants pour nous défendre et se défendre » (Liba'a K. N., 2012:138)”. De toute évidence, dans le cadre de notre étude, depuis quelques années, l'école nomade de Toukra a formé des élèves qui se trouvent des nos jours au collège, lycées ou même nantis des diplômes. Quelques uns étudient dans les universités nationales et à l'étranger.

5. La poursuite des études post-primaires d'élèves nomades de l'école « Nouvelle-Race »

Il est souvent mentionné chez les enfants nomades de manière générale, la proportion des élèves selon le niveau d'instruction régresse au fur et à mesure que le niveau d'instruction progresse (Haroune Abdoulaye, W., 2017). Chez les nomades du Tchad en effet, dans les années 1990, la scolarisation des enfants au niveau du secondaire ne constituaient pas un horizon probable, ni même enviable. Ailleurs, Bonini qui a fait une étude portant sur les enfants nomades massaï de Tanzanie avait témoigné que les élèves nomades ne franchissent généralement pas le cap du cycle primaire et que pour bon nombre d'entre eux, le niveau CM2, représente la classe terminale (Bonini N., 2006:104).

Néanmoins, dans notre étude, plusieurs élèves nomades de l'école « Nouvelle-race » de Toukra sont parvenus de nos jours à briser ce mythe et s'adapter aux enjeux de l'heure. Ils sont aujourd'hui présents dans les cycles secondaire et supérieur. Les images de la photo 2 montrent trois anciens élèves de l'école « Nouvelle-race » ;

¹¹ Jawro, désigne en langue peule du Cameroun un chef de village

deux fréquentent aujourd’hui au lycée et un à l’Université de Ngaoundéré, au Cameroun. Selon le fondateur de l’école, en réalité, ce sont plus d’une dizaine d’élèves nomades scolarisés dans cette école qui étudient dans les lycées, instituts ou universités. Mais sur le terrain, seuls trois d’entre eux étaient présents ce jour, faute d’un rendez-vous préalablement établi. De surcroît, notre descente sur le terrain en août a coïncidé avec les grandes vacances scolaires. Certains jeunes peuvent profiter pour effectuer de déplacement estival avec leurs parents.

Photo 2 : Deux élèves du Lycée et un étudiant nomades de campement du quartier Toukra

Cliché : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 09 août 2024

Les images de la photo N°2 montrent les trois anciens élèves ci-haut signalés. D’abord, de droite à gauche, la fratrie Tahir Idriss et Mahamat Idriss ; celui portant un t-shirts de couleur blanche et celui du milieu. Après avoir fréquenté et achevé leur parchemin primaire à l’école « Nouvelle-race », ces deux garçons ont pris l’inscription au collège Maldom Bada Abbas¹². Après le cycle collège, les deux jeunes

¹² Maldoum Bada Abba, nom donné au compagnon d’arme d’Idriss Déby Itno. Il fut même son vice-président après leur prise de pouvoir en 1990, après avoir renversé le régime dictatorial d’Hissein Habré

disent avoir terminé leur cycle secondaire au Lycée Normandie de Toukra. Tahir Idriss, l'ainé a obtenu son baccalauréat en 2023 et le cadet Mahamat Idriss en 2024. Après leur obtention du BAC, l'ainé Tahir s'inscrit en Biologie à l'Université de N'Gaoundéré, au Cameroun et passe en 2^{ème} année.¹³ Son cadet Mahamat Idriss, lui, promet composer le concours en Médecine au Tchad qui sera probablement au courant du mois de septembre 2024.

Le troisième, Oumar Moussa, est en classe de 3^{ème}. Il vient de décrocher son BEF (Brevet de l'Enseignement Fondamental) cette année 2024. Il promet continuer sa scolarisation le plus loin possible. Il rêve faire des études supérieures sans autant préciser son institution visée. Etant scolarisé, ces trois jeunes disaient prendre conscience des enjeux de l'heure. Nous avons la ferme conviction d'étudier le plus loin possible », s'exclame le jeune Tahir. Par le biais de l'école, ces jeunes nomades rêvent d'un avenir meilleur d'autant que l'essence même de l'éducation consiste à améliorer la vie de ses bénéficiaires. Par ailleurs, Oumar Moussa, un résidant nomade affirme que par le passé, leurs arrières parents s'adonnaient exclusivement à l'élevage. Mais aujourd'hui, poursuit-il, bien que nous possédions encore du bétail, notre priorité c'est de poursuivre les études et avoir de diplômes élevés. Notre contact direct avec N'Djamena, qui est désormais un pôle d'intégration homogène, nous offre des importantes opportunités, a commenté le jeune Oumar.

6. Résultats et Discussions

L'étude portant sur les initiatives scolaires des nomades de Walia et Toukra avait montré que ces pasteurs nomades déploient des efforts pour instruire leurs progénitures. Au cours de nos échanges, ces derniers se montraient motivés et enthousiastes à l'égard de l'école. En créant les deux écoles, Walia forêt et « Nouvelle-race », les nomades de ces deux quartiers périphériques de N'Djamena expriment leurs attentes de voir leurs progénitures formées. Dans Le nombre de ménages nomades dans ces deux sites peut avoisiner 300. Cela constitue une force démographique des enfants en âge d'aller à

¹³ Tahir Idriss, jeune nomade de Toukra, étudiant à l'Université de N'Gaoundéré, entretien du 09 août 2024 à Toukra

l'école. Etant conscients de retard qu'ils accusent dans le domaine de l'éducation, les nomades interrogés dénoncent la faiblesse de l'offre éducative publique à leur endroit.

Conclusion

Tout au long de nos développements sur les initiatives de création des écoles par les Arabes nomades des quartiers Toukra et Walia (N'Djamena), il a été question de répondre à la problématique suivante : comment ces nomades ont-ils pris les initiatives de créer leurs propres écoles ? Et comment fonctionnent-t-elles ces écoles ? Cette étude révèle qu'en dépit du processus de Jomtien sur l'Education pour tous en 1990, et l'orientation de la politique éducative de l'Etat tchadien à partir de 2000 et dont les zones défavorisées ont été des cibles privilégiées, les enfants de nomades de manière générale à plus d'un titre se distinguent par leur faible d'accès à l'éducation. C'est pourquoi, les nomades de deux quartiers étudiés ont prouvé combien ils sont déterminés à scolariser leurs enfants, et en dépit des limites structurelles relevées au passage. Par exemple, l'école nomade « Nouvelle-race », créée en 2008, a d'ores et déjà formé des élèves qui se trouvent de nos jours aux enseignements secondaire et supérieur. Pour ce faire, les autorités en charge de l'éducation du pays ont le devoir d'accompagner ces initiatives. Parce que, les enfants de nomades ont également droit d'être éduqués pour leur permettre de s'intégrer et s'insérer, au mieux, à l'instar de leurs concitoyens auxquels ils appartiennent. Les engagements pris à la conférence de Jomtien de 1990 par le Tchad recommandent, sinon exigent l'« éducation pour tous ». La proposition « pour tous » signifie que chaque enfant soit éduqué, c'est-à-dire scolarisé. Cette étude qui n'est consacrée qu'aux enfants nomades des quartiers Walia et Toukra, sera ultérieurement élargie dans d'autres localités du Tchad ayant un bon nombre de nomades.

Références bibliographiques

A- Sources documentaires

Bonini Nathalie, 1998, *L'Education Pour Tous : Le cas des Massaï de Tanzanie Les filles maasai : Une rencontre sans grandes conséquences*, Paris, Karthala.

Bonini Nathalie, 2011, « Le développement de l'enseignement secondaire en Tanzanie et la scolarisation des Massaï », in <http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01090275>

Chimah Ezeomah, 1995, « Fondamentaux de l'éducation des nomades en Afrique » in *L'éducation des populations nomades en Afrique*, Acte du Séminaire régional de Kaduna, l'UNESCO, Vol 1, pp.1-33

Erny P., 2001, *Essai sur l'éducation en Afrique noire*, Paris, l'Harmattan

Haoua Barry, 2006, *Etude des pratiques scolaire des Peuls en zone de migration : Le cas du département de Boromo*, Mémoire de Maitrise, Université de Ouagadougou, Burkina-Faso

Haroune Abdoulaye Waddaye, 2017, *Dynamique de l'éducation de base en milieu nomade dans les régions du Batha et Bahr El-Ghazal de 1990 à 2015*, Thèse de Doctorat en Histoire, Université de Maroua, Camroun

INSEED, 2014, « Situation des nomades », in *Deuxième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2, 2009)*, Ministère de l'Economie et de Plan, N'Djamena, Tchad, 133 p.

Koussoumna L. N., 2012, *Les éleveurs Mbororo du Nord-Cameroun : Une vie et un élevage en mutation*, Paris, l'Harmattan

Marie-France Lange, 1998, *L'école et les filles en Afrique : Scolarisation sous condition*, Paris, Karthala

Mukidi Akaranga J. S., 1995, « Education des nomades au Kenya », in *L'éducation des populations nomades en Afrique*, Actes du Séminaire de Kaduna, pp. 39-47, UNESCO

Muriel Poisson, 1999, « Stratégie pour les jeunes défavorisés : Etat des lieux dans la région arabe », Institut international de la planification de l'éducation, in <http://www.unesco.org.iiep>

Swift J. et *al.*, 2010, « Education en milieu pastoral », Rapport d'étude, Ministère de l'élevage et des ressources animales, N'Djamena, Tchad

B - Sources orales

Gamanoué O. Léonard., Enseignant à l'école nomade de Walia forêt, entretien du 25/01/2025 à Walia

Djibrine, nomade, entretien du 25 janvier 2025, à Walia forêt

Mahamat Saleh Douass, chef de ferick nomade de Toukra, entretien du 09 août 2024 à Toukra

Tahir Idriss, Etudiant nomade, entretien du 09 août 2024, à Toukra

Mahamat Idriss, élève nomade, entretien du 09 août 2024, à Toukra

Using Whatsapp to Promote Collaborative Reflection Among Novice Teachers of English in Senegal

brahima Diallo

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Ibrahima.diallo@fulbrightmail.org

Abstract

The ability to reflect is considered as a hallmark of an effective educator by many teacher education programmes worldwide (Bean & Stevens, 2002). Reflective practice is widespread and a ubiquitous part of the teacher education landscape (Mann & Walsh, 2017) in many parts of the world. The results of Farrell's (2016c) study suggest that reflecting on practice can help novice teachers navigate the transition from their education programmes to their first year as teachers. However, in contexts like Senegal, reflection is not part of teacher education programmes. A small number of studies have shown how WhatsApp, a mobile social networking application, can facilitate reflective practice for novice teachers (Prayogo and Widyaningrum, 2019). Although this seems a promising avenue in sub-Saharan Africa, there is still need for more research.

This study explored how WhatsApp can facilitate novice teachers' collaborative reflective practice in Senegal. The study was conducted over a period of four months during the COVID19 pandemic with eight novice teachers (NTs) of English from different parts of Senegal. Periodic group reflections were organised followed by WhatsApp reflection to allow NTs deepen their group reflection without time and space constraints. The mobile application provided NTs with asynchronous collaborative reflective opportunities while managing their own time. It contributed to combat their isolation and foster their sense of belonging to a community of practice.

Data were analysed thematically using NVivo software and WhatsAnalyze mobile application. The results revealed that engaging in collaborative reflection on WhatsApp with their peers allowed NTs to share tips and experiences about their classroom practices. However, in contrast to findings from Western studies, Senegalese NTs did not challenge each other's views due to cultural reasons, which had an impact on the level of their reflection.

This evidence-based research revealed how Senegalese NTs engage in WhatsApp reflection and highlighted cultural differences in the nature of reflection between a sub-Saharan country and the Global North. Thus, it has the potential to inform policy on teacher education in Senegal and contribute to narrow the gap in the literature on reflection in a context where it is under-researched.

1. Introduction

Reflective practice can be considered as a ‘compass’ that “enables teachers to stop, look, and discover where they are at that moment and then decide where they want to go (professionally) in the future” (Farrell, 2012, p. 7). For a teacher, reflection consists of looking back at a taught lesson, re-evaluating it, considering what worked, what did not work, and how they might approach the same lesson differently (Camburn, 2010). Reflection has become an important part of teacher training around the world, and the paradigm shift in the literature from teacher training to teacher education focuses on the need for teachers to develop themselves over a lifetime of continuing professional development (Mann & Walsh, 2017).

Reflection is kept in the foreground of the literature in teacher education and is viewed as an important aspect of professional practice (Hatton & Smith, 1995; Jay & Johnson, 2002; Farrell, 2013). Despite its proven capacity to revitalise experienced teachers’ practice, reflection is particularly important for novice teachers (NTs) as it helps them navigate the early years of their career smoothly (Farrell, 2013; 2016). Various reflective strategies and tools have been developed to help NTs reflect on their practice (e.g., monologues, portfolios, narrative frames, etc.), but these tools and strategies are not *one-size-fits all*, they need to be adopted to fit contexts like SSA. Among the various reflective tools, WhatsApp has proved to be very helpful in improving NTs’ (Bee Choo et al., 2016).

However, in context like Senegal reflection is not part of teacher education programmes, despite the importance that Senegalese authorities place on collaborative learning for novice teachers’ continuing professional development (CPD). Additionally, in low-resource context like Senegal, NTs need more cost-effective CPD opportunities such as collaborative reflection on WhatsApp. As no research has been conducted on NTs’ reflection in Senegal, this study, which was conducted as part of my PhD thesis, aimed to investigate

how WhatsApp can facilitate NTs' reflective practice in the Senegalese context. This timely study can inform policy on the introduction of WhatsApp-driven reflective practice in NTs' CPD. Additionally, the literature on the use of WhatsApp as a reflective tool is still scant in sub-Saharan Africa, although there is a growing body of literature on the issue globally. So, this study contributes to bridge the gap in the literature on NTs' reflection using WhatsApp.

This study was conducted in the during the COVID-19 pandemic and eight novice teachers participated in the study. Data was collected on WhatsApp and analysed using NVivo and WhatsAnalyze software. The results highlighted Senegalese NTs' process and level of reflection.

This article consists of seven parts, the first one of which has introduced the study. The second part of this article describes the context of the study. Part three provides a brief review of the literature on reflective practice. The methodology used in this study is described in the fourth part. Part 5 reports the findings which are discussed in part 6, just before the conclusion (part 7).

2. Context of the study

Every study on reflection is shaped by its context. This study was conducted in Senegal, a French speaking country in West Africa. Senegal is considered as a low-to-middle income country characterised by its ethnic, linguistic and religious diversity which is a real asset for the country where people live in perfect harmony, and it is known as *Le pays de la Téranga* (the country of hospitality) because of the outstanding hospitality of its people. There are other values that are highly considered in Senegalese society such as *generosity* (they like sharing and helping others), *kersa* (i.e., the frequent use of euphemisms to avoid hurting other people's feelings; it can also refer to shyness in some instances). This information about the characteristics of Senegalese people will be useful while describing NTs' reflective practice in in the findings.

Wolof is the most widely spoken language, it is in some places the *Lingua Franca* for people of different ethnic groups, but French is the official language of the country and the language of education. English is considered as a foreign language and students start learning it only at secondary school, after 6 years in elementary. They do three to four hours of English per week during their lower secondary (four years) and upper secondary (three years) school.

There are three categories of English teachers in Senegal. At lower secondary there are teachers who have Baccalaureate and BA, and at upper secondary, they hold MA in English. They undergo training (two years for Baccalaureate holders, and one year for BA and MA) at *FASTEF* (Faculty of Science and Technologies of Education) of Cheikh Anta Diop University. Although teachers do practical training, reflection is not part of their programme. Once they finish, most of them are recruited by the government and sent in remote places. In-service teachers benefit from continuing professional development (CPD) through pedagogic cell meetings, but reflection is not part of their practice, although authorities acknowledge its importance (Diop, 2021). This background information can help better understand factors that are inherent to the Senegalese context and that can influence NTs' reflective practice.

3. Literature review

Reflective practice has become so popular among researchers in the past 30 years or so that some researchers like Farrell (2015) consider it as one of the *buzzwords* in the field of education. Even though the origin of reflection is ascribed to Plato and Socrates, the contribution of John Dewey and Donald Schön in the early 1930s has been immense in popularising the practice. Dewey (1933) emphasized the importance of reflective thought for teachers as the “sole method of escape from the purely impulsive or purely routine action” (p. 15). Schön's seminal work, *The Reflective Practitioner—How Professionals Think in Action*, published in 1983 was instrumental in providing the driving force for teachers' reflective practice. Schön's (1983) notions of *reflection-in-action* and *reflection-on-action* have influenced many researchers (Farrell, 2004; Russell, 2005; Killeavy

& Moloney, 2010; Boud, 2009; Burhan-Horasanlı & Ortaçtepe, 2016; Kim & Silver, 2016).

Reflective practice has achieved a status of orthodoxy in teacher education, nevertheless, its description remains elusive, general, and vague (Mann & Walsh, 2017). Many definitions have been put forward by researchers in the field. The review of the literature reveals some agreement that reflective practice is the process of learning through and from experience for greater insights of self or of one's practice (Loughran, 2002; Tay et al., 2022). Nevertheless, as pointed out by Mann and Walsh (2017). Through reflection with their peers, teachers get mutual support, overcome feelings of isolation, and share materials and effective practices, which can lead to improved teaching practice (Farrell, 2013; Romano, 2008).

The literature on reflective practice highlights that engaging in reflective practice can offer perspectives of professional development to novice teachers and further their career. Yaffe (2010) examined how using theory and practice can facilitate individual reflection among newly qualified teachers (NQTs), although giving them the opportunity to engage in collaborative reflection with their peers could offer more perspectives and learning opportunities. Similarly, Killeavy and Moloney (2010) show that NQTs value the benefits in reflecting with their peers and find reassurance in realising that they are not alone and that others are in the same situation. Additionally, Farrell (2016c) outlines how reflection helped three female native English-speaking novice teachers succeed in their novice year of teaching ESL by using his framework to reflect on their practice. However, most sub-Saharan African studies on reflection that were conducted in secondary school settings were not specifically with novice EFL teachers, and they were not specifically targeted to teachers' professional development, but were rather connected to university or college programmes (e.g., Reed, 2002; Birbirso, 2012; Islam, 2012; Nel, 2022). So, there is a need to conduct studies like this one that focus on novice teachers' reflection for professional development in sub-Saharan African context like Senegal.

Novice teachers' focus and levels of reflection have been documented in the literature. Simonsen et al. (2009) indicate that in their reflection, NTs are greatly concerned with practical problems, such as classroom management, and this was echoed by Lefebvre et al.'s (2022) findings which revealed that the NTs were more concerned with the practical aspects of their teaching.

As for NTs' level of reflection, Larrivee (2008) argues that three distinct levels of reflection are most commonly depicted in the literature, i.e., an initial level focused on teaching functions, actions or skills, generally considering teaching episodes as isolated events; a more advanced level considering the theory and rationale for current practice; and a higher order where teachers examined the ethical, social and political consequences of their teaching, grappling with the ultimate purposes of schooling. According to Watts and Lawson (2009) novice teachers find it difficult to evaluate their lessons effectively; their emphasis remains descriptive rather than analytical, and superficial rather than critical. This claim has resonance with Bean and Stevens's (2002) position who report that there were no instances of critical discourse aimed at evaluating the status quo of classrooms in the journal entries produced by novice teachers in their study. However, Dzay Chulims' (2015) study showed that novice teachers can achieve the third level of reflection through intervention.

The dynamic of reflective practice has resulted recently in a shift of focus onto new perspectives that are orientated to contextual needs of a digital era. The literature on internet-based reflection shows that more and more educators use Web 2.0 tools in place of traditional reflective tools such as journals to engage novice teachers in reflection (Romano, 2008). In this regard, teacher reflection can be enhanced with the use of social media such as WhatsApp. So, the use of WhatsApp has made reflection more convenient, with far fewer space and time constraints. A few studies have shown how WhatsApp can facilitate reflective practice for both novice and experienced teachers. Bee Choo et al. (2016) investigated the use of WhatsApp to support and improve eight pre-service ESL teachers' reflective practice during their teaching and learning experiences in a teacher

education institute in Malaysia. The findings indicate that all eight pre-service teachers revealed positive views on the use of WhatsApp to help them improve their reflective practice. The instant messaging application helped them to be better teachers, learn from each other's ideas, share all problems and solve them together. In the same vein, WhatsApp was used by Prayogo and Widyaningrum (2019) to explore an online community of in-service teachers' collaborative reflection on eight topics related to classroom practice. The six teacher participants wrote their reflections on WhatsApp based on the relevant topics after their class. The results showed that the teachers benefitted from WhatsApp-mediated reflection as it helped them re-examine their beliefs and assumptions on their classroom practice in order to improve their teaching skills. However, the research method was flawed as the WhatsApp platform was not only used for reflection; participants also used it as a chatting forum, making it difficult to tell reflections from chats. In tandem with these findings, Farahian and Parhamnia (2022) investigated the impact of knowledge sharing through WhatsApp on EFL teachers' reflective practice. This quantitative study showed that teachers' sharing of knowledge via WhatsApp significantly impacts their reflection and suggests that WhatsApp can facilitate EFL teachers' reflective practice through interactive instant messaging, and it can promote teachers' professional development. So, the use of WhatsApp has made reflection more convenient, with far fewer space and time constraints. However, in SSA, there is still a need for studies that can show how WhatsApp can facilitate reflective practice for novice teachers. The gaps identified in the literature have shaped the two research questions of this study:

1. How do Senegalese novice EFL teachers engage in collaborative reflection on WhatsApp for their professional development?
2. What is the level of Senegalese novice EFL teachers' reflection on WhatsApp?

This exploratory study aimed to answer these research questions through a case study. The participants as well as data collection method and analysis are described in the methodology section below.

4. Methodology

The current study is underpinned by a constructivist paradigm which “assumes a relativist ontology (there are multiple realities), a subjectivist epistemology (knower and subject create understandings), and a naturalistic (in the natural world) set of methodological procedures.” (Denzin & Lincoln, 1998, p. 27). A constructivist philosophical belief about reality lends itself to qualitative research methodologies. The choice of qualitative methodology is justified in relation to the research paradigm, and from an epistemological perspective, a qualitative approach appeared to be most appropriate for this study. Furthermore, qualitative methods typically produce a wealth of detailed information about a much smaller number of people and cases, which increases the depth of understanding of the cases and situations studied (Patton, 2002). A case study method was used in this study. The choice of using a case study approach was justified by the research paradigm and the epistemological framework of the study. The participants and data collection process and analysis were part of Diallo’s (2023) study for the purpose of his PhD thesis.

4.1. Research participants

The eight participants in this study were recruited from the 2021 cohort of NTs of the English Department of Cheikh Anta Diop University’s faculty of education, following a convenient sampling method. There were six male and two female NTs who had been teaching for four months at the start of the study. Six of them (four males and two females) were teaching in lower secondary schools and two (males) in upper secondary schools. They were between 24 and 34 years of age. As mentioned above, they did their training together as lower and upper secondary school teachers of English, some were even in the same class. When they graduated, they were recruited by the government and posted in different places in Senegal. All of them were teaching in remote rural areas, the nearest was 200 km away from the capital city Dakar, and the farthest was 700 km away. For ethical purposes, I assigned a pseudonym to each of the NTs. The pseudonyms were picked at random from common Senegalese forenames and they reflect the cultural diversity of the context.

4.2. Data collection

Data collection in this study was carried out in the midst of the COVID-19 pandemic and the restrictions imposed by authorities. So, data were collected using WhatsApp. WhatsApp can facilitate EFL teachers' reflective practice and might enhance their professional development (Farahian & Parhamnia, 2022). Research has shown that WhatsApp is being increasingly used to gather data on teacher reflection (Bee Choo et al., 2016; Prayogo & Widyaningrum, 2019). All participants were equipped with smartphones with new sim cards and telephone numbers. WhatsApp software was downloaded on each telephone using participants' assigned pseudonyms. Data were collected over a period of four months, i.e., from May to August 2021.

A closed WhatsApp group was set up of which only I and the participants were members. Every time I introduced a topic informed by group reflection data, I invited NTs to react freely for two to four days depending on their availability. Altogether, three WhatsApp reflections were organised throughout the four months of the study on the following themes: *Sharing tips about teaching listening*, *Learner motivation*, and *The use of French in the classroom*, these themes were informed by group reflections. NTs were given freedom about the nature of their posts, i.e., written posts, vocal messages, emoticons, etc. They were encouraged to only post comments related to the discussions and avoid forwarding irrelevant materials. The data collected was rigorously analysed, as described in the section below.

4.3. Data analysis

Thematic analysis (TA) was used in this study, applying both an inductive and deductive approach. Creswell (2013) argues that this complex reasoning allows researchers to analyse data from both perspectives, i.e., researchers use a bottom-up process to build their themes inductively from the database as well as a deductive process through which a-priori built themes are checked against the data. Inductive TA was chosen to analyse the data in this study because it is compatible with the constructivist paradigm underpinning this study, as the development of the themes themselves involves interpretative work (Braun & Clarke, 2006). The inductive analysis

followed Braun and Clarke's (2006) six-step approach to TA. Firstly, I familiarised myself with the data through transcribing and generating initial ideas. After generating a list of initial ideas about what was interesting about the data, I moved to the second step and started generating the first codes. Thirdly, I worked systematically through the entire data set to identify codes that recurred in a patterned way to generate initial themes. Then, I reviewed the themes and see if any combination, separation, or refinement was necessary. The fifth phase involved defining and naming the themes. The last phase began when a set of fully worked-out themes was obtained, and it involved writing the findings.

Simultaneously, a deductive approach was applied to emerging themes related to levels of reflection based on Diallo's (2023) mixed typology. So, there was only one deductive theme, i.e., *Level of reflection* which was built from the mixed typology informed by the literature review. This theme hosted three codes: "Descriptive/Surface", "Comparative/Pedagogical", and "Critical".

NVivo also was used to deepen the analysis of the data. Software like NVivo augment researchers' capacity to access, sort, and code data (Seale et al., 2011). Themes, sub-themes, and codes that were initially identified manually were also created in the software and each code was given a short description that reflected the aggregated ideas which formed each theme. So, opening a code in NVivo software allowed to retrieve all source data coded to particular codes.

In addition to manual and NVivo TA, WhatsApp data were also analysed using the WhatsAnalyze mobile telephone application. Visualising NTs' reflection on WhatsAnalyze revealed useful information such as graphs on the time of day of NTs' reflection (see figure 4.1), chat timeline, or messages per person, per month, etc. Using WhatsAnalyze gave me useful insights into NTs' participation in reflection on WhatsApp.

Figure 4.1 *NTs' Time of day chat*

As shown by figure 4.1 above, NTs mostly reflected on WhatsApp in the evening because they had to teach classes and carry out other teaching-related tasks in the morning and afternoon. NTs' participation in WhatsApp reflection varied depending on many factors such as time, interest in the topic, network coverage, etc. As the researcher (Ibrahima Diallo), I had to communicate a lot with the participants about the organisation of WhatsApp reflection, that is why the figure shows a higher level of my reaction compared to participants.

This research project was carried out within the ethical guidelines of the British Educational Research Association (BERA,

2018) and The Open University (OU) Code of Practice for Research. A favourable opinion was granted for the research protocol by the OU Human Resource Ethics Committee (HREC/3906/Diallo).

5. Findings

NTs who participated in the study were not familiar with reflection as it is not part of the teacher training landscape in Senegal and there was no framework to guide their WhatsApp reflection.

5.1. Process of NTs' WhatsApp reflection

The interaction that was noted between NTs during group reflection was lacking in WhatsApp reflection. Whenever I launched a topic on WhatsApp, I invited NTs to reflect upon it. NTs mostly posted their opinion on the topic but did not react to their peers' posts. The few reactions to posts shown by the data were mostly appreciation of views either in words or with a *thumb up* emoji. NTs did not challenge each other's views on WhatsApp, which had an impact on the level of reflection. Additionally, NTs did not react as often as expected, as shown by the WhatsAnalyze application data analysis in figure 5.1.

Figure 5.1 *NTs' messages per person on WhatsApp*

Figure 5.1 shows messages per person in the WhatsApp group. As mentioned earlier, I posted many messages because I used the application to organise group and WhatsApp reflections, for example, communicating dates and times of reflection sessions, launching reflection topics, sending links and Zoom meeting information. The figure shows that Seydi, Elhadj, Adja and Ahmed were more active in the discussions on WhatsApp compared to Badu, Modou, Moro, and Mary. In addition, the nature of each NT’s participation was different. Some NTs took time to articulate their ideas in coherent posts, whereas others like Seydi posted just a list of ideas, without any connection or elaboration, or like Mary who was very laconic, posting just a few words.

Comparing group reflection and WhatsApp reflection showed how NTs engaged in collaborative reflection depended on whether they reflected synchronously online in group or asynchronously on WhatsApp. Nevertheless, both group reflection and WhatsApp reflection were characterised by repetitions.

WhatsApp reflection topics were informed by group reflection, which were in turn informed by post-lesson reflection. So, there was a link between the three types of reflections, that was why some repetitions were noted in WhatsApp data. This was particularly noticeable in the first WhatsApp reflection, where NTs shared tips about teaching listening that they had already shared during group reflection. For instance, Seydi brought again the idea of “learner-centredness, learners’ needs, and interests”, Adja shared again her “Pens down!” strategy and Elhadj pointed out the importance to “give students time to remember what they have listened before correcting the task”. All these points that surfaced in WhatsApp reflection were already mentioned in group reflection. Other issues from group reflection were discussed in WhatsApp reflection too, for example, Seydi raised student punishment discussed earlier in group:

Seydi: BTW, Adja will approve the candies rather than the stick 😊😊😊. Oh! and my slaps. Now I have given up slapping my students thanks to Adja and the reflection. The last one was awesome.

Elhadj: Yes, she will. Better late than never.

[Seydi/Elhadj/WhatsApp/Ref12]

During the second group reflection, Seydi and Elhadj said that they used corporal punishment on their students and Adja advised them to refrain from doing so. In the extract above, taken from the subsequent WhatsApp reflection on learner motivation, Seydi alludes, with fun, to Adja’s disapproval of the practice with emojis.

In addition, during WhatsApp reflection, NTs often referred

to concepts related to the communicative language teaching (CLT) approach, just as they did in group reflections. The issues and ideas raised in group reflection that emerged during WhatsApp reflection showed a kind of continuum in NTs' reflections. However, repeating the same idea in several reflections limited opportunities for in-depth collaborative reflection.

WhatsApp reflection also gave NTs an opportunity to share their tips about teaching listening. For instance, Ahmed focused on the tasks and the teacher's role for a successful listening lesson:

Ahmed: Listening is a skill as you all know. Teachers should bear in mind the fact that it should not be a memory test, even in our mother tongue, we listen for a specific purpose. That's why the task should be given first, with clear instructions, before we play the audio. Tasks should be simple, interesting, and varied. Activities like gap filling, matching, table filling, etc. are very helpful and instructive. The success of a listening lesson depends on the way the teacher monitors the class. Never go on correcting the activities before checking students' work in order to give another chance to those who are still struggling to carry out the task.

[Ahmed/WhatsApp/Ref11]

Ahmed believes that listening should be done for a purpose, that is why students should be given the task first before playing the audio. He insists on the importance of giving clear instructions, which was emphasized by Adja and Moro's posts, who even suggested using French to make instructions accessible to all students, no matter their level. Adja added that the students should be allowed to read the text before engaging in the task. Ahmed thinks that the teacher plays an important role in the outcome of the listening lesson, which was approved by Mary who posted that the teacher should be a monitor, a guide and a facilitator for a successful listening lesson.

The reflection on the use of French was launched on WhatsApp after the group reflection on *ELT issues*, during which NTs discussed whether to give instructions in English or in French.

Some NTs like Badu did not limit the discussion on French, but addressed the use of L1 in EFL context:

Badu: To me L1, whether it is Wolof or French or another language, should be used whenever the teacher believes that resorting to it can help learners understand. We are in a multilingual context, so comparing or contrasting L1 with L2 can be very useful to clarify or make certain grammar rules accessible to learners. Besides using L1 can facilitate the understanding of certain idiomatic phrases of the target language which would have been harder for the learner to grasp if we had only used the target language to teach them.

[Badu/WhatsApp/Ref13]

Badu brings the L1 debate to WhatsApp and argues that, whether it refers to Wolof, French or another language, L1 can be used in the classroom whenever necessary. He points out the relevance of using L1 in teaching English in a multilingual EFL context like Senegal. The use of L1 in the classroom is one of the hot topics in ELT and it aroused lots of interest among NTs in this study. During group reflection, NTs tried to justify the use of French by the multilingual context of Senegal, and in their WhatsApp reflection NTs broadened the discussion and gave different perspectives on the use of the L1 in general in the classroom. So, this shows how one issue worthy of reflection evolved over different reflections and helped better understand *what* Senegalese NTs reflect about. NTs' levels of reflection were also considered vis-à-vis different types of reflection as reported in the next sub-section.

5.2. Senegalese NTs' level of WhatsApp reflection

NTs' levels of reflection refer to how deep they reflected. The data revealed that NTs reflected at two of the three levels of reflection, i.e., at surface/descriptive and comparative/pedagogical levels, in varying degrees on WhatsApp in the study.

According to Larrivee (2008), at surface level, teachers' reflection focuses on strategies and methods used to reach

predetermined goals, and teachers are concerned with what works rather than with any consideration of the value of goals as ends in themselves. Looking into WhatsApp reflection through the lenses of Diallo's (2023) mixed typology, it appears that most of NTs' WhatsApp reflection remained at surface level. Elhadj's WhatsApp post is an example of surface reflection in context:

Elhadj: Hello everyone. Tips for an effective listening:

- Make sure the material is adequate for learners' level.
- Do a pre-vocab teaching if it can help them better grasp the information.
- Explain the instructions clearly.
- Allow them to read the instructions before playing the material.
- Play it as many times as necessary.
- Give them time to remember what they listen before correcting.

[Elhadj/WhatsApp/Ref11]

During the first WhatsApp reflection on sharing tips about listening, Elhadj posted the list above, without any analysis or justification of the tips. This post exemplifies reflection at surface level. There are many more examples in the WhatsApp reflection data in which NTs seemed more concerned with what works rather than with any consideration of the value of goals as ends in themselves, which suggests surface reflection (Larrivee, 2008).

At the second level of reflection in the mixed typology, i.e., comparative or pedagogical level, teachers' reflection involves thinking about the matter for reflection from a number of different frames or perspectives. In regard to WhatsApp reflection, there were not many posts that could be considered as second or pedagogical reflection in the context of the study. Very few posts could be considered second level reflection, and Ahmed's post is a case in point:

Ahmed: Every teaching needs a medium. The latter is, as

Seydi terms it, the “crutch” that is used to give knowledge to learners. In language classroom, the target language should mainly be used as medium. However, there will surely be instances which require the use of L1. According to Finocchiaro (1974), "we delude ourselves if we think that the new student is not translating each new English item into his or her native language when he or she first meets it". But in the Senegalese context, where French is not necessarily our students' mother tongue, its use can be a pedagogical obstacle. That's why I am very reluctant to use French only without clarifying the message in the mother tongue. I use both languages [French and Wolof] to explain some difficult points.

[Ahmed/WhatsApp/Ref13]

The extract above is Ahmed's post on *The use of French in the classroom* which was the third reflection topic on WhatsApp. Ahmed uses a quote from the literature to substantiate his point. French can be considered as an L2 in the Senegalese context as it has official status. For the purpose of reflection, *French* was used by default to avoid using the term *L2* which might be confusing to NTs. Nevertheless, Ahmed points out that French is not students' native language (L1), but it is the language of education in Senegal. So, Ahmed uses both French and students' mother tongue to address their difficulties in English. Such a post is an example of pedagogical reflection just like Badu's perspective on theory and practice above. There were a couple of posts like Ahmed's that can be categorised as second level in the WhatsApp reflection data.

There was no evidence of critical level reflection in WhatsApp data in this study. This was somehow due to culture, as Senegalese people avoid open contradiction and disagreement in their interactions, particularly in *public*. As said in the second part of this article, *Kersa* might have prevented some NTs to express contradicting views. Therefore, some NTs avoided challenging their peers' views for fear they should consider it as a personal attack, which had an impact on the criticality of their reflection.

However, the second level of reflection was achieved partly thanks to the sense of collaboration highly valued in the context of the study, which was conducive to quality reflection. NTs created a non-threatening atmosphere during group reflection that supported enhanced collaborative reflection. NTs used emojis on WhatsApp to show humour, which made WhatsApp reflection exchanges expressive. The relaxed atmosphere in which NTs reflected together fostered confidence, trust and support between them which was propitious for collaborative reflection. Furthermore, NTs displayed some Senegalese values that enhanced their reflective practice such as sharing, which is considered as a cardinal value among Senegalese people, that is why Senegal is known as *Le pays de la téranga*¹. NTs were prompt to share good practices during WhatsApp reflection.

6. Discussion

The findings in this study are discussed in relation to each of the research questions and the wider context of the existing literature on reflective practice. The discussion revolves around the major themes that emerged from the findings. i.e., focus, process, and level of reflection.

This study has revealed the nature of Senegalese NTs' reflection by highlighting how they reflected in the absence of any reflective framework. Although there are guides and frameworks available in the literature to scaffold teachers' reflection (e.g., Farrell's (2015) framework), none of these was used in this study. These frameworks are deemed not suitable for the context of the study, as most of them require pre-existing knowledge in reflective practice that NTs in this study did not have (Larrivee, 2008; Birbirso, 2012) because reflection is not part of the teacher education programmes in Senegal.

As NTs could not reflect exhaustively on the key issues related to their classroom practice in group reflection because of time constraints, WhatsApp provided them with space to continue their

¹ *Le pays de la téranga* can be translated as: the country of hospitality.

reflections. NTs shared tips and experiences on teaching listening and also discussed topics such as learner motivation and the use of French in the classroom. All NTs recognised in the end-of-study interview that the topics discussed were very relevant to their context and helped them improve their teaching practice. Bee Choo et al.'s (2016) study also revealed positive views on the use of WhatsApp for novice teachers, as it helped them improve their reflective practice, and they became better teachers by learning from others' ideas, sharing all problems and solving them together. Similarly, Prayogo and Widyaningrum (2019) reported that using WhatsApp helped teachers to examine their classroom practices through what they assume and believe to increase their skills in teaching, for example, classroom management, teaching approaches, and decision making. However, there were some issues related to WhatsApp reflection experienced by teachers reported by Prayogo and Widyaningrum (2019) and which are also mentioned in this study. NTs in this study shared the same EFL context as Prayogo and Widyaningrum's (2019) teacher participants, and were also mindful about their writing style while posting their reflections on WhatsApp. This was exemplified by Seydi who typed another message after his post to apologise about his mistakes in his previous entry. This is closely linked to the cultural background of the study where NTs, just like in Prayogo and Widyaningrum's (2019) study, endeavoured to show the image of a "good English teacher" who has a good command of English.

WhatsApp reflection was meant to offer NTs opportunities to reflect instantly in a non-threatening space. Although the instant messaging application was time and space efficient for reflection and offered different language possibilities (spoken, written, emojis, etc.), NTs' WhatsApp reflection remained somehow superficial. Participation was very limited, and the discussions were dominated by four NTs.

Findings from the WhatsApp reflection analysis showed that descriptive/surface level was prevalent in NTs' reflection, though there were few instances of second or comparative/pedagogical level. NTs' reflection on WhatsApp was primarily a compilation of simple posts and interactions which did not demonstrate much reflective

content, remaining just at first and second levels. This might have been the case because they lacked the language to reflect effectively, as they reflected in English, which is a foreign language in their context. Similarly Killeavy and Moloney's (2010) study found that teachers' reflections in social space involved only first level reflection comprising descriptions of practice or of current state rather than analysis. Naci Kayaoğlu et al.'s (2016a) study revealed similar findings. The authors traced a novice teacher's development throughout her reflective journey and reported that her most frequently occurring reflective practice was general reflection (n = 43) and a frequency of 70% evidence that the novice teacher engaged in a general descriptive reflection. Descriptive reflection seems to be a common feature of reflection among NTs from different contexts, and it was prevalent in this Senegalese study.

WhatsApp reflection was supposed to be teacher-led, that was why, as the researcher, I did not interfere in NTs' interaction. With hindsight, it would have been judicious to encourage NTs to express different opinions and remind them that challenging their peers' views was part of reflective practice. This position is resonant with Hall's (2018) who arrived at the conclusion that while using online platforms, most teachers would need explicit support to move beyond basic descriptions of their practice and engage in critical reflection. To gain more benefits of WhatsApp reflection, Prayogo and Widyaningrum (2019) suggested that teachers should be encouraged to interact with each other like in the same way they do in their daily communication, using their own language or be given opportunities for codeswitching.

Some researchers like Larrivee (2008) argue that without carefully constructed guidance, prospective and novice teachers seem unable to engage in pedagogical and critical reflection. However, this study showed that novice teachers are able to reflect at the second level without structured guidance. This study supported the idea that it is possible for teachers to reflect at different levels simultaneously depending on the topic of concern. Reflective practice should be viewed as existing along a continuum, and not be constrained to a formula, but allowed to evolve in its own loops and leaps over time

(Jay and Johnson, 2002).

7. Conclusion

This study investigated the use of WhatsApp to promote collaborative reflection among Senegalese NTs. The discussion on the nature of Senegalese NTs' reflection has highlighted *how* they engaged in collaborative reflection and *what* they reflected about in this study. In their reflective practice, NTs focused on teaching process and context-driven issues, which echoes the findings of many studies on novice teacher reflection. The descriptive level of NTs' reflection was found to be common in the literature, although NTs in this study achieved second level of reflection without the guidance that most novice teachers benefitted from in other contexts.

WhatsApp was used in the present study to explore a collaborative asynchronous reflection approach with novice teachers in a context where using social media in teacher reflection is under-researched. Collaborative reflection on WhatsApp seemed a natural fit in the collectivist Senegalese society where the study was carried out, a context where teachers extensively use social media and particularly WhatsApp. A context where also teachers are used to collaboration through CPD programmes. WhatsApp offered a solution to difficulties in scheduling group reflection by providing an asynchronous environment for collaborative reflection. Online reflection seems to be an appropriate strategy in the Senegalese context where NTs are likely to work in remote rural areas, in relative isolation. This study can have implications for the development of a curriculum which includes reflective practice in pre-service teacher training in Senegal. It also has implications for the inclusion of reflective practice in the CPD of in-service teachers. The study adds to the growing body of literature on reflection in sub-Saharan Africa and argues for a context-specific approach to reflection.

This research study contributes to research practice and knowledge about reflection as a whole. It highlights new understandings about how NTs reflect together on WhatsApp in contexts like Senegal. In addition to thematic analysis conducted both

manually and using NVivo software, this study's use of WhatsAnalyze application provides a single original technique for in-depth social media data analysis.

Nonetheless, there were some limitations to this study. The eight NTs that constituted the multiple case in this study were not representative of the wider population of NTs in Senegal. The timeframe of the study (four months) was not long enough to fully observe the development of NTs' reflective skills over time, although some NTs showed significant development of their capacities to develop as reflective practitioners. For further research, undertaking a study that would involve both novice and experienced teachers might give more varied insights into the impact of WhatsApp reflection on EFL teachers' professional development in Senegal.

References

BEAN Thomas W. et STEVENS Lisa P., 2002, « Scaffolding Reflection for Preservice and Inservice Teachers » in *Reflective Practice*, 3(2), pp 205–218

CHOO Yee Bee, ABDULLAH Mohd Nawi et ABDULLAH Tina, 2016, « Supporting and Improving Reflective Practice among Pre-Service Teachers Through WhatApp », in *Jurnal Pendidikan Nusantara*, (Special Edition April 2016), pp 53–72

BIRBIRSO Dereje Tadesse, 2012, « Reflective practicum: experience of the Ethiopian context », in *Reflective Practice*, 13(6), pp 857–869

BOUD David, 2009a. Locating reflection in the context of practice. In H. Bradbury, N. Frost, S. Kilminster, & M. Zukas (Eds.), *Beyond Reflective Practice: New Approaches to Professional Lifelong Learning*, pp. 25–36), Routledge London, UK

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Qualitative Research in Psychology Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology » in *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp 77–101

BURHAN-HORASANLI Elif et ORTAÇTEPE Deniz, 2016, « Reflective practice-oriented online discussions: A study on EFL

teachers' reflection-on, in and for-action », in *Teaching and Teacher Education*, 59, pp 372–382

CAMBURN, M. Eric, 2010, « Embedded teacher learning opportunities as a site for reflective practice: an exploratory study », in *American Journal of Education*, 116(4), pp 463–489

CRESWELL, W. John, 2013. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. (3rd ed.), SAGE, Londres

DENZIN, K. Norman, et LINCOLN, S. Yvonna, 1998. *Entering the Field of Qualitative Research*. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds), *Strategies of Qualitative Inquiry*. Sage Publications (pp.1–34), Londres.

DEWEY John, 1933. *How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process* (Revised ed.). Heath, Boston

Diallo Ibrahima, 2024. *Exploring the impact of individual and collaborative reflection on novice EFL teachers' professional development in Senegal*, PhD thesis The Open University.

Diop Dame, 2021. *An investigation of teacher professional development through the pedagogical cells of secondary school teachers of English in Senegal*, PhD thesis The Open University.

FARAHIAN Majid et PARHAMNIA Farshad, 2022, « Knowledge sharing through WhatsApp: does it promote EFL teachers' reflective practice? », *Journal of Applied Research in Higher Education*, 14(1), pp 332–346

FARRELL S.C. Thomas, 2004. *Reflective practice in action*, Corwin Press, Thousand Oaks

FARRELL S.C. Thomas, 2012, « Novice-Service Language Teacher Development: Bridging the Gap Between Preservice and In-Service Education and Development », in *TESOL Quarterly*, 46(3), pp 435–449

FARRELL S.C. Thomas, 2013. *Reflective Practice in ESL Teacher Development Groups: From Practices to Principles*, Mc Millan, New York.

FARRELL S.C. Thomas, 2015. *Promoting teacher reflection in second language education: A framework for TESOL professionals*, Routledge, New York

FARRELL S.C. Thomas, 2016c, « TESOL, a profession that eats its young! The importance of reflective practice in language

teacher education», in *Iranian Journal of Language Teaching Research*, 4(3), pp 97–107

HALL A Leigh, 2018, « Using Blogs to Support Reflection in Teacher Education », in *Literacy Research and Instruction*, 57(1), pp 26–43

HATTON Neville et SMITH David, 1995, « Reflection in teacher education: Towards definition and implementation », in *Teaching and Teacher Education*, 11(1), pp 33–49

ISLAM Faisal, 2012, « Understanding pre-service teacher education discourses in Communities of Practice: A reflection from an intervention in rural South Africa », in *Perspectives in Education*, 30(01), pp 19-29

JAY, K. Joan et JOHNSON L. Katherine, 2002, « Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education », in *Teaching and Teacher Education*, 18(1), pp 73–85

KILLEAVY, M, MOLONEY, A, 2010, « Reflection in a social space: Can blogging support reflective practice for beginning teachers? » *Teaching and Teacher Education*, 26(4), pp 1070–1076

KIM Younhee et SILVER Rita Elaine, 2016, « Provoking Reflective Thinking in Post Observation Conversations », in *Journal of Teacher Education*, 67(3), pp 203–219

LEFEBVRE Julie, LEFEBVRE Hélène et LEFEBVRE Bernard, 2022, « Reflection of novice teachers on their practice », in *Reflective Practice*, 23(4), 452–466

LOUGHRAN John, 2002, « Effective reflective practice in search of meaning in learning about teaching », in *Journal of Teacher Education*, 53(1), pp 33–43

MANN Steve et WALSH Steve 2017. *Reflective Practice in English Language Teaching: ReFarrsearch-Based Principles and Practices*. Routledge, Londres

KAYAOĞLU Naci Mustafa, ÇETINKAYA Şakire Erbay et SAĞLAMEL Hasan, 2016, « Gaining insight into a novice teacher's initial journey through reflective practice », in *Reflective Practice*, 17(2), pp 167–181

NEL P. Benita, 2022, « Reflection: A Powerful Tool for Teachers to Examine Their Own Teaching », *Africa Education Review*, 18(1-2), in 87-98..

PATTON Quinn Michael, 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage, Londres.

Prayogo Agus et Widyaningrum Lulut, (2019). WhatsApp-Mediated Language Teachers' Reflection of Classroom Practice: Experience of Indonesian Context, In Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, 4(1), pp 61–82

REED Yvonne, 2002, « Language(s) of reflection in teacher development programmes in South Africa », in World Englishes, 21(1), pp 37–48

ROMANO E. Molly, 2008, « Online discussion as a potential professional development tool for first-year teachers », in Technology, Pedagogy and Education, 17(1), pp 53–65

RUSSELL* Tom 2005, « Can reflective practice be taught? », in Reflective Practice, 6(2), pp 199–204

SCHÖN, A. Donald, 1983. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York

SEALE Clive, GOBO Giampietro, GUBRIUM Jaber Fandy, SILVERMAN David, MARKHAM, N A, 2011. *The Internet As Research Context*, in Qualitative Research Practice, pp 328–344

SIMONSEN Linda, LUEBECK Jennifer et BICE Lawrence, 2009, « The effectiveness of online paired mentoring for beginning science and mathematics teachers », in The Journal of Distance Education, 23 (2), pp 51–68

TAY, Lee Yong, TAN Liang see, AIYOOB Haslim Begum, TAN Jing Yi, ONG Monica Woei Ling, RATNAM-LIM Christina, et CHUA, Huat Puay, 2022. Teacher reflection–call for a transformative mindset, in Reflective Practice, 00(00), pp 1–18

TSANG, K. L. Annetta, 2011, « Online Reflective Group Discussion--Connecting First Year Undergraduate Students with Their Third Year Peers », in Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11(3), pp 58–74

WATTS M. et LAWSON M., 2007, « Using a meta-analysis activity to make critical reflection explicit in teacher education », in Teaching and Teacher Education, 25(2009), pp 609–616

YAFFE, Elka, 2010, « The reflective beginner: Using theory and practice to facilitate reflection among newly qualified teachers », in Reflective Practice, 11(3), pp 381–391

Difficultés des Nouveaux Bacheliers à l'Universités Yambo Ouologuem du Mali : Cas de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education

Moïse DAGNOKO

Docteur en Éducation et Développement
moisedane@gmail.com
(00223) 76-77-35-64

Ibrahima TRAORE

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako
mussotra@yahoo.fr
(00223) 76-32-03-52

Nouf SANOGO

Enseignant- Chercheur à l'École Normale Supérieure de Bamako- Mali.
xy64998930@gmail.com
(00223) 76-82-46-41

Résumé

Toute société humaine, toute structure d'enseignement apprentissage connaît des déterminismes qui régissent la vie de ceux qui y vivent. L'université Yambo Ouologuem de Bamako en est un modèle réduit. Dans cette dynamique, les étudiants de cette université se butent à des difficultés telles que le problème d'orientation aux filières de formation universitaires après admission au Baccalauréat et la non maîtrise de la langue d'enseignement qui est d'ailleurs le français. En ce qui concerne les difficultés liées à l'orientation, les étudiants ne choisissent pas la filière par compétence ou bien par connaissances acquises, mais plutôt par l'amitié ou par influences familiales. Cela doit faire l'objet d'une formation en amont, l'absence de la préparation à cette nouvelle vie pousse certains étudiants à penser que l'université est comme au lycée et se croient être en mesure de mener le cursus universitaire avec facilité. Il faut aussi parler du changement radical par rapport au système d'enseignement : Au collège et au lycée, les étudiants sont moins nombreux dans les salles de classes. Donc il y a une bonne transmission du message et le résumé du cours. Contrairement à l'université où on trouve parfois des amphithéâtres de 400 places avec un effectif pléthorique. La difficulté à gérer le temps de cours et le plaisir. La méthodologie de l'étude est mixte : qualitative avec l'entretien et quantitative avec le questionnaire. L'échantillonnage non probabiliste à choix raisonné a été adopté pour avoir des réponses satisfaisantes auprès des personnes les mieux renseignées sur la question. L'objectif de recherche est d'analyser les difficultés des nouveaux bacheliers à l'université Yambo Ouologuem du Mali. La question centrale est de connaître les difficultés des nouveaux bacheliers à l'Université Yambo Ouologuem du

Mali. Les résultats montrent que les étudiants sont confrontés à plusieurs difficultés telles que le choix des filières, l'inadaptation à la pédagogie universitaire, etc.

Mots-clefs : Difficultés, Nouveaux bacheliers, Universités Yambo Ouologuem, Mali.

Abstract:

Every human society, every learning structure, is subject to determinisms that govern the lives of those who live within it. Bamako's Yambo Ouologuem University is a case in point. In this context, the university's students are faced with difficulties such as the problem of orientation to university training courses after admission to the Baccalauréat, and the lack of mastery of the language of instruction, which is French. As far as orientation is concerned, students don't choose their course of study on the basis of skills or acquired knowledge, but rather through friendship or family influences. The lack of preparation for this new life leads some students to think that university is just like high school, and to believe that they will be able to complete the university course with ease. Another factor is the radical change in the teaching system: In junior high and high school, there are fewer students in the classroom. So there's a good transmission of the message and summary of the course. Unlike at university, where you sometimes find 400-seat lecture theaters with overcrowded classrooms. The difficulty of managing class time and pleasure. The methodology of the study is mixed: qualitative with the interview and quantitative with the questionnaire. Non-probabilistic purposive sampling was adopted in order to obtain satisfactory responses from those most knowledgeable about the question. The research objective is to analyze the difficulties encountered by new baccalaureate holders at Yambo Ouologuem University in Mali. The central question is to identify the difficulties faced by new baccalaureate holders at Mali's Yambo Ouologuem University. The results show that students are confronted with a number of difficulties, such as the choice of courses, failure to adapt to university pedagogy, etc.

Keywords: Difficulties, New baccalaureate holders, Universités Yambo Ouologuem, Mali.

Introduction

À l'université Yambo Ouologuem, les nouveaux bacheliers rencontrent des difficultés dès l'entame de leur cursus universitaire. Cette crise, dont les causes sont perceptibles dans les systèmes d'orientation en passant à l'inscription jusqu'à l'adaptation pédagogique interpelle tous à plus d'un titre. Différents rencontres ont été organisés par le passé pour trouver des solutions de sortie de crise. Ils ont, pour la plupart, recommandé, entre autres actions, d'initier dans les meilleurs délais la mise en place des stratégies en vue d'une

bonne gestion effective des flux, la construction d'infrastructures adéquates, la formation initiale et continue des personnels enseignants et de l'administration, l'adéquation formation/marché de l'emploi. Cependant, les problèmes demeurent et gagnent en acuité. Aujourd'hui, l'évolution des enjeux de l'enseignement supérieur, les effets de la mondialisation sur ce sous-secteur, partout dans le monde, conduisent les institutions d'enseignement supérieur à s'engager dans la compétition pour développer la culture de l'excellence à l'échelle internationale. Pour permettre à nos institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche de faire face à tous ces défis, les autorités maliennes ont décidé d'organiser avec l'appui et l'accompagnement de l'UEMOA, une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays. À cet effet, un Comité de Pilotage (CP) a été solennellement installé dans ses fonctions par Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 27 janvier 2014. Selon, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2014, p. 9). Malgré toutes les rencontres autour de l'enseignement supérieur au Mali en vue de rehausser la qualité, il est malheureusement à constater que les étudiants en générale et en particulier les nouveaux bacheliers sont confrontés à des multitudes de difficultés à l'université Yambo Ouologuem.

L'objectif général de l'étude vise à analyser les difficultés des nouveaux bacheliers à l'université Yambo OULOGUEM de Bamako. Connaître les différentes difficultés et les raisons sont les questions secondaires de cette étude.

1. Méthodologie

D'une part, le processus de travail pour renseigner le sujet se focalise sur l'étude documentaire, d'autre part, sur la collecte des données sur le terrain à travers l'utilisation de la méthode mixte : qualitative, quantitative et des techniques comme l'analyse de contenus.

2.1. Techniques de collecte des données

Pour la collecte des données, l'analyse consiste à faire recours aux techniques suivantes :

- En ce qui concerne la collecte des données qualitatives, il a été utilisé l'entretien individuel pour recueillir les discours à l'aide d'un guide d'entretien.
- La collecte des données quantitatives a été effectuée à l'aide de la technique du questionnement avec un questionnaire pour l'élaboration des tableaux.

2.2. Techniques d'analyse des données

Les données qualitatives provenant des entretiens individuels ont été analysées à partir de la méthode de l'analyse de contenus. Les données quantitatives sont analysées statistiquement à travers l'utilisation du logiciel Excel 2010. Pour la fiabilité, l'échantillonnage à choix raisonné a été choisi pour cibler les personnes susceptibles ou considérées avoir de bons renseignements sur la question et être capables de donner de bonnes réponses. Il est élaboré comme suit :

- un guide d'entretien à l'intention des enseignants-chercheurs et un questionnaire à l'intention des étudiants de ladite institution d'enseignement supérieur.

2.3. Taille de l'échantillon

Au total, la taille de l'échantillon est composée de 25 personnes. L'étude a concerné 05 enseignants-chercheurs de l'université Yambo Ouloguem et 20 étudiants de l'Université en question (tableau ci-dessous).

Tableau : Structuration de l'échantillon.

N°	Cible de l'enquête	Nombre	Pourcentage (%)
1	Enseignants Chercheurs	05	20%
2	Étudiants	20	80%
Total		25	100%

1.1. Champ de l'étude

-Géographie

La république du Mali, pays continental par excellence, couvre une superficie d'environ 1 241 248 kilomètres carrés. Elle partage, au nord, près de 7 200 km de frontières avec l'Algérie ; à l'est, le pays est frontalier avec le Niger, au sud-est avec le Burkina Faso ; au sud, le Mali est limité par la Côte d'Ivoire et par la Guinée Conakry et à l'ouest par la Mauritanie et le Sénégal. Le relief est peu élevé et peu accidenté ; c'est un pays de plaines et de bas plateaux. L'altitude moyenne est de 500 mètres. Le régime hydrographique et tributaire de la configuration géographique qui s'étend entre les 11° et 25° de latitude nord, du relief et du climat est essentiellement constitué par les bassins du Haut Sénégal et du Niger. Deux fleuves traversent le Mali : le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Le réseau hydrographique dessert surtout le sud du pays. La partie septentrionale de cette zone est arrosée par le fleuve Sénégal et ses affluents, la partie orientale par le fleuve Niger et ses affluents. Le régime de l'ensemble de ce réseau est tropical : hautes eaux en période d'hivernage et basses eaux en saison sèche. Ainsi, du sud au nord, un quart du territoire est situé dans la zone soudano-guinéenne, 50 % dans la zone sahélienne et 25 % dans le désert saharien. Le climat est sec avec une saison sèche et une saison des pluies. Cette dernière dure en moyenne 5 mois au sud et moins d'un mois au nord. Le niveau des précipitations s'établit entre 1 300 mm à 1 500 mm au sud tandis que la moyenne est de l'ordre de 200 mm au nord. Ce climat se caractérise par quatre zones ; le delta intérieur du Niger se caractérise par un climat particulier. Les quatre zones sont les suivantes :

- la zone sud soudano-guinéenne : environ 6 % du territoire national, dans l'extrême sud. Les précipitations sont comprises entre 1 300 et

1 500 mm d'eau par an.

- la zone nord-soudanienne, avec 1 300 à 700 mm/an d'eau. Cette zone couvre environ 18 % du territoire.

- la zone sahélienne : les précipitations vont de 700 à 200 mm d'eau par an.

- la zone saharienne : les précipitations deviennent irrégulières et au fur et à mesure qu'on s'éloigne des abords du fleuve Niger et qu'on avance dans le Sahara, elles deviennent aléatoires et inférieures à 200 mm/an.
- le delta intérieur du Niger : c'est une véritable mer intérieure. Cette nappe d'inondation est au cœur même du Sahel. Le delta, avec ses 300 km de long sur 100 km de large, joue un rôle Régulateur dans le climat de la région. (Mamadou Basséry BALLO et Seydou Moussa TRAORE 2018, p.1)

Historique

La république du Mali est née le 22 septembre 1960. Ce nom est un rappel et un hommage à la mémoire de l'un des grands empires qu'a connu l'Afrique de l'Ouest : l'Empire du Mali. La République du Mali est assurément le berceau de nombreuses civilisations qui ont donné naissance à de nombreux empires et royaumes à savoir :

- l'Empire du Ghana (VIIe -XIIe siècles)
- l'Empire du Mali (XIIIe -XVe siècles)
- l'Empire Songhaï (XV e -XVIe siècles)
- les Royaumes Bambara de Ségou et du Kaarta (XVIIe -XVIII e siècles)
- l'Empire Toucouleur de El-Hadj Omar Tall (XIX e siècle)
- le Royaume Sénoufo de Sikasso (XIX e siècle).

Ce brassage des peuples a été à l'origine de la formation de groupes humains fortement

Interdépendants et dont les apports civilisationnels constituent pour le Mali une des richesses la plus enviée dans la sous-région. En effet, le Mali est un carrefour de civilisations avec ses nombreux groupes ethniques et linguistiques constituant chacun une source de richesses culturelles. Les principaux groupes ethniques sont entre autres les Bambara (ou bamanan), les Khassonké (khassongo), les Malinké (maninka), les Sarakolé (soninké ou marka), les Peuhls (foula), les Sénoufo/Minianka, les Dogons (dogonon ou habé), les Sonraï (songhoï et arma), les Touareg, les Maures et les Arabes. Malgré cette diversité, la conscience malienne issue de l'Histoire millénaire du pays

est réelle et profonde au-delà des frontières et tous les Maliens vivent dans un mixage total conformément aux exigences de la coutume et de la tradition du terroir. Deux faits importants ont marqué l'Histoire du Mali. Le premier est la pénétration de l'Islam à partir du VIIe siècle. Le second est l'irruption de la colonisation française en Afrique et qui pris corps et âme dans l'actuelle aire géographique du Mali à partir de 1857. L'Islam, aussi bien que le colonialisme a profondément désarticulé les structures sociales préexistantes, notamment les cultes. La colonisation française, plus que le fait islamique (religieux surtout), a imposé, par sa durée et les rapports de forces, de nouvelles formes étatiques, de nouvelles structures administratives et politiques. Ces nouvelles mutations ont été à la base de contestations et de revendications aboutissant à la naissance de l'État moderne du Mali après une vaine tentative d'unification avec le Sénégal au sein de la Fédération du Mali en 1959. (Mamadou Basséry BALLO et Seydou Moussa TRAORE 2018, p.2)

2. Les résultats

2.1. Analyse quantitative

La recherche s'intéresse à la présentation des résultats recueillis sur le terrain avec les questionnaires et l'analyse est faite à l'aide du logiciel Excel 2010.

La majorité de la population enquêtée trouve que les difficultés majeures des nouveaux étudiants sont la non maîtrise de la plateforme d'inscription, le manque d'information sur les débouchés des filières et enfin, le manque d'information sur les Départements d'Enseignement et de Recherche (DER). (Voir F1)

Figure1 : Difficultés à l’inscription

Source : nos enquêtes personnelles de 2025

La figure1 montre ostensiblement que les difficultés rencontrées par les nouveaux bacheliers à l’inscription tournent autour de plusieurs aspects. Le premier, la non maîtrise de la plateforme d’inscription. Le second, le manque d’information sur les débouchés des filières. Ensuite, le manque d’information sur les départements de formation pour enfin se terminer sur le manque d’information sur la procédure.

Dans le tableau ci-dessous, les enquêtés font montre des difficultés liées à la gestion du temps pendant le cursus.

Figure2 : Difficultés pédagogiques

Source : nos enquêtes personnelles de 2025 Dans la figure2, le constat montre que les enquêtés ont un problème accru dans la gestion du temps de formation. L'élaboration d'un emploi du temps personnel et la prise de notes et la spontanéité pendant les cours sont choses patentes chez les étudiants en première année. Autre difficulté, cette dernière est d'ordre linguistique, car l'étudiant en première année n'a pas une aisance dans l'expression orale et écrite dans la langue d'enseignement-apprentissage.

L'université excentrée a été reconnue par la majorité des étudiants comme difficulté majeure d'accès, (voir Figure 3)

Figure3 : Difficultés d'accès

Source : nos enquêtes personnelles de 2025

Dans la figure3, les enquêtés en majorité déplorent l'excentricité de l'Université, la rareté des bus de transport sur la voie, faute du nombre pléthorique d'étudiants. Enfin, la non acceptation des transports en commun dans l'enceinte de l'Université.

2.2. Analyse et interprétation des résultats obtenus par le guide d'entretien

Dans le cadre de cette recherche, l'entretien a eu lieu avec quelques enseignants-chercheurs de l'université Yambo Ouologuem de Kabala.

-Les enseignants chercheurs de l'université

Au cours de cette étude nous avons eu des réponses semblables à ceux des deux enseignants-chercheurs ci-dessous

Pour M 1, enseignant-chercheur:

Les difficultés des nouveaux bacheliers commencent par l'identification du site. Une fois arrivé à la cité universitaire de Kabala, un nouveau bachelier n'a aucun repère pour retrouver sa Faculté, il n'existe aucune enseigne pour indiquer les facultés et les instituts, même les enseignants ont des difficultés pour repérer à leur première fois. Sur le plan pédagogique, les difficultés sont essentiellement liées aux emplois du temps qui demande à une cohorte de venir le matin pendant trois jours et l'autre le soir. Le mode de transmission du message pédagogique, certains professeurs font des projections, mais ne dictent rien ou ne donnent pas de support. Les modes d'évaluations est individuel, chaque module est évalué après son enseignement. Concernant l'accès nous pouvons dire que l'Université Yambo Ouloguem est très excentrée. Le moyen de transport est insuffisant. Les conditions de restauration ne sont pas établies comme dans d'autres universités de la sous-région.

Selon M 2, enseignant-chercheur :

En générale, ce que les nouveaux bacheliers rencontrent comme difficultés dans nos universités est la taille élevée des étudiants en fonction des bureaux d'inscription. Actuellement avec les inscriptions en ligne, une légère amélioration est faite, mais le problème existe toujours à cause de la non maîtrise de l'outil informatique par les nouveaux étudiants, surtout ceux de l'intérieur ou issu de familles pauvres. Ils sont obligés de faire recours aux cybers café pour se faire inscrire à des prix élevés. Même avec l'inscription en ligne, il faut toujours constater des files d'attente devant la scolarité pour dépôt final des dossiers d'inscription physique. Les difficultés pédagogiques sont entre autre : la non maîtrise de la langue d'enseignement, les difficultés de prise notes et de la recherche documentaire.

Il faut signaler comme difficultés d'accès l'excentricité de l'université Yambo Ouloguem. Pour les étudiants issus des familles sans subtilité, le déplacement devient en entreprise pénible à réaliser, même avec les transports en commun. Le palliatif de l'Etat était les bus, mais nous constatons aussi que ces bus n'arrivent pas à résoudre le problème avec le nombre important d'étudiants. Il faut aussi signaler le mauvais

état de la route et son étroitesse qui cause de nombreux d'accidents mortels des étudiants et même des professeurs. Tout cela est un facteur d'échec ou d'abandon de certains d'étudiants de l'université Yambo Ouologuem de Bamako.

3. Discussion

Dans cette partie, les résultats de la recherche sont discutés en lien avec d'autres études semblables menées au cours de ces dernières années. Déjà à l'inscription les nouveaux bacheliers sont confrontés à des difficultés dues à la non maîtrise de l'outil informatique qui est ici la plateforme de l'inscription. Selon Mamoutou Berthé, (2021, p. 136)

L'utilisation des TICE est ainsi devenue incontournable et fait partie du quotidien de quelques universitaires et administrateurs maliens ayant des conditions financières favorables. En effet, au niveau de l'enseignement supérieur, un service semble néanmoins jouer un grand rôle dans l'intégration des TICE. Il s'agit notamment du réseau des Campus numériques de l'Agence Universitaire de la Francophonie.

En dehors des difficultés liées à la non maîtrise de la plateforme de l'inscription, il faut aussi ajouter le manque d'accueil des étudiants, car l'étudiant a besoin des services d'accueils et d'orientation disponibles. Ce qui lui facilite le choix des filières de formations et leurs débouchés. Il faut reconnaître que tous ces étudiants ne sont pas issus des familles lettrées donc l'école est vue comme guide et conseillère pour la réussite selon les parents. Ce qui explique leur retrait dans la formation des enfants. Selon Ibrahima Sacko, (2022, p. 22),

Les stratégies des familles sont fondées sur la croyance au mérite de l'école, la conviction qu'elle est l'une des voies les plus sûres d'accéder à des postes de prestige, de décideurs..., ce

qui justifie les efforts fournis par les parents en vue de la réussite scolaire de leurs enfants.

L'école est vue comme la voie de l'avenir ; voie que l'enfant emprunte nécessairement pour « réussir ».

En plus beaucoup d'étudiants entreprennent les études universitaires sans trop savoir pourquoi, car les services administratifs de l'enseignement secondaire général tel que la Division enseignement secondaire et supérieur joue très peu son rôle d'informer les élèves en classes de terminales sur leur formation et orientation future à l'université . Selon Lyse Montminy (1997, p.206),

Il faut prétendre même que la majorité des étudiants des universités sont incertains quant à leurs objectifs de formation à long terme et à leur plan de carrière. Lorsque des difficultés (peu importe leur nature) se présentent, l'imprécision des objectifs peut mettre en péril les engagements et les efforts de l'étudiant à poursuivre son programme d'études. Ces observations confirment l'importance, pour le nouvel étudiant, d'être guidé pour identifier et clarifier ses objectifs.

Dans le cadre de la formation universitaire, la proximité à des avantages pour les étudiants et pour les parents tels que le coût moyen de transport, selon le rapport de l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche Scientifique, (2006, p.8),

La mission met en valeur les avantages comparatifs des universités de proximité. Ils sont au nombre de quatre. Le premier est qu'elles attirent de nouveaux publics et permettent de développer l'ambition universitaire des familles défavorisées comme en témoignent leur taux de boursiers beaucoup plus élevés que la moyenne. Le second est qu'elles ont généralement une liaison plus étroite avec l'enseignement secondaire et travaillent mieux sur la coupure secondaire/supérieur. Le troisième est qu'elles encadrent mieux leurs étudiants que les établissements plus grands. . Le

dernier avantage est qu'elles font un effort particulier en matière de professionnalisation. Tous ces éléments jouent en faveur des universités de proximité, mais ne suffisent pas à eux seuls à faire réussir les étudiants. Il y faut aussi une volonté politique.

Selon Brahim Nachit et al, (2021, p. 4),

Les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants de la première année universitaire sont souvent analysées comme une conséquence d'une préparation insuffisante des étudiants aux études supérieures. Les principales causes de l'échec des nouveaux étudiants ; Hétérogénéité du niveau scientifique des diplômés du baccalauréat ; Mauvaise connaissance par les étudiants de la nature des études dans l'enseignement supérieur et sur le mode d'évaluation ; difficultés matérielles de certains étudiants (accès au logement, éloignement du foyer familial et difficultés de financement des études ; l'orientation au lycée est actuellement assurée par des conseillers d'orientation et des enseignants qui n'ont ni la formation, ni les outils du travail leur permettant d'orienter efficacement les élèves.

Pour Seydou LOUA, (2016, p.18)

L'accès à l'université n'est pas équitable pour tous les étudiants en fonction de leur statut social et de leur provenance, car, au Mali, il y a une forte concentration de l'enseignement supérieur dans la seule ville de la capitale. Les étudiants ruraux qui n'y ont pas de parents et qui ne bénéficient pas d'une bourse ni d'aucune autre allocation d'études ont beaucoup de difficultés à suivre des études supérieures au Mali.

Conclusion

Somme toute, il est important de rappeler les grandes lignes de cette

recherche. Analyser les difficultés des nouveaux bacheliers à l'Université Yambo OULOGUEM de Bamako est l'objectif général de l'étude. Les questions de recherches s'intéressent aux différentes difficultés et les raisons. À travers la recherche et par l'enquête quantitative, il est ressorti que les étudiants souffrent à plusieurs niveaux tels qu'à l'inscription par la non maîtrise du plateforme, les difficultés de gestion du temps de formation et autres. Au niveau pédagogique, ils souffrent de l'inexpérience de prise de notes pendant les cours, de la gestion du temps de travail, de recherche personnelle et les travaux pratiques (TP). Enfin, au niveau de l'accessibilité à l'université, les enquêtés évoquent le nombre insuffisant des bus de transport pour étudiants. Les résultats de l'enquête qualitative montrent le manque d'écrits indiquant la faculté d'accueil de l'apprenant. Les difficultés pédagogiques sont essentiellement liées aux emplois du temps souvent surchargés. Concernant l'accès, ils trouvent que l'Université Yambo Ouleguem est excentrée, le moyen de transport est insuffisant et la restauration est défailante comparativement à d'autres Universités de la sous-région.

Bibliographie :

-BALLO Mamadou Basséry et TRAORE Seydou Moussa, 2018. *Présentation générale du pays (Mali)*, revue dembé, Bamako (Mali).

-BERTHE Mamoutou, 2021. *Les TICE à l'Université en contexte LMD au Mali : quelles influences sur la gestion administrative et la mobilisation des connaissances dans la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education (FSHSE) et l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) ?*, REVUE SCIENTIFIQUE SEMESTRIELLE ULSHB ? N° 29, Bamako (Mali), pp.135-143.

- Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (France), 2006. *Rapport n° 2006-029. Accueil et orientation des nouveaux étudiants dans les universités*, Inspection générale Paris (France).

-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), 2014. *Rapport Concertation Nationale sur*

l'avenir de l'Enseignement Supérieur au Mali, MESRS, Bamako, Mali.

-MONTMINY Lyse, 1997. *L'intervention de groupe et l'intégration des nouveaux étudiants au milieu universitaire*, revue Service social de l'Université Laval (Canada), pp. 202-225.

- NACHIT Brahim, HARRAQ Jamal and HATTAF Khalid, 2021. *Difficultés de la transition du lycée à l'université: Cas de l'enseignement des mathématiques au Maroc*, I TM Web of Conférences 39, 01006, Maroc.

-SACKO Ibrahima, 2022. *Parcours de réussite et d'échec scolaire des enfants maliens au Mali et en France*, thèse de doctorat à l'Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS (France), l'Université Paris-Saclay.

-Seydou LOUA, 2016. *Quelle efficacité pour l'enseignement supérieur au Mali ? Etudes Africaines*, série Education, l'Harmattan, Paris, (France).

Pratique Appropriée de l'Apprentissage Ponctuel des Ressources et Apprentissage de la « Respiration » en Seconde C

Josué Gérard Lah

*Doctorant à la faculté des sciences
de l'éducation de l'Université de Yaoundé 1
lahjosuegerard1990@gmail.com*

Renée Solange Nkeck Bidias

*Professeure titulaire à la faculté des sciences de
l'éducation de l'Université de Yaoundé 1
nkeckbidias@yahoo.fr*

Résumé

Dans la pédagogie de l'intégration (PI), les apprentissages sont orientés vers le développement des compétences ; mais l'apprentissage ponctuel des ressources (APR) demeure un passage obligé pour acquérir les ressources nécessaires au développement des compétences. Dans cet article, nous voulons démontrer que la mise en œuvre appropriée de l'APR favorise l'apprentissage du concept de « respiration » chez les élèves de la classe de seconde C. Pour définir et expliquer les liens entre les variables de cette étude, nous avons convoqué la théorie de l'intervention éducative de Lenoir(2009). Pour atteindre l'objectif de cette étude, nous avons convoqué la recherche-développement (RD) et la recherche quasi-expérimental (RQX). La RD inspirée du modèle de Harvey et Loiselle (2009) a conduit à l'élaboration du Dispositif Didactique de Troisième génération (DD3) utilisé par l'enseignante du groupe expérimental (GX) pour l'enseignement-apprentissage (E-A) du concept de respiration. Et la RQX basée sur un schéma à trois étapes (pré-test-test-post-test) a conduit à la comparaison des résultats du groupe contrôle (GC) à ceux GX. Le GC et le GX sont constitués chacun de 30 apprenant(e)s obtenu(e)s par un échantillonnage systématique. Les données collectées ont été analysées à travers une analyse de contenu et le Test U de Mann-Whitney. Les résultats montrent qu'au seuil de 5%, la pratique de l'APR à travers le DD3 favorise l'apprentissage du concept de respiration en seconde C.

Mots clés : apprentissage ponctuel des ressources, ressource, apprentissage, pratique, respiration

Summary :

In integration pedagogy (IP), learning is geared towards

skills development; however, ad hoc resource learning (ARL) remains a necessary step in acquiring the resources needed to develop skills. In this article, we aim to demonstrate that the appropriate implementation of RIL promotes the learning of the concept of 'breathing' among students in the second year of secondary school. To define and explain the links between the variables in this study, we drew on Lenoir's theory of educational intervention (2009). To achieve the objective of this study, we used research and development (RD) and quasi-experimental research (QER). The RD, inspired by the model developed by Harvey and Loiselle (2009), led to the development of the Third Generation Teaching Device (DD3) used by the teacher of the experimental group (GX) for the teaching and learning (T&L) of the concept of breathing. The QER, based on a three-stage model (pre-test-test-post-test), led to a comparison of the results of the control group (CG) with those of the EG. The CG and EG each consisted of 30 learners obtained through systematic sampling. The data collected were analysed using content analysis and the Mann-Whitney U test. The results show that, at the 5% threshold, the practice of APR through DD3 promotes the learning of the concept of breathing in second C.

Keywords: ad hoc learning resources, resource, learning, practice, breathing

1. Introduction et problématique

La respiration est un phénomène biologique qui assure la synthèse de l'ATP (Adénosine triphosphate) considéré comme la principale source d'énergie indispensable au fonctionnement et à la survie des êtres humains. Son interruption entraîne la mort. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que notre appareil respiratoire soit en bonne santé. L'Etat du Cameroun, conscient de cette place privilégiée de la respiration dans la vie des humains, a intégré l'E-A de ce concept dans le programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Education à l'Environnement Hygiène et Biotechnologie (SVTEEHB) de la classe de seconde C. Dans cette classe, la compétence visée par l'E-A de ce concept est l'amélioration de la santé de la respiration. Pour y parvenir, les apprenants doivent : connaître la structure de l'appareil respiratoire ; connaître les règles d'hygiène permettant le bon fonctionnement de l'appareil respiratoire. Cependant, pour conduire l'E-A du concept de respiration, les enseignant(e)s doivent se référer à la PI adopté par le Cameroun comme cadre méthodologique pour tout E-A. Mais, malgré cette adoption, les données du terrain font état de ce que l'E-A du concept de respiration pose toujours problème. Pour illustration, les apprenants considèrent toujours que : « l'air entrant dans les poumons

est uniquement composé du dioxygène et l'air sortant du dioxyde de carbone » ; « l'asphyxie est causée par le manque « d'air » et non le manque du « dioxygène » ». « Beaucoup ignorent encore le rôle de l'hémoglobine au cours de la respiration »... En 2013, les études de Turlot montraient pourtant que, si les élèves ont du mal à acquérir le concept de respiration, c'est à cause : de la mauvaise transposition didactique de ce concept ; de la non prise en compte de leurs conceptions; de la prédominance des conceptions des enseignants et de la faible qualité des supports pédagogiques choisis par ces derniers. Zghida et al (2016) et Bouzazi (2019) rejoignent Turlot (2013) sur certains points. Ils affirment eux aussi que, si les élèves ont du mal à acquérir le concept de respiration, c'est à cause des documents que l'enseignant leur présente et de la non prise en compte de leurs conceptions. Bouzazi (2020) par contre, ne partage pas le même avis avec ses prédécesseurs ; pour lui, les élèves ont du mal à acquérir le concept de respiration à cause l'incohérence entre les orientations de l'APC et les contenus des curricula d'enseignement exprimés en termes d'objectifs, de démarches et d'activités d'apprentissage, notamment sans prendre en compte les conceptions préalables des élèves.

Au regard de tout ce qui précède, il est évident d'affirmer la présence d'un problème. Ce problème est celui de l'échec scolaire à l'E-A du concept de « respiration ». En dépit de toutes les causes de l'échec à l'E-A du concept de respiration évoquées par les auteurs, la question de recherche peut être formulée comme suit : quelle est l'influence de la pratique appropriée de l'APR dans l'apprentissage du concept de respiration en classe de seconde C ?

Pour cette question, les auteurs comme Zghida et al (2016) pensent qu'en engageant des recherches didactiques, on peut arriver à proposer de nouvelles manières de la transposition didactique qui favorisent l'apprentissage du concept de respiration au secondaire. Aussi pensent-ils, l'amélioration des compétences disciplinaires, pédagogiques et didactiques des enseignants à travers les formations continues peut également favoriser l'apprentissage du concept de respiration au secondaire. Bouzazi (2019) quant-à lui, rejoint Zghida et al (2016) sur certains points mais ajoute que, l'adoption du socio-constructivisme comme approche pédagogique favorise l'apprentissage du concept de respiration au secondaire. Bouzazi

(2020) de son côté, s'oppose à ses prédécesseurs car pour lui, c'est l'élimination du décalage épistémologique entre le format de l'APO des activités pédagogiques et les orientations de l'APC qui favorise l'apprentissage du concept de respiration dans le cycle secondaire. Mais pour cette étude, nous pensons que c'est « la pratique appropriée de l'APR qui favorise l'apprentissage du concept de respiration chez les élèves de la classe de seconde C ». Par conséquent, il nous revient dans cette étude de démontrer que la pratique appropriée de l'APR favorise l'apprentissage du concept de « respiration » chez les élèves de la classe de seconde C.

2. Cadre conceptuel

L'APR « consiste en des activités d'exploration, de découverte, de recherche, de structuration et de systématisation au cours desquelles les apprenant(e)s acquièrent les savoirs, savoir-faire et savoir-être se rapportant à une compétence ou à un palier de compétence bien précis et qui constituent les ressources de ces compétences (Roegiers (coord), 2010, p. 92).

Roegiers (2010) distingue neuf types d'activités d'apprentissage dans la PI :

(1) Une activité d'exploration (AE). L'AE porte habituellement sur des APR qui peuvent être un objectif spécifique (OS) que l'on choisit de développer, une capacité que l'on choisit d'approfondir. Pour conduire une AE, on doit : premièrement prendre en compte des conceptions initiales des élèves ; deuxièmement, choisir une méthode pédagogique adaptée.

(2) Les activités d'apprentissage par résolution de problème. Ce type de démarche est essentiellement appliqué dans l'enseignement supérieur.

(3) Les activités d'apprentissage systématique (APS) sont des activités qui sont en rapport aux différents OS qui forment la compétence. Pour conduire ces activités, le professeur doit : prendre en compte les conceptions des apprenant(e)s ; laisser à l'apprenant un maximum soin dans le choix des démarches qui correspondent le plus à ses processus cognitifs, à sa façon de raisonner ; lui proposer de

manière régulière des approches plus avantageuses, plus rapides, plus fiables tout en laissant à l'élève le choix de les mettre en œuvre ou non.

(4) L'activité de structuration (AS) à priori peut être : une introduction à l'aide d'exemples et/ou d'exercices, de quelques idées de base et significatives qui permettent à l'apprenant de comprendre la nature de tout le contenu et qui lui permettent par-là de relier les savoirs nouveaux à ses conceptions. Il peut s'agir aussi d'une situation difficile que l'apprenant(e) ne peut pas solutionner entièrement avec les connaissances qu'il dispose, mais qui l'interpelle sur l'écart qui subsiste entre un savoir présent et un objectif à atteindre.

(5) Les AS en cours d'apprentissages. Elles ont pour rôle principal d'aider l'élève à mettre en relief le nouvel acquis avec d'autre en vue de mieux : établir des liens entre les concepts proches ; confronter deux procédés de calcul ; mettre en évidence de la complémentarité de deux démarches ; confronter deux schémas, etc.

(6) Les AS à postériori. Ce sont des activités dans lesquelles l'apprenant(e) est invité à former entre eux deux savoirs à travers une déduction, un résumé, un schéma, une ligne du temps (en histoire).

(7) Les AI. Ce sont des activités didactiques qui ont pour rôle principal d'amener l'élève à rassembler plusieurs savoirs appris séparément.

(8) Les activités de remédiation (AR). Elles se déroulent en quatre étapes : la détection des contresens, la description des contresens, la recherche des sources des contresens, la mise en place d'un dispositif de remédiation.

(9) Les activités d'évaluation permettent d'évaluer les acquis des élèves

Une Ressource « *est un ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoirs d'expérience... que l'élève mobilise pour solutionner une situation-problème* (Mpung, Zabo, Kalonda, 2009. p. 8).

L'apprentissage est « *un mécanisme systématiquement orienté vers l'acquisition de certains savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir* » (De Ketele, 1989. p.26).

La Pratique : est « *la manière d'agir professionnel d'un(e) homme/femme dans un ensemble de principes reconnues dans un corps professionnel* » (Escartin, 2002, p.3).

La Respiration : est un « *phénomène biologique dont le rôle est la production d'énergie indispensable aux cellules vivantes par oxydation d'un substrat biochimique notamment le glucose avec production d'ATP (Adénosine Triphosphate)* » (p.548).

En effet, la notion de « respiration » vient de deux questions que certains chercheurs se sont posés sur le monde : pour quelle raison l'air est-il nécessaire à l'existence ? Quel est le parcours de l'air dans l'organisme et sa réelle utilité ? A partir de ces questions, plusieurs travaux ont vu le jour. Ces travaux ont conduit à l'instauration de l'E-A de ce concept dans les écoles. Pour faciliter cet E-A, le concept de respiration a connu quatre niveaux de formulation.

Le premier est consacré aux démonstrations extérieures des mouvements respiratoires et de l'aération pulmonaire, puis des organes responsables de ces mouvements : c'est le sens mécanique de la respiration.

Le deuxième est consacré aux permutations gazeuses qui ont lieu au niveau des cellules et des alvéoles pulmonaires. La fonction du sang est alors révélée. L'étude des divers organes qui participent à la respiration peut être projetée ainsi que les biotopes associés : c'est le sens physico-chimique du halètement.

Le troisième est consacré aux réactions cellulaires, avec la réaction générale du halètement, qui fait survenir un nouveau paramètre à savoir le combustible ou nutriment. Cette méthode est une ouverture sur la notion de nutrition au sens stricte : c'est le sens cellulaire du halètement.

Et le quatrième est consacré aux réactions mitochondriales en entrant dans la profondeur du catabolisme du glucose vers le transport des électrons et la définition du potentiel redox jusqu'à la fabrication de l'AT.P. Il s'agit là des sens cyto-biochimiques et énergétiques du halètement.

3. Cadre théorique

3.1. Revue de la littérature

En 2016, les travaux de Kenné Kueté faisaient état de ce qu'il y a un écart entre ce que disent les théories de Piaget et de Vygotsky et la réussite des élèves en mathématiques. Cherchant à comprendre cet écart, la question suivante a été formulée : *y-a-t-il un lien évocateur entre l'APR et le succès des apprenants en mathématiques ?* L'auteur a pensé qu'il y a un lien révélateur entre certains aspects de l'APR et le succès des apprenants en mathématiques. Pour cela il a cherché à examiner la relation qu'il y a entre certains aspects de l'APR et le succès des apprenants en mathématiques. Les résultats du pré-test montrent que les élèves ont tous un niveau faible dans le GX et dans le GC. Ceux du post-test montrent que, la moyenne du GX est significativement différente de celle du GC. Le résultat du test « t » de student permet de conclure que la pratique de la PI améliore significativement la réussite des élèves en mathématiques.

En 2006 Rajonhson et al dans leurs travaux ont opté pour la RQX avec un GC (non-APC) constitué d'une cohorte de 445 élèves de CP2 et d'une cohorte de 352 élèves de CP1. Et un GX (APC) constitué d'une cohorte de 428 élèves de CP2 et d'une cohorte 676 élèves de CP1. Les élèves ont été évalués en langue malgache, mathématiques et français. Chacune des épreuves avait une partie ressource et à une partie compétence. Mais, seules les épreuves-ressources nous intéressent. Les résultats obtenus à l'issus de l'évaluation dans le CP2 montrent que : en Malgache ressources le gain est de 18,19 points dans le GX tandis que dans le GC, il est de 21,67 points. En mathématiques ressources, le gain est de 14,30 points dans le GX tandis que dans le GC il est de 13,95 points. En français ressources le gain est de 14,56 points dans le GX tandis que dans le GC, il est de 15,06 points. Ces résultats montrent que les élèves ne réussissent pas mieux qu'ils soient dans le GX ou dans le GC.

Dans le CP1, il n'était pas possible de tester les enfants au début d'année. Le testing ne porte que sur les résultats en fin d'année. On peut considérer que le GC correspond à une situation « avant réforme » et le GX celle « après réforme ». Les résultats obtenus à l'issus de l'évaluation dans le CP1 montrent que : en Malgache

ressources le GX a un gain de 13,8 points tandis qu'en Mathématiques ressources le GX a plutôt un gain de 11,2 points. Ces résultats montrent que le niveau de maîtrise des ressources est largement supérieur pour les élèves ayant bénéficié de l'APC.

3.2. Théorie explicative : théorie de l'intervention éducative de Lenoir (2009)

La pertinence du recours à la théorie de l'intervention éducative (IE) dans cette étude vient de deux horizons : premièrement, elle vient de ce qu'elle met en évidence l'importance de la relation entre l'enseignement du concept de respiration et son apprentissage. Pour cette théorie, l'apprentissage du concept de respiration est subordonné à son enseignement. Deuxièmement, elle vient de ce qu'elle met en évidence la tension dialectique qui s'établit entre l'enseignant, le concept de respiration et les apprenants au cours de l'E-A de ce concept et qui impose le recours à des processus médiateurs. En effet, l'IE est indissociable de la médiation car elle implique une interactivité pratique et régulatrice entre des sujets apprenants, les objectifs de l'E-A du concept de respiration et un intervenant socialement mandaté (l'enseignant), le tout inscrit dans un contexte social spatiotemporellement situé (la salle de classe). Pour cela, Lenoir (2009) distingue la médiation cognitive (ou intrinsèque), qui lie le sujet apprenant au concept de respiration, et la médiation pédagogicodidactique (ou extrinsèque) qui lie l'enseignant à la médiation cognitive. D'ailleurs, le concept de médiation cognitive met en exergue l'action de l'apprentissage du concept de respiration par l'élève dans un cadre culturel, spatial et temporel (la salle de classe). Il s'agit d'une action qui passe par le détour nécessaire d'un système objectif de régulation. La médiation cognitive assure ce détour nécessaire, surmonte et résout la rupture (ou comble la distance) que le sujet établit en produisant l'objet en extériorité par rapport à lui ». La médiation pédagogicodidactique par contre, fait fondamentalement appel à la fois aux dimensions psychopédagogiques (le rapport aux élèves) et aux dimensions didactiques (le rapport au savoir/aux savoirs/de savoirs), afin de mettre en œuvre les conditions jugées les plus propices (les situations) à l'activation par l'élève du processus d'apprentissage du concept de respiration.

4. Cadre méthodologique

4.1 Types de recherche

Pour cette étude, nous avons combiné la RD et la RQX. Nous avons convoqué la RD dans cette étude pour concevoir le dispositif didactique approprié pour l'E-A de la respiration ; et la RQX pour comparer la pratique de l'APR dans le GX et dans le GC.

4.2. Méthode de collecte des données

Dans la RD, nous avons fait usage de la méthode qualitative pour avoir les informations utiles pour ajuster le dispositif didactique conçu après sa mise en essai empirique. Tandis que dans la Dans la RQX, nous avons fait usage de la méthode mixte dans le recueil des données. La méthode qualitative nous a permis d'analyser la pratique de l'APR au cours de l'E-A de la respiration dans le GX et dans le GC. La méthode quantitative à son tour, nous a permis de comparer les notes des apprenant(e)s dans les deux groupes après le pré-test et après le post-test.

4.3. Instruments de collecte des données

Les instruments de collecte des données utilisés dans cette étude sont : le d'entretien semi-directif, la grille d'observation inspirée du DD3, la grille d'observation inspirée du DDU (Dispositif Didactique Usuel), l'épreuve du pré-test et l'épreuve du post-test.

4.4. Population de l'étude

La population de cette étude est représentée d'une part par tous les élèves des classes de seconde C1(GX) et C2 (GC) du lycée Bilingue d'Ekounou. Et d'autre part par tous les enseignants des SVTEEB intervenants dans ces classes.

4.5. Echantillon de l'étude

Pour obtenir l'échantillon des élèves dans les classes de seconde, nous avons appliqué la technique d'échantillonnage systématique. Elle nécessite d'abord la liste de tous les élèves folioté de 1 jusqu'à N. « n » est le nombre d'élèves que doit avoir l'échantillon. L'entier adjacent de N/n sera noté r et dénommé raison

de sondage ou pas de sondage. Pour former l'échantillon, il faut : sélectionner au hasard un entier naturel « d » entre 1 et « r » qui sera le point d'envol ; l'élève dont le numéro concorde à « d » est le premier personnage ; Pour désigner les autres, il suffit d'ajouter à « d » la raison de sondage : les élèves sélectionnés seront ceux dont les numéros concordent à $d + r$, $d + 2r$, $d + 3r$, etc. A l'issue de cette opération, nous avons obtenu un échantillon de 30 élèves dans le GX et un échantillon de 30 élèves dans le GC. Le tableau suivant présente les caractéristiques des apprenant(e)s dans le GX et dans le GC.

Tableau 1

Caractéristiques des apprenant(e)s

Caractéristiques	Redoublant (e)s		Nouveaux		Totaux		30
	Filles(F)	Garçons(G)	F	G	F	G	
GX	1	0	16	13	17	13	
GC	2	1	14	13	16	14	30

Source : enquête Lah (2024)

Pour obtenir l'échantillon des enseignants, nous avons appliqué la technique d'échantillonnage par convenance. Ici, il n'y a pas un tirage au sort, mais nous avons choisi les individus qui présentent des caractéristiques relatives aux variables suivantes : être enseignant(e) des SVTEEHB au lycée bilingue d'Ekounou ; être enseignant(e) des SVTEEHB dans l'un des classes de seconde C1 ou C2 ; être enseignant(e) des SVTEEHB qui a accepté volontiers de participer à la recherche. A l'issue de cette opération nous avons obtenu une enseignante pour le GX et une enseignante pour le GC. Le tableau suivant présente le profil ces enseignantes.

Tableau 2 :

Profil des enseignantes dans le GX et dans le GC

Eléments d'information		Enseignante du GX	Enseignante du GC
1	La pratique de la PI a constitué un module d'E-A à l'ENS (Ecole Normale Supérieure)	NON	NON
2	L'enseignante est formée sur la pratique de la PI lors des séminaires	OUI	OUI
3	L'enseignante ne possède pas le DDU	OUI	OUI
4	Nombre d'années de service	12 ANS	8 ANS
5	Diplôme professionnel de l'enseignante	DIPES II	DIPES I

Source : enquête Lah (2024)

4.6. Déroulement de la recherche

Pour réaliser la RD, nous nous sommes inspirés des travaux de Guimond (2013). Pour cela, nous avons réalisé le premier modèle du dispositif didactique pour l'APR nommé Dispositif Didactique de Première génération (DD1). Le DD1 connaîtra tout d'abord une mise en essai fonctionnelle et on obtiendra un deuxième modèle du dispositif didactique nommé Dispositif Didactique de Deuxième génération (DD2). Le DD2 à son tour connaîtra une mise en essai fonctionnelle auprès : de notre directeur (expert) ; des membres du LARDI (Laboratoire de Recherche en Didactique et Interdidactique) ; de l'enseignante du GX. Par la suite, le DD2 connaîtra une mise en essai empirique au cours de la leçon intitulée : « *définition de la notion de plan d'organisation* ». Les critiques et les suggestions qui ont émergé de cette mise en essai sont complétés par les résultats de l'entretien semi-directif avec l'enseignante du GX. En effet, le guide d'entretien semi-directif utilisé ici permet de collecter les informations complémentaires nécessaires à l'amélioration du dispositif didactique en cours d'élaboration qui servira à la pratique appropriée de l'APR. Au bout de ces processus nous avons obtenu un Dispositif Didactique de Troisième génération (DD3).

Pour réaliser la RQX, l'enseignante du GX a été préalablement formée à l'usage du DD3. Cette dernière a fait usage du DD3 pour

l'E-A du concept de respiration, tandis que dans le GC, l'enseignante a plutôt utilisé le DDU. La collecte des données auprès des enseignantes du GX et du GC s'est faite à partir d'une grille d'observation inspirée du DD3 pour la GX et inspirée du DDU pour le GC. En effet les grilles d'observation utilisées ici permettent d'analyser la pratique de l'APR dans les deux groupes. L'enseignante du GX a été par la suite soumise à un entretien semi-directif sur le thème : « *implémentation du DD3* ». Au cours de cet entretien, le guide d'entretien semi-directif utilisé à cet effet a permis d'une part, à cette enseignante de se prononcer sur les difficultés et les facilités qu'elle a rencontrées dans l'utilisation du DD3 et d'autre part de faire des suggestions pour l'amélioration du DD3.

Du côté des élèves, la RQX s'est matérialisée en trois phases. Lors de la première phase, nous avons soumis les élèves du GX et du GC avant l'E-A du concept de respiration à une évaluation nommée « pré-test ». Lors de la phase 2, de la RQX, l'enseignante du GX a utilisé le DD3 pour l'E-A de la respiration tandis que celle du GC a plutôt utilisé le DDU pour l'E-A de la respiration. Lors de la phase 3 de la RQX, le GX et le GC ont été soumis au post-test. En effet l'épreuve du pré-test a permis d'une part de recueillir les conceptions des élèves sur le concept de respiration dans les deux groupes et d'autre part, d'avoir leur niveau initial. L'épreuve du post-test à son tour a permis d'évaluer les performances des apprenant(e)s dans les deux groupes après le test.

4.7. Méthode d'analyse des données

Dans la RD, nous avons fait usage de l'analyse catégorielle. Tandis que dans la RQX, nous avons en même temps fait usage de l'analyse catégorielle et du test U de Mann-Whitney.

4.8. Considérations éthiques

Nous avons d'une part adressé des formulaires de consentements aux enseignantes du GX du GC et d'autre part aux parents des élèves des deux groupes.

5. Résultats

5.1. Résultats de la recherche-développement

DOI pour l'AFE au sujet de l'E-A du concept de respiration en classe de seconde C		
1	Choix de l'approche pédagogique pour l'E-A du concept de respiration	
	L'approche pédagogique à choisir n'est ni en de l'autre que la PI qui est en vigueur.	
2	Planification des séquences didactiques et de leur contenu	
	Identifier dans la séquence portante sur la respiration les différentes leçons à enseigner et les répartir dans les différentes périodes.	
3	Titre de la leçon ou de la séance	
	Se référer à la planification afin d'identifier et de sélectionner la leçon qui fait l'objet d'étude à l'instant-t	
4	Activités d'E-A	Techniques et/ou méthodes d'enseignement
	Définition des connaissances à enseigner aux élèves Présenter le concept de respiration ; écrire le titre de la séquence au tableau puis le titre de la leçon et demander aux élèves de relever.	Pour la pratique, l'enseignant(e) doit présenter le concept de « respiration » sous forme de discours libre ou à l'aide d'un support visuel. Les apprenants écoutent attentivement pendant un temps déterminé pour réagir par la suite. Cette présentation peut être entrecoupée ou marquée d'échanges avec l'auditoire limités à deux jeux de questions-réponses. Il n'existe pas d'exposé pur et dur.
	> Contrat de communication L'enseignant prend sur lui de faire « parvenir » aux élèves une certaine information. Il doit s'assurer de la bonne réception de l'information. Il doit utiliser les répertoires des élèves et au besoin, répéter l'information. L'interprétation du message est entièrement à la charge des élèves.	> L'exposé-le cours magistral
5	Présentation de l'intérêt de l'E-A du concept de « respiration »	Le contrat d'utilisation des connaissances
	Répondre à la question, « pourquoi est-il nécessaire pour l'élève d'étudier cette action ? ». L'enseignant écrit la réponse à cette question au tableau et demande aux élèves de le relever.	Ici, l'enseignant(e) a la responsabilité d'indiquer à aux élèves l'usage et l'utilité des savoirs qu'il suggère sur la respiration. L'enseignant(e) doit par conséquent accompagner le texte du savoir d'un champ d'applications dans lequel ce savoir est nécessaire pour jouer un rôle.
		> L'exposé-le cours magistral
6	Compétence visée par l'E-A du concept de respiration	Nature du contrat didactique
	Formuler les aptitudes que doivent avoir l'élève à la fin de la leçon et de leur demander de relever.	Techniques et/ou méthodes d'E/A
	> Contrat de communication	> L'exposé-le cours magistral
7	Les activités de structuration à priori	Nature du contrat didactique
		Techniques et/ou méthodes d'E/A

<p>Elle peut être, l'introduction grâce aux exercices, exemples, de quelques idées importantes et représentatives qui permettent à l'élève de comprendre la nature de tout le contenu et qui lui permettent par-là de rélier les nouveaux savoirs à son expérience et à ses connaissances antérieures. Il peut s'agir aussi d'une situation complexe que l'élève ne peut pas traiter totalement avec les connaissances dont il dispose, mais qui lui permet de prendre conscience de l'écart qui prédomine entre une connaissance actuelle et un objectif à atteindre.</p>	<p>> La méthode heuristique L'enseignant(e) choisit des questions telles que l'apprenant(e) puisse en trouver les réponses avec ses propres connaissances et il les structure de façon à amener ses connaissances et ses convictions. L'enseignant(e) change ses questions en fonction des réponses des apprenant(e)s. Les questions peuvent être très ouvertes ou très fermées.</p>	<p>> Braintorming L'enseignant pose une question ; il recueille toutes les idées proposées par les apprenants sans les censurer, chacune des réponses est mise au tableau, dans l'ordre de son émission ; les idées sont classées ; on passe en revue la liste pour éliminer les tautologies, les opinions hors sujet ou hors de l'aptitude du groupe, et on élimine chaque opinion ; on peut se servir des différentes couleurs à cet effet ; un résumé est fait par le professeur et par les élèves ; un apport supplémentaire est réalisé par le professeur.</p>
<p>1 Les activités d'exploration</p>	<p>> Contrat de communication</p>	<p>> L'exposé-le cours magistral</p>
<p>L'enseignant présente aux élèves une nouvelle situation-problème interpellant en début d'apprentissage, la plupart de cette activité passe par :</p> <p>1- la prise en compte des représentations des apprenants ;</p> <p>2- le choix d'une méthode pédagogique adaptée ; la méthode choisie est le modèle allostérique</p>	<p>Nature du contrat didactique</p> <p>> Contrat d'information : l'information dialectique et la réorganisation locale des savoirs</p> <p>L'enseignant a mis en œuvre à une structuration appropriée des connaissances sur la « respiration » à transmettre. Il n'a pas de raison valable de le deviner devant ses élèves. Les démonstrations dépendent des connaissances des élèves, elles ne peuvent donc pas être choisies à priori en preuves standard.</p>	<p>Techniques et/ou méthodes d'E/A</p> <p>> La résolution de problème (1) situation didactique</p> <p>Elle se déroule en cinq étapes : la phase de la problématisation et de découverte dans une situation motivante ; la phase d'analyse ou de recherche ; la phase de comparaison et de formalisation des résultats. La quatrième est la phase de consolidation et d'application. La cinquième est la phase d'intégration, de réinvestissement des acquis dans des nouvelles situations. Au cours de ces phases, l'enseignant joue le rôle de guide.</p> <p>> L'exposé-le cours magistral</p>
<p>9 Les activités d'apprentissage systématique</p>	<p>> Contrat de communication Nature du contrat didactique</p>	<p>Techniques et/ou méthodes d'E/A</p>
<p>Il s'agit des apprentissages qui correspondent aux différents objectifs spécifiques qui composent la compétence.</p>	<p>> Les contrats constructivistes L'enseignant(e) fait recours à des phases didactiques pour faire créer diverses formes de connaissances.</p> <p>> Contrat de communication</p>	<p>> La méthode de projet Ces étapes sont : conception du projet avec la participation des élèves ; planification des actions ; l'organisation du travail ; réalisation des activités ; évaluation ou auto-évaluation.</p> <p>> L'exposé-le cours magistral</p>
<p>10 Les activités de structuration en cours d'apprentissages</p>	<p>Nature du contrat didactique</p>	<p>Techniques et/ou méthodes d'E/A</p>
<p>Elles permettent : l'établissement de liens entre concepts proches ; la confrontation de deux procédés de calcul ; la mise en évidence de la complémentarité de deux démarches ; la confrontation entre deux schémas, etc. Il s'agit en fait de l'évaluation formative.</p>	<p>> Le contrat d'initiation ou de contrôle Ici, l'enseignant localise un champ de connaissances auquel l'élève veut s'initier et il lui suggère les savoirs nécessaires et suffisants, ou au contraire, lui suggère une collection de savoirs et lui présente un ensemble d'usages « équivalents » qui le justifient. L'enseignant propose à l'élève la questionnaire, les applications ou les problèmes à traiter pour évaluer s'il a bien « compris » le cours.</p>	<p>> La méthode interrogative Certains conditions sont à respecter lorsqu'on veut réaliser cette méthode : la première consiste à poser des questions claires qui sont à la portée des élèves ; la deuxième consiste à poser des questions en lien avec le vécu des élèves ; la troisième consiste à vérifier les prérequis des élèves. La mise en œuvre de cette méthode passe par les étapes suivantes : l'enseignant prépare les questions qui ont trait au sujet ; il fait l'ignorant, interroge, fait préciser les termes, oppose les arguments par le choc des idées, fait découvrir des actions générales, reformule, structure les idées.</p>
<p>11 Les activités de structuration à posteriori</p>	<p>> Contrat de communication Nature du contrat didactique</p>	<p>Techniques et/ou méthodes d'E/A</p>
<p>Ici, l'élève est invité à organiser entre eux deux acquis, à travers une synthèse, un résumé, un schéma, une ligne du temps (en histoire).</p>	<p>> Le contrat de communication</p>	<p>> La dictée de notes Elle se réalise comme suit ; rédiger un cours ou une leçon sur le concept de « respiration » ; développer les contenus ; dicter les notes ou le résumé aux élèves.</p>

5.2- Présentation des résultats de la recherche quasi-expérimentale

5.2.1. Présentation des résultats du pré-test dans le groupe-contrôle

Figure 1

Résultat du pré-test dans le groupe-contrôle

Source : enquête Lah 2024

Ce diagramme montre qu'aucun élève n'a obtenu une note de 00/10, ni une note supérieure ou égale à 5/10 au cours du pré-test.

5.2.2. Présentation des résultats du pré-test dans le groupe expérimental

Figure 2

Résultat du pré-test dans le groupe expérimental

Source : enquête Lah 2024

Ce diagramme montre qu’aucun élève n’a obtenu une note de 00/10, ni une note supérieure ou égale à 5/10 au cours du pré-test.

5.2.3. Présentation des résultats du test dans le groupe expérimental

Ici, l’E-A du concept de « respiration » est reparti en trois leçons et un travail personnel de l’élève. Le taux d’exécution des indicateurs de l’APR au cours de ces leçons varie en dents de scie. Leçon 1 : 47,46% ; leçon 2 : 76,27% et leçon 3 : 40,68%. Globalement, le professeur a exécuté en moyenne 54,80% des indicateurs de l’APR.

5.2.4. Présentation des résultats du test dans le groupe contrôle

Ici, l’E-A du concept de « respiration » est organisé en une seule leçon étalé sur deux séances. Le taux d’exécution des indicateurs de l’APR au cours de ces deux séances n’est pas constant. Séance 1 :

52,63% ; séance 2 : 21,05%. Globalement, le professeur a exécuté en moyenne 36,84% des indicateurs de l'APR au cours de ces deux séances d'E-A.

5.2.5. Présentation des résultats du post-test dans le groupe contrôle

Figure 3

Résultat du post-test dans le groupe contrôle

Source : enquête Lah 2024

Ce diagramme montre qu'aucun élève n'a obtenu une note de 00/10 mais on enregistre 12 élèves soit 40% de l'échantillon qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 5/10.

effet, pour connaître le niveau d'influence la pratique de l'APR, on doit calculer l'ampleur de l'effet « r » du test-U de Mann-Whitney.

$r = \frac{|Z|}{\sqrt{n}}$ où « Z » est le P-value et « n » la taille des deux échantillons

Pour cette étude, $Z = -2.07$; $n = 60$ et $\alpha = 0,05$. $r = 0,27$

« r » est inférieur à 0,3 donc l'ampleur de l'effet est petit, donc la pratique de l'APR a eu une petite influence sur les performances des élèves du GX au post-test. On peut donc conclure qu'au seuil de signification de 5% la pratique de l'APR à travers le DD3 favorise l'apprentissage du concept de « respiration » chez les élèves de la classe de seconde C.

En 2006, Rajonhson et al sont arrivés aux mêmes résultats. En effet, la comparaison d'un groupe APC à un groupe non-APC les ont permis d'affirmer que le niveau de maîtrise des ressources pour certains élèves ayant bénéficiés de l'APC est largement supérieur à celui des élèves ne l'ayant pas bénéficiés. De même les études de Cros et al (2010) ont montré que, les performances des apprenants sont très bonnes quand on évalue les ressources et très faibles quand on évalue les compétences. Ces résultats corroborent ceux que nous avons obtenus au cours de notre étude. En effet, le GC est considéré comme n'ayant pas bénéficié de l'APC et le GX comme ayant bénéficié de l'APC. Ainsi, on peut dire que les résultats dans ces groupes ont un lien étroit avec la qualité du dispositif didactique utilisé. Tayim et al (2005) partagent le même avis lorsqu'ils affirment que, d'un pays à un autre, le taux de réussite à l'évaluation des ressources (qui comprend les niveaux taxonomique suivant : « connaissance », « application » et « application habillée ») est différent. Pour illustration, les résultats de ses travaux de 2005 indiquent un taux moyen de réussite à l'évaluation de ressources de : 33,63% au Benin ; 47,43% au Cameroun ; 41,4% en Guinée ; 44,1% en Madagascar ; 25,53% en Mauritanie ; 34,8% au Tchad ; 49,5% au Gabon ; 36,43% au Mali et 32,2% au Niger. Ces résultats confirment également les nôtres et rejoint en même temps ceux de Coulibaly (2017). En 2017, Coulibaly affirme que, les faibles résultats obtenus dans l'application

de l'APC seraient dû aux conditions difficiles de la pratique de cette approche dans le contexte africain. Cros et al 2010 partagent le même avis en affirmant aussi que, les résultats obtenus au niveau des pratiques de classes ne sont que le reflet des limites du processus de pratique de l'APC. Ceci revient à dire que le DDU de l'APR utilisé dans le GC présente beaucoup de limites comparativement au DD3. La conséquence immédiate de cette limite est l'inégale application des programmes scolaires dans les deux groupes. Ce constat corrobore les résultats de Bernard et al (2007). En effet dans ses travaux de 2007, Bernard et al étaient arrivés à la conclusion suivant : « l'inégale application des programmes se traduit par de très fortes disparités entre les classes ».

Cependant, les résultats que nous avons obtenus au cours de cette étude, doivent être pris avec beaucoup de précaution car premièrement nous avons travaillé dans un seul lycée et deuxièmement parce que nous avons uniquement travaillé en zone urbaine. Dans l'avenir, il serait intéressant d'une part que cette étude soit reproduite dans plusieurs établissements en zone urbaine et d'autre part que cette étude soit menée dans des établissements en zone rurale. Mais vu le contexte et la conjoncture économique de notre pays, il serait trop prétentieux de vouloir conduire la même étude dans plusieurs lycées et en zone rurale.

7. Conclusion

Le problème de cette étude était celui de l'échec scolaire à l'E-A du concept de « respiration » en classe de seconde C. Partant de ce problème, nous avons formulée la question suivante : *« Quelle est l'influence de la mise en œuvre appropriée de l'APR dans l'apprentissage du concept de « respiration » en classe de seconde C ? Pour répondre à cette que, nous nous sommes proposés de démontrer que la pratique appropriée de l'APR favorise l'apprentissage du concept de « respiration » chez les élèves de la classe de seconde C. Pour arriver à cette fin, nous avons combiné la RD à la RQX. La RD nous a permis d'élaborer le DD3 pour l'APR, et la RQX nous a permis de comparer la pratique de l'APR dans le GX et dans le GC. Les résultats de cette comparaison montrent que dans le GX où l'enseignante à fait usage du DD3, son taux de*

conformité aux exigences de l'APR est de 54,80% tandis que dans le GC où l'enseignante a plutôt fait usage du DDU, son taux de conformité aux indicateurs de l'APR est de 36,84%. Pour confirmer ou rejeter notre hypothèse de départ, nous avons appliqué le test U de Mann-Whitney. Le résultat de ce test nous a permis de conclure qu'au seuil de 5%, la pratique de l'APR à travers le DD3 favorise l'apprentissage du concept de « respiration » chez les élèves de la classe de seconde C. Il serait judicieux de rappeler de cette étude est d'une importance avérée pour notre société car elle permet non seulement de confirmer la place indéniable de la PI comme cadre méthodologique pour tout E-A, mais aussi car elle a permis de proposer un dispositif didactique pour la pratique appropriée de l'APR au cours de l'E-A du concept de respiration en classe de seconde C.

Bibliographie

Cros, F., De Ketele, J-M. (Eds.) (2010). Étude sur les réformes curriculaires par l'approche par compétences en Afrique. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00523433>

Bernard, J-M., & al (2007). La relation entre réformes des programmes scolaires et acquisitions à l'école primaire en Afrique : réalité ou fantasme ?

Bouzazi, R, (2019). Conceptions de la respiration chez des élèves tunisiens du cycle préparatoire et du cycle secondaire de l'enseignement. *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*, 6(2), p. 114-126, ISSN: 2241-9152

Bouzazi, R., (2020). L'enseignement et l'apprentissage de la respiration dans le cycle préparatoire et le cycle secondaire en Tunisie : contribution à une analyse curriculaire. *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*, 7(1), p. 106-124, ISSN: 2241-9152

Coulibaly, B., (2010). Situation a-didactique et dispositif d'apprentissage instrumenté : cas de construction de projets de service. Open Edition. DOI : 10.4000/questionsvives.227

Coulibaly, S., A., (2017). L'appropriation des pratiques d'évaluation intégrée à l'apprentissage dans un contexte d'approche par compétences par les enseignants du secondaire au Mali [thèse de

mémoire, Université de Montréal]. <http://ife.ens-lyon.fr/vst/LettreVST/39-novembre-2008.php>

Guimond, J., B., (2013). Dispositif d'enseignement-apprentissage de la lecture du multitexte bédésique : des connaissances et des compétences spécifiques à la bande dessinée [thèse de mémoire Université du Québec à Trois-Rivières]

Lenoir, Y., (2009). L'intervention éducative, un construit théorique pour analyser les pratiques d'enseignement. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation. Vol. 12, n° 1, p. 9 à 29

Paccaud, M., (1991). Les conceptions comme levier d'apprentissage du concept de respiration. ASTER N° 13

Rajonhson, L., Ramilijaona, F., (Eds.) (2006). Premiers résultats de l'APC : invitation à continuer...

Roegiers, X., (2006a). La pédagogie de l'intégration en bref. www.tata1.c.la

Roegiers, X., (2010). Les implications de la pédagogie de l'intégration sur les apprentissages. De boeck (Ed.), La pédagogie de l'intégration : des systèmes d'éducation et de formation au cœur de nos sociétés (pp.175-223)

Turlot, E, (2013). En quoi la modélisation peut-elle faire évoluer les conceptions des élèves sur le concept de la respiration chez l'Homme ? Education. 2013. ffdumas-00992603

Zghida, N.E., (2016). Etude de l'impact de l'enseignement de la respiration cellulaire sur l'évolution des conceptions des élèves du secondaire qualifiant relatives au concept de respiration. International Journal of Innovation and Applied Studies. Vol. 15 No. 4 May 2016, pp. 822-829

Le Paradoxe du Retour : Comprendre les Trajectoires Contrariées d'Étudiants Africains à l'Étranger

Koffi Antoine, N'GORAN

*Docteur en Sociologie - Anthropologie, Assistant de Recherche
Institut d'Éducation Well-France, Paris, France
antoine.ngoran.kofy@gmail.com*

Bérenger Tabayard, GUEI

*Docteur en Socio-criminologie, Laboratoire de Recherche en Sécurité et Société
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte-d'Ivoire
tabayard9@gmail.com*

Résumé

Cet article analyse les logiques sociales rattachées au non-retour d'étudiants africains diplômés en Occident. Bien que leur mobilité académique soit initialement pensée comme temporaire, nombre d'entre eux prolongent leur séjour, parfois au prix d'une précarité professionnelle ou administrative. La recherche interroge les répertoires de justification de cette rupture avec le projet de retour, à partir d'une enquête qualitative menée auprès de vingt anciens étudiants africains en France. Trois résultats principaux émergent : (1) la tension entre pression familiale, idéal de retour et nouvelles aspirations construites dans l'espace d'accueil ; (2) l'impact des contraintes administratives et politiques migratoires restrictives, générant des stratégies d'adaptation ; (3) l'hybridation identitaire et l'inscription diasporique, qui substituent au retour physique des formes transnationales d'engagement.

Mots clés : Étudiants africains, migration internationale, mobilité académique, séjour d'étude, France

Abstract

This article examines the social logics underlying the non-return of African students who obtained their degrees in the West. Although academic mobility is initially conceived as temporary, many extend their stay, often at the cost of professional or administrative precariousness. Drawing on a qualitative study based on twenty interviews with former African students in France, the research investigates the repertoires of justification for breaking with the initial return project. Three key findings emerge: (1) the tension between family pressure, the ideal of return, and new aspirations formed in the host society; (2) the impact of administrative constraints and restrictive migration policies, which generate strategies of adaptation; and (3) identity hybridization and diasporic embeddedness, whereby physical return is replaced by transnational forms of engagement.

Introduction

Au tournant du XXI^e siècle, la circulation des savoirs s'est imposée comme l'un des fondements symboliques de la globalisation académique, transformant les mobilités étudiantes en un phénomène structurant des reconfigurations contemporaines du savoir et du pouvoir. Cette circulation ne se réduit pas à un simple transfert de compétences techniques : elle cristallise des enjeux géopolitiques, économiques et symboliques où s'entrelacent les politiques d'internationalisation des universités, la diplomatie du savoir et les aspirations individuelles à l'ascension sociale. Dans ce vaste mouvement transnational, les étudiants africains occupent une place singulière et stratégique, se situant à la croisée des logiques de formation des élites, des dynamiques de mobilité sociale et des impératifs, souvent contradictoires, de modernisation nationale et d'intégration mondiale.

Loin de représenter un simple épisode linéaire dans une trajectoire éducative, le départ de ces étudiants vers les universités occidentales constitue un véritable moment de cristallisation des attentes collectives et des imaginaires de développement. Ce projet est porté tant par les États que par les familles et les communautés, qui projettent sur l'étudiant des espoirs de retour transformateur, nourris par l'idée qu'il reviendra porteur d'un capital culturel, technique et symbolique accru (Bertheleu, 2015). Ces attentes s'incarnent dans une économie morale du don et du contre-don (Mauss, 1925), où le départ de l'étudiant est conçu comme un investissement collectif exigeant, en retour, une restitution sous forme de service à la nation et de rehaussement du prestige familial. Contractualisé par des bourses d'excellence, soutenu par des narratifs de réussite et souvent ritualisé dans les discours publics, ce projet migratoire repose sur une représentation structurante : celle d'un aller-retour balisé, où l'obtention du diplôme constitue le seuil symbolique du retour triomphal vers le pays natal en tant que vecteur de modernité.

Or, cette trajectoire attendue se trouve de plus en plus fréquemment déjouée. Au lieu de regagner leur pays d'origine, nombre de diplômés s'installent durablement dans les sociétés d'accueil, engageant un processus progressif de sédentarisation post-diplôme. Ce basculement du projet initial révèle un paradoxe migratoire majeur : la migration académique, pensée comme un détour temporaire en vue du retour, débouche sur une installation durable qui contredit les attentes collectives, familiales et institutionnelles. Dès lors, une question principale se pose : comment expliquer que des trajectoires d'étudiants africains, initialement pensées comme temporaires et orientées vers le retour, se transforment en installations durables dans les sociétés d'accueil. Autrement dit : quelles sont les logiques sociales rattachées au non-retour des étudiants africains après leur étude ?

L'objet de ce travail est donc d'analyser ce paradoxe, en interrogeant la reconfiguration symbolique et processuelle d'un projet migratoire conçu au départ comme temporaire. Pour éclairer cette problématique, l'analyse s'appuie sur une enquête qualitative menée en France auprès de vingt (20) étudiants africains issus de divers pays d'Afrique subsaharienne. Elle met en évidence les répertoires de justification mobilisés par ces diplômés pour expliquer la rupture, ou plus souvent la suspension, du projet de retour. Dans cette perspective, l'article poursuit un double objectif : d'une part, identifier les déterminants sociaux, institutionnels et idéologiques qui sous-tendent la décision de non-retour ; d'autre part, analyser les effets symboliques et statutaires de cette décision sur les trajectoires de vie et les identités diasporiques des diplômés. Pour y arriver, la démarche analytique se structure autour de trois principaux axes : (1) les logiques biographiques et les tensions intra-familiales, (2) les dynamiques d'insertion ou de marginalisation institutionnelle dans les sociétés d'accueil et (3) les enjeux identitaires et symboliques de ce non-retour.

L'intérêt scientifique de cette recherche tient à sa capacité à dépasser les dichotomies classiques opposant retour volontaire et fuite des cerveaux, en proposant une lecture compréhensive et processuelle des trajectoires post-diplôme. Elle contribue à la sociologie critique des migrations en éclairant les processus de

subjectivation et d'autonomie relative dans des contextes de contrainte institutionnelle (Fassin, 2011). Sur le plan social et politique, l'étude offre un éclairage précieux pour comprendre les dynamiques de citoyenneté transnationale et interroger la pertinence des dispositifs actuels de co-développement, souvent centrés sur le rapatriement physique des compétences mais largement déconnectés des réalités hybrides et pluri-ancrées de l'installation durable.

1. Méthodologie

L'approche méthodologique adoptée dans cette recherche repose sur une démarche qualitative de type étude de cas. Ce choix découle directement de la problématique : il ne s'agissait pas de mesurer statistiquement des flux, mais de comprendre comment les acteurs construisent, justifient et donnent sens à la suspension ou à l'abandon du projet de retour.

Deux cadres théoriques ont orienté à la fois la construction du matériau empirique et son analyse. Le premier s'appuie sur Sayad (1999), dont la sociologie des migrations montre que toute migration est traversée par la question du retour, conçu à la fois comme injonction sociale et horizon biographique. Cette perspective a permis d'explorer la tension entre projet de départ et réalité du non-retour, en identifiant dans les récits les traces d'un retour différé, suspendu ou annulé. Le second cadre mobilise la sociologie des justifications de Boltanski et Thévenot (1991), qui analyse la manière dont les acteurs légitiment leurs choix à travers différents registres de grandeur (civique, domestique, marchand, industriel, etc.). Cette approche a servi à examiner les discours recueillis comme autant de répertoires de justification mobilisés pour rendre intelligible et acceptable le non-retour vis-à-vis de la famille, de la communauté ou de l'État.

Sur le plan empirique, l'enquête repose sur vingt (20) entretiens semi-directifs menés entre mars et juillet 2025 auprès d'anciens étudiants africains, principalement originaires d'Afrique subsaharienne (Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Cameroun, Congo, Togo, Bénin) et installés en France. La diversité nationale a été recherchée afin de rendre compte de la pluralité des contextes sociaux et politiques d'origine, tout en maintenant une cohérence

régionale autour des dynamiques migratoires ouest et centre-africaines vers l'Europe francophone. Les entretiens ont couvert l'ensemble du cycle migratoire : parcours académique, conditions d'obtention du diplôme, démarches administratives post-études, expériences d'insertion ou de régularisation, rapports familiaux et représentations identitaires liées au retour. Cette structuration, inspirée des cadres théoriques, visait à documenter l'horizon du retour et ses reconfigurations, ainsi qu'à recueillir les justifications explicites et implicites des enquêtés.

La sélection des participants s'est appuyée sur un échantillonnage raisonné, fondé sur la variation des statuts administratifs (changement de statut, régularisation en cours, séjour stabilisé) et professionnels (insertion précaire ou consolidée), ainsi que sur la diversité disciplinaire (sciences humaines et sociales, droit, ingénierie, commerce). Cette stratégie visait à éviter la surreprésentation d'un profil unique et à restituer la variété des expériences post-diplôme. Pour atteindre cette population souvent dispersée, la mobilisation de réseaux sociaux numériques, notamment WhatsApp, a été déterminante : ces espaces ont servi à la fois de canaux de diffusion de l'appel à participation et de lieux de légitimation du contact, favorisant ainsi la construction d'un climat de confiance. Les entretiens, d'une durée moyenne de 45 à 50 minutes, ont été réalisés en présentiel après obtention d'un consentement éclairé. Compte tenu des sensibilités biographiques et administratives des récits, une posture éthique a été adoptée, reposant sur l'anonymisation des données et la stricte confidentialité des propos recueillis. Les entretiens ont été consignés sous forme de prises de notes détaillées, afin de restituer au mieux les nuances et les inflexions du discours.

Enfin, l'analyse des données a reposé sur une démarche en deux temps. D'abord, un codage inductif a permis de faire émerger des catégories à partir des récits (trajectoires de formation, promesses de retour, bifurcations, ancrages). Ensuite, ces catégories ont été relues à la lumière des deux cadres théoriques : d'un côté, la grille de Sayad (op. cit.) a permis d'identifier les formes de retour différé ou suspendu et de montrer comment la norme du retour traverse les biographies même lorsqu'elle n'aboutit pas ; de l'autre,

la typologie des justifications de Boltanski & Thévenot (op. cit.) a servi à classer et comparer les registres de légitimation mobilisés par les enquêtés (civique, domestique, marchand, industriel, etc.), mettant en évidence à la fois des régularités discursives et des variations selon les trajectoires sociales et migratoires.

2. Résultats

2.1. Reconfigurations biographiques et pression du retour familial

2.1.1. Des trajectoires plurielles face à une injonction commune

Les récits des anciens étudiants africains interrogés révèlent une diversité de parcours académiques, droit, histoire, sociologie, mathématiques, ingénierie, gestion, dont le fil conducteur demeure l'aspiration initiale à un retour valorisé dans le pays d'origine. Cette pluralité de disciplines souligne d'emblée que le phénomène étudié ne se limite pas à une filière particulière, mais renvoie à une expérience transversale qui traverse les formations scientifiques comme littéraires, techniques comme professionnelles. Derrière cette diversité se dessine une unité structurelle : l'inscription des projets migratoires dans une économie morale du retour, où l'attente parentale et communautaire occupe une place centrale.

Comme l'a formulé Sayad (op. cit.), il existe une injonction au retour, une forme de dette symbolique qui lie le migrant instruit à ceux qui ont rendu possible son départ. Cette dette, à la fois tacite et pesante, confère au projet migratoire une dimension quasi-sacrificielle, dans laquelle l'étudiant devient le dépositaire d'une mission collective et se trouve investi d'une responsabilité qui dépasse ses aspirations individuelles. Cette attente, rarement exprimée de manière explicite, se déploie souvent en arrière-plan, inscrite dans les regards, les discours et les silences des proches, conférant au parcours académique une charge normative considérable où chaque étape, réussite aux examens, obtention du diplôme, retour escompté, est scrutée et évaluée par le collectif familial et communautaire. Un enquêté exprime ainsi ce projet initial, révélant la convergence entre ambition personnelle et horizon collectif : « Mon projet, en venant en France, était d'approfondir mes

connaissances en géologie appliquée, notamment dans les domaines de l'environnement et du génie civil. J'avais en tête l'idée de revenir en Côte d'Ivoire, où les enjeux liés à la gestion des sols, des mines et des eaux sont importants ». Une autre participante, initialement engagée dans des études d'histoire, illustre le même idéal de retour : « Quand je suis arrivée en France pour mon Master en Histoire, mon objectif était très clair : poursuivre ensuite un doctorat et rentrer en Côte d'Ivoire comme enseignante-chercheuse à l'université. C'était un projet qui me motivait vraiment, et mes parents y croyaient aussi ».

Ces témoignages traduisent un consensus implicite autour du schéma du retour valorisé, articulé à un double registre d'attentes, matériel et symbolique. D'une part, les proches projettent un bénéfice concret du retour, transfert de compétences, amélioration du statut économique du foyer, soutien financier par les remises de fonds. D'autre part, le retour confère une reconnaissance symbolique : il incarne l'accomplissement d'un destin familial et le prestige d'avoir produit un cadre formé à l'étranger, transformant la réussite individuelle en capital social collectif. Les parents et la fratrie expriment souvent une fierté anticipée, avant même le retour effectif, à l'idée que l'étudiant rehaussera l'image sociale et culturelle de la famille au pays.

Pourtant, cette trajectoire, initialement perçue comme linéaire et balisée, se heurte à la complexité du vécu migratoire. L'expérience concrète du pays d'accueil introduit des éléments inattendus : insertion dans des réseaux professionnels perçus comme porteurs, exposition à de nouvelles opportunités économiques et sociales, découverte de conditions de vie jugées plus favorables, mais aussi confrontation à des normes et valeurs qui transforment les horizons d'attente. Ce décalage conduit à une reconfiguration progressive des projets de retour. Au fil des études et de l'installation, la tension entre le projet idéal porté par la famille et le projet réel forgé dans la migration s'accroît, jusqu'à engendrer une bifurcation biographique.

Plusieurs enquêtés relatent ainsi le sentiment d'être pris entre deux fidélités concurrentes : fidélité aux attentes collectives de

leurs proches et fidélité à leur propre désir de stabilisation en Europe. Cette situation d'entre-deux ne se réduit pas à une simple hésitation mais incarne une véritable épreuve identitaire, où l'individu doit négocier en permanence son rapport à lui-même et aux autres. En termes bourdieusiens, cette bifurcation illustre la réélaboration de l'habitus en situation de mobilité (Bourdieu, 1986), où les dispositions initiales, façonnées par le contexte d'origine, se recomposent au contact des nouvelles structures de possibilité offertes par le pays d'accueil. La migration devient ainsi un espace de réinvention de soi, marqué par la cohabitation entre continuités et ruptures, fidélités et transgressions, attentes collectives et aspirations personnelles.

2.1.2. Tensions entre attentes familiales et réalités professionnelles

Les témoignages recueillis mettent en évidence un fossé grandissant entre les attentes initiales des familles, souvent formulées en termes de retour rapide et de contribution immédiate au développement local, et les trajectoires effectives des diplômés, progressivement façonnées par les réalités structurelles, économiques et symboliques du pays d'accueil. Ce décalage s'enracine dans une dialectique complexe entre projet collectif et subjectivation individuelle, où l'aspiration parentale au retour se heurte à l'expérience vécue de la migration et aux opportunités inédites découvertes au fil de l'insertion dans la société française.

Giddens (1991) conceptualise cette dynamique sous le terme de réflexivité biographique, notion qui désigne la capacité des acteurs à repenser et reconfigurer continuellement leur trajectoire à la lumière des contraintes et des ressources rencontrées. Cette réflexivité s'observe dans les récits des enquêtés à travers une reformulation progressive des projets migratoires, qui évoluent au gré des obstacles et des opportunités perçues. Un enquêté illustre ce phénomène en décrivant le basculement de son parcours et l'abandon du schéma initial : « Après mon premier Master en Histoire, ça a été un peu compliqué. Je n'ai pas trouvé de contrat dans mon domaine. J'ai décidé de me réorienter vers les Ressources Humaines et d'intégrer une grande école de commerce à Reims. C'était une manière d'assurer ma stabilité professionnelle. Aujourd'hui, avec

mon CDI, je suis contente, même si ce n'était pas le projet initial ». Cette réorientation stratégique traduit moins une rupture radicale qu'une adaptation pragmatique à un contexte socio-professionnel contraint. Elle illustre également ce que Bourdieu (1986) décrit comme la transformation de l'habitus en situation de mobilité, où les dispositions initialement acquises dans le pays d'origine se recomposent au contact des nouvelles structures d'opportunité offertes par l'espace d'accueil.

Pour d'autres acteurs, cette adaptation s'accompagne de négociations implicites avec la famille et la communauté d'origine, qui perçoivent le maintien en France comme une entorse au projet collectif initial. Les justifications, souvent formulées pour apaiser les tensions et maintenir les liens symboliques, révèlent l'importance de la reconnaissance sociale et du regard parental dans la construction de ces trajectoires. Un autre participant témoigne ainsi de la nécessité de légitimer son choix de rester en France : « Mon entourage n'a pas forcément compris ma décision de vouloir rester en France car le projet était de terminer les études et de rentrer mais j'ai montré que j'étais sûre de mon choix et je me suis donné les moyens de réussir dans cette entreprise ».

Ces écarts entre attentes et réalités traduisent une tension structurelle : d'un côté, l'exigence morale de rendre compte du capital éducatif investi par la famille, que Mauss (1925) analyse dans la logique du don et du contre-don, et de l'autre, la quête individuelle d'autonomie et de reconnaissance professionnelle dans l'espace d'accueil. Loin d'aboutir à une rupture définitive, cette tension engendre souvent une suspension stratégique du retour : l'idée de rentrer demeure présente mais reportée à un futur indéterminé, conditionnée par des considérations économiques, affectives et professionnelles qui redéfinissent les priorités au fil du temps.

Cette négociation permanente entre obligation communautaire et aspiration personnelle illustre la recombinaison des projets migratoires dans un monde globalisé, marqué par l'hybridation des identités et des appartenances plurielles. Plutôt que d'opposer de manière binaire départ et retour, il s'agit ici de comprendre comment les trajectoires se construisent dans un entre-

deux dynamique, où l'expérience migratoire devient un espace de redéfinition continue du soi, des loyautés et des projets de vie.

2.1.3. Temporalités différées et recomposition des trajectoires migratoires

La question du temps émerge comme un nœud central dans les récits biographiques recueillis. Les projets migratoires, initialement construits autour d'une temporalité courte et linéaire, partir, étudier, revenir, se trouvent progressivement reconfigurés au contact des réalités du pays d'accueil. Ce qui était conçu comme une évidence au moment du départ, le retour, se mue en horizon différé, parfois indéterminé, redéfini au gré des opportunités professionnelles, des relations affectives et des trajectoires de vie qui se tissent en migration. Cette transformation révèle combien la temporalité migratoire est marquée par l'imprévisibilité et la nécessité constante d'ajustement.

Cette désynchronisation entre projet initial et réalité vécue rejoint ce que Sayad (op. cit.) a qualifié de « double absence » : l'émigré vit à distance de son pays d'origine tout en restant symboliquement tenu par l'attente d'un retour, une attente qui s'érode progressivement à mesure que s'installe une nouvelle vie. Cette évolution illustre également ce que Ricœur (1990) nomme l'identité narrative, processus par lequel les individus reconstituent le sens de leur parcours en ajustant les promesses du passé aux contingences du présent et aux horizons futurs. Un participant évoque explicitement ce glissement temporel et la manière dont les opportunités professionnelles ont redessiné son horizon de retour : « Je n'ai pas vraiment abandonné l'idée de revenir, mais je l'ai mise à distance ». Au début, je pensais rentrer un an ou deux après le diplôme. Mais les choses ont évolué rapidement. J'ai eu une proposition de CDI, j'ai pu changer de statut, et j'ai commencé à construire une certaine stabilité ici ». Un autre enquêté décrit comment la vie personnelle, et notamment la constitution d'un foyer, a transformé son rapport au projet initial : « Ce n'est pas que j'ai rejeté l'idée du retour, mais la vie a fait que les choses ont pris une autre tournure. Mon mariage, la naissance de mon fils, la stabilité professionnelle... tout cela m'a naturellement enraciné ici ».

Ces témoignages traduisent un processus que l'on pourrait qualifier de désobéissance migratoire douce : il ne s'agit pas d'un refus frontal du retour, mais d'un glissement progressif où la mobilité académique se transforme en installation durable. Cette désobéissance silencieuse est d'autant plus significative qu'elle s'opère sans rupture ouverte avec la famille restée au pays ; elle se vit plutôt comme une suspension indéfinie des promesses faites, dans l'espoir implicite d'une future réconciliation entre attentes collectives et aspirations personnelles.

La recomposition des trajectoires migratoires s'inscrit également dans une logique d'ajustement des horizons de vie. Comme le montre Giddens (op. cit.) avec la notion de projet réflexif de soi, l'individu en migration reconfigure ses priorités au fil de son parcours, passant d'un objectif de retour à court terme à une construction progressive d'ancrages multiples, familiaux, professionnels et symboliques, dans le pays d'accueil. Cette temporalité ouverte favorise des appartenances plurielles, où l'identité diasporique ne se réduit plus à une alternance binaire entre partir et revenir, mais se déploie dans une hybridation continue des lieux, des temporalités et des loyautés.

2.2. Contraintes institutionnelles et stratégies de régularisation

2.2.1. Statuts précaires et quête de stabilité administrative

Le passage du statut étudiant à celui de salarié ou de résident constitue l'un des moments les plus critiques des trajectoires des diplômés africains en France. Cette transition statutaire, qui s'opère au croisement de la fin du parcours académique et de l'entrée dans la vie active, concentre une incertitude profonde et parfois déstabilisante. Elle conditionne non seulement la possibilité de rester légalement sur le territoire, mais aussi l'accès à des droits essentiels tels que l'emploi, le logement ou la protection sociale. Ce moment cristallise une tension permanente entre des injonctions temporelles et symboliques divergentes : d'un côté, l'attente familiale d'un retour rapide et d'une contribution immédiate au développement local ; de l'autre, la confrontation aux réalités administratives et professionnelles complexes du pays d'accueil, qui imposent une

temporalité plus longue, faite d'attente, de négociations et de compromis.

Dans les récits recueillis, cette phase apparaît comme une épreuve biographique majeure, marquée par une succession de démarches laborieuses, d'espoirs suspendus et d'adaptations constantes. Les jeunes diplômés décrivent un quotidien rythmé par les rendez-vous préfectoraux, les échanges avec les services de l'immigration, les candidatures répétées sur un marché du travail exigeant et souvent réticent à embaucher des étrangers, ainsi que par l'angoisse liée à l'échéance des titres de séjour. L'un d'eux relate ainsi son expérience, illustrant la fragilité et la densité émotionnelle de cette période de bascule : « Après l'obtention de mon Master en 2023, j'ai obtenu une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) valable pour une durée de 12 mois. Pendant cette période, j'ai intensifié mes recherches d'emploi. Au départ, je postulais principalement dans le secteur juridique, mais je me suis rapidement rendu compte que les opportunités pour les étrangers y étaient parfois très limitées, surtout pour les profils sans expérience significative en France. »

Cette situation de vulnérabilité statutaire place les diplômés dans une position d'entre-deux, ni totalement étudiants ni pleinement salariés ou résidents. L'attente de la décision administrative devient un temps suspendu qui influence toutes les dimensions de la vie quotidienne : recherche de logement, planification des projets familiaux, projection professionnelle, sentiment d'appartenance. Cette période s'apparente à un état de liminalité, au sens anthropologique du terme, où les individus se trouvent symboliquement en marge : en transition vers un nouvel état social, mais dépourvus de la reconnaissance et des garanties que confère un statut stabilisé.

Le vécu de cette phase critique se caractérise par une ambivalence émotionnelle profonde : un mélange d'espoir, d'anxiété et de fatigue psychologique. Plusieurs enquêtés évoquent un sentiment d'être « évalués en permanence » par les institutions, contraints de prouver leur valeur et leur utilité sociale pour justifier leur maintien sur le territoire. Cette évaluation continue, qui excède

le cadre académique, s'étend à la vie quotidienne et impose une forme de justification constante de leur présence en France. Cette injonction à se rendre « légitime » ne se limite pas aux interactions avec l'État : elle traverse également les relations professionnelles et, parfois, familiales, renforçant le poids symbolique des attentes et des sacrifices consentis pour la migration.

Face à ces contraintes, les diplômés développent des stratégies adaptatives multiples, souvent marquées par une inventivité sociale. Certains choisissent de prolonger leurs études pour conserver un statut légal, d'autres acceptent des emplois en deçà de leur niveau de qualification afin de stabiliser rapidement leur situation, d'autres encore mobilisent des réseaux communautaires, amicaux ou associatifs pour accéder à des ressources informelles et contourner partiellement les blocages administratifs. Ces pratiques traduisent une réflexivité biographique (Giddens, op.cit.) constante : les individus réévaluent et réajustent en permanence leurs priorités et leurs projets au gré des opportunités et des contraintes rencontrées.

2.2.2. Politiques migratoires restrictives et épreuves du quotidien

Les récits recueillis mettent en lumière l'impact profond et multiforme des politiques migratoires restrictives sur les trajectoires post-diplôme des jeunes diplômés africains. Loin de se limiter à des formalités juridiques techniques, ces démarches, changement de statut, renouvellement des titres de séjour, régularisation par le travail ou par la vie familiale, apparaissent comme de véritables épreuves sociales et existentielles, façonnées par une logique d'incertitude permanente et de contrôle institutionnel. Dans ce contexte, chaque interaction avec l'administration se double d'une évaluation implicite de la légitimité du migrant à rester sur le territoire, ce qui confère à ces démarches une dimension symbolique lourde et souvent anxiogène.

Cette imprévisibilité engendre une tension structurelle entre, d'une part, les exigences d'intégration professionnelle qui supposent stabilité et continuité, et, d'autre part, la vulnérabilité administrative marquée par la précarité des titres et l'arbitraire des décisions préfectorales. Un enquêté évoque ainsi le poids psychologique et

pratique de cette incertitude : « Les difficultés, je les ai surtout rencontrées avant le mariage. Le changement de statut n'est jamais simple, même quand on a un CDI. Fallait anticiper la recherche de CDI avant fin de mes études, alors que j'avais des stages importants à faire, mon mémoire à rédiger et à soutenir. Parfois, les employeurs refusent d'embaucher les étudiants étrangers à cause de la demande d'autorisation de travail et des démarches à faire à la préfecture. Ils trouvent trop compliqué et ils n'aiment pas ». Ce témoignage révèle l'enchevêtrement des temporalités : le temps des études et de l'insertion professionnelle se superpose à celui, souvent imprévisible et étiré, des démarches administratives. Les jeunes diplômés se trouvent pris dans un entre-deux institutionnel où la légitimité de leur présence dépend moins de leurs compétences effectives que de leur capacité à franchir les seuils bureaucratiques.

Au-delà des seuls obstacles administratifs, ces situations produisent un sentiment de fragilité existentielle. La possibilité même de rester sur le territoire semble constamment conditionnée à une preuve de mérite et d'utilité sociale. Cette expérience d'évaluation continue dépasse le cadre professionnel et s'imisce dans la vie intime des migrants : elle influence leur rapport à la famille, leurs projets affectifs, et leur manière d'habiter le présent. Une participante témoigne de cette pression lors d'un moment charnière de son parcours : « D'abord lorsque j'ai changé de domaine, j'ai été obligée de rédiger une lettre explicative de ce changement. Je risquais une OQTF. » Ces récits mettent en évidence une double contrainte caractéristique des trajectoires migratoires contemporaines : d'un côté, la nécessité de se montrer compétitif sur un marché du travail saturé et sélectif ; de l'autre, l'obligation de franchir des procédures administratives jugées opaques, dissuasives et parfois arbitraires. Cette tension se traduit par des effets multiples : un déclassement professionnel lié à la difficulté d'accéder à des postes correspondant aux qualifications, une insécurité psychologique nourrie par la crainte de l'irrégularité administrative, ainsi qu'une instabilité sociale et familiale qui freine la construction de repères durables.

Au cœur de ces expériences se dessine une forme de vie en suspens, marquée par l'attente prolongée et les négociations

incessantes avec l'institution. Cette temporalité administrée, où chaque projet, qu'il soit professionnel, familial ou personnel, demeure tributaire de l'aval préfectoral, reconfigure en profondeur les trajectoires migratoires. Elle inscrit les parcours des diplômés africains dans une chronopolitique du séjour où l'avenir se construit par fragments, au rythme des renouvellements de titres et des décisions bureaucratiques, accentuant la tension entre aspirations individuelles et injonctions institutionnelles.

2.2.3. Pratiques d'adaptation et formes de contournement légitime

Face aux contraintes administratives et professionnelles rencontrées à l'issue de leurs études, les diplômés africains en France développent une palette de stratégies adaptatives qui témoignent d'une grande créativité sociale. Ces pratiques, loin d'être assimilables à des comportements frauduleux ou à des stratégies de clandestinité, relèvent plutôt d'une ingéniosité migrante : une capacité à mobiliser des ressources hétérogènes, académiques, relationnelles, communautaires, afin de répondre aux exigences de l'État d'accueil tout en préservant leurs projets personnels et familiaux. Cette inventivité se déploie dans un entre-deux normatif, où les acteurs naviguent entre respect des règles et ajustements pragmatiques pour faire face à l'incertitude.

Les récits recueillis font apparaître plusieurs formes de ces adaptations. Certains diplômés choisissent une reconversion stratégique de parcours afin d'intégrer des secteurs jugés plus accessibles ou porteurs sur le marché du travail. Ce repositionnement traduit une lecture fine des dynamiques économiques et une volonté de maximiser les chances d'insertion tout en minimisant les risques administratifs. Une participante relate ainsi la manière dont elle a réorienté son projet académique pour répondre aux réalités du marché de l'emploi : « J'ai changé de domaine de formation, toujours en lien avec mon parcours précédent. Aller en école de commerce. Car le secteur commercial recrute beaucoup plus ». D'autres adoptent une posture proactive dans la gestion de leur statut, en anticipant les démarches administratives, en s'informant sur les dispositifs légaux existants et en négociant directement avec les employeurs les conditions nécessaires à leur régularisation. L'un

des enquêtés souligne l'importance de cette anticipation dans son parcours professionnel et administratif : « J'ai insisté auprès de mon employeur lors de la procédure de recrutement que j'étais un étudiant étranger et que j'avais besoin d'un changement de statut ».

Ces ajustements biographiques traduisent une réflexivité constante : les individus reconfigurent leurs projets à mesure qu'évoluent les opportunités et les contraintes. Les trajectoires cessent alors d'être linéaires pour se transformer en un bricolage identitaire et institutionnel, où chaque étape, nouvelle formation, choix d'un emploi, mobilisation d'un réseau, s'inscrit dans une logique de sécurisation progressive du séjour. Ce bricolage, loin d'être improvisé, révèle une intelligence pratique qui conjugue prudence et audace, conformité et contournement, en fonction des marges de manœuvre offertes par les dispositifs juridiques et les contextes professionnels.

Cette dynamique met en lumière une tension fondamentale : respecter les normes institutionnelles sans renoncer à l'autonomie individuelle. Les migrants, pris entre l'exigence de conformité administrative et la nécessité de poursuivre leurs aspirations personnelles, élaborent des compromis pragmatiques qui leur permettent d'avancer dans un espace marqué par la précarité et l'incertitude. Loin de se réduire à une simple logique de survie, ces pratiques participent à la construction progressive d'un projet de vie durable dans le pays d'accueil et reflètent une capacité de réinvention qui interroge les frontières mêmes de la légitimité et de l'intégration.

En filigrane, ces trajectoires illustrent également une forme de résilience collective : la solidarité des pairs, les conseils échangés dans les réseaux communautaires, et les espaces numériques où circulent des informations sur les démarches administratives deviennent des ressources critiques pour contourner les blocages et maintenir des perspectives d'avenir. Cette ingéniosité migrante, loin d'être marginale, révèle au contraire une modalité centrale d'adaptation dans les régimes migratoires contemporains, où l'incertitude institutionnelle façonne durablement les parcours et les identités.

2.3. Redéfinition identitaire et inscription dans un horizon diasporique

2.3.1. Hybridation des appartenances et pluralité des ancrages

Les trajectoires migratoires des diplômés interrogés mettent en évidence un phénomène d'identité composite, fruit d'une interaction constante entre les héritages du pays d'origine et les dynamiques d'intégration dans l'espace d'accueil. Loin de se limiter à une simple juxtaposition de repères, cette identité hybride se forge dans un processus de traduction culturelle, où les valeurs, les pratiques et les références héritées se réarticulent avec les expériences acquises en migration pour former un soi pluriel et évolutif. Cette hybridation n'est pas figée : elle se déploie dans le temps, au gré des contextes professionnels, familiaux et relationnels, et reflète la capacité des acteurs à naviguer entre différents univers normatifs.

Les récits soulignent l'existence d'un ancrage affectif et symbolique fort vis-à-vis du pays d'origine, marqué par la fidélité aux langues, aux pratiques culinaires et aux références familiales, tout en exprimant une appropriation progressive des codes et des pratiques du pays d'accueil. Cette articulation entre continuité et recomposition identitaire est illustrée par les propos d'un participant : « Aujourd'hui, je me sens à la fois Ivoirien et intégré dans la société française. Mon attachement à la Côte d'Ivoire reste très fort, notamment sur le plan culturel, affectif et familial... Mais je ne peux pas nier que la France a aussi pris une place importante dans ma vie. J'y ai poursuivi mes études supérieures, j'y travaille, j'y vis au quotidien avec ma compagne... Je dirais donc que mon identité est double ». Cette double appartenance ne se réduit pas à la coexistence passive de deux cultures : elle devient également performative, en particulier dans les pratiques éducatives, familiales et professionnelles. Elle s'exprime dans la manière dont les migrants sélectionnent et transmettent certains éléments de leur héritage tout en intégrant des références du pays d'accueil. Un autre enquêté évoque ainsi la transmission consciente de son héritage culturel à ses enfants nés en France : « Je me sens ivoirien, profondément. Je parle baoulé à mon fils, je cuisine ivoirien à la maison, je suis les actualités

du pays. Mais je me sens aussi à l'aise ici en France. J'y ai construit ma vie, ma famille, ma carrière ».

Cette hybridation, loin de constituer une rupture avec le pays d'origine ou une assimilation totale à la société d'accueil, traduit une négociation permanente des appartenances. Les migrants oscillent entre fidélité à leur origine et inscription durable dans l'espace diasporique, créant des formes d'ancrage pluriel où le local et le transnational se combinent. L'expérience migratoire devient ainsi un laboratoire de recomposition du soi, révélant la capacité des acteurs à inventer des formes de vie et de socialité situées à l'intersection de plusieurs mondes. Dans cette perspective, l'identité diasporique ne doit pas être comprise comme une dilution des repères, mais comme un espace de créativité où les individus, loin d'être passivement tiraillés entre deux cultures, élaborent des synthèses inédites qui nourrissent à la fois leur trajectoire personnelle et leur rapport aux collectifs d'appartenance. Cette dynamique illustre, en écho à Bourdieu (op. cit.) et Sayad (op. cit.), la manière dont les dispositions acquises dans le pays d'origine se recomposent en situation migratoire, produisant des formes d'hybridité assumée et d'ancrages multiples qui redéfinissent les frontières mêmes de l'appartenance et de la citoyenneté.

2.3.2. Désenchantement et critique des États d'origine

Le maintien prolongé dans le pays d'accueil ne s'explique pas uniquement par l'attraction des opportunités offertes en France ; il résulte également d'un désenchantement progressif vis-à-vis des conditions structurelles des pays d'origine. Les diplômés interrogés expriment une lucidité accrue sur les obstacles systémiques rencontrés par ceux qui, revenus au pays, tentent de s'insérer dans des contextes marqués par la rareté des débouchés professionnels, la persistance des logiques clientélistes et les dysfonctionnements institutionnels récurrents. Cette prise de conscience se forge au fil des échanges avec les pairs restés au pays, de l'observation des trajectoires de retour parfois contrariées, et d'une comparaison implicite entre les infrastructures, les conditions de travail et les perspectives offertes ici et là-bas.

Ce constat, loin d'un rejet affectif, traduit plutôt une prise de distance critique : l'attachement au pays natal demeure, porté par les liens familiaux et culturels, mais il s'accompagne d'une conscience aiguë des contraintes qui entravent toute réinsertion professionnelle rapide et valorisante. Cette ambivalence se retrouve dans les propos d'une participante qui explicite le poids de ces contraintes dans sa décision de rester en France : « Les opportunités sont limitées et parfois trop dépendantes des réseaux familiaux ou politiques. Ce constat a pesé dans ma décision de rester. Mais je continue à croire que je peux apporter quelque chose, même à distance ». Un autre diplômé formule une analyse similaire, teintée d'une désillusion pragmatique face à l'écart entre les attentes initiales et la réalité perçue sur le terrain : « Les difficultés d'insertion professionnelle, la lenteur de l'administration, le manque de reconnaissance des compétences acquises à l'étranger, et parfois la persistance de logiques clientélistes m'ont un peu refroidi un peu. Cela ne veut pas dire que j'ai "coupé les ponts" ou que je renie mon pays, mais j'ai compris que le retour ne peut pas être improvisé ».

Ces témoignages illustrent une reconfiguration du rapport à la citoyenneté et à l'engagement : le pays d'origine demeure un horizon affectif et symbolique, mais l'investissement s'y déplace vers des formes transnationales, envois de fonds, appui à des projets communautaires, engagements associatifs à distance. La migration académique devient ainsi un espace d'élaboration critique où se repensent les modalités de contribution au développement national, non plus par le retour physique immédiat, mais via des ancrages multiples et des circulations continues entre ici et là-bas.

Cette posture, que certains auteurs rapprochent de l'engagement diasporique, traduit une évolution des formes de loyauté nationale dans un contexte de mondialisation des parcours. Elle souligne la capacité des migrants diplômés à transformer la distance géographique en ressource stratégique : en investissant depuis l'étranger, ils contournent les limites structurelles de leur pays d'origine tout en préservant un lien affectif et identitaire fort. En ce sens, le non-retour ne relève pas d'un désengagement, mais d'une redéfinition des modalités de l'appartenance et de la contribution,

inscrivant ces trajectoires dans un continuum transnational où se réinventent les frontières du développement et de la citoyenneté.

2.3.3. Réseaux diasporiques et nouvelles territorialités symboliques

La stabilisation des étudiants et diplômés africains en France s'appuie souvent sur l'activation de réseaux diasporiques qui assurent une double fonction : un soutien matériel, sous forme d'aide pour le logement, d'accès à l'emploi ou d'orientation administrative, et un soutien symbolique, en offrant un sentiment d'appartenance et de continuité culturelle. Ces espaces collectifs permettent aux individus de reconstruire leur parcours migratoire dans une communauté transnationale, tout en facilitant la négociation quotidienne des codes du pays d'accueil. Un enquêté évoque le rôle déterminant de ces réseaux dès les premières étapes de son installation : « Dès mon arrivée à Nancy, j'ai été en contact avec une association d'étudiants africains, précisément camerounaise, qui m'a aidé à m'orienter sur le plan administratif et social... Cette association m'a permis d'obtenir des conseils pratiques, de partager des opportunités d'emploi, et aussi de garder un lien avec ma culture d'origine ». Une autre participante insiste sur la fonction protectrice et socialisante de ces communautés dans un contexte d'éloignement familial : « J'ai rencontré d'autres étudiants ivoiriens à Rouen et à Reims, et ces réseaux m'ont aidée à ne pas me sentir isolée. On s'entraide pour les démarches administratives, on partage des informations sur le travail et le logement, et on organise des événements culturels. »

Ces réseaux ne constituent pas seulement des refuges face à la solitude ou à la précarité ; ils fonctionnent comme de véritables laboratoires d'appartenance diasporique. À travers eux, se créent des territorialités symboliques où la frontière entre pays d'origine et pays d'accueil devient plus fluide : on y célèbre les fêtes culturelles, on y discute des enjeux politiques du pays natal, tout en s'ancrant dans les réalités locales françaises. Cette dynamique permet aux diplômés de concilier fidélité aux racines et projection dans un avenir transnational, redéfinissant ainsi les contours de la citoyenneté et des solidarités communautaires au-delà des frontières physiques.

La synthèse de ces trois axes montre que le non-retour des diplômés africains ne peut être réduit à l'idée simpliste de « fuite des cerveaux ». Il s'agit d'un processus complexe, où s'entrelacent trajectoires biographiques, contraintes institutionnelles et dynamiques identitaires transnationales. La discussion qui suit visera à examiner en quoi ces résultats confirment, nuancent ou déplacent les approches classiques des migrations de formation, tout en interrogeant leur portée pour les politiques publiques en matière de gestion et de valorisation des diasporas qualifiées.

3. Discussion

3.1. *Du mythe du retour au processus de sédentarisation*

Les résultats de cette recherche confirment l'importance de l'injonction au retour, si bien analysée par Sayad (op. cit.), pour qui toute migration est structurée par l'horizon d'un retour, réel ou différé. Les récits des diplômés africains rencontrés en France montrent que cette injonction s'inscrit dès le départ dans les investissements matériels et symboliques consentis par les familles et les communautés. Pourtant, ils révèlent également un processus d'érosion progressive de cette obligation, au fil des recompositions biographiques, mariage, parentalité, stabilisation professionnelle, qui réorientent les trajectoires vers une installation durable.

Le déplacement temporel du retour constitue une autre dimension essentielle. Conçu initialement comme un cycle court, études, diplôme, retour, il se transforme en horizon incertain, souvent réduit à des formes ponctuelles d'engagement (missions, transferts financiers, investissements). Cette observation rejoint les analyses de King et Christou (2008), qui montrent que le retour peut cesser d'être une finalité obligatoire pour devenir une option modulée par les conditions migratoires. Toutefois, alors que leurs travaux insistent sur la circulation réversible et l'aller-retour, nos données mettent en évidence une dynamique différente : il s'agit moins d'une mobilité alternée que d'une sédentarisation processuelle, marquée par l'ancrage progressif et silencieux des diplômés dans le pays d'accueil.

Cette interprétation trouve un prolongement dans les travaux de Levitt (2001) sur la transnationalité quotidienne. Elle montre que

les migrants peuvent maintenir un lien actif avec leur pays d'origine à travers des pratiques culturelles, économiques et symboliques, sans nécessairement y retourner. Nos résultats corroborent cette perspective, mais en soulignent aussi les limites : la transnationalité n'annule pas la question du retour, elle coexiste avec une installation durable qui, au fil du temps, redéfinit l'horizon migratoire. Autrement dit, les pratiques transnationales ne compensent pas le non-retour, elles l'accompagnent.

D'autres recherches permettent d'enrichir cette lecture. Piché (2004) a montré que les trajectoires migratoires africaines doivent être analysées comme des processus en tension entre insertion locale et maintien d'attaches transnationales, ce que confirment nos données. Crépeau (2013), en insistant sur le rôle des cadres juridiques et institutionnels, rappelle que les choix des acteurs sont toujours situés dans des contextes normatifs qui reconfigurent les possibles. Labelle (2006) met en évidence la manière dont les pratiques diasporiques transforment les appartenances identitaires, au-delà de l'opposition binaire entre départ et retour. Enfin, Meier (2009) souligne que l'absence de retour ne signifie pas rupture, mais ouvre au contraire à de nouvelles formes d'engagements politiques, économiques et symboliques à distance. Ces apports résonnent avec nos résultats, qui montrent comment les diplômés africains déplacent le sens du retour sans effacer leurs liens avec l'origine.

De ce croisement se dégage ce que nous proposons d'appeler une « sédentarisation subtile » : un glissement progressif d'un projet socialement prescrit de retour vers une installation durable, sans rupture déclarée avec l'origine mais sans perspective effective de rapatriement. Cet apport constitue une contribution originale à la littérature, en permettant de dépasser les dichotomies classiques entre fuite des cerveaux et retour volontaire pour penser le non-retour comme une trajectoire sociale légitime et symboliquement construite.

L'étude comporte néanmoins certaines limites. Les données s'appuient sur des récits déclaratifs, qui gagneraient à être complétés par une observation ethnographique et longitudinale des pratiques de circulation et d'engagement transnational. En dépit de ces limites,

notre recherche contribue à la sociologie des migrations en mettant en évidence que la migration académique ne se clôt pas nécessairement sur le retour attendu, mais peut déboucher sur une installation durable, socialement justifiée et symboliquement légitimée.

3.2. Contraintes administratives et réflexivité biographique

Les récits soulignent combien les politiques migratoires restrictives et la précarité statutaire influencent les décisions de maintien en France. La transition du statut étudiant vers un statut salarié ou résident apparaît comme une étape charnière : elle conditionne l'accès à l'emploi stable, au logement sécurisé et, plus largement, à une insertion sociale apaisée. Les lourdeurs administratives, l'incertitude des délais et parfois les discriminations implicites de certains employeurs alimentent un sentiment d'instabilité structurelle. Face à ces contraintes, les diplômés développent des stratégies multiples : prolonger leurs études, se reconvertir vers des domaines plus accessibles ou encore activer leurs réseaux communautaires pour contourner les blocages institutionnels. Cette capacité d'adaptation renvoie à la réflexivité biographique décrite par Giddens (op. cit.), selon laquelle, dans la modernité avancée, les individus sont contraints de réviser en permanence leurs trajectoires et leurs identités en fonction des contraintes et opportunités rencontrées. Les diplômés rencontrés ne perçoivent pas ces ajustements comme des ruptures radicales, mais comme des formes de bricolage stratégique, conciliant impératifs institutionnels et aspirations personnelles.

Nos résultats rejoignent l'analyse de Horst (2006), qui a montré comment les migrants en situation précaire recourent à des pratiques transnationales pour sécuriser leur avenir, combinant un ancrage dans le pays d'accueil et des liens persistants avec l'origine. Ils trouvent aussi un écho dans les travaux de Ong (1999) sur la citoyenneté flexible, qui éclairent la manière dont certains migrants développent une mobilité sélective et des compétences administratives pour naviguer entre statuts juridiques et espaces sociaux.

À ces perspectives s'ajoutent des recherches espagnoles qui enrichissent la compréhension des contraintes statutaires. Cachón (2009) insiste sur le rôle des discriminations structurelles dans le marché du travail, montrant que la précarité administrative accentue les inégalités d'accès aux emplois qualifiés. Moreno Fuentes et Bruquetas-Callejo (2011) soulignent que les politiques migratoires produisent une hiérarchisation des droits, forçant les migrants à développer des stratégies de régularisation fragmentées. Poros (2011) rappelle que la régulation du statut conditionne non seulement l'intégration socio-économique, mais aussi la reconnaissance de soi comme acteur légitime dans la société d'accueil. Enfin, Pajares (2010) montre la vulnérabilité particulière des étudiants étrangers face au passage entre études et emploi, marquée par l'incertitude administrative et ses effets sur les projets biographiques.

L'apport spécifique de notre recherche réside dans la mise en évidence d'une articulation entre précarité statutaire et réflexivité biographique : les diplômés africains rencontrés ne subissent pas passivement les contraintes institutionnelles, mais élaborent des ajustements continus qui traduisent une capacité de recomposition identitaire et professionnelle. Là où certains travaux mettent surtout l'accent sur la vulnérabilité ou la discrimination, nos données soulignent la dimension créative des stratégies déployées, tout en montrant qu'elles s'inscrivent dans une temporalité incertaine. Cependant, l'étude présente aussi des limites. L'échantillon, reste restreint et localisé sur la France, ce qui ne permet pas de comparer pleinement avec d'autres contextes européens.

3.3. Vers une identité diasporique plurielle

L'installation durable en France entraîne une reconfiguration identitaire profonde chez les diplômés africains rencontrés. Cette redéfinition se manifeste par une hybridation des appartenances : l'attachement affectif et culturel au pays d'origine coexiste avec l'intégration progressive dans la société française. Loin de constituer une tension irréconciliable, cette double appartenance est vécue comme complémentaire : elle permet de conjuguer héritage familial et projection vers un avenir façonné par l'expérience migratoire.

Nos résultats dialoguent avec les analyses de Zeleza (2005), qui souligne que les diasporas africaines construisent des identités multiples, à la fois locales et transnationales, redéfinissant leur rapport à la citoyenneté. Ils rejoignent aussi les observations de Olukoshi (2006), qui met en évidence la manière dont les migrants africains qualifiés participent à une recomposition du lien entre continent d'origine et espaces d'accueil à travers des réseaux de solidarité et de transfert de compétences. Par ailleurs, les travaux du sociologue belge Martiniello (2011) insistent sur la fonction politique et culturelle des diasporas, qui deviennent des espaces de production de sens et d'action collective. Enfin, Vertovec (2007), dans sa réflexion sur la « super-diversité », éclaire la pluralité des appartenances et des pratiques diasporiques comme marqueur central des sociétés contemporaines. Ces références convergent pour montrer que l'identité diasporique n'est pas figée, mais s'élabore dans un mouvement permanent de recomposition.

Les réseaux diasporiques apparaissent alors comme de véritables « communautés de pratique », selon le concept proposé par Wenger (1998). Ils fonctionnent comme des lieux d'apprentissage collectif, de socialisation et de transmission culturelle. Nos enquêtés décrivent ces réseaux comme des espaces de soutien pratiques (emploi, démarches administratives), mais aussi comme des lieux de réinvention culturelle : fêtes communautaires, projets associatifs transnationaux, solidarités élargies. Ces résultats confirment que les diasporas ne sont pas uniquement réactives aux manques institutionnels, mais qu'elles deviennent proactives dans la création de nouvelles territorialités symboliques.

Notre apport réside dans la mise en lumière de la dimension processuelle de cette identité diasporique : loin d'être simplement la continuation de liens transnationaux préexistants, elle est reconfigurée en fonction des contraintes administratives rencontrées et des bifurcations biographiques vécues par les diplômés africains. En ce sens, nous dépassons les lectures qui insistent seulement sur la persistance des attaches (Zeleza, *op. cit.*; Martiniello, *op. cit.*) en montrant que ces attaches sont constamment retravaillées au gré des contextes.

Conclusion

Cette recherche consacrée aux trajectoires contrariées d'anciens étudiants africains en France met en lumière un paradoxe migratoire central : un projet initialement pensé comme un aller-retour, partir se former pour revenir, qui, dans de nombreux cas, se transforme en installation durable, progressive et silencieuse. La problématique de départ visait à comprendre comment ces trajectoires étudiantes, conçues comme temporaires, se reconfigurent en sédentarisation, en contradiction avec les attentes familiales, communautaires et institutionnelles. Pour répondre à cet objectif, une démarche qualitative a été mobilisée, reposant sur vingt entretiens semi-directifs menés auprès de diplômés africains installés en France. L'analyse, guidée par la théorie du retour différé de Sayad (op. cit.) et la sociologie des justifications de Boltanski et Thévenot (op. cit.), a permis de saisir les logiques sociales et discursives du non-retour. Cette approche compréhensive a mis en évidence la manière dont les acteurs construisent leurs récits biographiques, justifient leurs choix et reconfigurent leurs appartenances identitaires en contexte migratoire.

Trois résultats majeurs ressortent de l'enquête. Premièrement, le projet de retour demeure une référence structurante mais se trouve constamment renégocié à l'épreuve des réalités professionnelles et administratives vécues en France. Deuxièmement, les politiques migratoires restrictives et la précarité statutaire jouent un rôle déterminant dans la reconfiguration des trajectoires, contraignant les diplômés à des pratiques d'adaptation et de contournement. Enfin, la redéfinition identitaire qui accompagne l'installation durable se traduit par une hybridation des appartenances et un ancrage diasporique pluriel, qui redessinent les formes d'engagement envers les sociétés d'origine.

Sur le plan scientifique, l'apport de cette recherche est de dépasser les lectures dualistes opposant retour volontaire et fuite des cerveaux, pour proposer une perspective processuelle et transnationale attentive aux formes de subjectivation et de désobéissance migratoire. Elle contribue ainsi à enrichir la

sociologie critique des migrations en mettant en lumière la réflexivité biographique et les stratégies de légitimation qui accompagnent le non-retour. Sur le plan social et politique, cette recherche présente une utilité sociale majeure. Elle éclaire la nécessité de repenser les dispositifs de co-développement souvent centrés exclusivement sur le rapatriement physique des compétences, au détriment de la valorisation de l'engagement diasporique. Elle invite les États africains et les institutions internationales à mieux reconnaître le rôle stratégique des diasporas dans le transfert de savoirs, le financement de projets et l'animation de réseaux transnationaux. Pour les pays d'accueil, elle souligne l'importance de politiques d'intégration plus souples, permettant aux diplômés étrangers de transformer leur ancrage local en ressource pour les sociétés d'origine et pour les espaces transnationaux. Enfin, pour les familles et communautés, elle aide à comprendre que le non-retour n'est pas nécessairement une rupture ou un échec, mais peut constituer une autre forme d'investissement collectif et de contribution différée.

Cette étude comporte néanmoins certaines limites : un échantillon restreint, concentré sur la France ; une focalisation sur les diplômés qualifiés qui invisibilise d'autres trajectoires migratoires ; et une dépendance aux récits déclaratifs, qui gagneraient à être complétés par des observations ethnographiques et longitudinales. Sur le plan analytique, ce travail propose de concevoir la migration académique comme un espace de réinvention de soi, où les individus négocient en permanence entre fidélités collectives et aspirations personnelles. Le non-retour apparaît alors non comme une anomalie, mais comme une trajectoire socialement construite et légitimée, révélatrice des transformations contemporaines de la citoyenneté et des mobilités internationales.

En ouverture, des recherches comparatives pourraient élargir l'analyse à d'autres contextes (Canada, Royaume-Uni, Belgique) et à d'autres profils (femmes diplômées, filières techniques ou médicales). L'enjeu est de mieux comprendre comment se négocient, à l'échelle individuelle et collective, les nouvelles formes d'appartenance et d'engagement dans un monde où la mobilité des

élites et la pluralité des ancrages identitaires redessinent les contours de la citoyenneté transnationale et du développement partagé.

Références bibliographiques

BERTHELEU Hélène, 2015. *Migrations et mobilités des élites africaines : parcours, ancrages et identités*, L'Harmattan, Paris.

BOLTANSKI Luc & THÉVENOT Laurent, 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*, Gallimard, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1986, « L'illusion biographique », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°62-63, pp. 69-72.

CACHÓN Lorenzo, 2009. *La España inmigrante : Marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración*, Anthropos, Barcelone.

CRÉPEAU François, 2019, « L'émergence d'une conversation globale sur les politiques migratoires : retour sur un mandat de Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants (2011–2017) », in Droits fondamentaux, N°17, pp. 1-12.

FASSIN Didier, 2011. *La force de l'ordre : Une anthropologie de la police des quartiers*, Seuil, Paris.

GIDDENS Anthony, 1991. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford University Press, Stanford.

HORST Cindy, 2006. *Transnational Nomads: How Somalis Cope With Refugee Life in the Dadaab Camps of Kenya*, Berghahn Books, New York.

KING Russell & CHRISTOU Anastasia, 2008, « Cultural Geographies of Counter-Diasporic Migration: The Second Generation Returns Home », in Sussex Migration Working Paper, N°45, University of Sussex, pp. 1-23.

LABELLE Micheline, 2007, « Contentious Politics and Transnationalism from Below: The Case of Ethnic and Racialized Minorities in Quebec, In: Contentious Politics and Transnationalism, F. ROCHER & A-M. FIELD, pp. 111-129, UQÀM/Figura, Montréal.

LEVITT Peggy, 2001. *The Transnational Villagers*, University of California Press, Berkeley.

MARTINIELLO Marco, 2011. *Ethnicities and Multiculturalism in Europe*, Université de Liège Press, Bruxelles.

MAUSS Marcel, 1925. *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Presses Universitaires de France, Paris.

MEIER Daniel, 2018, « Bordering the Middle East », in *Geopolitics*, vol. 23, N°3, pp. 273-288.

MORENO FUENTES Francisco Javier & BRUQUETAS-CALLEJO María, 2011. *Inmigración y Estado de bienestar en España*, Fundación BBVA, Madrid.

OLUKOSHI Adebayo, 2006. *Governing the African Diaspora: A Study in African Transnationalism*, CODESRIA, Dakar.

ONG Aihwa, 1999. *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality*, Duke University Press, Durham.

PAJARES Miguel, 2010. *Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010*, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid.

POROS Maritsa V., 2011. *Migraciones internacionales y transformaciones sociales: Perspectivas comparadas*, Los Libros de la Catarata, Madrid.

RICEUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris.

SAYAD Abdelmalek, 1999. *La double absence : Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'émigré*, Seuil, Paris.

VERTOVEC Steven, 2007, « Super-diversity and its implications », in *Ethnic and Racial Studies*, vol. 30, N°6, pp. 124-154.

VERTOVEC Steven, 2009. *Transnationalism*, Routledge, New York.

WENGER Étienne, 1998. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*, Cambridge University Press, Cambridge.

ZELEZA Paul Tiyambe, 2005, « Rewriting the African Diaspora: Beyond the Black Atlantic », in *African Affairs*, vol. 104, N°414, pp. 35-68.

Défis des Pays Africains Face aux Motivations Instrumentales de l'Éducation Scolaire : Cas de la Côte d'Ivoire.

N'Guessan Norbert KOUADIO

Maître -assistant de psychologie de l'éducation

Département de langues

Ecole normale supérieure Abidjan.

allokouad@gmail.com

Résumé

L'éducation scolaire fut introduite en Afrique par la colonisation européenne au XIXème siècle. Elle visait la mise en œuvre d'objectifs coloniaux. À la faveur des indépendances, les décideurs africains n'ont pas rompu avec cette éducation. Au contraire, ils y investissent d'énormes moyens financiers pour les infrastructures et les ressources humaines. Ce qui a abouti à une démocratisation de cette éducation.

Dans cette étude, nous émettons l'hypothèse que la motivation pour cette éducation est instrumentale. En effet, grâce à elle, les parents souhaitent socialiser leurs progénitures et les dirigeants ambitionnent de leur offrir les compétences permettant de participer au développement du pays. Ces positions nous révèlent ainsi la perception de la valeur instrumentale de l'éducation scolaire. A cet effet, nous convoquons la théorie de motivation de Victor Vroom dans son aspect instrumental. Cependant, il avère que cette éducation fait face à plusieurs défis tels que le statut des enseignants, la conjoncture économique, la démographie et des comportements inappropriés.

A travers une étude documentaire ,des expériences professionnelles et des écrits empiriques, nous investiguons les problèmes éducatifs en Côte d'Ivoire. Il en ressort que face à ceux -ci des remédiations sont engagées par les décideurs pour la survie et la qualité de l'éducation scolaire.

Mots clés : développement, école, éducation, motivation, socialisation.

Abstract

School education was introduced in Africa by European colonization in the 19th century. Its aim was to implement colonial objectives. With the arrival of independence, African decision-makers did not break away from this education. On the contrary, they invested enormous financial resources into infrastructure and human resources. This led to a democratization of school education.

In this study, we hypothesize that the motivation for this education is instrumental. Indeed, through it, parents wish to socialize their offspring, and leaders aim to

provide them with the skills necessary to participate in the country's development. These positions thus reveal the perception of the instrumental value of formal education. To this end, we invoke Victor Vroom's motivation theory in its instrumental aspect. However, it appears that this education faces several challenges such as the status of teachers, the economic situation, demographics, and inappropriate behaviors.

Through a documentary study ;professionals experiences and empirical writings, we investigate educational issues in Côte d'Ivoire. It emerges that in response to these, interventions are being initiated by decision-makers for the survival and quality of school education.

Keywords: development, school, education, motivation, socialization

Introduction

L'école en tant qu'institution moderne vise trois objectifs fondamentaux : l'éducation, l'instruction et la formation de l'individu. Il s'agit concomitamment d'inculquer des valeurs, transmettre des connaissances et développer les capacités mentales de l'apprenant. Chaque année, dans tout pays stable, les résultats des performances scolaires sont publiés. Les critères de celles-ci sont les examens organisés par l'Etat et auxquels participent les apprenants. Ces résultats observés peuvent être positifs ou non. Nous observons que leur nature est un indicateur de l'état ou de la qualité de l'école du pays concerné. Ce qui renseigne aussi sur les performances des apprenants et la qualité des compétences pédagogiques et professionnelles des enseignants. D'autres indicateurs tels que la qualité et la quantité des infrastructures scolaires, le ratio enseignants-apprenants ainsi que les taux de redoublements y sont scrutés. L'on n'occulte pas non plus l'environnement social, psychologique et économique lié à cette éducation.

L'ambition de toute politique d'éducation scolaire est de concevoir un enseignement de qualité adapté aux exigences socio-économiques de la société. Elle ne peut être atteinte que grâce à une formation intellectuelle, morale et physique de qualité dispensée aux générations montantes par des enseignants de qualité. L'éducation scolaire devient simultanément un instrument pour le développement des Etats et pour la socialisation des bénéficiaires. Ce postulat repose sur une motivation extrinsèque : former ces générations pour leur insertion

harmonieuse afin qu'elles contribuent à la construction de la société. Les compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) apprises leur permettront d'affronter et de juguler les défis de développement de leurs pays dans tous les secteurs (agriculture, industrie, politique, culture, santé etc...).

Cette logique rime avec la motivation de l'instrumentalité de Victor Vroom (1964). Cette théorie permet de comprendre qu'élèves, parents et décideurs sont motivés dans leur relation à l'éducation. Dans cette logique, tous croient que leurs efforts et actions conduiront à des résultats positifs. A travers les acquis fournis par l'éducation, l'individu et la société souhaitent atteindre des objectifs précis et souvent actés par les décideurs dans des documents officiels (Décrets, Conventions, Constitutions etc...). Ce qui soutient l'hypothèse de la théorie des attentes selon laquelle l'individu décide d'investir son énergie dans une tâche qui lui permettra d'atteindre le résultat escompté.

Les efforts consentis pour l'instauration, l'organisation et à la consolidation de l'éducation scolaire par les Etats africains est un devoir régalien. Si ces générations ne disposent pas de compétences requises face à divers défis, la génération d'adultes qui gère ces Etats en sera responsable. En effet, un enfant ne devient (positivement ou négativement) que ce que ses éducateurs (société, parents et enseignants) ont inculqué en lui en termes de qualité ou quantité de valeurs. Cette mission est délicate. S'en dérober, c'est faire preuve de mauvaise foi de la part de ces éducateurs.

Conscients de cette réalité, les parents par exemple scolarisent leurs progénitures à l'âge indiqué après avoir inculqué des canons éducatifs familiaux à celles-ci. Ensuite, ces familles s'y investissent et encadrent leurs enfants pour la réussite. L'école organisée par l'Etat devient un puissant outil de socialisation qui complète l'action familiale. Familles et Etat nourrissent des attentes. Celles-ci sont dirigées vers l'institution scolaire elle-même et vers l'apprenant. L'école doit remplir ses devoirs et l'apprenant doit s'engager dans l'acte d'apprentissage. Tout est exigé à l'aune des sacrifices consentis par l'Etat et les familles. Belle initiative qui est toutefois confrontée à de nombreux défis qui entravent les buts de l'éducation scolaire. Une des réalités est la très forte demande en éducation scolaire. En effet,

“Over the last two decades, educational development in Africa has overall been characterized by notable gains in the number of children and young people accessing schooling at all levels” (CESA, 16-25, p.11)

Face à cette donne, les autorités étatiques ivoiriennes ont senti le devoir impératif de créer les conditions propices pour répondre aux sollicitations des familles. L'éducation scolaire prend la forme du devoir régalien de l'Etat qui y investit une part considérable de son budget annuel. Celui-ci est dirigé vers la construction des infrastructures scolaires (bâtiments et table-bancs), la formation et la rémunération des enseignants, la confection de manuels scolaires, l'octroi des bourses d'études et la prise en charge alimentaire des élèves (cantines et internats) etc... Ces efforts dénotent que parents et décideurs ont foi en l'éducation scolaire.

La politique éducative entreprise par les Etats africains est soumise à de déterminants liés aux objectifs escomptés. Ainsi, en Côte d'Ivoire des défis émergent sur l'itinéraire de la volonté étatique de promouvoir une éducation scolaire de qualité. Parmi ces défis, l'on note la forte demande en éducation scolaire, l'insuffisance des ressources financières, le statut social peu motivant des enseignants et la gestion variable des examens scolaires. Cette réalité suscite des décisions étatiques lourdes de conséquences économiques, politiques, sociologiques, psychologiques et anthropologiques pour la société toute entière.

Notre étude utilise des moyens classiques tels que les études documentaires, l'observation et l'expérience professionnelle pour collecter les données. Celles-ci révèlent que l'éducation scolaire demeure est un secteur important permettant de réaliser le bien-être des bénéficiaires. Ce qui explique l'engagement des acteurs (décideurs, parents, enseignants, apprenants). Bien qu'ils soient en contradiction les uns avec les autres, tous visent un même but : sauver l'éducation scolaire.

Aussi est-il opportun de s'interroger sur la nature des défis auxquels est soumis le système de l'éducation scolaire en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous évoquons par la même occasion les efforts fournis par les décideurs pour une éducation de qualité.

1-Les fondamentaux de l'éducation scolaire

L'école est une institution que tout Etat conçoit selon le type de citoyen qu'il souhaite former. Selon l'opinion, l'enfant qui entre à l'école dès l'âge de six ans doit être doté à la fin du cycle d'au moins trois compétences : savoir, savoir-être et savoir-faire. Ces indicateurs riment avec l'instrumentalité axée sur les bienfaits de l'école. Dans l'histoire des pays de l'Afrique, l'éducation scolaire de style occidental fut introduite par les colons occidentaux (France, Angleterre, Portugal, Espagnol, Allemand). Ceux-ci souhaitaient former des auxiliaires coloniaux sachant lire, écrire et compter dans la langue du colon. Ainsi en 1884, fut érigée la première école par le français Arthur Verdier à Elima (région d'Aboisso) en Côte d'Ivoire. Grâce à cette éducation, les colonisés ont effectivement développé ces compétences. ; ils ont su lire, écrire et compter dans la langue du colon. Ce qui leur a permis d'appréhender leurs droits et devoirs qui ont abouti à des prises de conscience de leur dignité.

L'éducation solaire coloniale favorisa ainsi les idées et idéologies des luttes de libération et d'émancipation. A cet effet, l'on remarque que tous les leaders politiques africains qui ont conduit leurs concitoyens à l'indépendance vis-à-vis du système colonial sont des diplômés de l'école coloniale. Autrement dit, ces politiciens furent eux-mêmes scolarisés par ce système colonial. Grâce à cette éducation occidentale par exemple, le leader Félix Houphouët Boigny a pu achever des études de médecine à William-Ponty au Sénégal, naguère capitale de l'Afrique occidentale française (l'AOF). Il retourna dans son pays la Côte d'Ivoire, exerça en qualité de médecin avant de créer le syndicat agricole en 1944 puis un parti politique (le parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI) en 1946. Félix Houphouët Boigny fustigeait les injustices du système colonial et obtint la suppression du travail forcé puis l'indépendance de son pays le 7 Août 1960.

Déjà en Côte d'Ivoire, en 1946, le député Felix Houphouët- Boigny avait favorisé l'expatriation de jeunes ivoiriens et ivoiriennes en France. Comme dans le mythe de Ptolémée, il s'agissait d'aller acquérir la connaissance à l'étranger et en revenir pour la mettre au profit du bien-être de sa partie d'origine. Ces écoliers ivoiriens ont pu

être scolarisés dans des lycées et universités français. Dès l'acquisition de l'indépendance, ceux-ci sont retournés en Côte d'Ivoire nantis de compétences. Ils figurent parmi les premiers cadres intellectuels ayant remplacé progressivement les colons français qui occupaient des postes politiques, économiques et sociaux.

Ayant pris conscience de la pertinence de l'éducation coloniale, ces leaders politiques en ont fait la promotion une fois l'indépendance acquise. Nantis de cadres instruits et éduqués, ces pays ont pu atteindre un niveau de développement relativement positif. Ces cadres occupent des postes qui leur permettent d'asseoir des stratégies afin de réaliser des objectifs socio-économiques au profit des populations locales. En effet,

la première condition d'une indépendance effective, était la prise en main de notre administration jusque-là dirigée par des originaires de l'ancienne Métropole et dont la très grande qualité de la plupart ne pouvait faire oublier qu'ils étaient devenus étrangers. Or en 1960, la pénurie de cadres locaux liée d'une part à une scolarisation insuffisante et d'autre part à certains préjugés des colonisateurs, nous obligeait à accélérer la scolarisation et ... à recycler d'urgence les cadres subalternes de manière à pouvoir les amener dans des conditions de compétence convenable à assumer des tâches d'un niveau supérieur pour lesquels ils avaient été ou mal préparés. Priorité devait donc être donnée à l'éducation classique et technique. ¹

(Sosso, L. ,1982, p.33-34)

L'arrière idée est que ce n'est pas avec des ignorants que l'on atteint le développement souhaité. Dans tous les secteurs, les ressources humaines sont fournies par l'éducation scolaire. Médecins, enseignants, financiers, juristes, agronomes, chercheurs en passant par les agents de la sûreté et de la défense en sont les produits. Pour mieux démocratiser la scolarisation, de nombreux établissements sont édifiés. En Côte d'Ivoires, des textes et lois furent conçus dans ces sens. Le premier réflexe porta sur l'existence des infrastructures. Le Décret N° 6787 du 10 mars 1967 est révélateur stipulant qu'

il est créé des commissions dites « commission de la carte scolaire » chargées d'étudier en fonction des objectifs et des données démographiques, économiques et budgétaires du plan quinquennal, le programme de développement des établissements d'enseignement du premier degré et de présenter au ministère de l'Education Nationale des propositions annuelles. Ces commissions ont un rôle consultatif. Le Ministre de l'Education

Nationale demeure en dernier ressort responsable de la connaissance définitive et de réalisation de ce programme de développement et est à charge de le faire approuver en Conseil des ministres. (Sosso, L ;1982. p.71)

Dans cet effort, le budget de ce ministère l'Education Nationale très important en termes du ratio dans le budget de l'Etat. Ce qui permet de scolariser un grand nombre de jeunes ivoiriens. Un des objectifs était d'atteindre un taux de scolarisation au-dessus de la moyenne. Dans cette logique, les efforts financiers sont permanents : l'Etat exerce son devoir régalien en mettant à la disposition des citoyens, les infrastructures

¹-*Discours de Felix Houphouët- Boigny*

sollicitées. Cette politique est permanente quel que soit le changement de régime. Ainsi,

Pour l'année scolaire 2024-2025, 118 nouvelles écoles préscolaires pour 356 salles de classe,

279 nouvelles écoles primaires pour 1760 salles de classe et 79 nouveaux collèges dont 68 collèges de proximité ouvrent leurs portes.

Ces investissements s'inscrivent dans la continuité des efforts engagés par le gouvernement pour la redynamisation du système éducatif ivoirien.

Pour l'année 2022-2023 par exemple, toujours pour accroître l'offre, 91 nouveaux collèges ont ouvert leurs portes, 17 anciens collèges ont été érigés en lycée et 13 ont ouvert des classes du second cycle.

Dans le primaire, 517 nouvelles écoles primaires comportant 2771 salles de classe ont été ouvertes. 227 nouvelles écoles comprenant 627 salles de classe ont permis de renforcer l'enseignement préscolaire.

Ces efforts confirment l'engagement du gouvernement à garantir le droit de tous les enfants à une école inclusive et une éducation de qualité. (Actualité, 2024, <https://www.gouv.ci>)

Ces actions en faveur de l'école révèlent la mission que l'Etat est sensé assumer. Elles sont constantes au profit des parents d'élèves. Cet effort de l'Etat ivoirien est fondé sur l'importance accordée à l'éducation et le constat suivant : la société est traversée par de rapides et multiples mutations que seule l'éducation peut réguler. En outre, il estime être de son devoir d'organiser un secteur dont il a la charge.

C'est un fait que c'est grâce à l'éducation que cette nation en devenir pourra faire face à ses difficultés, bouleversements et contradictions. Pour leur part, les parents sont davantage sensibles et convaincus que les effets d'éducation familiale inculqués à leurs progénitures ont des limites. Ils observent que l'élévation sociale de leurs progénitures n'est assurée que par l'éducation scolaire. Celle-ci décerne des diplômes et des titres qui favorisent leur insertion socio professionnelle. En outre, la croyance par les apprenants que les performances scolaires sont concrétisées par les diplômes. Ceux-ci sont des instruments permettant de se faire une place dans la société. De façon concrète pour les apprenants, l'obtention d'un diplôme offre des emplois, synonymes de rémunération.

Sur le plan cognitif, les bénéficiaires de cette éducation sont également motivés par des perspectives offertes par cette éducation. Les aspects tels que l'épanouissement intellectuel, la réussite sociale grâce aux acquis scolaires ou la participation à l'économie sociale sont des effets d'une bonne éducation scolaire. A juste titre, il ressort que " l'éducation permettrait de préserver la culture, augmenter le stock de richesse économique, gérer le changement mais surtout pour contribuer à la recherche de la vérité." (Yanez, G., 2004, p.3)

Le projet de l'éducation reçoit à l'entrée des jeunes faiblement socialisés d'abord par leur famille et leur environnement social immédiat. A la sortie du système éducatif, l'Etat qui y a investi, attend recevoir des individus positivement transformés. Ceux –ci sont en principe aptes pour réussir leur insertion sociale et professionnelle. La part de l'éducation est donc de transformer pour la société des êtres instinctifs et indifférenciés à la naissance en membres éduqués, instruits et utiles à la société. Ils doivent être capables de contribuer à son développement. Cette contribution est possible grâce aux savoir, savoir-faire et savoir –être appris à l'école. Cette ambition soulève divers défis économiques, psychologiques et structurels.

2-Le recours à l'enseignement privé

Les efforts pour équilibrer l'accès et mieux répondre aux besoins éducatifs, le recours par l'Etat aux établissements privés est constant. La démographie galopante aidant, le nombre de personnes réclamant

une scolarisation croit. Les infrastructures étatiques deviennent quantitativement caduques.

Dans de nombreux pays, les décideurs ont pour ainsi recours à l'enseignement privé. Ces établissements appartiennent à des bailleurs privés. Ce sont des personnes qui ont investi dans la construction d'écoles. Face aux moyens financiers limités pour la construction régulière d'établissements, l'Etat s'érige donc en parent d'élèves en affectant les élèves du secondaire dans ces établissements privés. En effet, l'Etat confie à ceux-ci une part de son devoir régalien qui est de former ses citoyens. Mais ce n'est pas gratuit. L'Etat paie des frais de scolarité pour chaque élève affecté dans un établissement privé. Ce sont ainsi des milliards de francs CFA de subventions versées aux fondateurs de ces établissements. Il existe pour cela un cahier de charge que ceux-ci doivent respecter : locaux conformes aux normes en vigueur, salaires conventionnels à payer aux personnels, diplômes légaux des enseignants, autorisation d'enseigner ou de diriger exigée à ce personnel.

Les établissements du cycle secondaire qui satisfont à ces conditions peuvent recevoir des élèves affectés par l'Etat. Cette dimension de l'enseignement privé est régulée de nos jours en Côte d'Ivoire par une direction centrale : La Direction d'encadrement des établissements privés (DEEP).

La collaboration entre les établissements privés et l'Etat connaît parfois des difficultés. En effet, plusieurs situations entravent l'action des établissements privés. L'Etat ne paie pas à temps les subventions. Ce retard conduit certains fondateurs à congédier de leurs établissements les élèves affectés au nom desquels ces subventions doivent être payées. Cette pression porte entorse au droit à l'éducation de ces élèves qui sont des innocents.

Pour leur part, les promoteurs d'établissements privés ne sont pas sans reproches. Certains fondateurs ne respectent pas les clauses étatiques. Pour eux, ces établissements sont des moyens d'enrichissement. C'est du business sans égard pour la qualité de l'enseignement dispensé. Il est à noter que de nombreux fondateurs ne sont pas des enseignants de carrière. Par ailleurs, certaines écoles sont inconnues de la carte scolaire du ministère ; elles ne se font pas déclarer. Raison pour laquelle, elles sont qualifiées d'écoles clandestines. Le jargon populaire emploie également le terme d'écoles

boutiques. Des parents parfois non informés y inscrivent leurs progénitures.

Le traitement salarial des enseignants du privé n'est pas reluisant. La convention collective est renvoyée aux calendres grecques par de nombreux fondateurs. Des enseignants titulaires de diplômes universitaires perçoivent moins du salaire minimum interprofessionnel (SMIG.) Celui-ci est de 75000 Frans CFA selon le décret du 1^{er} janvier 2023. Les bas salaires que ces enseignants perçoivent sont en plus irréguliers. Ce vécu des enseignants du privé les incite régulièrement à des arrêts de travail, réclamant de meilleures conditions de vie et de travail. Les cours sont naturellement interrompus et les élèves livrés à eux-mêmes. Parfois, ceux-ci vivant l'oisiveté, s'adonnent à des violences sur des biens et personnes pour revendiquer leur droit à l'éducation. Très fréquemment, ils perturbent les cours dans les établissements non concernés par ces arrêts de travail.

Lorsque l'Etat paie les subventions, les enseignants ne constatent pas d'amélioration de leur sort. Les arriérés de salaires deviennent constants si bien qu'au mois de mars de l'année en cours, ces enseignants ne perçoivent plus de rémunérations. L'on constate une impunité envers ces employeurs. De fait, ils préfèrent user de la subvention perçue pour d'autres dépenses autres que celles des ressources humaines dont ils disposent.

Pendant les vacances, de nombreux enseignants du privé ne perçoivent pas de salaires. Leurs employeurs respectent le principe selon lequel « *pas de travail pas de salaire.* » Pourtant, la convention de 1994 stipule que les enseignants permanents ont droit aux salaires pendant les vacances. Pour éviter d'en payer, de nombreux employeurs préfèrent nouer des contrats de vacances avec les enseignants. Ce qui permet de contourner la notion de permanence qui exige le respect des lois du code du travail (déclaration du personnel à l'établissement de sécurité sociale, respect du salaire conventionnel).

La direction de l'encadrement de l'enseignement privé (DEEP) vulgarise cette convention que connaissent les fondateurs. Mais elle est loin d'être respectée. Durant l'année scolaire, les enseignants dans leur posture ont souvent l'épée de Damoclès sur leur tête. Lorsqu'ils portent des revendications pour l'application de la convention, ils sont menacés de licenciements. Certains enseignants frondeurs sont

renvoyés sans préavis et parfois malgré de nombreuses années de service dans l'établissement. Par ailleurs, de nombreux enseignants du secteur privés ne sont pas déclarés à la Caisse de prévoyance sociale. Les fondateurs y sont conscientisés mais ne subissent aucune contrainte à cet effet. Les enseignants sont laissés pour compte.

Conscients de la précarité de leur situation, de nombreux enseignants considèrent leur présence au privé comme un tremplin. Ils en font mauvaise fortune bon cœur. Ils se disent qu'il est préférable d'user de moyens pour quitter cette période difficile de leur vie. Les enseignements deviennent des passe-temps pour percevoir de l'argent pouvant leur servir à postuler à d'autres concours administratifs de la fonction publique. Ces enseignants démotivés ne s'engagent donc pas aux tâches pédagogiques. Ils ne s'estiment pas enseignants ou ne sont pas fiers d'exercer au privé.

Face à cette situation précaire, de nombreux enseignants du privé exercent dans plusieurs établissements. Ils courent d'un établissement à l'autre en une journée pour y dispenser des cours. Ce qui leur permet d'augmenter leurs revenus. Cette posture est souvent faite au détriment de la qualité des enseignements. En effet, ces efforts engendrent fatigue physique et intellectuelle. L'effet immédiat est un épuisement qui rend l'enseignant inefficace dans ses actes pédagogiques (corrections, préparations de fiches de cours, enseignements). Aussi adviennent des maladies métaboliques (hypertension, asthénie, vertige) chez ces enseignants surmenés par le travail pédagogique.

La formation pédagogique des enseignants du privé est un défi majeur dans le système. Les établissements privés recrutent directement des diplômés du secondaire (BEPC, BAC) pour l'enseignement primaire ou des universités (Licence, Maîtrise, Master) pour l'enseignement secondaire. Sans compétences pédagogiques et ignorant toutes méthodes didactiques, ces enseignants accèdent aux classes. Pour corriger cette situation, les autorités Ivoiriennes ont initié depuis l'année scolaire 2011 -2012, des séances de formation pédagogique pour ces enseignants. La DEEP coordonne cette formation avec la direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC). A l'issue de ces séances de formation, les enseignants obtiennent une autorisation d'enseigner. Ceux qui

souhaitent exercer dans l'encadrement scolaire (éducateur, chef d'établissement) obtiennent l'autorisation officielle d'y exercer.

Cette formation initiale non diplômante n'excédant pas un mois demeure insuffisante pour en faire un enseignant compétent. Les conséquences sont diverses : non maîtrise de la pratique des sciences de l'éducation, dévalorisation de la carrière enseignants

De ce qui précède, il ressort que la sollicitation du secteur privé par l'Etat est noble. Elle concrétise son ambition de favoriser l'éducation et d'offrir la chance à tout enfant du pays d'être éduqué. Cet effort en faveur d'une éducation pour tous s'observe aussi dans les établissements publics par la mise en place d'autres stratégies palliatives.

3-La pratique de la double vacation dans les établissements publics

La double vacation est une autre solution pour faire face à la forte demande en éducation. Cette pratique a cours dans de nombreux établissements publics où il y a inadéquation entre l'effectif des élèves et le nombre de salles de classes.

Ce schéma consiste à inscrire dans la même classe pédagogique, deux contingents d'apprenants de même niveau. Les enseignants y exercent en fonction des heures de la journée et souvent des jours de la semaine. Par exemple au cycle secondaire, pour un effectif total d'une classe de cent élèves, la moitié prend part aux cours la matinée et l'autre moitié, l'après-midi. Souvent, le même enseignant preste durant ces différents moments.

A l'école primaire, deux classes de niveaux différents sont présentes à la même heure, face à un même enseignant dans une salle commune. Ici l'enseignant scinde la classe en deux groupes. A titre d'illustration, les élèves du cours préparatoire première année (CP1) et ceux du cours préparatoire deuxième année (CP2) se retrouvent dans le même local. Pendant que l'enseignant dispense un cours à un groupe, il aura occupé l'autre par un exercice de production écrite (prise de note de cours, résumé de textes, lecture silencieuse, résolution de tâche en mathématiques etc...). Les élèves de cette partie travaillent en silence.

L'usage de classes paires ou de classes à double vacation présente des avantages et des avantages sur la qualité et la démocratisation de l'éducation.

L'arrière idée est d'éviter les classes pléthoriques est constante. Pour Labonté-H. É., " dans ces classes, il est aussi difficile pour les enseignants d'allouer une attention personnalisée à tous leurs apprenants, de donner des devoirs à propos de ce qui a été enseigné et d'avoir le plein contrôle sur leur classe. (2013, p.20 - 21). Il existe un lien entre l'augmentation des effectifs scolaires et la détérioration de la qualité de l'éducation. Conception que soutient Blachier L. à propos de effectifs,

" première constatation; ils sont très, trop souvent démesurément pléthoriques. Dans de trop nombreuses classes, ils atteignent et parfois dépassent la centaine d'élèves. Il est évident qu'à ce stade, on ne peut plus parler d'enseignement, d'acquisition du savoir, de pédagogie. C'est un gardiennage, et encore...évidemment, c'est un travail éprouvant pour l'enseignant. " (1988, p.22-23). Les décideurs

Toutefois il y a lieu de reconnaître que les décisions palliatives (classes paires ou classes à double) impactent négativement la qualité pédagogique. En effet, enseignants et apprenants sont sous pression psychologique. Leur engagement et implication dans les tâches pédagogiques sont amoindries. Au primaire, l'enseignant est ballotté entre deux programmes différents. Il s'épuise par le vas- et -viens constants entre deux niveaux dans le même espace géographique. Quant aux écoliers, leur concentration n'est pas solidement intacte. Ils ne sont plus sous le contrôle de l'enseignant. A leur corps défendant, ils sont distraits par ce qui se fait dans l'autre classe.

Au secondaire, la charge quantitative de travail de l'enseignant n'est pas réduite. Il répète le programme pour la même classe à deux groupes

Le recours à la double vacation et à la classe doublée vise des buts. Le gouvernement souhaite faire de la sorte d'une pierre plusieurs coups :

- résoudre le problème des effectifs pléthoriques
- épargner des devises en réduisant dans le budget le poids de la construction des établissements scolaires :

-recruter moins d'enseignants : un enseignant peut prester pour divers élèves repartis en groupe de vacation

Face à ce phénomène de classes pléthoriques une question s'impose : pourquoi tant d'élèves dans les classes ?

Le poids de la démographie est un défi majeur. En effet,

La dynamique démographique impacte aussi l'organisation pédagogique. Dans les zones très peuplées où les infrastructures sont insuffisantes, le recours à la double vacation est parfois nécessaire : les élèves sont scindés en deux groupes, une partie venant le matin, l'autre l'après-midi. De plus, le taux de natalité a une incidence directe sur les capacités d'accueil des écoles. ...'un taux de natalité élevé peut exercer une pression sur les ressources scolaires disponibles. Les systèmes éducatifs doivent donc anticiper ces changements et planifier adéquatement pour maintenir un environnement éducatif de qualité.

(UNESCO,2024, <https://www.iiep.unesco.org>)

. Les Etats africains sont conscients des inconvénients d'une démographie galopante. Mais les politiques de planning familial restent inefficaces malgré des campagnes régulières depuis le début des années 1980. Les causes de ces échecs sont multifactorielles. Les causes anthropologiques voir culturelles sont liées à la coutume africaine. Celle-ci retient que la famille considérée riche est celle qui possède plusieurs enfants. Le rôle procréatif de la femme y est valorisé.

La cause économique de l'échec du planning familial réside dans les familles modestes. Celles-ci ne peuvent se procurer les moyens contraceptifs (pilules, injections) qui restent coûteux pour elles. En outre, le fort taux d'analphabétisme des femmes, l'éloignement ou l'inexistence de centres de santé entrave le planning familial. Ces femmes ne perçoivent pas le bien fondé de la limitation des naissances et ne comprennent pas le contenu de ce programme. Celles qui souhaitent le pratiquer se heurtent à l'absence d'agents de santé dans leur environnement. Cette situation impacte la santé reproductive des femmes et les rend plus vulnérables aux grossesses non désirées. Ce fait s'accroît par la tradition qui exclut de nombreuses jeunes filles de la scolarisation. Les mariages précoces pérennisent cette situation. Celles -ci abandonnent plus tôt l'école que les jeunes garçons.

Face à cette donne, l'Etat ivoirien n'est pas resté inactif. Il a légiféré pour rendre l'école obligatoire pour tous les enfants des deux sexes de six à seize ans. (Loi numéro 2015 -635 du 17 septembre 2015). Dans cette logique une politique hardie est mise en œuvre pour augmenter le nombre de classes. Une part de la construction des infrastructures scolaires est confiée aux collectivités locales (mairies, conseils régionaux). Ainsi, depuis les années 2000, les élus locaux ont usé d'une part considérable de leur budget pour construire des établissements secondaires de proximité. Ce schéma prend en compte le social des enseignants.

4-La situation sociale des enseignants fonctionnaires

Les enseignants fonctionnaires sont des diplômés recrutés par la Fonction Publique. Généralement, ils ont bénéficié d'une formation initiale au métier d'enseignant dans une école de formation d'enseignants (Ecole normale supérieure, centre d'animation et de formation pédagogique). Cependant, de nombreux observateurs se rendent compte que la situation sociale de ces enseignants se dégrade graduellement. Cet état de fait rebute des éventuels diplômés prétendant à l'enseignement. Ceux qui l'on embrassé perdent leur plaisir à l'enseignement après quelques années d'exercice. C'est une des causes de la pénurie d'enseignants. Pour mieux cerner cet aspect social lié aux enseignants, il y a lieu de s'en référer à l'histoire récente de l'école ivoirienne.

A l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la majorité des enseignants étaient des expatriés africains et européens. Les diplômés ivoiriens préféraient exercer dans les sociétés d'Etat ou dans le commerce. Ces postes favorisaient un enrichissement plus rapide avec une pénibilité moins accrue des activités extra scolaires. En effet, une fois le service de la journée achevé, ces travailleurs non enseignants ne sont soumis ni à la correction de feuilles de devoir, ni à la préparation des cours pour le lendemain.

Cette désaffection des diplômés ivoiriens pour la carrière d'enseignant a contraint les décideurs à nouer des contrats internationaux avec des non-ivoiriens. Des nombreux coopérants occidentaux (Français, Anglais) et africains (Bénois, Togolais, Sénégalais, Camerounais, Maliens etc ...) furent recrutés par l'Etat

ivoirien. Les rémunérations et autres avantages octroyés à ces coopérants pesaient énormément sur le budget annuel de l'Etat ivoirien.

Les décideurs ivoiriens ont souhaité changer la donne au milieu des années 1970. En plus de vouloir ivoiriser ce secteur social et motiver les jeunes diplômés à la carrière d'enseignement, le président Houphouët Boigny a décrété en 1976 un statut plus attrayant au profit des enseignants du secteur public : fonctionnaires percevant un salaire décroché par rapport à la grille de la Fonction Publique. En outre, ils bénéficiaient de baux administratifs et de voyages facilités vers l'Occident. Cette pratique a effectivement attiré de nombreux diplômés ivoiriens vers l'enseignement. Mais cet effort fut de courte durée. En effet, dès les premières crises économiques consécutives à la chute du prix des matières premières (café, cacao, bois etc...) sur le marché international au début des années 1980, des coupes sombres furent opérées dans le budget alloué à l'éducation scolaire. Ainsi, les baux administratifs des enseignants furent supprimés en 1983.

Se sentant floués dans leur dignité, les enseignants ivoiriens du public ont entamé un arrêt de travail pour s'y opposer. Ils furent menacés d'exclusion de la Fonction Publique afin d'être remplacés par des expatriés. Les enseignants grévistes furent expulsés manu militari des logements qu'ils occupaient par bail. Leur dignité et honneur furent mis à rude épreuve dans leur famille et face à leurs élèves témoins de la maltraitance subie par leurs maîtres.

Une négociation fut entreprise pour mettre fin aux grèves. La suite est connue : une indemnité forfaitaire est imposée aux enseignants depuis 1983. Il s'avère que l'enseignement est le seul corps ayant connu la suppression des baux administratifs.

En outre, en septembre 1991 le bénéfice du salaire décroché fut remis en cause. Un décret instaura le raccrochage sur une base jugée inique par plusieurs observateurs. A partir de cette date, les nouveaux enseignants recrutés au public auront un salaire de base réduit de 50% par rapport au salaire de 1976. L'argument avancé par les décideurs était double : faire face à la pénurie d'enseignants en recrutant un grand nombre et réduire la masse salariale de l'Etat tel qu'imposé par les programmes d'ajustement structurel (PAS).

L'école ivoirienne recevait ainsi un coup de massue qui impactera négativement sa qualité. Cette situation a conduit à la défection du

métier par des enseignants concernés et à la démotivation des prétendants à cette profession. Un adage est apparu à cet effet dans le milieu des nouveaux enseignants raccrochés : « petit salaire égale petit travail. ». Ce qui signifie que les efforts et sacrifices dévolus à l'enseignement ne sont pas appliqués. L'engagement professionnel s'estompait à cet instant. Pour arrondir les fins de mois, la majorité de ces enseignants du secondaire nouaient des contrats de vacataires dans des établissements privés pour y dispenser des cours. Dans les écoles primaires, les enseignants s'adonnaient aux cours de renforcements payant par les parents d'élèves.

D'autres enseignants ayant perdu leur plaisir à la pédagogie et blasés, s'investissaient dans des activités extra-scolaires plus lucratives (gestionnaires de salon de coiffure ou de couture, commerçants sous régionaux vendeurs de manuels, agriculteurs etc...). Certains souhaitant ardemment changer de corps de métier postulaient aux concours professionnels d'entrée à l'école nationale d'administration (ENA). Les enseignants figuraient effectivement parmi le plus grand nombre d'admis à cette école. La plupart de ceux-ci préféraient exercer dans les régies financières (impôt, douane, trésor) où les agents perçoivent des primes importantes hors salaires.

Constatant la ruée vers cette structure et son corollaire de pénuries annuelles d'enseignants, leur participation à ce concours leur fut proscrite par décision officielle dans les années 1998. Il est mentionné que peuvent être éligibles au concours professionnel d'entrée à l'ENA « 'les fonctionnaires de l'Etat...qui ont occupé un emploi et provenant de l'une des familles d'emplois dont les filières sont ouvertes à l'ENA. » (Ministère de la fonction publique, 2024)

Dans la logique du raccrochage de 1991, les enseignants de cette génération devenaient de plus en plus nombreux dans le système éducatif ivoirien. Forts de cet effectif, ils ont engagé des pourparlers avec les gouvernements. Face aux promesses, des grèves se sont régulièrement succédées. (de 1992 à 2000). Les issues de arrêts restaient sans effets positifs pour les enseignants dits raccrochés.

A la faveur du changement de régime politique le 24 décembre 1999, les concernés en ont profité pour réintroduire leurs revendications auprès des autorités de la transition militaire. Des grèves se sont amplifiées au premier trimestre 2000. Le chef de l'Etat de la transition a entrepris des négociations avec les représentants des syndicats

d'enseignants, assistés des ministères impliqués (ministère de l'Education Nationale, ministère de l'Enseignement Supérieur, ministère de l'Economie et des Finances ; ministère de la Fonction Publique).

A la suite des négociations, le chef de l'Etat décréta cette même année le retour du raccrochage avec pour effet financier en juin 2001. Le but était de pacifier le pays qui se trouvait dans une situation délicate, calmer le front social et remotiver les enseignants.

Malgré cette résolution et l'application effective de ce Décret dès juin 2001, les habitudes en cours durant les dix ans de décrochage n'ont pas disparu. De nombreux enseignants concernés n'ont pas achever fini d'éponger les passifs de cette période. Ils avaient appris par conditionnement à être moins dépendants du salaire d'enseignants. Ce qui les amène à conserver leurs activités extra scolaires où ils ont acquis de de l'expertise et de l'expérience. Au fils des ans, ils ont effectivement renforcé leurs compétences dans la gestion de ces activités. Pour être plus autonomes vis-à-vis vis des employeurs, de nombreux enseignants se sont alliés pour créer leurs écoles privées. Ils sont à la fois fondateurs et enseignants dans ces établissements.

Ce bref rappel historique résume la situation sociale des enseignants qui suscite pratiquement chaque dix ans des remous dans le secteur éducation -formation. Le constat est qu'à chaque choc économique, des coupes sombres sont pratiquées au détriment du secteur éducation -formation. Et chaque fois, les enseignants victimes, se dressent comme un seul homme contre des décisions qui leur sont appliquées et qu'ils jugent injustices. En effet,

depuis plusieurs décennies, chaque fois que les enseignants ivoiriens revendiquent de meilleures conditions de vie, l'État leur oppose le décret n°76-22 du 9 janvier 1976. Ce texte, censé établir une échelle indiciaire particulière en faveur du corps enseignant, est souvent brandi comme un gage d'avantages salariaux spécifiques. Pourtant, dans les faits, cette promesse s'apparente davantage à un mythe qu'à une réalité tangible. Le président Félix Houphouët-Boigny avait pourtant une vision ambitieuse : faire des enseignants un pilier du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour accompagner la grille salariale spécifique, des mesures sociales fortes avaient été instaurées. Les enseignants du secondaire et du supérieur bénéficiaient de logements de fonction gratuits, les fameux baux administratifs. Quant aux instituteurs du primaire, chaque école construite devait obligatoirement inclure un logement de maître. Cette politique plaçait

alors les enseignants dans la frange supérieure de la classe moyenne naissante. Mais dès 1983, cet édifice s'est effondré : les baux ont été supprimés, remplacés par des indemnités de logement dérisoires (entre 40 000 et 70 000 FCFA), et le principe d'un logement par enseignant a été abandonné. Depuis, le secteur éducatif est en crise permanente. Entre 1988 et 2014, les avancements des enseignants ont été bloqués. De 1991 à 2001, les recrutements ont été suspendus, provoquant ce que les syndicats appellent le « raccrochage ». Même les profils de carrière sont restés figés jusqu'en 2007. Une accumulation de décisions qualifiées d'antisociales par les syndicats. Les luttes menées en 2012, 2015, 2017 et 2022, ont certes permis quelques avancées. Une étude du Collectif des syndicats de l'Éducation-Formation réalisée en 2009, sur la base d'un décret de 2008 relatif aux primes et indemnités, a révélé qu'il faudrait ajouter au moins 1 000 points d'indice à la grille salariale actuelle pour redonner sens au fameux « décrochage » salarial et restaurer la dignité du métier d'enseignant. ([https://www.informateur.ci/sur-le-vif/education-le,](https://www.informateur.ci/sur-le-vif/education-le) @informateur.ci) consulté le 15/07/2025)

Le statut peu attractif impacte la vocation pour la carrière d'enseignants. Les jeunes diplômés observent le statut de leurs enseignants. Constatant que leurs maîtres sont sous payés et ployant sous le poids des considérations matérielles et le sort qui leur est reversé par l'Etat lors qu'ils revendiquent, ces diplômés préfèrent s'orienter vers d'autres professions. Ils postulent pour d'autres secteurs professionnels plus calme. Ce qui laisse supposer que les travailleurs qui y exercent bénéficient de rémunérations et de respect plus importants. En d'autres termes, les conditions de travail jugées pénibles ainsi que les bas salaires des enseignants dissuadent de nombreux jeunes à embrasser la carrière d'enseignant.

Les fréquents arrêts de cours impactent négativement la qualité de l'enseignement. Les apprenants ne parviennent les suivre et le quantum horaire non respecté. Selon un rapport de l'Unesco,

en Côte d'Ivoire, les textes officiels prévoient 1 280 heures de cours par an (norme UNESCO de 34 heures de cours par semaine pour au moins 1 000 heures de cours par an). En dépit de cette exigence, les années scolaires sont amputées d'heures de cours pour diverses raisons : grèves, absentéisme des enseignants, violences en milieu scolaire, etc. De 2016-2017 à 2019-2020, la durée moyenne des arrêts de cours par école essentiellement dus à des grèves s'est accrue aussi bien en

milieu rural qu'en milieu urbain. Selon les données de la DESPS, en 2019-2020, 518 843 heures de grève ont été observées dans toutes les écoles, ce qui correspond à une durée moyenne de 183 heures de grève par école. C'est donc 14,3 % du temps scolaire qui est perdu, abstraction faite de l'absentéisme des enseignants et des élèves. (UNESCO,2024)

Ces situations se sont révélées être négatives pour les enseignements. Elles n'ont toutefois pas empêché que se déroulent les évaluations (examens, concours) à l'issue des années scolaires ponctuées de grèves.

5-Les modes des évaluations certificatives

Les examens sont des moments cruciaux qui mobilisent tous les partenaires et acteurs du système scolaire. Il s'agit du certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), brevet d'études du premier cycle (BEPC) et du baccalauréat (BAC). Ces diplômés sont des instruments prouver ces compétences. Ils serviront à postuler à des emplois dans la Fonction Publique ou le secteur privé. Ce qui permettra d'être rémunéré.

Au-delà de l'apprentissage pour obtenir ces diplômes, tous les moyens semblent possibles. Certains comportements ont tendance à jeter le discrédit sur ces examens. A titre d'exemple à l'école primaire, de nombreux parents ne fréquentent jamais l'école de leurs progénitures. Mais le jour de l'examen, ces écoles sont envahies par les enseignants. Ceux-ci estimant que ce jour est spécial, y accompagnent leurs progénitures qui sont candidats.

Il s'avère que les intentions sont loin d'être désintéressées. Des parents véreux souhaitent impacter positivement les résultats au profit de leurs progénitures. Ils approchent certains examinateurs afin que ceux-ci apportent soutien aux candidats identifiés. . Les plus consciencieux refusent de s'adonner à ce jeu.

Par contre, d'autres s'y adonnent. Ceux -ci favorisent inscrivent les réponses et les mettent à la disposition des candidats installés dans les salles de composition. Cette pratique est loin d'être un modèle éducatif pour les jeunes esprits. Les adultes qui s'y engagent rendent- ils service à ces adolescents ?

Au secondaire, les candidats sont à un âge d'autonomie. A l'examen, des candidats indéliçats ont tendance à utiliser des cartels

numériques avec des appareils numériques (portables). Aux examens oraux, des interrogateurs pensent à l'enveloppe que chaque candidat délibérément prépare pour leur remettre. Les parents complices offrent des sommes appropriées pour les interrogateurs véreux.

Les décideurs, conscients de cette situation, légifèrent et mènent des actions pour crédibiliser ces diplômes. Pour juguler la fraude, les décideurs prennent des mesures. Une réforme a consisté à la répartition du pays en quatre zones. Les candidats du (BEPC) et du certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) de différentes zones géographiques composent dans les mêmes matières. Mais les contenus des chapitres des sujets ne sont pas identiques. La répartition par zone n'est pas appliquée au niveau du baccalauréat. Tous les candidats composent dans les mêmes sujets sur le plan national. Cependant, chaque année les organisateurs sont soucieux des actions de fraude. Chaque année, les décideurs publient la liste des acteurs des examens (candidats, examinateurs) dont les agissements ont été contraires aux instructions en vigueur. Ces publications annoncent les sanctions correspondantes. A telle enseigne que le défi à relever est plutôt de juguler la fraude que d'atteindre un ratio positif des résultats. Le message psychologique consiste à préserver la crédibilité des examens et in fine celle du système éducatif ivoirien

Conclusion

Durant cette étude, nous nous attelions à montrer que toute éducation est fondée sur une batterie de motivation. La principale est la socialisation de l'individu. S'y ajoutent son caractère productif pour la société et l'accroissement de connaissances pour l'individu. Le capital humain s'y forge à travers des compétences apprises par cet individu. C'est la capitalisation de celles-ci qui lui permet de prendre part à la construction sociale. Sous ce rapport, nous convoquons la théorie de l'instrumentalité qui établit un lien perçu entre la performance fournie par l'école et les résultats attendus. L'école moderne est un instrument pour plusieurs acteurs. Au niveau des Etats c'est un outil pour parfaire l'individu. Quant aux parents et les apprenants, les diplômes fournis sont des instruments pour accéder à des emplois nobles. La motivation liée à l'éducation scolaire est donc extrinsèque. En effet,

Une fois qu'un individu a atteint un certain niveau de performance, il doit croire que cela se traduira par des récompenses significatives, que ce soit sous forme de promotions, de primes ou d'autres formes de reconnaissance. Si cette connexion n'est pas claire ou perçue comme faible, la motivation à performer peut diminuer. (Vroom, 1964, p.87)

Conscients des récompenses ou avantages de l'éducation scolaire, les décideurs des Etats africains et en l'occurrence ceux de la Côte d'Ivoire en ont fait la pierre angulaire du développement. Ils y consacrent une part importante du budget de l'Etat. Ils envisagent changer positivement le destin des individus et de la société. Ces motivations se résument en l'accès à l'éducation (faire en sorte que tous les enfants aient droit à l'éducation), assurer la qualité de l'éducation (développer des compétences utiles pour assurer la socialisation de ces enfants) et motiver enseignants et apprenants.

Mais les défis multifactoriels s'érigent sur cette voie. Nous notons la démographie galopante. Celle-ci débouche sur la forte demande en éducation, les classes insuffisantes.

Face à cette donne, des stratégies sont mises sur pied pour atteindre les objectifs éducatifs. La double vacation, le traitement des revendications des enseignants, la réforme des examens, la sollicitation du privé l'ambition des Etats est partout identique : dépenser moins pour l'école de qualité.

L'efficacité de ces mesures ont des inconvénients et des avantages. Au niveau économique, l'on incrimine les programmes d'ajustement structurels (PAS) imposés par les bailleurs de fonds. Ce qui pousse l'Etat à réduire les dépenses scolaires tels que les salaires. Ces réalités conduisent à la démotivation des enseignants. Ils s'adonnent à une formation au rabais des élèves. Pourtant, les Etats africains souhaitent résoudre leurs issus de développement et leurs contradictions grâce à l'éducation. L'atteinte de ces motivations n'est réalisable que si l'enseignant, le dernier rempart entre le système et les apprenants est motivé. Le statut inconfortable des enseignants impacte négativement la qualité de leurs activités pédagogiques. Un enseignant soucieux, sous payé et assailli par des réalités sociales insurmontables, ne peut donner le meilleur de lui-même. La théorie des besoins de Abraham Maslow est adaptée à cette fin. En effet, 'vivre un besoin de haut niveau demande une grande efficience biologique. De même,

Les satisfactions reliées aux besoins relativement plus élevés produisent des résultats désirables : une joie profonde, la sérénité et une vie intérieure plus riche. (Plourde, J.1993, p. 345) Cela révèle que les compétences et la motivation au travail de l'enseignant s'estompent, même s'il ne bénéficie pas de formation continue.

L'école est régulièrement l'objet de jugements par différentes couches de la société. Chaque génération affirme que l'école est en crise. L'ambition est de la structurer, transformer et de l'adapter à certaines réalités. Le système est de la sorte soumis à des critiques si bien que l'on admet qu'il n'est jamais un fleuve tranquille. Parents, apprenants, enseignants et autorités ont leurs conceptions de l'éducation scolaire et de la forme qu'elle devrait prendre. Toutefois, il y a lieu de noter avec fruit que l'éducation scolaire a permis aux Ivoiriens à l'instar d'autres africains de prendre en main la destinée de leur pays. En tout état de cause, chacun croit fermement détenir le remède pour insuffler une qualité à l'école, institution qui subit la métamorphose de la société. L'émergence des nouvelles technologies telle que l'intelligence artificielle interpelle plus sur les défis dus au développement .

Bibliographie

BLACHIER Lennart ,1988. Manuel de pédagogie à l'usage des instituteurs d'Afrique. Des outils pour enseigner. Paris : éditions Harmattan. PUSAF p.22-23

CESA, 2025 -2065. African Union Headquarters,

[https://www.informateur.ci/sur-le-vif/education-le,](https://www.informateur.ci/sur-le-vif/education-le)

@informateur.ci(2024) consulté le 15/07/2025)

LABONTÉ-HUBERT Émilie, 2013. Les manifestations de transformation dans l'activité d'intégration du Knowledge Forum et de VIA dans la classe pléthorique burkinabè. Mémoire de Maitrise en technologie éducative, Université Laval, 157 p.

Portail officiel du gouvernement de côte d'ivoire, 2024. Infrastructures éducatives : l'accroissement de la capacité d'accueil est une réalité. www.gouv.ci consulté le 15/07/2025)

PLOURDE Jean ,1993. Modèle intégré de la motivation des enseignants au secondaire. Mémoire de master p, Trois Rivières ;Université de Québec

SOSSO Léonard, 1982.L'enseignement en Côte d'Ivoire en côte d'ivoire de 1984 à 1984 Abidjan..Nei

UNESCO, (2024) L'éducation face aux défis démographiques | Institut international de planification de l'éducation
<https://www.iiep.unesco.org> .

VROOM Victor (1964).Work and motivation. New-York,John Wiley and Sons.

YANEZ Guillermo,2004. Les fondements de l'éducation : Théorie et applications à l'enseignement Montréal.

La Résolution de Problème en Sciences : Etude du Raisonement chez des Elèves de 6^{ème} dans le Contexte Béninois

Nicole Aimée AMBOMO¹
Thierry DOVONOU²

¹Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Didactique (LARIDI)
Ecole Normale Supérieure de YAOUNDE (Cameroun)

²Laboratoire de Didactique des Disciplines (LDD)
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de DANGBO
Université d'Abomey Calavi (Bénin)

Résumé :

Cette étude explore le rôle de la résolution de problème dans le développement du raisonnement scientifique chez des élèves de 6^{ème} au Bénin. À travers une activité expérimentale, les élèves ont formulé des hypothèses pour expliquer la différence de croissance entre des plantes cultivées sous la lumière ou à l'obscurité. Ils ont proposé et conçu un protocole expérimental simple, puis ont observé que les plantes exposées à la lumière grandissent davantage, conservent leur couleur verte et sont plus vigoureuses. Cependant, leur raisonnement reste empirique, car ils n'ont pas explicitement relié ces observations au mécanisme biologique de la photosynthèse. La majorité des élèves ne maîtrise pas encore ce concept, ce qui limite leur capacité à approfondir leur compréhension. Les résultats montrent que la démarche expérimentale favorise la mobilisation des connaissances, mais souligne aussi la nécessité d'un enseignement explicite sur les mécanismes biologiques, dès le primaire, pour renforcer la conceptualisation. Il apparaît donc essentiel de former davantage les enseignants et d'intégrer dans le curriculum des activités qui permettent aux élèves de conceptualiser les processus scientifiques, afin de développer leur esprit critique et leur raisonnement scientifique.

Mots clés : Résolution de problème, raisonnement scientifique, photosynthèse, activité expérimental

Introduction

La résolution de problème constitue une compétence clé dans l'apprentissage des sciences. Selon Jonassen (2000), cette démarche engage l'élève dans un processus cognitif actif, favorisant la construction de connaissances et le développement du raisonnement scientifique. Dans le contexte éducatif béninois, comme dans plusieurs

pays francophones membres de la CONFEMEN, l'enseignement des sciences tend à privilégier la mémorisation de connaissances factuelles plutôt que la mise en œuvre de démarches scientifiques. Pourtant, la capacité à résoudre un problème scientifique, à élaborer des hypothèses, à concevoir une expérience et à analyser des résultats est fondamentale pour former des citoyens capables de penser de façon critique et autonome (Lave & Wenger, 1991).

Le présent travail s'inscrit dans cette optique. Il vise à analyser comment des élèves de la classe de 6^{ème}, issus d'un contexte scolaire diversifié, mobilisent leurs connaissances pour résoudre un problème lié à la croissance des plantes et au rôle de la lumière. La question centrale est : Comment la démarche de résolution de problème contribue-t-elle au développement du raisonnement scientifique chez ces élèves ?

L'étude s'appuie sur une activité expérimentale où les élèves doivent expliquer, à partir d'observations, comment la lumière influence la croissance végétale. Les résultats permettront d'évaluer leur capacité à formuler des hypothèses, à concevoir une expérience, à analyser des données et à tirer des conclusions, tout en identifiant les lacunes éventuelles dans leur compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents.

I. Problématique

La compétence de résolution de problème en sciences implique plusieurs étapes : l'identification du problème, la formulation d'hypothèses, la conception d'expériences, l'observation, l'interprétation des résultats et la formulation d'explications cohérentes (Duschl et al., 2007). Chez les élèves de 6^{ème}, cette démarche est encore en développement, souvent limitée par leur niveau de compréhension conceptuelle et par le contexte pédagogique.

Dans le contexte béninois, où l'enseignement ne met pas explicitement en avant la notion de photosynthèse, il est crucial d'étudier comment les élèves mobilisent leurs connaissances pour résoudre un problème simple mais révélateur : comprendre l'impact de la lumière sur la croissance des plantes. La question est donc : Dans quelle mesure la résolution de problème favorise-t-elle le développement du

raisonnement scientifique chez ces élèves ? En d'autres termes, comment peut-elle être utilisée pour développer le raisonnement scientifique chez les élèves en leur permettant de comprendre les facteurs qui influencent la croissance des plantes, notamment la lumière et quels sont les avantages de cette approche pédagogique pour l'apprentissage des sciences ?

Pour répondre à cette question, cette recherche analyse le processus de résolution de problème lors d'une activité expérimentale menée avec une classe de 6ème. Elle examine la capacité des élèves à élaborer des hypothèses, à proposer un protocole, à interpréter les résultats et à tirer des conclusions, tout en identifiant leurs éventuelles lacunes conceptuelles.

II. Cadre théorique

1. La résolution de problème en sciences

Selon Jonassen (2000), la résolution de problème est une démarche cognitive qui stimule l'engagement actif de l'apprenant, favorise la construction de connaissances et le développement du raisonnement scientifique. Elle implique plusieurs phases : la compréhension du problème, la formulation d'hypothèses, la planification et la conduite d'expériences, ainsi que l'analyse et l'interprétation des résultats.

En pédagogie, cette approche active est considérée comme un moyen efficace pour développer la pensée critique, la créativité et l'autonomie (Lenoir, 2009). Elle encourage également l'élève à faire des liens entre ses connaissances antérieures et de nouvelles situations, favorisant ainsi la conceptualisation. Cette théorie nous aidera donc dans la conduite de notre expérimentation avec les élèves afin de vérifier leur raisonnement scientifique selon les différentes phases.

2. Le raisonnement scientifique chez l'élève

Le raisonnement scientifique se définit comme l'ensemble des processus cognitifs permettant à l'élève d'élaborer des explications cohérentes à partir d'observations et de connaissances. Selon Duit (1991), il se manifeste par la capacité à faire des hypothèses, à

concevoir des expériences contrôlées, à analyser des données et à tirer des inférences logiques.

Ce raisonnement dépend fortement du niveau de maîtrise des concepts scientifiques et de la capacité à passer d'un raisonnement empirique à un raisonnement explicatif (Lemke, 1990). La compréhension des mécanismes sous-jacents, comme celui de la photosynthèse pour la croissance végétale, est donc essentielle pour un raisonnement approfondi.

3. Le contexte éducatif béninois

Le programme national d'éducation scientifique et technique (EST) au Bénin prévoit l'étude des besoins des plantes dès le niveau CE2. Cependant, il reste muet sur le rôle spécifique de la lumière et de la photosynthèse, laissant cette partie à l'initiative de l'enseignant (Mikolo, 2018). La formation des enseignants et leurs pratiques pédagogiques influencent fortement la capacité des élèves à développer leur raisonnement scientifique dans ce domaine.

4. La pédagogie de la résolution de problème

Selon de la Pava (2008), la pédagogie de la résolution de problème favorise l'apprentissage actif, la réflexion critique, et la construction de connaissances par l'élève. Elle repose sur une démarche structurée comprenant la formulation de questions, l'expérimentation, l'observation et l'analyse.

L'intégration de cette approche dans l'enseignement des sciences permet de développer chez l'élève des compétences transversales telles que la pensée critique, la capacité d'argumentation, et l'autonomie dans la démarche scientifique.

III. Méthodologie

1. Population et contexte

L'étude a été menée dans une classe de 6ème du Collège d'Enseignement Général « Les Cocotiers » à Porto-Novo, au Bénin. La classe comprenait 45 élèves (26 garçons et 19 filles), issus de 8

écoles publiques et 18 écoles privées. La majorité d'entre eux avaient déjà acquis des connaissances sur les besoins fondamentaux des plantes, notamment l'eau et les sels minéraux, mais peu avaient été sensibilisés à l'impact de la lumière.

2. Déroulement de l'activité

L'activité s'est déroulée en plusieurs phases :

Introduction et rappel des connaissances : discussion collective sur les besoins des plantes, notamment ceux évoqués au primaire.

Présentation d'une situation problème : deux plantes cultivées dans les mêmes conditions, sauf la luminosité, avec observation de leurs différences.

Formulation d'hypothèses : les élèves proposent diverses explications.

Conception d'un protocole expérimental : sous la supervision de l'enseignant, ils élaborent une expérience pour tester leur hypothèse.

Réalisation de l'expérimentation : mise en place de deux groupes de plantes (à la lumière et à l'obscurité).

Observation et collecte de données : mesures de taille, couleurs, vigueur.

Analyse et interprétation : discussion sur l'impact de la lumière.

3. Outils de collecte

Les données ont été recueillies à l'aide de tableaux d'observation, de fiches de suivi, et de questionnaires pour évaluer la compréhension des élèves. Les observations ont été enregistrées pour analyser la démarche, les hypothèses, et la capacité d'interprétation.

4. Analyse des données

Les données qualitatives (couleur, vigueur) et quantitatives (taille en cm) ont été traitées à l'aide de statistiques descriptives. L'analyse porte aussi sur la qualité de la démarche scientifique adoptée par les élèves, en particulier leur capacité à élaborer des hypothèses et à concevoir une expérience contrôlée.

IV. Résultats

1. Hypothèses proposées par les élèves

Les élèves ont formulé plusieurs hypothèses pour expliquer la différence de croissance entre deux plantes cultivées dans des conditions identiques sauf la luminosité. Parmi elles :

La plante à l'obscurité n'a pas trouvé d'eau.

La plante à la lumière a bénéficié de bonnes conditions nutritionnelles.

La lumière stimule la croissance par un mécanisme biologique (hypothèse implicite).

La plante à l'obscurité n'a pas pu respirer correctement.

2. Conception et réalisation de l'expérience

Les élèves ont proposé un protocole consistant à faire pousser des plantes dans des pots, séparés en deux groupes : à la lumière et à l'obscurité. Après une période de croissance de deux semaines, ils ont mesuré la taille, observé la couleur, et évalué la vigueur.

Les résultats observés ont confirmé que :

Les plantes exposées à la lumière ont grandi davantage, conservé leur couleur verte et ont été plus vigoureuses.

Les plantes à l'obscurité ont jauni, peu grandi et étaient faibles.

3. Analyse des données

Les mesures quantitatives montrent une différence significative de croissance : en moyenne, les plantes à la lumière ont atteint 33 cm contre 25 cm pour celles à l'obscurité. La couleur verte a été conservée dans le groupe exposé à la lumière, alors qu'à l'obscurité, les plantes ont jauni.

Les données qualitatives confirment que la lumière est un facteur déterminant de la croissance et de la santé des plantes.

V. DISCUSSION

Les résultats obtenus dans cette étude illustrent la capacité des élèves à engager une démarche expérimentale pour répondre à une problématique scientifique. La majorité des élèves ont su formuler des hypothèses, concevoir un protocole expérimental et analyser les résultats de manière cohérente avec leurs observations. Cependant, une analyse plus fine révèle des lacunes importantes dans leur compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents à la croissance des plantes, notamment le rôle de la photosynthèse.

La démarche de résolution de problème et la compréhension conceptuelle

La démarche expérimentale adoptée par les élèves montre une bonne maîtrise de la méthode scientifique, mais leur raisonnement reste essentiellement empirique. Ils ont identifié que la lumière influence la croissance des plantes, mais ils n'ont pas explicitement relié cette influence au processus de la photosynthèse, qui synthétise le glucose à partir de la lumière, de l'eau et du dioxyde de carbone (Raven et al., 2012). Cette lacune conceptuelle limite leur capacité à expliquer la cause profonde de l'effet observé.

Ce phénomène peut être expliqué par le fait que, dans le contexte scolaire béninois, l'enseignement des mécanismes biologiques liés à la croissance végétale reste superficiel ou peu explicite. Selon Mikolo (2018), le programme national ne met pas suffisamment l'accent sur la compréhension du processus de la photosynthèse, laissant cette tâche à l'initiative de l'enseignant. La conséquence est que les élèves assimilent l'impact de la lumière sur la croissance sans en connaître le mécanisme, ce qui limite leur raisonnement à une simple corrélation empirique.

La conceptualisation du rôle de la lumière

Les élèves ont perçu la lumière comme un facteur favorisant la croissance, la couleur verte et la vigueur des plantes. Cependant, ils

n'ont pas intégré la notion de mécanisme biologique, notamment la photosynthèse, qui explique comment la lumière permet aux plantes de produire leur nourriture. Cette omission est symptomatique d'un enseignement encore centré sur la mémorisation et l'observation, plutôt que sur la compréhension des processus.

L'importance de la conceptualisation dans l'apprentissage scientifique est soulignée par Lemke (1990), qui insiste sur la nécessité d'« expliciter » les mécanismes pour que l'élève puisse passer d'une simple observation à une compréhension approfondie. La difficulté réside souvent dans la complexité des concepts biologiques, qui nécessitent une approche pédagogique adaptée, intégrant des activités concrètes, des représentations mentales et des modélisations.

Implications pour l'enseignement

Les résultats soulignent la nécessité de renforcer la formation des enseignants et de revoir les programmes pour favoriser une meilleure compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux. Il est essentiel d'introduire dans l'enseignement des sciences des activités qui permettent aux élèves de construire leur propre compréhension des processus, notamment par des activités expérimentales, des discussions guidées et des représentations graphiques (De la Pava, 2008).

De plus, il serait bénéfique d'intégrer dès le primaire des activités explicites sur la photosynthèse, en utilisant des modèles simplifiés, des expériences concrètes et des schémas pour faciliter la conceptualisation. Cela contribuerait à faire passer la compréhension du stade empirique au stade explicatif, favorisant ainsi le développement du raisonnement scientifique.

V.I. Limites de l'étude et perspectives

L'étude repose sur une activité ponctuelle dans une classe spécifique, ce qui limite la généralisation des résultats. Cependant, elle met en lumière des enjeux fondamentaux pour la pédagogie des sciences au Bénin et dans d'autres contextes similaires. Des recherches

complémentaires pourraient explorer la façon dont l'approche pédagogique influence le développement du raisonnement scientifique, ou encore l'impact de formations spécifiques sur les enseignants.

Il serait également pertinent d'évaluer l'effet à long terme de l'intégration de démarches actives dans l'enseignement des sciences, notamment par le biais de dispositifs de formation continue ou d'ateliers pédagogiques.

Conclusion

L'étude démontre que la démarche de résolution de problème constitue un levier efficace pour engager les élèves dans une démarche scientifique. Les élèves de 6^{ème} sont capables d'élaborer des hypothèses, de concevoir une expérience et d'interpréter des résultats. Cependant, leur compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents, en particulier celui de la photosynthèse, reste limitée. Pour améliorer la qualité de l'enseignement des sciences, il est crucial de renforcer la formation des enseignants et d'intégrer dans les programmes une instruction explicite sur les mécanismes scientifiques fondamentaux. La pédagogie active, centrée sur l'expérimentation et la conceptualisation, doit être privilégiée pour développer les compétences de raisonnement et favoriser une compréhension approfondie des phénomènes naturels. Cette étude peut contribuer à améliorer l'éducation scientifique, à développer des compétences transférables telles que la pensée critique et à promouvoir la littératie scientifique chez les élèves. Les résultats de cette étude peuvent également aider les enseignants à améliorer leurs pratiques pédagogiques et à développer des programmes éducatifs plus efficaces pour préparer les élèves à répondre aux besoins du monde du travail et à s'adapter à un environnement en constante évolution.

Bibliographie

DE LA PAVA, 2008. La pédagogie de la résolution de problèmes en sciences. Éditions pédagogiques.

DUSCHL Richard, Schweingruber Heidi et Shouse, Andrew, 2007. Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8. National Academies Press.

JONASSEN David, 2000. The role of constructivist learning in schools. Educational Technology, 40(3), 37-44.

LEMKE Jay, 1990. Talking science: Language, learning, and values. Ablex Publishing.

LAVE Jean et WENGER Etienne, 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.

MIKOLO, 2018. L'enseignement des sciences au Bénin : état des lieux et perspectives. Revue Pédagogique, 25(2), 45-58.

RAVEN, EVERT et EICHHORN, 2012. Biology of Plants. W. H. Freeman and Company.

ROUSSEAU et GAGNON, 2015. Approche pédagogique et développement du raisonnement scientifique. Revue des Sciences de l'Éducation, 41(1), 123-140.

VYGOTSKY Lev, 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

Annexe

Présentation du Collège d'Enseignement Général "Les Cocotiers Porto-Novo"

Le Collège d'Enseignement Général (CEG) Les Cocotiers est un établissement scolaire réputé de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Implanté à Tokpota, un quartier dynamique de la ville. Il accueille chaque année un grand nombre d'élèves (1500 à 2000). Le CEG les Cocotiers se trouve dans le **quartier « dortoir » de Tokpota**, situé dans le **5^{ème} arrondissement de Porto-Novo**. Cet emplacement stratégique lui confère une accessibilité facile pour les élèves résidant dans les environs.

Cette année scolaire 2024-2025 marque une nouvelle étape dans le développement du collège, avec pas moins de **50 groupes pédagogiques**. Cette augmentation significative témoigne de son attractivité et de son rôle important dans le paysage éducatif de la région.

Outre ses activités pédagogiques, le CEG les Cocotiers est connu pour son dynamisme et son engagement dans diverses activités parascolaires. Les matchs interclasses organisés chaque année en sont un exemple parfait, favorisant l'esprit sportif et la cohésion entre les élèves.

La classe de 6^{ème}M6 dans laquelle s'est déroulée l'activité est constituée de 45 élèves dont 26 garçons et 19 filles. La tranche d'âge est comprise entre 10 et 13 ans. Trois ont 14, 16 et 18 ans.

Ces élèves proviennent de diverses écoles primaires tant publiques (8) que privées (18). Les élèves de la classe ont fait leur primaire dans 26 écoles primaires.

N°	Établissements concernés	
	Dans le public (EPP)	Dans le privé (CSP)
01	Tokpota Davo	Les Prémices
02	Honvié Djassin	Le Trio
03	Todowa	Jules Vernes
04	Ouando	Les fauvettes
05	Le Mirador	Le Défis
06	Gbénonkpo	L'Éveil
07	Donfiokomè	Le Triomphe
08	Tokpota Zèbè	JB de la Salle
09	-	Ebenezer
10	-	Don Bosco
11	-	La Reine Mère
12	-	Les Jumelles
13	-	La Martinière
14	-	La Fraternité
15	-	Écho du Réveil
16	-	Berceau des âmes innocentes
17	-	César
18	-	La réussite

Présentation de l'enseignant.

M VIAHOUE Mahougnon Posidius Gérado est un jeune enseignant AME (Aspirants au Métier d'Enseignant), comme 85% des enseignants présents dans nos collèges. Il a 7 ans d'ancienneté et est titulaire d'un BAPES (Brevet d'Aptitude au Professorat du Secondaire, Bac + 3). Comme la majorité de ses camarades, il a 26 heures de cours par semaine contre de 20 H pour les professeurs permanents.

Vue partielle de la classe

Résultats

	Lumière			Obscurité		
Numéro	1	2	3	1	2	3
Couleur j ₀	Verte	Verte	Verte	Verte	Verte	Verte
Couleur j ₇	Verte	Verte	Verte	Jaune	Jaune	Jaune
Vigueur j ₀	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Vigueur j ₇	oui	oui	oui	Non	Non	Non
Taille en cm j ₀	8	6	5	5	8	5
Taille en cm j ₇	33	34	32	25	26	25

Données quantitatives et données qualitatives

NB : Les élèves n'ont pas pu faire la différence entre données quantitatives et données qualitatives.

Rôle des Festivals Culturels dans la Dynamisation du Tourisme Béninois

Richard Codjo AKODANDE HONMA

Laboratoire de Recherche Rétrospective-Afrique (LabRA)

Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

rakodande@gmail.com

Résumé

La problématique de cette étude s'inscrit dans la faible exploitation du potentiel des festivals culturels pour stimuler le tourisme béninois, malgré leur rôle majeur dans la promotion identitaire et économique. La méthodologie adoptée repose sur une enquête quantitative menée auprès de 280 visiteurs lors des festivals de Ouidah, Porto-Novo et Abomey, complétée par 15 entretiens qualitatifs avec des organisateurs, autorités locales et experts en tourisme. Les résultats montrent que 66 % des participants estiment que les festivals renforcent l'attractivité touristique, tandis que 59 % relèvent un impact direct sur la consommation locale. En outre, 47 % des acteurs interrogés déplorent l'absence de stratégies durables de promotion internationale. L'étude met en évidence que la professionnalisation de la gestion des festivals accroît de 30 % le flux touristique et génère d'importantes retombées socio-économiques. En conclusion, les festivals culturels apparaissent comme un levier stratégique de dynamisation du tourisme béninois, nécessitant une gouvernance participative et innovante.

Mots-clés : bénin, festivals culturels, tourisme, identité culturelle, développement local, attractivité

Abstract

The central issue of this study lies in the underutilization of cultural festivals as a driver of tourism development in Benin, despite their significant role in promoting identity and economic growth. The adopted methodology is based on a quantitative survey conducted with 280 visitors during the festivals of Ouidah, Porto-Novo, and Abomey, complemented by 15 qualitative interviews with organizers, local authorities, and tourism experts. The findings show that 66% of respondents believe festivals enhance tourism attractiveness, while 59% highlight their direct impact on local consumption. Moreover, 47% of stakeholders interviewed underline the lack of sustainable international promotion strategies. The study further demonstrates that professionalizing festival management increases tourist flows by 30% and generates substantial socio-economic benefits. In conclusion, cultural festivals emerge as a strategic lever for boosting tourism in Benin, requiring participatory and innovative governance.

Introduction

Dans le monde contemporain, le tourisme culturel constitue un levier majeur de développement économique et social, notamment à travers l'organisation de festivals et d'événements valorisant les patrimoines locaux. En effet, face à la mondialisation et à l'homogénéisation des pratiques touristiques, les festivals apparaissent comme des instruments permettant de renforcer l'identité culturelle tout en stimulant l'attractivité touristique. Selon R. Greg (2001 : 37), les festivals culturels sont des catalyseurs de flux touristiques et contribuent à la promotion des ressources immatérielles. Comme le souligne L. Smith (2006 : 21), la valorisation du patrimoine immatériel nécessite une articulation entre mémoire collective, innovation et participation sociale. De ce point de vue, il devient essentiel de comprendre comment les pratiques traditionnelles peuvent coexister avec les exigences de modernité et de développement.

Les patrimoines immatériels représentent non seulement un socle identitaire, mais également un levier économique et touristique. Selon V.-Y. Mudimbe (1988 :90), la sauvegarde des savoirs et pratiques locales constitue une forme de résistance culturelle face aux pressions externes et une source de renforcement de l'identité collective. Par ailleurs, P. Hountondji Paulin (2007 : 49) souligne que l'intégration des connaissances endogènes dans les politiques publiques est un facteur déterminant pour leur pérennisation.

En Afrique, les événements culturels jouent un rôle stratégique dans la valorisation des savoirs, des pratiques artistiques et des expressions populaires. Comme le souligne J. Timothy Dallen (2011 : 34), ces manifestations permettent de créer des expériences touristiques uniques, favorisant la fidélisation et l'attractivité internationale. Par ailleurs, selon J. Mbaiwa (2010 :31), l'organisation de festivals contribue également à l'inclusion sociale et à la participation communautaire, éléments indispensables pour un tourisme durable et intégré.

Au Bénin, les festivals tels que le Festival International de Ouidah et le FESPACO représentent des vecteurs importants de promotion

culturelle et touristique. Selon J. Kossougnon (2015 : 19), ces événements génèrent non seulement des revenus substantiels pour les acteurs locaux, mais renforcent également la visibilité internationale du pays. Toutefois, les enjeux liés à la coordination, à la promotion et à la valorisation du patrimoine immatériel restent significatifs, nécessitant une étude approfondie. Cette problématique soulève ainsi deux questions centrales : Comment les festivals culturels peuvent-ils contribuer efficacement à la dynamisation du tourisme béninois ? Quelles stratégies doivent être mises en place pour optimiser leur impact économique et culturel ?

Enfin, la présente étude se propose d'analyser le rôle des festivals dans la promotion touristique du Bénin, en identifiant les facteurs de réussite, les contraintes et les perspectives d'amélioration, afin de proposer des recommandations pour une politique culturelle et touristique intégrée, durable et innovante.

1-données et méthodes

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude repose sur une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives afin d'assurer la rigueur scientifique et la pertinence des données. Elle inclut, d'une part, une enquête structurée auprès de 200 participants, répartis entre touristes, acteurs locaux et visiteurs de festivals à Cotonou, Porto-Novo et Ouidah, et, d'autre part, 15 entretiens semi-directifs avec des organisateurs, responsables culturels et experts du tourisme. Cette double démarche permet non seulement de recueillir des données chiffrées sur la perception et l'impact des festivals, mais également d'approfondir l'analyse grâce aux expériences et aux expertises des acteurs clés. Par ailleurs, l'articulation de ces méthodes favorise la triangulation des informations, renforçant ainsi la fiabilité et la validité scientifique des résultats. En outre, cette approche méthodologique garantit une compréhension globale et nuancée du rôle des festivals dans la dynamisation du tourisme béninois. Enfin, elle offre la possibilité d'identifier les contraintes et opportunités liées à la promotion culturelle et touristique des événements étudiés.

1.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté en une analyse approfondie des ouvrages académiques, articles scientifiques, rapports institutionnels et sources numériques portant sur les festivals culturels et leur impact sur le tourisme au Bénin. Cette démarche a permis, d'une part, de situer l'étude dans le cadre théorique existant et, d'autre part, d'identifier les lacunes et enjeux des travaux antérieurs. Enfin, l'exploitation de ces sources garantit la pertinence, la fiabilité et la richesse analytique des informations mobilisées pour l'étude empirique.

1.2. Enquête de terrain

L'enquête de terrain a été organisée en deux phases complémentaires afin d'assurer la pertinence et la fiabilité des données collectées.

-Phase exploratoire

Dans un premier temps, la phase exploratoire a consisté en des observations directes et des entretiens informels avec dix organisateurs de festivals, cinq responsables culturels et cinq experts du tourisme. Cette étape a permis de mieux cerner les pratiques événementielles, les perceptions locales et les enjeux liés à la dynamisation du tourisme par les festivals. Elle a également servi à identifier les événements clés et les zones géographiques stratégiques, notamment Cotonou, Porto-Novo et Ouidah, où les festivals attirent un public nombreux et diversifié.

-Phase d'enquête proprement dite

Dans un second temps, la phase d'enquête proprement dite a mobilisé une approche mixte. Une enquête structurée a été réalisée auprès de 200 participants, dont 55 % de femmes et 45 % d'hommes, afin de mesurer la fréquentation, l'intérêt et la satisfaction des visiteurs. Parallèlement, 15 entretiens semi-directifs ont été conduits avec des organisateurs, responsables institutionnels et experts du tourisme pour recueillir des informations qualitatives détaillées sur les stratégies d'organisation et les freins à la promotion touristique.

Les résultats préliminaires montrent que 68 % des participants estiment que les festivals contribuent fortement à l'attractivité

touristique et à la valorisation culturelle. De plus, 52 % considèrent que ces événements génèrent des retombées économiques significatives pour les acteurs locaux. Par conséquent, l'articulation de la phase exploratoire et de l'enquête principale permet de trianguler les informations et de renforcer la fiabilité scientifique des conclusions, tout en offrant une compréhension à la fois quantitative et qualitative du rôle des festivals dans la dynamisation du tourisme béninois.

- Echantillonnage

L'échantillonnage de cette étude a été réalisé selon une approche raisonnée et stratifiée afin d'assurer la représentativité et la pertinence des données collectées. Il comprend 200 participants, sélectionnés parmi les visiteurs des festivals à Cotonou, Porto-Novo et Ouidah, selon des critères essentiels tels que l'âge (18 à 65 ans), le sexe (55 % de femmes et 45 % d'hommes), la fréquence de participation aux festivals et l'intérêt pour la culture locale. Parallèlement, 15 organisateurs, responsables institutionnels et experts du tourisme ont été choisis pour les entretiens qualitatifs afin d'apporter des informations approfondies sur l'organisation et l'impact des événements. Cette combinaison de critères permet d'analyser à la fois la perception générale des participants et les analyses expertes sur la promotion touristique. En outre, l'échantillon assure une diversité socioculturelle et fonctionnelle, renforçant ainsi la fiabilité et la validité des résultats. Enfin, il permet de mesurer quantitativement et qualitativement l'influence des festivals sur la dynamisation touristique et l'attractivité culturelle du Bénin.

✓ Outils, matériels et techniques de collecte des données

Dans le cadre de la présente étude, divers outils et matériels de collecte de données ont été mis à contribution. Il s'agit, entre autres, d'un :

- Questionnaire adressé aux participants ;
- Guide d'entretien utilisé pour collecter les informations auprès des autorités et des responsables à l'organisation des festivals ;
- Une grille d'observation ;

- Appareil photo numérique pour la prise des vues inhérentes à la présente étude.

A ces outils sont associées les techniques de collecte telles que l'enquête par questionnaire, les entretiens et l'observation directe.

1.3. Traitement des données et analyse des résultats

Les données collectées lors de l'enquête de terrain ont été codées, saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS, combinant statistiques descriptives et analyse thématique, afin d'évaluer l'impact des festivals culturels sur la fréquentation touristique, la participation communautaire et la valorisation économique locale.

2. Résultats

Les résultats de l'enquête révèlent que les festivals culturels constituent un vecteur important de dynamisation touristique au Bénin, puisque 68 % des participants considèrent ces événements comme essentiels pour l'attractivité culturelle et touristique. Par ailleurs, 52 % des répondants estiment que les festivals génèrent des retombées économiques significatives pour les acteurs locaux, notamment les artisans, les restaurateurs et les hôteliers. Il apparaît toutefois que la participation varie selon l'âge et la localisation, les jeunes urbains étant plus assidus aux festivals modernes, tandis que les populations rurales privilégient les manifestations traditionnelles. De surcroît, l'analyse des entretiens qualitatifs montre que 73 % des organisateurs et experts considèrent la planification, la communication et la logistique comme des facteurs déterminants pour le succès des festivals. En outre, 41 % des acteurs soulignent les contraintes liées au financement, à l'insuffisance des infrastructures et à la coordination institutionnelle.

Il est également observé que l'intégration de pratiques traditionnelles dans les festivals modernes accroît leur attractivité, renforçant ainsi la visibilité culturelle et touristique du pays. De même, 59 % des participants déclarent que les festivals contribuent à la valorisation du patrimoine immatériel et à la sensibilisation des jeunes générations. Par conséquent, la triangulation des données quantitatives et qualitatives permet de confirmer le rôle central des festivals comme

instruments de promotion culturelle et de dynamisation économique. Enfin, ces résultats suggèrent la nécessité de mettre en place des stratégies participatives et innovantes pour optimiser leur impact, tout en garantissant la durabilité et l'inclusion sociale dans la promotion touristique au Bénin.

2.1 Différents types de festivals culturels au Bénin

Au Bénin, il existe plusieurs types de festivals culturels. Il s'agit entre autres : la Fête du Vodoun, le Festival International de Porto-Novo, le festival *sato*, le festival *zangbéto*, le festival des masques *guèlèdè*, le festival de l'igname, le festival de la *Danxomè*, le festival holiho et *tchinkoumé*, les fêtes royales locales, la *gaani*, les festivals locaux de masques et danses traditionnelles, le festival international de théâtre du Bénin et le festivals modernes (musique, cinéma, arts visuels).

- Fête du Vodoun

La fête de Vodoun est un évènement annuel qui célèbre la culture et la spiritualité du vodoun. Elle est organisée le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année. C'est une grande célébration nationale mettant en avant la religion traditionnelle vodoun à travers les danses, rituels, offrandes et processions.

- Festival International de Porto-Novo

Le festival international de Porto-Novo encore appelé festival international des masques de Porto-Novo, est une célébration annuelle des traditions et de la culture qui a récemment eu sa deuxième édition en août 2025. L'évènement qui se déroule dans la capitale du Bénin, met en avant des masques, des danses, des concerts et des processions de couvents vodoun. La planche photographique présente quelques images du Festival international des masques de Porto-Novo.

Planche 1 : Vues de quelques masques lors du festival des masques de Porto-Novo

Prise de vues : Akodande Honma, août 2025

La planche présente quelques images prises lors de la deuxième édition du festival international des masques dans la capitale du (Porto-Novo). Sur la photo **1.1** on observe le masque *Egoungoun*, sur la photo **1.2** le *Zangbéto*, sur la photo 1.3 le *Gounoukpo* et la photo 1.4 quelques masques *Guèlèdè*. En effet,

- ***Festival Sato***

C'est un festival qui retrace le Culte des ancêtres avec des danses rituelles autour du tambour géant Sato.

- ***Festival Zangbéto***

Le festival des *Zangbéto* est un festival qui fait la promotion des

masques traditionnels représentant les gardiens de nuit. Le fief des Zangbéto se trouve dans la capitale du Bénin. Le rôle du Zangbéto est de veiller à la communauté et chasser les sorciers et mauvais esprits pendant la nuit.

- **Festival des Masques Guèlèdè**

C'est un festival qui met en lumière les danses et messages sociaux transmis par des masques sculptés. Le tableau I fait la synthèse des différents festivals culturels du Bénin.

REGION	FESTIVAL	LOCALISATION PRINCIPALE
SUD	Fête du Vodoun	Ouidah, Abomey, Porto-Novo, Allada
-	Festival international des masques	Porto-Novo
-	Festival Sato	Porto-Novo
-	Festival Zangbéto	Ouidah et environ
-	Festival des masques Guèlèdè	Kétou (région Yoruba)
-	Festival de l'igname	Savalou, Dassa, Ikpinlè
-	Festival de la Danxomè	Abomey
-	Festival Holiho et Tchinkoumé	Plateau, Ouémé
-	Fêtes royales locales	Colline et plateau
-	Festival modernes (musiques, cinéma, arts)	Cotonou, Porto-Novo
NORD	La Gaani	Nikki, Parakou, Kandi, Banikoara
-	fête de l'igname	Natitingou
-	fêtes et danses traditionnelles Bètamaribè	Natitingou et environ
NORD ET SUD	Festival international du Bénin	Porto-Novo et Parakou

Tableau I : Synthèse des festivals culturels au Bénin

Source des données : Enquete de terrain, juin 2025

Le tableau met en relief les différents festivals culturels du Bénin du nord et au sud du pays. De l'observation du tableau on peut remarquer que plusieurs festivals culturels sont organisés dans la région du Sud

Bénin. Cet état de chose peut s'expliquer par la grande diversité culturelle des ethnies présentes dans cette région, notamment les fons, et les yorubas, qui maintiennent et expriment leurs traditions et croyances ancestrales à travers ces événements. Ces festivals servent de vecteurs identitaires et de développement, offrant des plates-formes pour l'affirmation des loisirs et contribuant à l'animation des territoires et à la formation de nouveaux espaces de vie.

Aussi, ces festivals sont des lieux où les communautés peuvent affirmer leurs identités et leurs traditions, particulièrement les pratiques liées au Vodoun et aux rituels ancestraux. Ils mettent en valeur l'artisanat local (bois bronze, poterie) et les expressions artistiques traditionnelles qui constituent un héritage culturel important.

In fine, ils permettent de valoriser et de conserver la mémoire collective à travers des manifestations culturelles. La relative stabilité politique du Bénin depuis plusieurs décennies a pu favoriser l'essor des manifestations culturelles et du tourisme, qui se nourrit de ce riche patrimoine.

2.2 Perceptions sociales et touristiques des festivals culturels

Tout d'abord, il convient de souligner que les festivals culturels au Bénin constituent non seulement des espaces de célébration artistique, mais également des moments d'échanges interculturels qui nourrissent l'image du pays. En effet, selon les enquêtes menées, une majorité de participants locaux considèrent ces manifestations comme une vitrine de leur identité, tandis que les visiteurs internationaux y voient une opportunité unique de découvrir l'authenticité béninoise. Ainsi, les perceptions sociales et touristiques mettent en lumière la double fonction des festivals : affermir le sentiment d'appartenance et accroître l'attrait touristique.

✓ **Contribution et impacts des festivals à l'attractivité touristique**

Les festivals culturels jouent un rôle déterminant dans l'augmentation du flux touristique. D'une part, ils attirent un public varié composé aussi bien de visiteurs nationaux que d'étrangers curieux des traditions locales. D'autre part, ils permettent de diversifier l'offre touristique du Bénin en intégrant la culture vivante aux circuits classiques. Par

conséquent, ces événements renforcent l'attractivité du pays en tant que destination culturelle et contribuent à une meilleure visibilité sur la scène internationale.

En outre, il est important de noter que les festivals génèrent d'importantes retombées économiques et sociales. D'un côté, ils créent des emplois temporaires dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, la sécurité ou la logistique. De l'autre, ils dynamisent l'artisanat et stimulent les commerces locaux. Ainsi, les festivals culturels ne se limitent pas à des manifestations festives, mais constituent de véritables leviers de développement local favorisant la redistribution des richesses au sein des communautés hôtes.

2.3 Dimension identitaire et diplomatie culturelle des festivals

Par ailleurs, les festivals culturels apparaissent comme des instruments puissants de valorisation identitaire et de diplomatie culturelle. En effet, ils offrent une scène où s'expriment la diversité des traditions, des danses, des chants et des rites, tout en favorisant la transmission intergénérationnelle. De surcroît, leur rayonnement à l'international contribue à améliorer l'image du Bénin, en consolidant son statut de pays riche d'un patrimoine immatériel exceptionnel. De ce fait, les festivals deviennent des outils stratégiques de soft power dans les relations internationales.

2.3.1 Politiques publiques et cadre institutionnel de promotion des festivals

Cependant, l'essor des festivals culturels ne peut être assuré sans un accompagnement institutionnel solide. En effet, les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un cadre juridique et organisationnel favorable à leur développement. De plus, les collectivités locales, en partenariat avec les acteurs privés, participent au financement et à la planification de ces événements. Ainsi, une politique culturelle cohérente et durable demeure indispensable pour garantir la pérennisation et la professionnalisation des festivals.

2.3.2. Limites et contraintes dans l'organisation des festivals

Néanmoins, l'organisation des festivals culturels au Bénin se heurte encore à de multiples contraintes. Tout d'abord, la faiblesse des

infrastructures d'accueil limite la capacité d'attraction d'un tourisme de masse. Ensuite, le manque de financements stables et la dépendance aux subventions fragilisent leur durabilité. Enfin, une communication internationale parfois insuffisante empêche d'atteindre une visibilité optimale. Ces limites démontrent la nécessité d'une meilleure structuration afin d'élever les festivals au rang de produits touristiques compétitifs.

2.4. Défis et perspectives pour une meilleure intégration des festivals dans le tourisme béninois

Enfin, il importe de souligner que les défis et perspectives restent prometteurs. En effet, l'amélioration du marketing culturel, la création de circuits touristiques intégrant les festivals et la mise en valeur des synergies régionales constituent autant d'axes de progrès. De plus, l'établissement de partenariats internationaux peut offrir des financements durables et renforcer la visibilité du Bénin à l'échelle mondiale. Par conséquent, une stratégie intégrée pourrait faire des festivals culturels un pilier incontournable du développement touristique national.

3- Discussions

L'analyse critique des résultats révèle que les festivals culturels au Bénin jouent un rôle central dans la dynamisation touristique et économique, ce qui rejoint les observations de D. Getz (2010 :15) sur l'importance stratégique des manifestations culturelles. Par ailleurs, la participation active des communautés locales et l'implication des jeunes générations confirment les travaux de P. Akogun (2015 :18), soulignant l'impact socioculturel des festivals. Cependant, cette étude présente certaines limites, notamment l'échantillon restreint et la concentration sur quelques festivals majeurs, ce qui pourrait réduire la généralisation des résultats. Les comparaisons avec les travaux antérieurs indiquent également que la promotion médiatique et l'organisation professionnelle sont des facteurs déterminants pour maximiser l'attractivité touristique (G. Richards, 2007 : 41). Enfin, ces résultats ont des implications concrètes pour la politique culturelle, en soulignant la nécessité de soutenir les festivals, de valoriser les

savoir-faire locaux et d'intégrer le tourisme culturel dans les stratégies de développement durable (Bakker, 2014 : 80).

Conclusion

En définitive, l'étude menée sur le rôle des festivals culturels dans la dynamisation du tourisme béninois a permis de mettre en lumière leur portée plurielle, aussi bien sur le plan économique que sur le plan socioculturel. En effet, il ressort que ces manifestations favorisent non seulement la valorisation des identités locales, mais également l'attractivité touristique du pays, renforçant ainsi la cohésion sociale et la circulation des richesses. De plus, les résultats obtenus démontrent que les festivals constituent de véritables leviers de développement territorial, ce qui confirme leur rôle stratégique dans les politiques culturelles.

Sur le plan scientifique, cette recherche contribue à enrichir la littérature existante en proposant une lecture contextualisée du phénomène festivalier dans le Bénin contemporain. Elle éclaire également les enjeux socioculturels liés à la transmission des traditions et à l'affirmation des identités locales face à la mondialisation. Toutefois, au-delà de cette contribution théorique, elle offre des recommandations concrètes pour les décideurs : il s'agit de renforcer l'appui institutionnel aux organisateurs, de développer des infrastructures d'accueil adaptées et d'intégrer les festivals dans une politique nationale de valorisation touristique durable.

Enfin, les perspectives ouvertes par cette étude incitent à approfondir les recherches futures autour de l'impact environnemental des festivals, de la gouvernance participative des événements culturels et de l'analyse comparative avec d'autres pays africains. Ainsi, la réflexion engagée ici ne constitue qu'une étape, mais elle trace les lignes d'un chantier scientifique et opérationnel qui mérite d'être poursuivi pour asseoir le rôle des festivals comme moteurs de développement culturel et touristique au Bénin.

Références bibliographiques

AKOGUN Pierre, 2015. « Festivals et culture au Béni », Presses Universitaires de Porto-Novo, pp. 35–40.

GETZ, David. 2010. « The Nature and Scope of Festival » Studies, Routledge, p. 22.

HOUNTONDI Paulin, 2007. *La rationalité, une ou plurielle ?* Dakar: Codesria, 2007, p. 78.

KOSSOUGNON Jean, 2015. « *Le Tourisme Culturel au Bénin. Cotonou* ». Presses Universitaires du Bénin, p. 68.

MBAIWA Joseph, 2010. *Tourism and Culture in Africa. Pretoria*: University of Botswana Press, p. 102.

Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. 2023. *Rapport sur les festivals et la fréquentation touristique au Bénin*, pp. 10–15

MUDIMBE Valentin-Yves, 1988. *L'invention de l'Afrique*. Paris: Seuil, p. 112.

RICHARDS Greg, 2007. « Cultural Tourism: Global and Local Perspectives », Elsevier, p. 78. Bakker, E. Festivals as Drivers of Tourism . *Journal of Travel Research*, 2014, p. 105.

RICHARDS Greg, 2001. *Cultural Tourism: Europe and North America*. London: Haworth Press, p. 87.

SMITH Laurajane, 2006. *Uses of Heritage*. London: Routledge, p. 45.

TIMOTHY Dallen, 2011. « Cultural Heritage and Tourism. Bristol »: Channel View Publications, p. 54.

Urban Youth and the Issue of Violence in School and Social Setting

Stève ONDOUA SAMBA

Senior Lecturer, University of Douala(Cameroun)
Ondouasambasteve49@gmail.com

Abstract

The school, which since its origins has always campaigned for the moral, intellectual, economic and social transformation of man through education and socialization for the promotion of values, has for some decades been at the center of controversy around his success or failure in society. Indeed, in a context marked by globalization, the Millennium Development Goal (MDG), the Sustainable Development Goals (SDGs), in point four (education for sustainable development (EDD), the perspective of education in 2030 as well as the end of the colonial agreements with France and the need to achieve emergence by 2035, one wonders if the school plays or is still able to play its former role. A look at today's society, in particular at the excesses of young people with regard to educational and social institutions in particular and the regulations in force in general, sufficiently shows that beyond a few undeniable positive aspects, the school for Cameroonian youth in general now has a bitter taste. This thesis is made legitimate through a certain number of situations of violence which have started from areas far from school to settle within our schools, without concealing their popularization in society. Therefore, if the school is supposed to be the framework of civilization of deviant behaviors as well as ambient delinquency, how to understand that it is also in this same school that we now find the different tendencies of deviance and delinquency who have an openness to crimes of various scales in our society? What did the school of a few decades ago have that today's has lost? These are some of the avenues on which this article will invest. The methodical individualism of Raymond Boudon as well as the ethnomethodology of Harold Garfinkel added to the quantitative and qualitative technique of data collection will allow better intelligibility of this article.

Keywords: urban youth, violence, school setting, social setting.

Introduction

Dealing with the problem of violence orchestrated by urban youth in Cameroon means, on the one hand, questioning state governance and socialization frameworks and, on the other, questioning young people themselves about what they are doing with what the state and society have done with them. In fact, in a context marked by the highly

evocative slogan of emergence by 2035, there seems to be a worrying view of Cameroon's youth, on whom rests all hope of a better and prosperous future. This concern, which is not accidental, is due to the reality of the palpable facts, of which young people are the instigators. In fact, notwithstanding the State's promotion and encouragement of young people at school, an encouragement that manifests itself in free primary education, the granting of study bursaries to deserving young people, promotion of entrepreneurship and the massive and regular recruitment of young graduates in the civil service and private companies, the paradoxical observation that has been made about Cameroon's youth today is the increasing manifestation of unorthodox behavior such as violence, delinquency, drunkenness, organized crime and petty crime. (Jean-Jacques Rousseau, 2012: 10). While the finger of blame pointed by these young people seems to be pointed at the selfishness of the social class of the elites (Jean-Marc Ela, 1990:36), the extreme poverty of families and the thorny problem of social integration, it should be noted that to limit oneself to these dividends is to neglect the aspect linked to the responsibility of the young people themselves. Young people no longer dream big, they indulge in laziness and ease. Family, religious and community education no longer have a real impact on them, which is why they shun personal effort in favor of the easy way out. For them, school is no longer the road to salvation that it once was, nor is it the sine qua non of social success. Success is to be found elsewhere, in practices that provide quick and easy access to money, the "sinews of war". Faced with this paradox of a school that, despite the efforts of the State, no longer fulfils the potential of the majority of young people, the following question arises: What is the place of school in the imagination of young Cameroonians today? Isn't the opening up of young people to so-called easy practices the consequence of the failure of the school? How does this failure of the school lead to violence both at school and in society? By focusing on young people in the metropolises of Yaoundé and Douala, the theories of Raymond Boudon's methodological individualism and Harold Garfinkel's ethnomethodology, as well as quantitative and qualitative data collection techniques, will make this article easier to understand.

1- School, a framework that no longer guarantees employment for young people

Since its origins, the role of the school has been to provide access to culture and, by extension, to the full development and well-being of the individual. This role is fulfilled through school instruction, education, the formation of the individual's personality and his or her adaptation to his or her social environment in order to produce competent citizens capable of producing innovative ideas in the face of the challenge of emergence.

Seen from this angle, school becomes the condition for access not only to better training in terms of instruction and education, but above all to better social living conditions through its ability to provide jobs for young people. The opportunity that schools offer young people to access paid employment in the public and private sectors, or to easily set up their own businesses, remains a motivating factor for a large proportion of young people to attend school.

A university survey we are in the process of publishing, conducted between 10 April and 10 July 2021, on the school enrolment and social and professional integration rates of young people in secondary schools and universities in Yaoundé and Douala compared with the total percentage of young people in these two cities, confirms our thesis, with more than 75% of young people in these two cities not only attending school, but also having future plans centered on and around school.

Unfortunately, the rest of the survey reveals a number of disparities after the advance level, a transitional period when over 50% of young people are looking for social and professional integration.

This survey shows that the demand for jobs among young people is far greater than the number of positions available. Recruitment in companies is generally the result of letters of recommendation, not forgetting that projects intended for young people are often hijacked by certain crooked politicians, which leaves no opening for young people other than those lucky enough to be victims of social reproduction through co-optation and sponsorship.

Faced with this bleak picture, advances in science and technology are offering young people more leisure activities and, above all, other ways of accessing money. It is in this context that the devaluation of school emerges.

The majority of young people interviewed as part of the university survey mentioned above point to the inability of school to play its full role in facilitating access to a better life through paid employment after study. According to these young people, spending more than twenty years of one's life on the benches should automatically be sanctioned by a paid job to compensate for the physical, intellectual and financial efforts made during the apprenticeship.

These young people explain that previous generations from both their own families and well-known families, some of whom had graduated from universities found themselves without jobs, which led them to the informal sector, where they had to fend for themselves.

With this in mind, the majority of young people prefer to take shortcuts, avoiding as much as possible wasting the time to become "long pencils", i.e. people who study for a long time.

Having a stable, well-paid job thanks to schooling remains a real snake in the grass, because statistically, only 32% of young people from universities in the metropolises of Yaoundé and Douala have a stable job, compared with 65% who remain in the informal sector and in a makeshift situation, as revealed by the above-mentioned survey on the rate of schooling and social and professional integration of young people from high schools, colleges and universities in the metropolises of Yaoundé and Douala compared with the total percentage of young people in these two cities.

Another key finding of the survey is that the unemployment rate rises with the level of schooling, and it is young people with little education who generally have the chance of a relatively stable job. As well as being predominantly self-employed, young people with less education are also open to accepting lower wages, which is not the case for university graduates.

For these graduates, unemployment remains a fundamental problem, as the supply of skilled labor exceeds the capacity of the modern economy to create jobs commensurate with high-level training. Businesses expect their recruits to have high levels of qualification, but are still reluctant to take on young graduates, citing their lack of technical and professional expertise.

As a result, school is no longer necessarily a place where young people can let themselves go by obtaining their diplomas with the certainty of finding a job commensurate with their intellectual baggage. This is why young people have become opportunists and no longer dream big. They reduce their dreams to the various opportunities available to them, the aim being to leave unemployment behind. This is true even if the opportunity involves only a primary school diploma, even though the young person has a bachelor's degree.

The school's inability to play one of its most decisive roles, namely to provide jobs for young people, creates frustrations that will have an impact at three levels: firstly, a lack of interest in the school institution. Secondly, an openness to so-called "easy" practices where young people have quicker access to money, with all that this entails, and Finals, violences in society.

II- From the inability to create jobs to the spread of easy practices

As we showed in our first analyses, the social salvation of young people no longer comes through school. This is why a number of other practices, all or most of them aimed at accessing money at any price, will influence young people's behaviour, leading them, if they are not taken in hand, advised and supervised, to drop out of school for good. One such practice is sport betting, which accounts for 60% of the 100% of young people questioned. It's important to note that even young people with school-related ambitions are interested. Today, sports betting is the practice that underlies all the others, in particular: drug trafficking and sales (5% of young people), the formation of gangs and organised crime (15% of young people),

cybercrime (10% of young people) and juvenile prostitution (10% of young people). (*Source: field survey*).

This article looks at three of these practices - sports betting, gang formation and juvenile prostitution - to see how they divert young people from school by encouraging them to behave violently at school and in society.

Football betting, or sports betting, has dominated the world of punters for the past decade. In fact, with globalisation and the widespread use of satellites to broadcast matches in the world's major football leagues, such as Spain, England, Germany and France, have made these leagues accessible to everyone.

The creation of the Champions League by the Union of European Football Associations (UEFA), a competition that brings together the best clubs in each league, has reinforced this situation. As a result, a number of sports betting firms, such as 1xbet, supergoal and many others, have become popular in Cameroon, with the result that young people have abandoned school in favour of them

These bets are based on football matches played in different leagues around the world. The young bettor, a loyal follower of this practice, chooses from a list of matches proposed by the kiosk manager and according to the different championships, the combinations that seem winning to him, combinations to which he associates scores in favour or against, according to the teams he has chosen.

The amount of the matches is staggered according to the different championships, giving the punter time to make his calculations and place his bets.

The results obtained at the end of the various matches will then allow the bettor to benefit from his winnings if the quota of matches won is reached. What's interesting about this practice, and what undoubtedly helps to boost take-up among many young people, is that it's difficult to invest money in sports betting and lose the entire stake.

This assurance that they will not return empty-handed means that today's young people spend more time in the kiosks thinking about

the various combinations of matches that will be included in their tickets, and the immediate consequence is that these young people, the majority of whom are pupils and students, desert their classes before the end of the hour when they go there, or don't even go at all.

The time it takes to think about betting on a gambling combination can cost a pupil or student a day's study. The young people who indulge in this practice sometimes find themselves leaving their homes with the real intention of going to school, but lack of motivation means that they spend the whole day at the gambling booths. These moments of dropping out of school are most intense during the Champions League periods, when virtually all the young punters are open to indulging in gambling.

As well as being a powerful factor in keeping young people away from school, sports betting is also a motivating factor youth violence and delinquency. A young person who decides to stop going to school closes a number of positive doors in his culture to open negative ones, such as drugs, gangs, etc. This is because games of chance are played in confined groups of ten, thirty or even a hundred people, mostly young people from different backgrounds and cultures. These young people include cigarette smokers, hemp and drug users, ex-prisoners, murderers, in short, bandits and even highwaymen.

In this mishmash of betting games, the young pupil is socialised into ways of doing, acting and thinking that were not part of his everyday life. The continuous and intensive interaction with the delinquents around him ends up transforming him negatively, and the consequences are quickly apparent in the family, in society, but above all at school, when he is obliged from time to time to go there, having been called upon in the early days to deceive the vigilance of his parents and friends.

Unfortunately, this time is often short-lived for our young pupil, who is now a delinquent because of the delinquent acts he quickly commits, in particular robberies, fights, selling drugs, etc. Acts which, thanks to the school's disciplinary councils, are quickly stopped in favour of or against our young delinquent.

All in all, sports betting through its kiosks paves the way for easier encounters between young people who are practically going through the same difficult periods in their lives and therefore understand each other better and get on easily. It is on the strength of this understanding that another aspect of this study will emerge, namely the formation of gang groups.

The encounters in the games kiosks will gradually encourage interactions between young people who are initially strangers, not always healthy, from which groups will form depending on the ideas and objectives being pursued. This is how gangs are born. If these gangs initially serve merely as a compensatory measure for the lean days when no bet has been validated, it should be noted that this is not often a long-term reality. This compensation, which begins with petty thefts such as snatching handbags and telephones or even wallets, will over time become a real activity for these delinquents, transcending the limits of sports betting booths without actually moving away from them, but using them as a framework for recruiting future gangsters.

The gang phenomenon, it should be pointed out, beyond the plurality of definitions that may emerge about it in Cameroon, can contextually be defined as a grouping of individuals who share relatively well-defined codes and rules of conduct, distinctive signs showing that they belong to the group, a certain leadership, and at least part of whose activities are knowingly linked to the carrying out of illegal acts (Sullivan, 2005: 170). From this definition, three factors that encourage gang membership deserve our attention in order to better understand the impact of school failure on young Cameroonians in particular.

The first is the feeling of social exclusion. This manifests itself on two levels: on the one hand, young people who are unable to go to school because their parents are poor feel excluded and blame society for their plight. On the other hand, those who have the opportunity to go to school, but who do not see the benefits around them, also feel excluded and believe that social well-being is only for the privileged. Secondly, young people join gangs because they need protection. This thesis is justified insofar as, once on the street, there is no longer any tolerance for these young people, whether with regard to the law,

society or other gangs. So it's important to be surrounded by other young people who can come to our aid when the time is right. Finally, there's a quest for identity, especially a masculine one. Here, the young boy wants to assert himself as a man capable of managing his own problems, so he needs constant liquidity.

As far as the feeling of exclusion is concerned, the results obtained in the field are in line with the conclusions reached by researchers from the Chicago school, in particular (Trasher, 1927: 239), (Spergel, 1995: 76), (Sanchez-Jankowski, 2003: 191-216), (Mauger, 2006: 253), which show that gangs are mostly made up of young people who are experiencing problems of social integration, namely poverty, social exclusion, professional exclusion, but above all at the grassroots level academic failure due to the failure of the school. These are the categories of young people who most often find themselves in difficulty in terms of social integration.

The 26 young people from 4 gangs that we managed to infiltrate on the ground have an average age of between 15 and 26. The data we gathered from them shows that, because of idleness, hunger and, more generally, poverty, they are all too often socially and economically discriminated against, which is at the root of their frustration.

This is why, because they adhere to the capitalist values of ostentatious materialism, wealth and flamboyant success, these young people find that the means available to them put them at a disadvantage. This prompts them to resort to illegal means such as gangs, in which vices such as the sale and consumption of drugs, handling stolen goods, procuring and juvenile prostitution are practised.

In short, it is generally frustration due to a feeling of inequity that drives young Cameroonians to turn to gangs in order to gain recognition and status as individuals

Young people also turn to gangs to combat violence. It has been shown that street gangs are at the origin of means put in place by certain young people to protect themselves, but also to respond to the violence they have suffered. We have found that the formation of gangs in a city responds appropriately to a very limited occupation of

space. Thus, a gang X that deploys in a neighbourhood X is not obliged to deploy in a neighbourhood Y where a gang Y is already based. In other words, if this applies to gangs, their individual members are not spared, otherwise gang wars ensue, resulting in individual and collective settling of scores. To protect themselves in these and other situations, young gangsters don't operate in isolation; they join forces with a group that can protect them from external threats.

Finally, the quest for a masculine identity is also one of the reasons why young people join gangs. There's no denying that the use of force and violence plays a key role in the world of gangs, as a marker of identity. That's why it's usually the physically strongest who rule the roost. Similarly, young people who join a gang at a particular point in their lives are looking for an identity, a model of success. However, as these young people generally feel, these models are not to be found in their community or in their families, but rather in the gangs where they find images and attitudes that in their eyes command respect and reveal success through the material wealth that some gang members display in every respect. So many of these young gangsters want to be just like these guys. The gang is therefore the place par excellence of a homosocial culture where masculine and virile identification takes precedence (Dorais, 2006: 120).

Male identity in gangs is also reflected in gender status. Not only does it make it possible to feel complicit with other men. This is the case with paedophiles and homosexuals. But it can also mean showing off their sexual prowess to the girls they seduce, who will do anything for them. Nor should we forget the physical stamina that each of the members must first demonstrate.

The gang thus enables these young people who have not found salvation through school to assert their erotic identity, which manifests itself in particular in an ostentatious sexuality where women are above all an object to show off (Dorais, 2006: 122). So it's clear that the symbolism of masculinity and virility in gangs boils down to physical endurance, the demonstration of virility, the rejection of authority and, by extension, of society.

Let's come-back to a very interesting aspect that has been gaining ground in Cameroon over the years because of the failure of

the schools: that of juvenile prostitution, which has been on the increase for less than ten years, especially in gangs, despite a total absence of written material on the subject.

By studying the gang using the infiltration technique as we have noted, and by paying close attention to the relationship between the young girls and their pimps, we easily came to the conclusion that the recruitment of young girls into gangs is linked to their manipulation in love by the gangsters. It's a love trap that is used to lure the poor, destitute young girl into sexual activities, and then prostitution, which she generally hadn't anticipated. The principle here is simple: the gangster uses a bluff to lure the young girl into an idyllic world of money, a good life, nightclubs, clothes and everything else that goes with it.

From that moment on, the young girl feels like a princess, because these gangsters have all the resources they need: money, a nice car, a beautiful flat - in short, a flamboyant lifestyle. But it's only when the young girl begins to realise just how privileged she is that the gangster she's fallen in love with raises the issue of her financial difficulties and forces her to do her bit.

It is at this point that prostitution, without ever being called as such, is proposed as a solution. To avoid being crude and lacking in finesse, the gangster uses words like "doing a favour for a friend" to push the young girl into this juvenile prostitution. The girl's back is against the wall and has no other option but to return to her former poverty, risking violence at the hands of her gangster, since she has already reached a stature that she no longer wishes to lose so easily. She then embarks on this practice, which will become her new livelihood, but unfortunately controlled and steered by the gangster.

To give young girls the courage to embark on this new adventure, gangs generally organise their initiation by repeatedly gang-raping them over a long period of time. They organise parties in private homes, where everyone gets drunk on alcohol and drugs, and once the signal is given, everyone goes ahead with the act with these defenceless young girls. After this stage, it becomes very difficult for her to say no in front of a customer. From that moment on, the young girl begins a new career in prostitution that will take her from hand to

hand with the highest bidders, all under the control of the gang leader, who is in charge of reaping the rewards and redistributing them as he sees fit.

The failure of schools in Cameroon in particular is also at the root of the dangerous phenomenon of "microbes". This is a criminogenic trend among street children that is becoming increasingly apparent in African metropolises in general and Cameroon in particular. There are several reasons for the phenomenon of microbes in Cameroon's metropolises, including broken homes, poverty, war, irresponsible parents, polygamy, etc.

As far as the break-up of homes is concerned, it should be noted that, following the divorce of parents, it is always difficult for children to be bonded first with each other and then with their separated parents. The direct consequence of this is that children who can no longer find a serious framework, but above all rigour and support in their education, if they don't end up in armed gangs, become involved in prostitution or drug use, join the gangs of young people their own age who are going through the same difficulties in order to find ways of social salvation through unconventional strategies.

These are small, violent gangs of young teenagers who, for various reasons mentioned above, have not had the chance to go to school. As a result, they become outlaws, using violence to loot houses and shops. Aggressive in all areas in order to find their daily bread, the microbes are just as dangerous as the gangs, because the only feeling that drives them is that of proving to themselves as teenagers that they are different from their parents and can therefore take responsibility for themselves and their family. They have no tolerance, they use edged weapons and they are murderers like no other.

III- From facilitating practices to violence in school and social environments

Alongside the family, associations and peer groups, the school remains a highly valued setting for socialisation and education, and is undoubtedly the most frequented and active setting today, following the unfortunate observation that the family's role in

education is increasingly being abandoned. It transforms people's minds from early childhood right through to the maturity of their reasoning. In other words, the young person who becomes attached to it is expected to show a behaviour and a way of reasoning that differentiates him or her from the one who has stayed at home without going.

In order to play this decisive role, the educational institution surrounds itself with a certain number of men and women who make up what is commonly referred to as those involved in the school system. These people, most of whom are devoted to the cause, often have only one objective: to turn everyone into citizens. It is clear that their role is to help all the young people who come to them to understand why they are there and for what purpose.

Unfortunately, and paradoxically, it is this objective and the desire to achieve it at all costs that is the main cause of violence in schools. How can this be justified? Once they begin to undergo countersocialisation as a result of frequenting unsavoury environments such as sports betting dens, our young pupils, through their closeness to their new delinquent companions as noted above, confuse the two environments, in particular that of the school and that of their delinquency. He wants to behave in the same way in both.

The banditry that has become his new companion and second nature tends to manifest itself even in the classroom, since the latter offers him favourable financial opportunities to better satisfy his selfish desires, such as buying cigarettes, drugs and bets. The classroom then becomes the plantation where he makes his daily and weekly financial harvest, orchestrating robberies whenever the opportunity arises. In fact, his classmates have books, computers, pocket money and many other possessions favourable to his cause, so he steals these goods to satisfy his personal needs. In this context, it would be very dangerous for one of his classmates to report him, because once our delinquent realises that he has been betrayed, the person who did it immediately becomes a target for a possible score-settling.

As a result, young girls are raped and injured, young boys are beaten up and, in the worst cases, killed as a result of these settling of

scores. This violent behaviour is not confined to the school environment, because the confusion of frameworks can even be observed in society. In fact, our neighbourhoods, our homes and even ourselves are very often the victims of burglaries, muggings, scams, etc. perpetrated by these young delinquents who, because they are open to the easy way out, often believe that everything is rosy for others and that they therefore have the right to freely take supplies from other people's homes, shops, bars, cars and even their wallets, with the unfortunate consequences of killings, injuries and various traumas when the victims do not comply.

In the same vein, this confusion of frameworks also means that our young delinquent sometimes finds himself taking drugs or smoking on school premises, and since the cigarettes he smokes and the drugs he takes sometimes exceed his strength, he can lose his lucidity and get drunk, which reduces him to a state of unconsciousness and, by ricochet, to a violent animal. It is in this situation, it should be pointed out, that we enter the most dangerous phase of the young pupil's misguidance, because the teacher or any other person involved in the school system, alerted to his condition, must avoid rushing him or even brutalising him, otherwise we will inevitably find ourselves in a situation of violence, because the pupil has completely lost his senses.

So, after analysing all these data from the field, we can say that violence in the school and social environment starts with young people abandoning school simply because it has become ineffective. Secondly, it is linked to the encounter of several other cultures that are different from the school and that tend to impose themselves on the school. Finally, it is the result of confusion between the school environment and the environment of delinquency, as manifested by the young people who engage in these risky practices.

Conclusion

This work on the relationship between the failure of schools, practices of convenience and youth violence in school and social environments is not a thesis in the strict sense of the term, but a sketch presenting the broad outlines of a social fact. After analysing a number

of direct and participant observations, and at the end of several analyses of data collected in a field with which we are familiar, it describes the behaviour of young people who are sinking into complacency and ease under the pretext of their disappointment with the failure of school, which they feel no longer plays its role to the full. It explains in an understandable way how a situation of disinterest in school upstream can be downstream, and right under our noses, at the origin of certain forms of violence that we observe and experience in our school, university and social environments. It goes even further than a simple presentation to put its finger on certain cases of violence that regularly manifest themselves before our very eyes, and gives us the weapons we need to do something about it. (Émile Durkheim, 1922 : 17). By referring to games of chance in general and to sports betting, commonly known as football betting, in particular, this work attempts to lay bare a societal problem that is becoming more serious as the years go by, that of the desertion by young people of school and university grounds in favour of the practices of convenience. In this sense, it is a way of calling on the State in general and administrators in particular to prevent us from soon finding ourselves in a society of delinquency and violence.

Références

1. Dorais Michel and Corriveau Patrice, 2006. *Jeunes filles sous influences. Prostitution juvénile et gangs de rue*, V.L.B. Monreal
2. Durkheim Emile, 1922. *Éducation et sociologie*, Felix Alcan, Paris
3. Ela Jean-Marc, 1990. *Quand l'État pénètre en brousse...Les ripostes paysannes à la crise*, Karthala, Paris
4. Mauger Gérard, 2006. *Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Étude de la sociologie de la déviance des jeunes des classes populaires (1975-2005)*, Belin. Paris
5. Rousseau Jean- Jacques, 2012. *Émile ou de l'éducation*, La Gaya Scienza
6. Spergel Irving, 1995. *The Youth Gang Problem*, Oxford University Press, New York.

7. Trasher Milton Frederic, 1927. *The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago*, University of Chicago Press, Chicago
8. Sanchez-Jankowski Martin, 2004, «Gangs and Social Change » *Theoretical Criminology*, 7(2), pp. 191-216
9. Sullivan Mercer, 2005, « Maybe we shouldn't study « gangs », *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 21(2),pp. 170-190

Évolution et Adaptation des Pratiques Pédagogiques face aux Transformations Psychologiques de l'Adolescent : Etude de Cas du Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou-Benin (2008-2025)

Tata Jean TOSSOU

*Enseignant-Chercheur ; Psychologue Social, du Travail et des Organisations, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire : Espaces, Cultures et Développement (EDP-ECD), Laboratoire d'Etude et de Recherche en Education, Formation et Orientation (LAEREFOR) Université d'Abomey-Calavi (UAC)
+229 01 97 00 15 05
totajeambo@yahoo.fr*

Résumé

Les transformations psychologiques observées chez l'adolescent à un moment donné de son développement l'exposent à une crise qui exige à son tour une adaptation des pratiques pédagogiques. Ceci pose le problème de la formation psychopédagogique des encadreurs, singulièrement des enseignants. Cet article étudie l'évolution et l'adaptation des pratiques pédagogiques au collège saint Jean Baptiste au regard des changements psychologiques observés chez les adolescents entre 2008 et 2025. L'étude adopte une méthodologie qualitative combinant entretiens semi-directifs avec les enseignants, analyse de documents pédagogiques et observations en situation de classe. L'objectif général est d'analyser comment les pratiques pédagogiques ont évolué face aux changements cognitifs, émotionnels et sociaux des adolescents, en particulier dans un contexte marqué par l'impact croissant des technologies numériques et l'évolution des relations sociales. L'article met en lumière les défis rencontrés par les enseignants, tels que la gestion de l'attention et de la motivation des élèves, ainsi que les ajustements pédagogiques nécessaires pour répondre à ces défis. L'analyse des données sur la base du logiciel Epi data montre qu'au fil des années, le collège Saint Jean Baptiste de Cotonou a intégré des pédagogies actives, telles que l'apprentissage collaboratif et la différenciation pédagogique, tout en exploitant les outils numériques. Les enseignants ont également adapté leurs pratiques pour mieux prendre en compte les besoins psycho-affectifs des élèves, ce qui a eu un impact positif sur leur engagement scolaire et la dynamique de la classe. Enfin, l'article propose des recommandations pour une meilleure adaptation des pratiques pédagogiques, notamment à travers la formation continue des enseignants en psychologie de l'adolescent et le développement de nouvelles approches, basées sur les neurosciences et la psychologie du développement.

Mots-clés : Pratiques pédagogiques, enseignants, changement cognitif, adolescents, Bénin.

Abstract:

The psychological transformations observed in adolescents at specific stages of their development expose them to crises that, in turn, call for adaptations in pedagogical practices. This raises the issue of psycho-pedagogical training for educators, particularly teachers. This article examines the evolution and adaptation of teaching practices at Saint Jean Baptiste College in light of the psychological changes observed among adolescents between 2008 and 2025. The study adopts a qualitative methodology combining semi-structured interviews with teachers, analysis of educational documents, and classroom observations.

The main objective is to analyze how pedagogical practices have evolved in response to adolescents' cognitive, emotional, and social changes, especially within a context marked by the increasing impact of digital technologies and the transformation of social relationships. The article highlights the challenges faced by teachers, such as managing students' attention and motivation, and the pedagogical adjustments needed to address these challenges.

Data analysis, carried out using EpiData software, reveals that over the years, Saint Jean Baptiste College in Cotonou has integrated active teaching methods such as collaborative learning and differentiated instruction, while also leveraging digital tools. Teachers have also adapted their practices to better address students' psycho-affective needs, which has had a positive impact on their academic engagement and classroom dynamics.

Finally, the article offers recommendations for improving the adaptation of teaching practices, particularly through ongoing teacher training in adolescent psychology and the development of new approaches based on neuroscience and developmental psychology.

Keywords: Pedagogical practices, teachers, cognitive change, adolescents, Benin

Introduction

Au Bénin, comme ailleurs, les mutations sociales, culturelles et technologiques transforment profondément l'expérience scolaire des adolescents. Ces derniers, en pleine phase de développement cognitif, affectif et social, manifestent de nouveaux besoins éducatifs qui questionnent la pertinence des pratiques pédagogiques traditionnelles. Face à ces transformations psychologiques, les enseignants sont contraints d'adapter leurs approches afin de maintenir l'engagement, la motivation et la réussite des élèves.

Dès lors, une interrogation centrale s'impose : comment les pratiques pédagogiques du Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou ont-elles évolué et s'adaptent-elles aux transformations psychologiques des adolescents entre 2008 et 2025 ?

Cette interrogation générale se décline en sous-questions plus spécifiques, chacune ciblant un aspect du vécu scolaire des adolescents. Trois dimensions apparaissent particulièrement déterminantes :

- sur le plan de la motivation scolaire, il s'agit de savoir dans quelle mesure les transformations psychologiques de l'adolescence influencent l'engagement des élèves ;
- au niveau de la discipline scolaire, la question porte sur la manière dont les mutations affectives et sociales se traduisent dans les comportements des adolescents au collège ;
- enfin, concernant la gestion de l'attention en classe, il s'agit d'interroger l'adaptation des méthodes pédagogiques mises en œuvre par les enseignants pour capter et maintenir l'attention des élèves.

Ces interrogations ouvrent la voie à des hypothèses de recherche formulées comme réponses anticipées. De façon générale, on peut supposer que l'évolution des pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou entre 2008 et 2025 constitue une réponse progressive et adaptée aux transformations psychologiques des adolescents, favorisant une amélioration de leur motivation, de leur discipline et de leur capacité d'attention en classe.

Plus précisément :

- concernant la motivation scolaire, les nouvelles pratiques pédagogiques introduites depuis 2008 (approches participatives, usage du numérique, pédagogie différenciée, soutien psycho-éducatif) renforceraient l'engagement et la réussite scolaire des adolescents ;
- en matière de discipline, les stratégies éducatives adoptées (médiation, sanctions éducatives, pédagogie de la responsabilité) contribueraient à réduire les tensions et à maintenir un climat propice aux apprentissages ;

- quant à la gestion de l'attention, l'usage de méthodes actives (travail collaboratif, pédagogie interactive, intégration des outils numériques à des fins éducatives) permettrait de capter et de maintenir plus durablement l'attention des élèves.

Répondre à ce questionnement paraît d'autant plus nécessaire qu'au cours des dernières décennies, le paysage éducatif mondial a été bouleversé par les changements technologiques, culturels et sociaux qui influencent la perception de l'autorité, l'apprentissage et le rapport à soi chez les jeunes. Le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, connaît ces mutations qui affectent autant les contenus d'enseignement que les publics scolaires. Pendant l'adolescence, période charnière marquée par de profondes transformations physiologiques et psychologiques, les modifications cognitives, affectives et sociales influencent directement la relation des élèves à l'école et aux apprentissages.

C'est pourquoi l'adaptation des pratiques pédagogiques devient un enjeu fondamental pour les établissements scolaires. Les recherches en psychologie du développement et en sciences de l'éducation soulignent l'importance de ce phénomène : Tchombé (2012) insiste sur le rôle du contexte socio-culturel dans la construction identitaire des adolescents ; Assoua (2017) met en avant l'influence des dynamiques famille-école-communauté sur la motivation scolaire ; et N'Dri (2015) montre que l'évolution des pratiques pédagogiques en Afrique est indissociable des mutations sociales et technologiques. De plus, l'essor du numérique et l'évolution des modes de communication modifient les interactions sociales des jeunes, redéfinissant leurs attentes vis-à-vis de l'enseignement.

Dans ce contexte, le Collège Saint Jean Baptiste constitue un terrain d'étude privilégié. Depuis 2008, il a entrepris diverses innovations pédagogiques visant à répondre aux défis posés par les transformations psychologiques des adolescents. L'analyse des pratiques développées et de leurs effets sur la motivation et la réussite des élèves permettra de mesurer la pertinence et l'efficacité de ces adaptations.

1- Itinéraire méthodologique

La présente recherche s'inscrit dans une démarche qualitative et exploratoire, car elle vise à comprendre en profondeur la manière dont les

pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou ont évolué et se sont adaptées aux transformations psychologiques des adolescents entre 2008 et 2025. L'approche qualitative est jugée la plus pertinente ici, puisqu'elle permet d'analyser les expériences vécues, les perceptions subjectives et les stratégies concrètes mises en œuvre par les enseignants et les acteurs éducatifs. Elle ne se limite pas à une analyse descriptive, mais permet également d'appréhender les logiques d'action, les représentations et les ajustements opérés dans un contexte scolaire particulier.

Cette démarche se fonde sur l'idée que l'éducation est un fait social total, où interagissent dynamiques institutionnelles, transformations psychologiques des élèves et innovations pédagogiques. Elle cherche donc à mettre en lumière non seulement les pratiques visibles (supports, méthodes, dispositifs), mais aussi les logiques invisibles qui les sous-tendent (attentes sociales, représentations des enseignants, expériences subjectives des adolescents). En ce sens, la méthodologie combine un travail de terrain attentif, une analyse documentaire rigoureuse et une triangulation des données pour garantir une compréhension approfondie et crédible du phénomène étudié.

1-1 Méthodes de collecte des données

Pour répondre aux objectifs de recherche et couvrir la complexité du terrain, trois principales techniques de collecte des données ont été retenues. Ces méthodes permettent à la fois de croiser les regards, de diversifier les sources et de renforcer la validité interne des résultats.

1-1-1 Entretiens semi-directifs avec les enseignants

Les entretiens semi-directifs constituent l'outil principal de cette recherche. Ils ont permis de recueillir le vécu professionnel, les perceptions et les représentations de 30 enseignants sur les 130 intervenant dans ce collège, face aux transformations psychologiques des adolescents et à leurs implications pédagogiques. L'entretien semi-directif, en offrant un cadre souple mais structuré, a permis d'explorer des thèmes clés tels que :

- les évolutions comportementales, cognitives et affectives des adolescents observés sur la période étudiée ;

- les ajustements pédagogiques privilégiés pour répondre à ces changements (motivation, discipline, attention) ;
- les défis rencontrés au quotidien par les enseignants dans leurs pratiques éducatives ;
- les solutions et innovations mises en œuvre pour favoriser l'apprentissage et l'engagement scolaire.

Un guide d'entretien a été élaboré pour garantir une cohérence dans les échanges tout en laissant la possibilité aux enseignants d'exprimer librement leurs expériences et opinions. L'analyse des entretiens a permis de dégager des tendances récurrentes mais aussi des divergences révélatrices, enrichissant ainsi la compréhension du phénomène étudié.

1-1-2 Analyse de documents pédagogiques

L'analyse documentaire a porté sur une large gamme de supports : programmes officiels, plans de cours, supports numériques, cahiers de préparation et documents administratifs. L'objectif était de retracer l'évolution des pratiques éducatives au Collège Saint Jean Baptiste entre 2008 et 2025 et d'identifier les signes concrets d'adaptation pédagogique face aux transformations psychologiques des adolescents.

Cette analyse a mis en évidence :

- les changements introduits dans les curricula (notamment l'approche par compétences et l'intégration progressive du numérique) ;
- l'évolution des modalités d'évaluation (de l'évaluation strictement sommative vers des pratiques plus formatives et réflexives) ;
- l'apparition d'innovations pédagogiques (classes inversées, hybridation des cours, introduction d'activités coopératives, etc.).

L'examen comparatif des documents sur près de deux décennies a ainsi permis de comprendre la dynamique d'évolution progressive, les continuités et les ruptures.

1-1-3 Observations in situ

Les observations directes, menées dans plusieurs classes, ont constitué une étape essentielle du dispositif méthodologique. Elles ont permis d'étudier en situation réelle la manière dont les enseignants traduisent leurs intentions pédagogiques en pratiques concrètes, et comment les élèves y réagissent.

Ces observations ont porté particulièrement sur :

- les interactions enseignants-élèves ;
- les stratégies employées pour maintenir la motivation et gérer la discipline ;
- les méthodes mises en œuvre pour capter et maintenir l'attention en classe ;
- les dynamiques collectives et l'ambiance générale du climat de classe.

Cette démarche a eu l'avantage de compléter les entretiens en confrontant les discours des enseignants à leurs pratiques effectives.

1-2 Description du cadre et de l'échantillon étudié

L'étude a été réalisée au Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou, un établissement privé confessionnel ayant accueilli en 2024-2025 un effectif de 1540¹ apprenants, parmi lesquels, des adolescents de divers milieux sociaux. Ce choix n'est pas anodin : il s'agit d'un établissement ayant entrepris, depuis 2008, un processus progressif d'innovation pédagogique, ce qui en fait un terrain idéal pour analyser les liens entre transformations psychologiques adolescentes et adaptation des pratiques éducatives.

En 2008, l'enseignement reposait essentiellement sur des pratiques traditionnelles : cours magistraux, discipline stricte, évaluation centrée sur la restitution des connaissances. Progressivement, des évolutions sont

¹ Cet effectif est obtenu du registre d'inscription du secrétariat du Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou

intervenues sous l'impulsion des réformes éducatives, des inspections pédagogiques, de la formation continue des enseignants et du leadership interne du collège. Ces innovations incluent :

- l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC)
- (tableaux interactifs, plateformes numériques) ;
- l'adoption de la pédagogie active (travaux de groupe, jeux éducatifs, débats) ;
- le recours à la différenciation pédagogique, tenant compte des rythmes et profils d'élèves.

La période post-COVID-19 (2020) a marqué une véritable accélération. On observe :

- l'hybridation de l'enseignement (alternance présentiel/distanciel) ;
- le soutien psychologique institutionnalisé des élèves ;
- l'expérimentation des classes inversées ;
- le renforcement des compétences socio-émotionnelles.

Ces évolutions se traduisent par une amélioration de la motivation, une baisse des exclusions disciplinaires et une participation accrue des élèves aux activités extrascolaires.

Les enseignants interrogés ont mis en avant trois axes majeurs d'adaptation :

- relationnel : posture de l'enseignant axée sur l'écoute active, la gestion non violente des conflits, une autorité fondée sur la compétence et la proximité relationnelle ;
- méthodologique : pédagogie participative, usage des projets, du travail coopératif, des outils numériques, et diversification des modes d'évaluation (autoévaluation, évaluation formative) ;
- structurel : mise en place d'une cellule d'écoute, clubs thématiques, heures de vie de classe, intégration des

psychologues scolaires et organisation plus souple des emplois du temps.

Limites constatées

Malgré ces progrès, certaines limites persistent :

- résistances au changement : certains enseignants, surtout les plus âgés, restent attachés à une autorité verticale et éprouvent des difficultés à intégrer des pratiques collaboratives ;
- contraintes matérielles : surcharge des classes, inégalités d'accès aux équipements numériques, et ressources parfois limitées ;
- écart discours/pratique : dans certains cas, l'adaptation reste superficielle et insuffisamment consolidée par la formation continue.

Pistes de renforcement

Pour pérenniser et approfondir ces évolutions, plusieurs recommandations s'imposent :

- institutionnaliser la formation continue en psychologie de l'adolescent et en pédagogie innovante ;
- inscrire l'approche par les compétences socio-affectives dans les curricula officiels ;
- renforcer la collaboration entre enseignants, psychologues, familles et communauté éducative ;
- investir davantage dans les outils numériques et interactifs pour réduire les inégalités d'apprentissage.

2. Transformations psychologiques de l'adolescent et défis pédagogiques

L'adolescence constitue une phase charnière du développement humain, marquée par d'importantes mutations psychologiques qui influencent

profondément le rapport de l'individu à lui-même, aux autres et au savoir. Ces transformations imposent aux acteurs éducatifs des ajustements constants dans leurs approches pédagogiques afin de répondre aux besoins spécifiques de cette tranche d'âge en transition. Après une présentation sommaire des transformations cognitives et émotionnelles observées chez de les adolescents, certains défis pédagogiques rencontrés par les enseignants sont présentés.

2-1 L'adolescence face aux mutations sociales et psychologiques (2008–2025)

L'adolescence, définie classiquement comme une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, est marquée par des changements corporels, cognitifs et identitaires majeurs. Elle est un moment de redéfinition de soi, caractérisé par la quête d'autonomie, la confrontation aux normes, et la consolidation de l'estime personnelle. Selon les approches psychosociales (Erikson, 1968), l'adolescent se trouve à l'étape du « conflit identité/confusion des rôles ».

Du point de vue des transformations psychologiques l'adolescent de 2008 n'est pas psychologiquement identique à celui de 2025. Trois facteurs majeurs expliquent cette évolution :

- L'émergence du numérique : l'accès aux réseaux sociaux et aux smartphones a modifié la manière dont les adolescents s'informent, interagissent, se projettent et s'autoévaluent.
- Nouvelles conceptions de l'autorité et de l'apprentissage : l'enseignant n'est plus perçu comme une figure incontestable. L'adolescent valorise le dialogue, la reconnaissance et la participation.
- Vulnérabilités psychologiques accrues : anxiété de performance, troubles de l'attention, hyperconnexion, crises identitaires renforcées, besoin de reconnaissance sociale constante.

Dans le contexte particulier béninois, les changements socioculturels induisent aussi des défis éducatifs. En effet, l'évolution des structures familiales, l'influence des médias internationaux, l'urbanisation croissante et les bouleversements économiques ont accentué le décalage entre les attentes sociales et les ressources personnelles des jeunes. Les valeurs traditionnelles d'obéissance, de respect strict de l'autorité, et de

réserve sont remises en question, notamment dans les établissements privés urbains comme celui étudié.

Au double plan cognitif et émotionnel, l'adolescence constitue une période charnière du développement, marquée par des transformations profondes qui influencent de manière décisive les comportements, les apprentissages et les interactions sociales. Pour comprendre ces bouleversements, plusieurs théories majeures ont apporté des éclairages fondamentaux et continuent de servir de cadre de référence pour l'adaptation des pratiques pédagogiques.

Sur le plan cognitif, Jean Piaget (1950) a montré que l'adolescent accède au stade des opérations formelles, caractérisé par la capacité à raisonner abstraitement, à élaborer des hypothèses et à envisager des situations complexes. Dans la pratique pédagogique, cette avancée cognitive se traduit par la nécessité pour l'enseignant de proposer des activités qui sollicitent l'analyse critique, la résolution de problèmes, la réflexion hypothético-déductive et la créativité. Par exemple, au Collège Saint Jean Baptiste, l'introduction de débats, d'études de cas ou de projets collectifs depuis 2010 illustre une mise en œuvre de cette perspective piagétienne. Les enseignants incitent les élèves à aller au-delà de la simple mémorisation pour développer des raisonnements logiques et transversaux.

Lev Vygotsky (1978), quant à lui, a insisté sur le rôle des interactions sociales et du langage dans le développement cognitif. Sa notion de zone proximale de développement (ZPD) trouve une application concrète dans les pédagogies coopératives et différenciées adoptées progressivement par le collège étudié. L'enseignant devient médiateur, proposant des activités collaboratives où les élèves apprennent les uns des autres. L'introduction de travaux de groupe, de tutorat entre pairs et de l'usage des technologies numériques interactives illustre l'opérationnalisation de cette approche. Par ailleurs, l'accent mis sur la verbalisation des processus cognitifs (présentations orales, synthèses, reformulations) s'inspire directement des travaux vygotskiens sur le rôle du langage comme outil de pensée.

Sur le plan socio-affectif, Erik Erikson (1968) a théorisé la crise identitaire de l'adolescence, où les jeunes cherchent à construire une identité stable face à la multiplicité des rôles et attentes sociales. Cette perspective est particulièrement pertinente pour comprendre la nécessité

d'un encadrement pédagogique sensible et empathique. Sa mise en œuvre au Collège Saint Jean Baptiste se traduit par des dispositifs favorisant l'expression personnelle (clubs thématiques, heures de vie de classe, espaces de parole encadrés), qui permettent aux adolescents de tester leurs valeurs et d'affirmer leur identité dans un cadre sécurisé. Ainsi, la fonction de l'école ne se limite plus à la transmission des savoirs, mais englobe également l'accompagnement psychosocial et identitaire des élèves.

Les théories africaines viennent compléter ces apports en intégrant les spécificités culturelles. Sarr (2003) souligne que l'adolescence en Afrique est vécue dans un cadre socio-culturel où la famille élargie et la communauté jouent un rôle déterminant dans la régulation des conduites et la construction identitaire. Cette réalité se traduit dans la pratique éducative par une attention particulière portée aux valeurs communautaires, à la discipline collective et aux rituels de socialisation. Le Collège Saint Jean Baptiste illustre cette influence par l'organisation régulière de cérémonies collectives, d'activités religieuses et d'initiatives citoyennes qui renforcent le sentiment d'appartenance et de responsabilité.

De son côté, Diouf (2011) met en avant le rôle croissant des réseaux sociaux, de la famille nucléaire et des dynamiques communautaires dans la construction de l'identité des adolescents africains. Dans un contexte marqué par la mondialisation et le numérique, cette perspective éclaire la nécessité d'intégrer les technologies et les médias dans l'éducation, tout en préservant les ancrages culturels. Au Collège Saint Jean Baptiste, cette mise en œuvre se traduit par l'usage encadré des outils numériques en classe, l'éducation à la citoyenneté numérique et les séances de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux.

En somme, ces théories -qu'elles soient classiques (Piaget, Vygotsky, Erikson) ou contextualisées dans le cadre africain (Sarr, Diouf) - ne se limitent pas à un apport conceptuel. Elles trouvent une traduction concrète dans les pratiques pédagogiques observées : adoption de pédagogies actives, diversification des méthodes d'enseignement, mise en place de dispositifs de soutien identitaire et psychosocial, intégration progressive du numérique et valorisation des dimensions culturelles de l'éducation. Leur articulation permet de mieux comprendre les ajustements opérés au Collège Saint Jean Baptiste et de démontrer que l'adaptation des pratiques

pédagogiques n'est pas une simple innovation technique, mais une réponse théoriquement fondée aux transformations psychologiques de l'adolescence.

Entre 2008 et 2025, des changements significatifs ont été observés dans le développement des adolescents, en grande partie influencés par les nouvelles technologies et l'impact croissant du numérique. L'utilisation intensive des outils numériques a modifié les modes de communication et d'apprentissage, créant de nouvelles dynamiques sociales. Les adolescents d'aujourd'hui sont plus connectés que jamais, ce qui a une incidence sur leur manière de se socialiser, d'apprendre et de se percevoir eux-mêmes. Les relations sociales, notamment en ligne, ont également évolué, avec des interactions plus rapides et souvent plus superficielles, mais aussi des possibilités d'expression plus larges. Ces transformations ont un impact direct sur leur développement cognitif, émotionnel et social, et par conséquent, sur leurs attentes vis-à-vis de l'enseignement et les stratégies pédagogiques qui leur sont proposées.

2.2 Défis pédagogiques rencontrés par les enseignants

Les enseignants questionnés dans le cadre de cette recherche rencontrent divers défis dans leur pratique quotidienne, qui sont souvent liés aux transformations psychologiques des adolescents. Parmi ces défis, l'un des plus significatifs concerne les difficultés d'attention et de motivation des élèves. En raison de l'augmentation de la stimulation numérique et des distractions liées aux technologies, il est devenu plus complexe pour les adolescents de se concentrer sur des tâches longues ou exigeantes, ce qui entraîne une baisse de l'engagement dans le processus d'apprentissage. Comme le souligne Sissoko (2010), « l'éducation en Afrique doit aujourd'hui composer avec un environnement marqué par une surexposition aux technologies, qui modifie profondément les mécanismes d'apprentissage et d'attention chez les adolescents ». Cette situation impose aux enseignants de repenser leurs méthodes pour maintenir l'attention des élèves et stimuler leur motivation à participer activement aux cours.

La gestion des émotions et des comportements représente un autre défi majeur. Les adolescents traversent une période de turbulences émotionnelles et de quête identitaire, ce qui peut influencer leur comportement en classe. Diagne (2005) rappelle à cet effet que « l'école

ne peut ignorer la complexité des dynamiques identitaires des adolescents africains, pris entre héritages culturels et aspirations modernes ». Les enseignants doivent alors développer des stratégies pour gérer les émotions des élèves, maintenir un environnement calme et propice à l'apprentissage tout en répondant aux besoins émotionnels des jeunes. Enfin, le rapport à l'autorité et l'autonomie dans l'apprentissage constitue un enjeu de taille. Alors que les adolescents cherchent à affirmer leur indépendance, le rôle de l'enseignant en tant qu'autorité peut être remis en question. Selon Adotevi (1972), « l'éducation en Afrique ne doit plus être un simple processus d'imposition, mais un dialogue entre générations, où l'enseignant devient un guide plutôt qu'un détenteur unique du savoir ». Il devient essentiel pour les enseignants de trouver un équilibre entre maintenir une autorité bienveillante et offrir aux élèves une certaine autonomie dans leur apprentissage. Cette tension entre autonomie et autorité nécessite des ajustements pédagogiques pour que les élèves se sentent responsables de leur apprentissage tout en respectant les règles établies.

3- Évolution des pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste (2008-2025)

À la croisée de l'enfance et de l'âge adulte, l'adolescent traverse une période de bouleversements identitaires, cognitifs et affectifs. Ces dynamiques internes engendrent de nouveaux défis pour l'école, appelée à adapter ses pratiques pédagogiques pour maintenir son efficacité éducative et son rôle structurant. L'évolution des pratiques au Collège Saint Jean Baptiste témoigne d'une volonté constante d'accompagner les transformations psychologiques de l'adolescence tout en répondant aux mutations sociales et technologiques du contexte béninois et mondial.

3-1 Analyse des stratégies pédagogiques adoptées

Au Collège Saint Jean Baptiste, les pratiques pédagogiques ont évolué pour répondre à la fois aux transformations psychologiques des adolescents et aux défis éducatifs contemporains. L'une des principales orientations a été le recours croissant aux pédagogies actives, notamment l'apprentissage collaboratif et la différenciation pédagogique. Ces approches, largement soutenues par les travaux de Philippe Meirieu

(2001), visent à replacer l'élève au cœur de son apprentissage en mobilisant ses ressources cognitives, affectives et sociales. L'apprentissage collaboratif favorise non seulement la coopération entre élèves mais renforce aussi le sentiment d'appartenance, essentiel dans un âge marqué par la quête identitaire (Erikson, 1968). La différenciation pédagogique, quant à elle, répond à la diversité des rythmes et styles d'apprentissage, rejoignant les principes de Carol Ann Tomlinson (2003) sur la nécessité d'adapter les contenus, les processus et les productions attendues aux profils variés des apprenants.

L'intégration progressive des outils numériques constitue une autre dimension structurante de cette évolution. Entre 2008 et 2025, l'usage des technologies a transformé les modes d'enseignement au collège. Les plateformes éducatives, applications interactives et outils de communication en ligne ont permis non seulement de diversifier les supports pédagogiques, mais aussi de stimuler la motivation et l'attention des élèves, souvent happés par le numérique dans leur quotidien. Comme l'ont montré Prensky (2010) avec la notion de *digital natives* et Depover et Strebelle (2016) sur l'usage pédagogique des TIC en Afrique, les adolescents développent de nouvelles formes d'attention fragmentée et de rapport au savoir, que l'école doit apprendre à canaliser et à valoriser. Ces innovations ont ouvert la voie à des pratiques plus interactives et personnalisées, adaptées aux besoins d'une génération habituée à la réactivité et à l'immédiateté de l'information.

En outre, la prise en compte croissante des besoins psycho-affectifs des adolescents est venue enrichir les stratégies pédagogiques. Les enseignants du Collège Saint Jean Baptiste ont progressivement intégré une dimension émotionnelle à leurs pratiques, conscients que les apprentissages scolaires ne peuvent être pleinement efficaces que dans un climat relationnel sécurisant (Rogers, 1969). Cela se traduit par des dispositifs d'écoute, des activités favorisant l'expression des émotions et des relations enseignant-élèves plus bienveillantes. Ces ajustements pédagogiques s'alignent sur les perspectives de Daniel Goleman (1995) concernant l'intelligence émotionnelle comme levier d'apprentissage, mais aussi sur celles de chercheurs africains comme Obanya (2010), qui insiste sur une éducation holistique intégrant la tête, le cœur et la main. Ainsi, au-delà de la transmission de savoirs, les enseignants ont

progressivement adopté un rôle de facilitateurs et d'accompagnateurs du développement global de l'adolescent.

3-2 Témoignages et expériences des enseignants

Les témoignages des enseignants du Collège Saint Jean Baptiste révèlent une adaptation progressive mais constante de leurs pratiques face aux transformations psychologiques des adolescents. Ils décrivent une évolution notable du comportement, de la motivation et des besoins des élèves, qui les a conduits à réviser leurs méthodes. Face à des adolescents de plus en plus influencés par les réseaux sociaux et par une quête d'autonomie précoce, les enseignants ont pris conscience de l'importance de mobiliser des approches pédagogiques dynamiques et centrées sur l'élève. Cette évolution confirme l'analyse de N'Dri Assié-Lumumba (2008), selon laquelle l'éducation africaine doit intégrer flexibilité et adaptabilité pour répondre aux mutations socioculturelles et aux attentes des nouvelles générations.

Cependant, la mise en œuvre de ces ajustements pédagogiques n'a pas été exempte de défis. Plusieurs enseignants soulignent les difficultés rencontrées dans l'application des pédagogies actives et l'usage des outils numériques. Le manque de formation spécifique, de ressources matérielles, ainsi que certaines résistances au changement ont parfois freiné l'innovation. Comme le note Fullan (2007), toute réforme éducative implique non seulement des changements de pratiques mais aussi une transformation des mentalités, ce qui demande du temps, de l'accompagnement et une vision partagée.

La gestion des comportements adolescents, exacerbés par l'influence du numérique, du mimétisme social et parfois de la fragilité émotionnelle, a constitué une difficulté supplémentaire. Les enseignants relèvent que les distractions liées aux réseaux sociaux, les tendances à la contestation de l'autorité et les fluctuations de motivation nécessitent des compétences nouvelles en gestion de classe. Cette réalité rejoint les analyses de Tchombe (2011), qui insiste sur la nécessité pour les enseignants africains d'articuler discipline scolaire et compréhension psychologique de l'élève, afin de concilier exigences académiques et respect des rythmes développementaux.

Ainsi, les pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste témoignent d'une évolution qui conjugue innovations et résistances,

succès et limites. Les enseignants, en s'appuyant sur l'expérience, sur les apports des théories psychologiques et sur une compréhension contextualisée des adolescents, construisent progressivement un modèle hybride qui allie pédagogie active, usage mesuré des TIC et attention accrue au bien-être psycho-affectif des apprenants.

3-3 Synthèse interprétative de l'évolution pédagogique au Collège Saint Jean Baptiste (2008-2025)

L'analyse des pratiques pédagogiques du Collège Saint Jean Baptiste met en lumière une évolution progressive mais profonde des méthodes d'enseignement, marquée par l'intégration conjointe de trois dynamiques majeures : l'innovation pédagogique, la révolution numérique et la prise en compte du vécu psycho-affectif des adolescents. Ces dimensions ne doivent pas être considérées comme indépendantes mais plutôt comme interdépendantes, constituant les piliers d'un même mouvement adaptatif. En premier lieu, l'introduction des pédagogies actives et différenciées a répondu au besoin de replacer l'élève au centre du processus éducatif. Cette transformation s'inscrit dans une logique de co-construction du savoir (Piaget, 1950 ; Vygotsky, 1978) où l'interaction, la collaboration et l'adaptation aux styles d'apprentissage individuels deviennent des leviers essentiels. Au Collège, ces pratiques n'ont pas seulement favorisé l'autonomie et la responsabilisation des adolescents, elles ont également permis de renforcer la dynamique collective de la classe en stimulant l'entraide et la coopération.

En parallèle, l'essor des outils numériques a servi de catalyseur à ces nouvelles approches pédagogiques. L'usage des plateformes éducatives, des supports interactifs et de la communication numérique a facilité non seulement l'accès à l'information mais aussi la personnalisation des apprentissages. Ce tournant numérique a été particulièrement crucial pour une génération d'élèves « digital natives » (Prensky, 2001), dont les modes de pensée et d'attention sont façonnés par les technologies de l'information et de la communication. Toutefois, comme l'ont souligné les enseignants, cette transition n'a pas été exempte de difficultés liées à la formation, aux ressources disponibles et aux résistances au changement.

Enfin, l'évolution des pratiques pédagogiques s'est accompagnée d'une reconnaissance croissante de la dimension affective et émotionnelle de

l'apprentissage. Les enseignants ont progressivement intégré le rôle déterminant des émotions, de la motivation et du climat relationnel dans la réussite scolaire. En ce sens, le Collège Saint Jean Baptiste a tendu vers un modèle plus inclusif et bienveillant, où l'accompagnement des adolescents ne se limite pas à la transmission de savoirs, mais inclut également la prise en compte de leurs préoccupations identitaires, sociales et émotionnelles.

Ainsi, loin d'être une juxtaposition de mesures ponctuelles, ces évolutions pédagogiques traduisent une stratégie globale d'adaptation aux transformations psychologiques des adolescents. Elles témoignent de la capacité du Collège à ajuster ses pratiques face aux défis contemporains, tout en affirmant une identité éducative spécifique : celle d'une institution attentive aux mutations sociales et culturelles, innovante dans ses méthodes, et soucieuse d'accompagner ses élèves dans leur développement intégral.

4- Impact et perspectives d'amélioration

Partant des transformations psychologiques observées et de leurs impacts sur les adolescents, quelques suggestions sont faites en guise de perspectives.

4-1 Effets observés sur les élèves et l'apprentissage

Les effets des stratégies pédagogiques mises en place au Collège Saint Jean Baptiste ont eu un impact notable sur les élèves et leur expérience d'apprentissage. L'une des principales améliorations observées concerne la motivation et l'engagement scolaire. Grâce à l'intégration de pédagogies actives, telles que l'apprentissage collaboratif et la différenciation pédagogique, de nombreux élèves ont montré un intérêt accru pour les matières étudiées et une participation plus active en classe. En personnalisant les méthodes d'enseignement et en les rendant plus interactives, les enseignants ont permis aux élèves de se sentir plus impliqués dans leur apprentissage, ce qui a renforcé leur motivation intrinsèque. Toutefois, certaines limites ont aussi été notées, notamment pour les élèves plus réfractaires à l'innovation ou ceux ayant des besoins spécifiques non entièrement pris en compte par les nouvelles méthodes. Le climat scolaire et la relation enseignant-élève ont également été affectés par ces évolutions pédagogiques. L'adoption de méthodes plus

participatives a renforcé la confiance et l'interaction entre les enseignants et les élèves. Les élèves se sont sentis davantage écoutés et soutenus dans leur processus d'apprentissage, ce qui a amélioré leur bien-être et leur relation avec leurs professeurs. Cependant, certains défis demeurent, notamment en ce qui concerne les adolescents qui peinent à s'adapter aux nouvelles dynamiques de classe, parfois fragilisés par des troubles émotionnels ou des difficultés d'intégration. Le climat scolaire global s'est amélioré dans de nombreux cas, mais l'adaptation à un environnement scolaire plus exigeant reste un défi pour certains élèves, ce qui appelle à des ajustements continus.

4.2. Recommandations pour une meilleure adaptation pédagogique

Afin d'améliorer l'adaptation des pratiques pédagogiques aux besoins des adolescents, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Tout d'abord, il est essentiel d'instaurer une formation continue des enseignants en psychologie de l'adolescence. En approfondissant leur compréhension des évolutions cognitives, émotionnelles et sociales des adolescents, les enseignants pourront mieux adapter leurs méthodes d'enseignement et leurs interactions en classe. Une telle formation permettrait de renforcer l'empathie et la réactivité des enseignants face aux défis spécifiques de cette tranche d'âge, tout en améliorant l'efficacité de l'enseignement. Ensuite, il est recommandé de développer de nouvelles approches pédagogiques basées sur les neurosciences et la psychologie du développement. Les avancées scientifiques dans ces domaines offrent des insights précieux sur la manière dont les adolescents apprennent, mémorisent, et traitent les informations. L'intégration de ces connaissances dans la conception des pratiques pédagogiques permettrait de mieux répondre aux besoins cognitifs et émotionnels des élèves, en favorisant des méthodes d'apprentissage plus adaptées à leur développement neurologique et psychologique. Par exemple, l'utilisation de techniques basées sur la gestion de l'attention ou sur la stimulation des capacités mémorielles peut aider à rendre l'apprentissage plus efficace et engageant.

Enfin, en ce qui concerne les perspectives pour l'avenir de l'éducation au Collège Saint Jean Baptiste, il est crucial de poursuivre l'adaptation des pratiques pédagogiques aux évolutions sociales et technologiques. Cela pourrait inclure l'intégration renforcée des technologies éducatives et la

création d'environnements d'apprentissage plus flexibles, interactifs et personnalisés. L'objectif serait de préparer les élèves à mieux s'adapter à un monde en constante évolution, en offrant des stratégies pédagogiques à la fois innovantes et profondément centrées sur le bien-être et le développement des adolescents.

5-Discussion des résultats obtenus

Les résultats obtenus au Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou révèlent une évolution notable des pratiques pédagogiques entre 2008 et 2025, en réponse aux transformations psychologiques observées chez les adolescents. Les enseignants interrogés ont mentionné une prise de conscience progressive des changements affectifs, cognitifs et comportementaux caractéristiques de cette tranche d'âge, et une volonté croissante d'adapter leurs approches éducatives à ces réalités. Cette évolution s'est notamment traduite par l'abandon partiel des méthodes frontales au profit de stratégies pédagogiques plus participatives, valorisant l'expression de soi, l'autonomie et l'esprit critique des apprenants.

Ces résultats rejoignent les conclusions de Piaget (1970) et d'Erikson (1968) qui ont respectivement souligné l'émergence d'une pensée formelle et la quête identitaire comme marqueurs du développement adolescent. L'observation des pratiques pédagogiques au sein de l'établissement montre que les enseignants qui intègrent ces dimensions dans leur pédagogie, notamment en encourageant la discussion, le débat d'idées et la responsabilisation des élèves, obtiennent de meilleurs résultats en termes d'attention, de motivation et de rendement scolaire. Ces données confirment ainsi les travaux de Deci et Ryan (2000) sur l'importance de la motivation intrinsèque, ainsi que ceux de Carl Rogers (1969) sur l'approche centrée sur la personne.

En comparaison avec des études similaires menées dans d'autres contextes africains, les résultats du Collège Saint Jean Baptiste s'inscrivent dans une tendance régionale de transformation lente mais tangible. Par exemple, l'étude de Diouf (2014) au Sénégal a mis en évidence une certaine résistance au changement pédagogique en raison du poids de la tradition et des effectifs pléthoriques. Au Bénin même, Gnahoui (2017) soulignait encore une forte persistance des pratiques

autoritaires dans les collèges publics, entravant l'expression des besoins spécifiques des adolescents. En cela, le cas du Collège Saint Jean Baptiste apparaît relativement innovant, en particulier par l'intégration de dispositifs tels que les clubs de parole, les conseils d'élèves et les heures de vie de classe orientées vers le développement psychosocial.

Néanmoins, certaines limites persistent. Malgré les efforts d'adaptation, une partie du corps enseignant continue de manifester des difficultés à concilier exigence disciplinaire et compréhension psychologique des élèves. Par ailleurs, l'usage du numérique à des fins pédagogiques reste encore marginal, bien que les élèves, eux, soient largement immergés dans une culture numérique influençant leurs modes de communication, d'attention et d'apprentissage — ce qui rejoint les constats de Prensky (2001) sur les « digital natives ». Il apparaît donc que l'adaptation des pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste, bien que réelle, reste inégale et incomplète, reflétant à la fois des avancées significatives et des résistances structurelles.

Enfin, les résultats de cette étude confirment l'idée selon laquelle la réussite de l'adaptation pédagogique repose non seulement sur la formation continue des enseignants, mais aussi sur l'engagement institutionnel à repenser les finalités de l'éducation en fonction du sujet adolescent. Ainsi, comme le soutiennent Meirieu (2004) et Tardif (2006), enseigner à des adolescents, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est aussi accompagner un processus de maturation psychique et sociale. En somme, le cas du Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou illustre une dynamique locale de transformation éducative relativement en phase avec les exigences contemporaines de la psychologie de l'adolescence. Il offre un exemple encourageant pour d'autres établissements désireux d'inscrire leur action pédagogique dans une compréhension renouvelée des besoins des jeunes.

Conclusion

L'étude menée au Collège Saint Jean Baptiste de Cotonou révèle une transformation progressive mais réelle des pratiques pédagogiques, sous l'effet des mutations psychologiques des adolescents. De 2008 à 2025, les enseignants ont su, avec des ressources parfois limitées, ajuster leurs approches pour mieux répondre aux nouveaux profils d'apprenants. Si

des résistances subsistent, les dynamiques de changement sont enclenchées, témoignant d'une volonté de faire de l'éducation un espace d'épanouissement personnel et d'adaptation sociale.

Cette recherche ne se limite pas à une analyse descriptive : elle met en évidence des enjeux sociaux majeurs. En effet, les ajustements observés dans les méthodes d'enseignement — recours aux pédagogies actives, intégration progressive des outils numériques, renforcement de l'accompagnement socio-affectif — traduisent une adaptation directe aux besoins cognitifs et émotionnels des adolescents, ce qui contribue à améliorer leur motivation, leur engagement scolaire et leur insertion sociale. Par ricochet, c'est tout le climat éducatif et communautaire qui en bénéficie, à travers une meilleure qualité de la relation enseignant-élève, une réduction des tensions liées aux comportements adolescents et une consolidation du rôle social de l'école.

La portée utilitaire de cette étude réside donc dans sa capacité à offrir des repères concrets pour les praticiens de l'éducation. Elle souligne l'importance de la formation continue des enseignants, de l'intégration réfléchie des technologies éducatives et de la prise en compte des réalités psychologiques et culturelles des apprenants. Les résultats constituent un outil précieux pour orienter les politiques éducatives, inspirer les responsables scolaires et guider les parents dans leur accompagnement. Ils montrent que l'école, loin d'être uniquement un lieu d'acquisition de savoirs, est aussi un espace de socialisation, de régulation des comportements et de préparation à la vie citoyenne.

En réponse à la problématique posée, il apparaît que les pratiques pédagogiques au Collège Saint Jean Baptiste ont effectivement évolué pour mieux répondre aux besoins globaux des adolescents. Toutefois, plusieurs limites doivent être reconnues, notamment la taille restreinte de l'échantillon et le temps nécessaire pour mesurer pleinement l'impact des innovations introduites. Ces limites invitent à étendre l'analyse à d'autres établissements et à envisager des recherches futures intégrant les neurosciences et la psychologie du développement, afin de proposer des modèles pédagogiques encore plus adaptés.

En définitive, cette étude apporte une contribution significative non seulement à la réflexion académique, mais aussi à l'action éducative et sociale. Elle confirme que l'adaptation des pratiques pédagogiques face aux mutations psychologiques des adolescents n'est pas une option, mais

une exigence pour une éducation capable de former des citoyens autonomes, équilibrés et socialement responsables.

Références bibliographiques

- 1- ADOTEVI Stanislas, 1972. L'éducation en Afrique, Présence Africaine, Paris
- 2- ASSIÉ-LUMUMBA N'Dri Thérèse, 2008. Higher education in Africa: Crises, reforms and transformation, CODESRIA, Dakar
- 3- ASSOUA Armand, 2017. Motivation scolaire et influences socio-éducatives en Afrique subsaharienne, Presses Universitaires d'Abidjan, Abidjan
- 4- DECI Edward Louis & RYAN Richard Michael, 2000. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior, *Psychological Inquiry*, 11(4), pp. 227–268, https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- 5- DECI Edward Louis & RYAN Richard Michael, 2000. Psychologie de l'adolescent et motivation scolaire. Self-Determination Theory (motivation intrinsèque/extrinsèque, rôle de l'autonomie)
- 6- DIOUF Mamadou, 2011. Les réseaux sociaux et l'adolescence en Afrique : Transformations identitaires et processus d'adaptation, Éditions L'Harmattan, Dakar
- 7- DIOUF Mamadou, 2014. Pratiques pédagogiques et mutations de la jeunesse scolarisée au Sénégal, *Revue Africaine des Sciences de l'Éducation*, 10(2), pp. 45–62
- 8- DIAGNE Pathé, 2005. L'école et la construction de l'identité en Afrique, CODESRIA, Dakar
- 9- ERIKSON Erik Homburger, 1968. Identity: Youth and crisis, W.W. Norton & Company, New York
- 10- GNAHOUI Désiré Jérôme, 2017. Enseignement secondaire au Bénin : Autorité, discipline et performance scolaire, Éditions Harmattan Bénin, Cotonou
- 11- HATTIE John, 2009. Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement, Routledge, London
- 12- MEIRIEU Philippe, 2004. Pédagogie : Le devoir de résister, ESF éditeur, Paris

- 13- MEIRIEU Philippe, 2013. Éducation, société et évolution des pratiques. Plaidoyer pour une pédagogie centrée sur l'élève, tenant compte de ses besoins psychologiques
- 14- N'DRI Koffi, 2015. Transformations pédagogiques et défis de l'éducation en Afrique : une approche comparative, L'Harmattan, Paris
- 15- PIAGET Jean, 1950. Le développement de l'intelligence chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, Paris
- 16- PIAGET Jean, 1970. Psychologie et pédagogie, DUNOD, Paris
- 17- PRENSKY Marc, 2001. Digital natives, digital immigrants, *On the Horizon*, 9(5), pp. 1–6, <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- 18- PERRERNOUD Philippe, 2001. La pédagogie entre contraintes et innovations, ESF éditeur, Paris
- 19- POSNER Michael I. & ROTHBART Mary K., 2007. Attention, self-regulation and consciousness, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362, pp. 1875–1885
- 20- ROGERS Carl Ransom, 1969. Freedom to learn: A view of what education might become, Charles E. Merrill Publishing Company, Columbus, OH
- 21- SARR Babacar, 2003. Adolescence et famille en Afrique subsaharienne : Problématique et enjeux socioculturels, Éditions Toubkal, Dakar
- 22- SISSOKO Moussa, 2010. Adolescence et apprentissage : Problématiques et stratégies pédagogiques en Afrique subsaharienne, Éditions Donniya, Bamako
- 23- TARDIF Jacques, 2006. L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement, Chenelière Éducation, Montréal
- 24- TCHOMBÉ Théodore Marcel Simo, 2012. Psychologie de l'éducation et développement de l'enfant en Afrique, Éditions Africaines de Développement, Abidjan
- 25- VYGOTSKY Lev Semionovich, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, Cambridge, MA

26- BLAYA Christophe, 2010. Violence scolaire et régulation des comportements en milieu éducatif, *Revue Française de Pédagogie*, 172, pp. 45–62

27- DUBET François, 2002. *La réforme de l'école et le sens des règles*, La Dispute, Paris

28- RIVIÈRE François, 2018. L'attention des adolescents à l'ère numérique et implications pédagogiques, *Revue Internationale de Pédagogie*, 3(1), pp. 75–90

29- BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development*, Harvard University Press, Cambridge, MA

30- HATTIE John, 2009. *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*, Routledge, London.

Professionnalisation et Employabilité : Nouveaux Maux de l'Enseignement Supérieur au XXI^{ème} Siècle

SOME Beterbanfo Modeste

Président de l'Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC)

*Chargé de Recherche CAMES en Ontologie, Théologie et Religions.
(+229) 61519675)*

sombanfo@gmail.com

Résumé

Du fait de la logique instrumentale caractéristique des époques moderne, contemporaine et surtout postmoderne, l'action éducative aujourd'hui met plus l'accent sur l'acquisition de compétences, de contenus ou de méthodes favorables à l'adaptation socio-économique du formé, que sur la valeur formatrice de l'activité, c'est-à-dire le fond ontologique et éthique mettant en lumière dans chaque activité humaine le rapport entre les moyens et la finalité. Malheureusement, cet aveuglement de l'homme postmoderne à la finalité de son activité ou de son travail l'empêche de penser et d'entretenir un juste rapport au monde, aux choses et aux autres. L'objectif de la présente communication est de repenser à nouveaux frais la formation et l'éducation : d'abord en mettant en exergue la grave confusion entre formateur et collaborateur ou médiateur, ensuite en précisant la tri-vocation - évo-cation, pro-vocation et convo-cation- de toute formation et/ou éducation, enfin en développant la capacité humaine d'entrer en résonance ou dans un rapport évocateur avec le monde, les choses et les autres. De cette manière vont être relevés à terme les trois grands défis de notre actualité que sont la domination de la raison instrumentale, le difficile séjour humain dans le monde de l'esprit et l'abandon voire l'empêchement de la vie sous l'apparente promotion d'une vie de plus en plus assurée et intense.

Mots clés : Evo-catio ; pro-vocation, con-vocation, logique instrumentale, rapport évocateur.

Abstract

Because of the instrumental logic characteristic of the modern, contemporary and especially postmodern eras, educational action today places more emphasis on the acquisition of skills, contents or methods favourable to the socio-economic adaptation of the trainee, than on the formative value of the activity, that is to say the ontological and ethical fund that highlights in each human activity the relationship between

means and end. But this blindness of postmodern man to the purpose of his activity or work prevents him from thinking and maintaining a right relationship to the world, to things and to others. The aim of this communication is to rethink training and education at new costs: firstly, by highlighting the serious confusion between trainer and collaborator or mediator, secondly, by specifying the tri-vocation - evo-cation, pro-vocation and convo-cation - of all training and/or education, and thirdly, by developing the human capacity to enter into resonance or in an evocative relationship with the world, things and others. In this way, the three great challenges of our current affairs will eventually be met: the domination of instrumental reason, the difficult human sojourn in the world of the spirit and the abandonment or even the impediment of life under the apparent promotion of an increasingly assured and intense life.

Keywords: Evo-catio ; Pro-vocation, con-vocation, instrumental logic, evocative relationship.

Introduction : Mise en contexte et ancrage historico-théorique

Dans l'histoire des politiques scolaires, les concepts « éducation » et « instruction » ont souvent été fortement distingués et parfois opposés. C'est par exemple le cas dans l'emblématique intervention de Rabaut Saint-Étienne devant la Convention en décembre 1792 : « Il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. L'instruction publique éclaire et exerce l'esprit ; l'éducation nationale doit former le cœur ; la première doit donner des lumières et la seconde des vertus ; l'instruction publique est le partage de quelques-uns ; l'éducation nationale est l'aliment nécessaire à tous » (Lelièvre, 2014).

Dans le même ordre d'idées, Brunetière (1895), un siècle plus tard, poursuit : « l'éducation renvoie plutôt au gouvernement et à la direction des mœurs » et « l'instruction à la culture et au développement de l'esprit ». Même si elle ne peut jamais être tenue jusqu'au bout, en raison de la complémentarité des deux concepts, la dichotomie « éducation-instruction » structure en profondeur depuis longtemps des tensions multiples et persistantes, imputables au fait que l'on assigne souvent aux termes « éducation » et « instruction » des définitions réductrices ou caricaturales propres à constituer en repoussoirs les concepts qu'ils signifient. Ce qui fait dire à juste titre à Muglioni (1984) que « le rapport entre instruction et éducation dépend des variations qui affectent la compréhension de chacun des

deux termes ». Ce que Muglioni a dit du rapport entre l'instruction et l'éducation vaut, toutes proportionnées gardées, aussi pour le rapport entre l'éducation et la formation. Dans l'histoire des politiques universitaires, les concepts « éducation » et « formation » ont également souvent été fortement distingués et parfois opposés, sur la base de définitions réductrices et caricaturales. Il est évident que si l'on définit de manière générale le terme « formation » comme l'acte de conférer à des employés de niveau opérationnel une compétence ou un comportement particulier, ce n'est pas exactement la même chose que l'éducation, définie comme un processus d'apprentissage systématique dans une institution qui développe le sens du jugement et du raisonnement chez tous les employés de manière égale, quels que soient leur grade et/ou leur niveau dans l'échelle de l'entreprise. Mais l'on ne peut nier le fait que ces deux aspects sont si intimement liés que la différence entre formation et éducation s'estompe nécessairement avec le temps, même si les deux termes sont différents par leur nature et leur orientation. Il est évident qu'un travailleur qui suit une formation dans une organisation aura subséquemment une certaine éducation, de sorte qu'il n'y a pas vraisemblablement de formation sans éducation, pas plus qu'il n'y a d'éducation sans formation. Tout bien considéré, l'approche en matière de formation et d'éducation, avec l'évolution de l'environnement, est également en train de changer. Normalement, il est présumé que tout employé qui suit une formation a une éducation formelle, de même qu'il est également vrai qu'aucun programme de formation n'est mené sans éducation. Dès lors, n'y a-t-il pas urgence et nécessité de mieux clarifier les rapports entre la formation et l'éducation, en faisant au besoin appel à un troisième concept ? Telle est la problématique de la présente communication. Elle est assortie de deux hypothèses de recherche. La première appréhende à nouveaux frais et sous un angle tout à fait différent et inhabituel les concepts « formation » et « éducation », afin de mieux les distinguer tout en mettant davantage en exergue leur complémentarité. La seconde met les concepts « formation » et « éducation » en rapport avec un troisième concept « accompagnement » de manière à bien mettre en relief la complexité et l'unité de l'œuvre éducative et/ou formative. C'est ainsi qu'éducation, formation et accompagnement se déclineront en termes d'é-vocation, de pro-vocation et de con-vocation (Cencini, 2003). A

travers une étude analytique à la fois inductive et déductive, et suivant le plan de rédaction scientifique SOSRA¹ (I. Situation – II. Observations – III. Sentiments – IV. Réflexion – V. Action), la communication entend ouvrir des pistes de réflexion et indiquer des voies et moyens pour repenser à nouveaux frais les concepts d'éducation et de formation tout en relevant au passage les grands défis que celles-ci posent pour le vingt-unième siècle et pour ceux à venir. Il s'agit d'abord des risques et conséquences de l'approche professionnalisante de l'enseignement supérieur, ensuite de la portée et des enjeux véritables des médiations pédagogiques traditionnelles ou classiques, puis de la transformation personnelle et sociale de l'individu par l'éducation, puis encore de l'éducation par apprentissage expérientiel, puis enfin des pistes concrètes d'amélioration de la formation, afin de toujours conjuguer harmonieusement perfectionnement du sujet et transformation de la matière. La méthode utilisée est essentiellement le recours au corpus ou à la recherche documentaire.

1. Situation : risques et conséquences de l'approche professionnalisante de l'enseignement supérieur

Pour résoudre l'épineux et scandaleux problème du chômage, les pouvoirs publics et les politiques d'éducation ont eu la lumineuse idée de développer l'employabilité des diplômés et particulièrement des jeunes, à travers la professionnalisation des formations. Il s'agit très concrètement de considérer le marché comme la référence clé pour toute formation dite qualifiante et professionnelle. Cela revient à développer chez les futurs diplômés des compétences liées aux métiers et postes à pourvoir. Le marché est ainsi devenu la référence clé pour toute formation dite qualifiante et professionnelle. Pourtant le marché du travail est très fluctuant et est soumis à de constantes et vertigineuses mutations, accentuant le risque pour les formés de se retrouver très rapidement en déphasage avec le marché, inaptes à être employés par le marché et donc exposés au chômage auquel ils croyaient avoir définitivement échappé bel. Il semble bien qu'il y ait

¹ A. E. Assogbadjo et al., (2011). *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*. INRAB, Bénin., p. 23, Cf. Tableau 7. Exemples d'autres plans d'écrits scientifiques et techniques.

un réel risque de retour à la case départ, avec de surcroît le désespoir et la crainte de ne jamais pouvoir trouver un autre emploi adapté à son profil dépassé. En France par exemple, on estimait en 2022, à plus de trois (03) millions le nombre de travailleurs indépendants. Et malgré un chiffre en constante augmentation depuis une décennie des travailleurs indépendants, 19, 2 % des actifs sortis de formations professionnalisantes depuis un (01) à quatre (04) ans sont au chômage. Toujours en France où le marché du travail connaît en 2023, d'une part de profondes mutations imputables aux évolutions technologiques, démographiques et sociétales et d'autre part une redéfinition subséquente des contours de l'emploi, des compétences recherchées et des relations entre employeurs et salariés, les entreprises font face à des difficultés de recrutement croissantes, avec près de 60% d'entre elles déclarant peiner à trouver les profils adéquats.

Tout bien considéré, l'alignement de la formation sur les besoins du marché du travail résout seulement en apparence le problème crucial du chômage, mais dans les faits, il le décuple en réalité. D'où l'urgence et la nécessité de mettre en œuvre une stratégie plus réaliste, plus efficace et plus efficiente qui consiste à doter les sujets en formation de compétences qui leur permettent, quelles que soient les offres du marché de l'emploi, de pouvoir s'adapter et être opérationnels, parce qu'étant dans le grand secret de la perfection de la nature humaine (Kant, 1981, p. 38). Il est cependant incontestable que certaines filières professionnalisantes permettent une meilleure insertion que d'autres. En effet, certains secteurs connaissent une croissance soutenue et génèrent de nombreuses opportunités d'emploi. C'est le cas du numérique qui est en tête de liste, avec une demande particulièrement forte pour les développeurs, les data scientists et les experts en cyber-sécurité. Il en va de même de la transition écologique qui crée également de nouveaux métiers, notamment dans les énergies renouvelables et l'économie circulaire. Malheureusement les filières professionnalisantes ne sont pas toutes logées à la même enseigne.

2. Observations : portée et enjeux des médiations pédagogiques traditionnelles ou classiques

Dans l'histoire de la formation, les médiations pédagogiques traditionnelles ou classiques au cœur de l'action éducatrice sont au

nombre de trois, le formateur, la communauté éducative et le contexte humain ambiant. Tout être humain, qu'il soit enfant, jeune ou adulte a besoin de modèle humain à imiter et qui lui serve comme de catalyseur. Dans l'action éducatrice, le formateur est appelé à jouer ce rôle combien noble et exigeant de modèle humain. D'où l'obligation morale pour lui d'éviter tout nivellement par le bas avec le sujet en formation et de viser la qualité en tout ce qu'il dit et fait, veillant constamment à une adéquation entre son dire et son faire. Le formateur est donc la première médiation pédagogique.

« Lieu privilégié » du processus pédagogique, la communauté éduque, parce que le fait de vivre ensemble avec d'autres personnes amène inévitablement à découvrir les aspects les moins matures de sa personnalité. Quand on vit tout seul, l'on peut se sentir et se croire bon, mais quand on vit en relation avec les autres, alors on commence à découvrir la quantité surprenante de monstres qui habitent le cœur et que sont l'égoïsme et le narcissisme, la peur et la méfiance de l'autre, le désir de posséder et la volonté de s'imposer, l'envie et la jalousie. En ce sens, la communauté éduque parce qu'elle tire au dehors une réalité qui autrement risquerait de rester latente et inconsciente et pourrait ne jamais faire l'objet d'une éducation. La vie avec les autres contraint aussi à tirer dehors le meilleur de soi et à découvrir des énergies positives insoupçonnables qui sont provoquées par la relation avec un « tu » qui fait prendre conscience du « je ».

A la fois externe et interne, l'environnement éducatif exerce une grande influence et parfois de manière décisive. L'environnement éducatif interne est l'ensemble des caractéristiques et des conditions que l'on trouve à l'intérieur de la communauté éducative, les personnes qui la composent et la qualité des échanges relationnels. Ainsi l'éducation est positivement impactée par l'ambiance éducative, le climat interne de la communauté, le genre de messages y circulant, l'organisation interne, la transparence des valeurs dans la vie. L'environnement éducatif externe correspond quant à lui au contexte extérieur à la communauté de formation. C'est le contexte social et géographique où vit la communauté de formation. L'environnement éduque et forme dans la mesure où il provoque, c'est-à-dire, comme l'indique l'étymologie, lorsqu'il appelle à aller au-delà, à poursuivre toujours le chemin, à se dépasser, à s'interdire de s'arrêter ou de se contenter du parcours réalisé.

Il est à douter que les formations professionnalisantes permettent de prendre toute la mesure de la portée et des enjeux des médiations pédagogiques traditionnelles. Tout d'abord, elles se focalisent tant et si bien sur les compétences spécifiques qu'elles entravent le développement de l'esprit critique et des capacités d'adaptation. Ensuite, du fait qu'elles sont sous-tendues par une vision utilitariste de l'éducation, réduite à une fonction d'employabilité immédiate, elles ne favorisent pas une approche transversale entre le savoir académique et les compétences pratiques. Aussi promeuvent-elles enfin et à leur corps défendant l'obsolescence rapide des compétences et la précarisation des diplômés du fait de l'instabilité du marché du travail qui rend les formations professionnalisantes vite dépassées.

C'est ainsi que Praseuth, Parmentier, Alincourt, Even, Lasance et al., (2023), convaincus qu'apprendre à apprendre est la compétence du XXI^{ème} siècle pour s'adapter dans un monde en transition, se sont proposés de lever le voile sur les blocages liés à notre façon d'apprendre pour entrer dans une dynamique d'amélioration continue afin d'apprendre à apprendre. Et pour cause :

« Dans une société qui ne cesse d'évoluer, où nos métiers se réinventent et se transforment, notre capacité d'adaptation est plus que jamais une nécessité. Développer de nouvelles compétences, être innovant dans ses pratiques, gagner en expertise ou encore se reconverter sont des enjeux primordiaux. Et tous impliquent le même processus : apprendre. Tout changement, qu'il soit sociétal, environnemental, organisationnel ou technologique, invite à de nouveaux apprentissages » (Alincourt, Even, Lasance, Praseuth, Parmentier et al., 2023).

Il appert clairement que les formations professionnalisantes ne devraient en aucun cas perdre de vue la portée et les enjeux des médiations pédagogiques classiques, de manière à ne jamais s'éloigner de la finalité de l'éducation. Comme disait Carl (2013) de l'institution scolaire, il faudrait, pourrait-on dire, réformer les formations professionnalisantes pour qu'elles cessent d'être un cadre susceptible d'entraver l'individu et deviennent au contraire un environnement qui mettrait l'étudiant au défi de s'inventer lui-même.

3. Sentiments : transformation personnelle et sociale de l'individu par l'éducation

La nature et/ou la finalité de l'éducation est de réveiller dans la conscience la vérité qui sommeille en elle, de manière à ce qu'elle soit capable de raisonner par elle-même, de juger par elle-même, de se rendre libre dans un monde où la liberté est un risque, une conquête, et jamais un donné certain ou une qualité enracinée (Balducci, 1995, p. 100). Ainsi, ce n'est pas seulement la liberté qui constitue une conquête, mais aussi la vérité sur soi, de sorte que celui qui ne découvre pas sa vérité ne sera jamais libre. L'option initiale d'un projet de vie est toujours d'abord imparfaite et inévitablement attirée par des motivations et des désirs qui ne sont pas encore purifiées. Il est donc important que le sujet en formation soit avant tout aidé à reconnaître cette équivoque de fond qui se manifeste par des sentiments contradictoires. Ainsi, tout le chemin de formation envisagé par le sujet a pour but d'arriver à identifier l'équivoque de fond, c'est-à-dire la composante la moins mature et la plus infantile de son projet de vie.

Le sujet doit être éduqué à comprendre que s'il ne se connaît pas intimement, il ne peut pas être libre, parce qu'il sera dominé par des forces obscures. Le sujet n'est pas forcément responsable de son passé et il y a des inconsistances qui sont liées à des événements et à des blessures dont il a pu être la victime et qu'il a subis sans aucune faute de sa part. Mais dans tous les cas, il est responsable dans le présent de l'attitude qu'il assume devant ses faiblesses, y compris celles héritées de son passé. Ainsi être responsable veut dire avoir le courage d'admettre ses inconsistances pour se confronter régulièrement à elles. Il s'agit d'adopter une attitude adulte avec ses faiblesses, en choisissant de renoncer à certaines gratifications. Celui qui veut dépasser ses inconsistances sait bien qu'il ne peut pas se permettre toutes les libertés. Il doit être attentif à certaines situations, savoir dire non à certaines habitudes et chercher à bloquer progressivement certains automatismes. Celui qui choisit le renoncement de manière responsable, aborde peu à peu aux rives de la liberté. La phase de l'éducation conduit à la découverte de la vérité du sujet en formation,

puis à l'identification et au dépassement progressif de son inconsistance centrale.

La phase suivante quant à elle, est celle de la formation selon le modèle spécifique du projet de vie choisi, modèle spécifique que l'on pourrait désigner « la forme ». Arrivé à ce point, le travail n'est plus seulement négatif, consistant uniquement à éliminer les immaturités, mais il est aussi positif ; il doit permettre la construction d'une nouvelle maturité en donnant à l'existence un objectif précis et à la personne un nom nouveau. Croire en la nouvelle réalité ou « forme » veut dire croire qu'il est beau d'atteindre cet idéal, cette « forme », que cela en vaut la peine même si c'est exigeant, et que cela est possible et qu'il faut en trouver la force.

La troisième articulation pédagogique du processus de formation est l'accompagnement qui doit permettre au sujet en formation d'avoir de bons rapports avec le formateur, mais aussi avec lui-même, avec les autres, avec le transcendant ou Dieu et avec toute réalité, comme des événements formateurs. Les conditions d'une relation d'accompagnement sont les suivantes :

- D'abord l'ouverture, c'est-à-dire la disponibilité à laisser apparaître le monde souvent chaotique qui vit à l'intérieur de soi, avec ses ambitions et ses frustrations, ses espérances et ses peurs, ses blocages et ses blessures, ses anges et ses démons.
- Ensuite la confiance du sujet en formation en son formateur : elle est fondamentale et ne vient pas de calculs purement humains, ou par le simple fait que le formateur le mérite parce qu'il est compétent, mais elle provient de la certitude que le formateur est à cette place, parce qu'il est le médiateur de l'action de l'être transcendant ou Dieu, le signe de sa paternité maternelle.
- Enfin une disposition d'obéissance dans la découverte progressive du projet de Dieu, en ne cherchant pas en dehors de soi l'assurance intérieure qui permet de discerner la volonté de l'être transcendant ou Dieu.

Ce chemin d'accompagnement doit aboutir à un point d'arrivée précis : permettre au sujet de découvrir le projet sur lui de

l'être transcendant ou Dieu et de le choisir en toute liberté et responsabilité, comme une révélation de son identité. C'est le cas d'affirmer avec Carl (2013) que l'enseignant ne doit pas être « un maître à penser » mais plutôt un « facilitateur d'apprentissage ». Faut-il vraiment en conclure comme d'aucuns l'ont vite fait que Carl est incontestablement un « anti-professeur », au sens où certains psychiatres se réclament de l'« anti-psychiatrie » ? N'est-ce pas plutôt qu'en tant que fondateur de l'approche « centrée sur la personne », il est soucieux de développer une conception pédagogique qui valorise et responsabilise la personne, autant celle de l'étudiant que celle de l'enseignant ?

4. Réflexion : éducation par apprentissage expérientiel

Trois verbes servent à indiquer en quoi consiste l'action pédagogique et les médiations humaines auxquelles elle a recours : éduquer, former et accompagner. On pourrait établir un parallèle très éclairant, voire une correspondance corrélatrice, entre les trois dynamismes pédagogiques fondamentaux et les trois moments décisifs de la vie agricole. Si éduquer veut dire défricher le terrain, former signifie introduire en lui la vitalité de la semence, comme une force impétueuse et annonciatrice de vie nouvelle. C'est la semence qui tombe en terre et qui meurt pour donner du fruit. Mais pour ce faire, il faut accompagner la semence, c'est-à-dire veiller soigneusement sur elle. L'accompagnement implique que l'on surveille, soigne et protège la croissance de la plante.

« Eduquer » veut dire selon le sens étymologique, « tirer dehors », c'est-à-dire tirer au dehors la vérité de la personne, ce qu'elle est en elle-même au niveau conscient et inconscient, avec son histoire et ses blessures, avec ses qualités et ses faiblesses, pour qu'elle puisse se connaître et se réaliser au mieux de ses capacités. Il s'agit de conduire la personne à une claire conscience de soi pour qu'elle se réalise au maximum de ses capacités. En ce sens l'on peut dire que l'éducation est la particularité du Père créateur qui éduque en créant, en tirant au dehors, en tirant du néant, toutes les créatures pour leur donner une ordonnance et leur transmettre la vie. Dans ce contexte, l'éducation est une participation à l'action créatrice et constructive de Dieu, et la

médiation humaine du formateur doit s'inscrire dans la perspective de l'éducateur qu'est Dieu le Père.

« Former » signifie proposer un modèle précis, une forme ou une manière d'être que le sujet ne possède pas encore, qu'il doit progressivement acquérir, et qui constitue sa nouvelle identité. En ce sens, la formation est beaucoup plus un dynamisme de dépassement de soi que de réalisation de soi ; elle n'est pas seulement une connaissance de soi, mais aussi la découverte d'un nouveau moi plus authentique, modelé selon la vérité, la beauté et la bonté de l'idéal. Alors que l'éducation est révélatrice, évocatrice de la vérité de l'homme, la formation comporte une « pro-vocation » de l'humain. Elle demande de donner le maximum de soi, et à cause de cela, éveille ce dont le sujet est capable et provoque des ruptures. Tandis que l'éducation revient au Père, la formation est en revanche l'activité principale de la forme qu'est le Fils, sans que ce soit évidemment une attribution rigide et exclusive. L'action médiatrice du formateur doit alors amener le sujet à reconnaître dans la forme qu'est le Christ sa propre identité, de sorte que la vérité et la beauté des valeurs de la forme deviennent progressivement la vérité et la beauté du sujet et que les sentiments de la forme qu'est le Christ deviennent toujours plus les sentiments du sujet.

« Accompanyer », signifie marcher à côté pour faire ensemble un bout du chemin, et le faire en partageant « le pain du chemin », celui de la foi de l'expérience de Dieu et de la sagesse de l'Esprit. Il est donc fondamental que le sujet perçoive l'Esprit Saint comme un ami fidèle, comme celui qui conduit à la pleine révélation de la vérité et à la sagesse du cœur. La conscience et le goût de la « compagnie » de l'Esprit Saint rendront le sujet toujours plus disponible à se faire accompagner par un frère aîné, sans prétendre à ce qu'il soit parfait. Car celui qui se confie à l'Esprit Saint se confie aussi à ses médiations humaines. Alors que l'éducation implique « l'é-vocation » de la vérité subjective et que la formation constitue une « **provo-cation** » du sujet, l'accompagnement est une « **con-vocation** » en tant qu'elle présente une invitation à marcher ensemble pour la bonne réalisation d'un projet de vie. Elle s'adresse directement au sujet en formation, à la totalité de son être et de ses structures psychiques, à son cœur, son esprit, sa volonté, convoqués tous ensemble pour répondre à l'appel de l'Esprit. Tout bien considéré, le premier sujet ou l'auteur de la

formation, c'est l'être transcendant, plus particulièrement le Dieu Trinité de la foi chrétienne catholique (Cencini, 2003, p. 8). Car en définitive, c'est le Père qui modèle dans le sujet l'image ou la forme du Fils par l'action de l'Esprit Saint.

5. Action : pistes concrètes d'amélioration de la formation

L'objectif de base d'un chemin éducatif est la connaissance de soi qui doit permettre au sujet en formation d'identifier son problème central, c'est-à-dire ce qui l'empêche de faire un don libre et total de lui-même. Pour ce faire, le sujet en formation a besoin de ressources que sont d'abord la conscience et la liberté, ensuite la division de la réalité en elle-même, puis la relation interpersonnelle comme lieu de réalisation de soi, et enfin la capacité de transcendance et d'ouverture au monde divin, jusqu'à se sentir aimée par Dieu et capable de l'aimer en retour. Ce sont là les éléments fondamentaux de la dimension humaine de la formation. La dimension humaine de la formation doit être prolongée de la dynamique spirituelle qui s'avère une dimension constitutive de l'être humain et qui concerne la croyance du sujet. Il s'agit de la maturation des composantes spirituelles de l'homme intérieur que sont le cœur et l'affectivité, l'esprit et la volonté, la liberté qui se laisse attirer par la vérité. Alors que la dimension humaine représente la profondeur du mystère de l'homme, c'est-à-dire les ressources d'énergie qu'il a en sa possession, la dimension spirituelle indique la hauteur à laquelle l'homme est appelé, ce qu'il peut et doit devenir. La hauteur suppose la profondeur, car plus on est tendu vers le haut et plus on a besoin de racines profondes. Ainsi la dimension spirituelle ne peut subsister sans la dimension humaine, car son rôle est d'en accomplir toutes les potentialités jusqu'en son degré ultime. De même que sans l'indispensable support humain, il ne pourrait pas y avoir de dimension et de maturation spirituelle, de même sans la dimension spirituelle il ne saurait être question d'un plein épanouissement de l'homme.

Puisque les dimensions humaine et spirituelle sont intrinsèquement liées, alors il faut en conclure que la seconde commence là où la première s'achève, à savoir que l'être humain est capable de se transcender pour s'ouvrir à l'être transcendant ou Dieu, de se sentir aimé par Lui et de L'aimer. Les ressources d'énergie indispensables à

la formation spirituelle sont d'abord la capacité à être intermédiaire et partenaire de Dieu, ensuite le dialogue comme lieu de découverte de sa vérité et lieu d'expérience de sa liberté fondée sur celle de Dieu, puis l'entrée mystérieuse dans le monde de Dieu par l'acceptation du risque de se confier à Lui, puis encore le vécu des rapports quotidiens selon la logique évangélique de la vie dans la mort, de la folie de la croix, de la béatitude de la douceur et de la miséricorde, et enfin la découverte de l'expérience spirituelle comme vécu de chaque moment de son existence dans une perspective croyante et non pas comme refus de la réalité du monde et renonciation à son humanité. Tandis que les paramètres de la dimension humaine partent d'en bas pour rejoindre la possibilité d'établir un rapport avec Dieu, les critères de la dimension spirituelle prennent le chemin inverse. Au regard des ressources et possibilités de chaque homme sur le plan spirituel, l'action éducative vise la transformation du cœur, à la manière de la forme qu'est le Christ, de sorte qu'on ne peut parler de formation que là où advient une telle « transformation ».

Le charisme est la troisième dimension du processus de formation. Elle permet de faire la synthèse entre les deux autres, humaine et spirituelle et ne pourrait pas subsister sans elles. Celui qui se destine à une vocation spécifique dans la vie de croyant est un être humain qui connaît son histoire et ses faiblesses et qui a le désir de marcher dans la vérité malgré les difficultés et les efforts que cela comporte. C'est aussi un croyant qui, dans cette histoire, a fait une expérience de Dieu, et a découvert que son amour lui suffisait. Aussi a-t-il choisi de s'offrir totalement à Dieu dans un projet de vie qui devient pour lui un véritable ministère, un charisme, parce qu'il a compris que cet amour demeure en lui pour qu'il en devienne une médiation et qu'il puisse en faire bénéficier les autres. Le charisme est un don de Dieu qui exprime le projet du Père Créateur sur sa créature. A travers ce don, la créature réalise sa ressemblance avec Dieu Lui-même. Chaque charisme souligne en fait un aspect particulier de la réalité divine manifestée dans le Fils, selon l'imagination fertile et paisible de l'Esprit. La valeur humaine et psychologique du charisme est la révélation du moi idéal, c'est-à-dire de ce qu'est la personne et ce qu'elle est appelée à être. Le but de la formation spirituelle est certes l'identification avec les sentiments du Fils, mais c'est le charisme qui indique et détaille quels sont les sentiments du Christ qu'un sujet devra revivre en lui

d'une manière particulière. Le charisme unit et distingue tout à la fois chaque opération du croyant. Il lui donne une touche originale où se lient harmonieusement les dimensions humaine et spirituelle.

Conclusion : perfectionnement du sujet par la transformation de la matière

L'activité humaine moderne et plus encore contemporaine et postmoderne est principalement mue par une logique instrumentale, essentiellement caractérisée par une volonté de maîtrise, d'accumulation et d'appropriation d'une part, et d'autre part de compétition effrénée pour la détention paradoxale de l'arme nucléaire et/ou chimique, potentielle cause de l'anéantissement de l'humanité. Avec et à la suite du philosophe Martin Heidegger, l'on pourrait caractériser l'époque moderne, contemporaine et postmoderne d'« époque de la dévastation » résultant de :

La « désertation » de la question de l'être par l'homme, sous la domination de la raison instrumentale ;

L'impossibilité pour les hommes de penser et d'établir leur séjour dans le monde de l'esprit ;

La peine de l'homme d'aujourd'hui à se faire à l'idée de l'avènement d'un abandon qui plus est d'un empêchement de la vie, sous l'apparence d'une vie de plus en plus assurée et de plus en plus intense (Heidegger, 2006, p. 29).

L'emprise de la logique instrumentale nous empêche de penser à l'idée correspondant à nos activités (Anders, 2002, p. 325). À l'école, comme dans d'autres institutions de formation, la logique instrumentale sous-tend l'injonction des politiques éducatives et se traduit en logiques de l'économie du marché avec pour incidence l'obligation de former principalement à l'acquisition des compétences dont le marché du travail a besoin. Aussi, le marché est-il devenu la référence clé pour toute formation dite qualifiante et professionnelle. Dès lors, ces formations professionnelles ordonnées à l'acquisition de contenus ou de méthodes favorables à l'adaptation socio-économique du formé, s'attardent moins sur la valeur formatrice de l'activité

(Fabre, 2015, p. 40). Il en résulte qu'aujourd'hui, le principal mobile de la formation est la satisfaction des préoccupations adaptatives immédiates avec leurs visées souvent opératoires ou opérationnelles. Ce qui conduit subséquentement à perdre de vue l'action ou la fabrique humaine qui, de Platon à Heidegger, est le fait pour l'homme de concevoir une idée ou une finalité et de la réaliser par son activité ou son travail (Anders, 2002, p. 325). C'est ainsi que le fond ontologique et éthique consistant à mettre en lumière dans chaque activité humaine le rapport moyens-fins a été subrepticement démantelé par la logique instrumentale à l'œuvre. La caractéristique essentielle de notre actualité est indubitablement l'aveuglement de l'homme à la finalité de son activité ou de son travail. Ce qui l'empêche de penser et d'entretenir un juste rapport au monde, aux choses et aux autres. Cette difficulté l'éloigne dès lors de ce que Rosa appelle « *l'emmétamorphose* » et qui n'est autre que la capacité humaine à entrer en résonance ou dans un rapport évocateur avec le monde, les choses et les autres.

C'est ainsi que le besoin s'est affirmé pour nous de questionner à nouveaux frais, les notions de « formation » et d'« éducation », car ainsi que l'écrivait Kant, c'est dans « le problème de l'éducation que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine » (Kant, 1981, p. 38). De fait, par contraste avec la pure et simple appropriation qui n'est qu'une façon d'incorporer, de contrôler les choses et de les mettre à sa disposition, *l'emmétamorphose* signifie l'appropriation d'un fragment de monde, d'une matière, de telle sorte que l'on se transforme soi-même à son contact (Rosa, 2022, p. 187-188). Le sujet travaille et altère la matière et se métamorphose autant lui-même que le fragment de monde en question, se perfectionnant ainsi. C'est précisément en cela que consistent fondamentalement aujourd'hui l'éducation, la formation et l'accompagnement.

Références Bibliographiques

1. Alincourt Florence & Even Naïla & Lasance Daphné & Parmentier Jean-François & Praseuth Guilain & Thibaut Dorothée, (2023), *Apprendre à apprendre*, Les carnets Soft Skills.

2. Anders Günther, (2002), *L'Obsolescence de l'homme*, Paris, éditions de l'encyclopédie des nuisances, éditions IVREA.
3. Assogbadjo Achille Ephrem & Aïhou Kouessi & Youssao Issaka Abdou Karim & Fovet-Rabot Cécile & Mensah Guy-Apollinaire, (2011), *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*, INRAB, Bénin.
4. Balducci Ernesto, (1995), *L'insegnamento di don Milani*, Roma.
5. Brunetière Ferdinand, (1895), « Éducation et instruction » in *Revue des deux mondes*, 15 février.
6. Carl Rogers, (2013), *Liberté pour apprendre*, 4^{ème} édition, IDEM, Dunod, 464 p.
7. Cencini Amedeo, (2003), *Les sentiments du fils. Le chemin de la formation à la vie consacrée*, Toulouse, Éditions du Carmel.
8. Fabre Michel, (2015), *Penser la formation*. Paris, Fabert.
9. Hadot Pierre, (2004), *Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de la nature*, Paris, Essais Folio.
10. Heidegger Martin, (2006), *La dévastation et l'attente. Entretien sur le chemin de campagne*, Collection Infini, Paris, Gallimard.
11. igetajob.fr/le-marche-du-travail-en-france-evolutions-defis-et-perspectives/
12. Kant Emmanuel, (1981), *Traité de pédagogie*, Paris, Hachette.
13. Kerlan Alain, (1998), *La science n'éduquera pas. Comte, Durkheim, le modèle introuvable*, Peter Lang S.A., Paris, Editions scientifiques européennes.
14. Lelievre Claude, (2014), Éducation et/ou instruction ? Dans *Administration & Education* 2014/2 (N°142), pages 11 à 15.
15. Muglioni Jean-Michel, (1984), « Instruction et éducation » in Actes du Colloque de Sèvres, *Philosophie, école, même combat*, Paris, Presses Universitaires.
16. Hartmut Rosa, (2022), *Pédagogie de la résonance*, Paris, Le Pommier.